

Erinnerungsblätter

Kurt Meyer

1889 1914

Erinnerungsblätter

an

Kurt Meyer

1889 - 1914

für

seine Nichte

Erika Meyer

zu ihrem achtzigsten Geburtstag

ausgesucht und zusammengestellt
von ihrem Bruder

Kurt Meyer

Dorsten, Dezember 2018

Zur Einstimmung

Zunächst eine vielleicht etwas pathetische, sicher atheistische Aufforderung eines älteren Dichters in der Erstfassung (1840).

Friedrich Hebbel

Requiem

Seele, vergiß sie nicht,
Seele, vergiß nicht die Todten!

Sieh, sie umschweben dich,
Schauernd, verlassen,
Und in den heiligen Gluten,
Die den Armen die Liebe schürt,
Athmen sie auf und erwarmen
Und genießen zum letztenmal
Ihr verglimmendes Leben.

Seele, vergiß sie nicht,
Seele, vergiß nicht die Todten!

Sieh, sie umschweben dich,
Schauernd, verlassen,
Und wenn du dich erkaltend
Ihnen verschließeest, erstarren sie
Bis hinein in das Tiefste.
Dann ergreift sie der Sturm der Nacht,
Dem sie, zusammengekrampft in sich
Trotzten im Schooße der Liebe,
Und er jagt sie mit Ungestüm
Durch die unendliche Wüste hin,
Wo nicht Leben mehr ist, nur
Kampf Losgelassener Kräfte
Um erneuertes Sein!

Seele, vergiß sie nicht,
Seele, vergiß nicht die Todten!

Wie seine Schwester 1914 berichtet (s. S. 111), war der unten wiedergegebene Spruch einer seiner Aussprüche. Die Brandmalerei ist, wie das Eiserne Kreuz zeigt, nach seinem Tod angefertigt worden. Die mündliche Überlieferung besagt, daß sie von einer seiner Bekannten in Hannover an seine Familie geschickt wurde. Belege dafür liegen nicht vor. Es ist auch nicht erkennbar, ob die Arbeit gekauft ist oder eine Laienarbeit ist. Für die letztere Vermutung könnte die etwas schlanke Form des Eisernen Kreuzes sprechen; vielleicht ist aber auch nur das EK eine private Hinzufügung. (Die Rückseite gibt keinerlei Hinweise.)

Vorbemerkung

Zu dieser Ausgabe

Gegenüber den bisherigen Ausgaben der „Erinnerungsblätter“ hat sich in der Zwischenzeit eine neue Quellenlage ergeben: Es wurde eine „Tasche“¹ gefunden, die weitere interessante Unterlagen enthält, u. a. ein „Kriegs=Notizbuch“ (ab August 1914 bis zum 3. November 1914, dem Todestag von Kurt Meyer). Daraus ergeben sich im gesamten folgenden Text entsprechende Änderungen.

Geänderte Vorbemerkung der bisherigen Ausgaben

Was folgt, soll keine Biographie von Kurt Meyer sein. Dafür sind die Informationen über seine Kindheit und Jugend viel zu gering. Eigentlich weiß man nur, wer seine Eltern sind und wo die Familie – mit am Schluß 4 Kindern – entsprechend den Standorten seines Vaters, der Berufsoffizier war, gelebt hat.

Allerdings ändert sich die Informationsdichte schlagartig, als die äußeren Umstände Anlaß zu einem regelmäßigen Briefwechsel zwischen ihm und seinen Eltern geben. Während von den Schreiben seiner Eltern nichts erhalten ist, sind viele seiner Briefe und Postkarten noch vorhanden. Dabei sind manche Zeitabschnitte sehr engmaschig belegt, während zu anderen Zeiten größere Lücken auftreten. Ob bei der Sammlung seiner Schreiben eine irgendwie geartete Auswahl stattgefunden haben könnte, ist nicht überprüft worden. Nur bei einem Brief fehlt ein Teil. Fast alle Briefe befinden sich in den zugehörigen Umschlägen, d. h., die Datumsangaben im Brief – soweit vorhanden – stimmen mit den Poststempeln überein.

Ab demselben Zeitpunkt führt Kurt auch ein Tagebuch. Aus ihm habe ich aber nur mir wichtig erscheinende Ereignisse abgeschrieben. Es stellt in gewisser Weise ein Inhaltsverzeichnis oder eine kurze Aufzählung der in den Briefen meist ausführlicher behandelten Themen dar. Demgegenüber habe ich die Eintragungen im „Kriegs=Notizbuch“, das sich unmittelbar an das Tagebuch anschließt, vollständig übernommen

Ziel der folgenden Zusammenstellung ist es, alle handschriftlichen Zeugnisse originalgetreu in Druck zu übertragen. Dabei ist im Hinblick auf Rechtschreibung oder Zeichensetzung nicht vom Original abgewichen worden, soweit eine eindeutige Zuordnung möglich war. Aber auch inhaltlich hat keinerlei Auswahl stattgefunden. Wenn trotzdem – durch Verwendung eckiger Klammern angedeutet – Text der Briefe bisweilen fortgelassen wurde, so nur, um Längen zu vermeiden. Davon waren aber nie bedeutungswichtige Textstellen betroffen. Entweder wird in den eckigen Klammern der Inhalt zusammenfassend angegeben, oder es handelt sich, vor allem am Anfang oder Ende der Schreiben um stets wiederholte Formeln, wie sie an anderen Stellen nicht fortgelassen worden sind.

Insgesamt fehlen in der folgenden Übertragung nur 2 der insgesamt vorhandenen Briefe. Einer, weil er in weiten Teilen unleserlich ist. Da aber der folgende Brief – an einem der nächsten Tage geschrieben – inhaltlich eine Fortsetzung darstellt, ist die entstehende Lücke nur gering. Der andere ist mir, nachdem ich ihn gelesen hatte, abhanden gekommen und noch nicht wieder aufgetaucht. Ich weiß aber, daß in ihm nur eine etwas breiter ausgeführte Zusammenfassung vorher schon kurz skizzierter Sachverhalte steht. Auf beide Lücken habe ich an den entsprechenden Stellen unten verwiesen. Sonst habe ich – manchmal erst nach längerem Überlegen alles lesen können, was Kurt selbst geschrieben hat. Bei einigen Briefen, in denen auch Beiträge anderer stehen, ist mir das aber nicht gelungen. Zwei davon habe ich als Kopie wiedergegeben.

Den von Kurt stammenden Schreiben habe ich noch einige Schreiben folgen lassen, die aus Anlaß seines Todes verfaßt wurden.

¹ Zu der „Tasche“ vgl. Anhang XXX Die Tasche (s. S. 161).

Zur Veranschaulichung habe ich diesen Texten anderes beigelegt.

Zum einen habe ich Photos gebracht, die entweder die erwähnten Sachverhalte unmittelbar wiedergeben oder sein – insbesondere familiäres – Umfeld etwas erkennbar werden lassen.

Dann habe ich an manchen Stellen, an denen ich Dinge nicht sicher einordnen konnte und deshalb nachgeschlagen habe, meine neuen „Erkenntnisse“ als Erläuterungen beigelegt.

Zum anderen habe ich bei den Offizieren und anderen Personen, soweit sie offenbar für ihn eine besondere Rolle spielten, einige biographische Angaben gemacht. Die aus dem Mitgliederverzeichnis, das aus dem Jahr 1921 stammt, entnommenen Angaben lassen erkennen, welche Karriere die Genannten im Krieg gemacht haben.

Das meiste davon habe ich an mir geeignet scheinenden Stellen zwischen die Texte gesetzt. Einiges aber auch, weil es hierzu zu sperrig war, in einen Anhang gebracht.

Dieser Vorbemerkung folgen die Kapitel

Frieden

Zur biographischen Einordnung	ab S. 7
Aus seinem Tagebuch	ab S. 10
Seine Briefe bis Kriegsbeginn	ab S. 17

Krieg

Nienburg/Hannover (30. Juli bis 30. August)	ab S. 78
Reims (31. Juli bis 24. September)	ab S. 83
Hannover/Le Godat (24. September bis 3. November)	ab S. 98
Schreiben nach seinem Tod	ab S. 105
Späteres Gedenken	ab S. 109
Anhang	ab S. 116

Bitte an alle, die diese Datei ganz oder teilweise kopieren/bearbeiten

Wie oben erwähnt, sind die Handschriften originalgetreu übertragen worden. Der Authentizität halber sollte davon auch nicht abgewichen werden. Falls das doch in begründeten Fällen für nötig gehalten wird, sollten sie und das Ausmaß der Abweichung klar erkennbar gemacht werden. Danke!

Zur biographischen Einordnung

Den oben erwähnten wesentlichen Einschnitt in Kurts Leben gab es 1907. Hier ein Photo aus der Zeit unmittelbar davor.

Emma, geb. Weymar *1861, Kurt *1889, Helmuth *1897, Ernst *1852, Sophie *1890, Hans *1893

Der Einschnitt war die Folge der Versetzung seines Vaters von Kassel nach Bremen und des Umzugs der Familie. Er aber blieb, offenbar um eine Umschulung zu vermeiden, am alten Wohnort, wo er auch schon konfirmiert worden war².

Und etwa ein Jahr später folgt ein weiterer, seine ganze Zukunft bestimmender Schritt: Er schlägt die Offizierslaufbahn ein und tritt als Fahnenjunker in das in Hannover stationierte Füsilierregiment Generalfeldmarschall Prinz Albrecht von Preußen (Hann.) Nr. 73 ein.³ Von diesem Zeitpunkt an liegt hier der Mittelpunkt seines Lebens.⁴

Mit seinem Eintritt in dieses Regiment gehörte zu seinem Anzug bei vielen Gelegenheiten ein Helm – also, der damaligen Ausrüstung der Infanterie entsprechend, eine lederne „Pickelhaube“. Und diese war für dieses Regiment mit der unten wiedergegebenen Helmzier geschmückt. Sie war übrigens nicht nur ein Zierelement, sondern sie hatte auch eine Schutzfunktion: Sie war aus massivem Metall und bedeckte die gesamte Vorderseite des Helms.⁵ (Im Einsatz wurde ein feldgrauer Überzug darüber gezogen; Stahlhelme gab es erst ab etwa 1916.)

Zur Bedeutung der Inschriften „Peninsula“ und „Waterloo“

Am 19. Dezember 1803 wurde aus ehemaligen Einheiten, die wegen der Personalunion von Großbritannien und Hannover bereits gegen Napoleon gekämpft hatten, eine neue Truppe als „King’s German Legion“ („KGL“) gegründet. Zum Oberbefehlshaber wurde Prinz Adolph Friedrich, Herzog von Cambridge, siebter Sohn von König Georg III., ernannt. Im Verlaufe der Napoleonischen Kriege wuchs sie zu einer vollständigen Streitmacht an, die schließlich Infanterie, Artillerie und Kavallerie umfaßte. Diese Truppe kämpfte u. a. auf der spanischen Halbinsel („peninsula“) gegen Napoleon, war aber auch bei seiner großen Niederlage bei Waterloo im Einsatz. Der KGL insgesamt wurden daher zwei „battle honours“ verliehen: Peninsular und Waterloo.

Im Jahre 1816 wurde die Legion aufgelöst. Ihre Angehörigen wurden zum großen Teil in die Streitkräfte des neu gebildeten Königreichs Hannover aufgenommen. Dort galten sie als Elitesoldaten.

Und die Tradition dieser Einheiten wurden dann im Kaiserreich – als das Königreich Hannover nicht mehr bestand – auf in Hannover stationierte preußische Einheiten übertragen, darunter auch auf das Füsilier-Regiment Generalfeldmarschall Prinz Albrecht von Preußen.

² Vgl. Anhang I Konfirmationsurkunde (s. S. 117).

³ Es ist nicht bekannt, warum die Wahl auf dieses Regiment fiel.

⁴ Die Kaserne der ersten beiden Bataillone der 73er lag am Waterlooplatz; vgl. Anhang XXIV Kaserne (s. S. 151).

⁵ Zur Veranschaulichung wird in Anhang VI (s. S. 124) die Abbildung einer Pickelhaube gezeigt. Allerdings stammt sie von einer anderen Einheit und trägt deshalb eine andere Helmzier.

Auch die in der Zeit von 1825 bis 1832 in Hannover errichtete Waterloosäule erinnert an Napoleons Niederlage und die Beteiligung von Soldaten aus Hannover.

Ein anderes, das Regiment zusammenschließendes Symbol ist in der unten folgenden Abbildung dargestellt. Sie zeigt die Einbandvorderseite der Regimentsgeschichte⁶. Unten ist sie mit dem „Gibraltarband“ geschmückt. Es weist als („Gnadenerweis“⁷ Kaiser Wilhelms II.) auf den Zusammenhang des Regiments mit den alten hannoverschen Einheiten hin, die – wie schon erwähnt – an der erfolgreichen Verteidigung Gibraltars gegen Napoleon beteiligt waren. Es wurde am rechten Unterarm der Uniform getragen.

Darüber zeigt die Seite das Emblem des Regiments, das etwa auch auf dem Geschirr, dem Besteck usw. im Kasino, aber auch auf dem „nach dem Kriege“ geschaffenen „Ehrenschein“⁸ des Regiments zu sehen ist. Es ist das Monogramm des 1881/1901⁹ zum „Chef“ des Regiments ernannten Generalfeldmarschalls Prinz Albrecht von Preußen¹⁰: „A“ Anfangsbuchstabe des Namens, Krone, weil er königlicher Prinz war (Neffe von Wilhelm I.), gekreuzte Marschallstäbe entsprechend seinem letzten militärischen Rang. Die „73“ gibt die Regimentsnummer in der Reihe der preußischen Regimenter an.

Einbandvorderseite der Regimentsgeschichte

⁶ Rgts.Gesch.

⁷ Rgts.Gesch., S. 47.

⁸ Rgts.Gesch., S. 833.

⁹ Rgts.Gesch., S. 46 f.

¹⁰ Rgts.Gesch. 1891, S.373 ff.

Frieden

Aus seinem Tagebuch

Das Tagebuch reicht von 1907 bis 1914. Es ist nicht lückenlos, oft auch mit viel Verzögerung geführt. Es enthält Eintragungen zu den wichtigsten bzw. interessantesten Ereignissen; sie geben teilweise die weiter unten in den Briefen gebrachten Sachverhalte stichwortartig an.

Die erste Eintragung:

1907

Mai – als Vater nach Bremen versetzt – in Pension bei Frau Forstmeister Kirchner, Cassel Herkulesstraße 16.

Pfingsten in Mühlhausen i. Th. bei Onkel Christel. Von dort nach Friedrichroda – Insels- B.

1908

29. Februar (Sonnabend) Abends Abitur bestanden.

2. März als Fahnenjunker eingetreten.

...

Mai im Munsterlager

17. August. (Montag) Nachmittag. Beim Turnen auf Waterlooplatz vom Blitz getroffen. (Untffz. Lüttjemann tot.) Etwa 10 Tage im Lazarett¹¹, 8 Tage auf Urlaub.¹²

...

Anfang September ins Manöver in der Braunschweiger Gegend. Nach 8 Tagen wegen Fußverstauchung ins Lazarett n. Hannover.

Oktober auf Kriegsschule nach Anklam

¹¹ Vgl. Anhang XXli Lazarett (s. S. 149).

¹² Vgl. Anhang II Vom Blitz getroffen (s. S. 118).

1909

...

*Etwa Anfang Mai 2. Belehrungsreise zu Pferd u. zu Rad nach Stettin (Krockower Lager), Usedom – Wol-
lin – Swinemünde. Ritt an der Ostsee entlang von Misdroy nach Swinemünde.*

Pfingsten auf Rügen (Binz)

Anfang Juni Offiziers-Examen

Juli beim Turnen (Kasten) Fuß verstaucht. Ins Lazarett.

19. August Offizier geworden. (Rgt. in Munster)

*Während d. Manövers (in der Heide) auf Urlaub in Bremen. Von hier nach Helgoland u. Hamburg (je 1
Tag.)*

Dezember Rheinweinfest mit Papa zus. gefeiert.

...

1910

18. Januar Magda kennen gelernt.

*24. J. auf Spaziergang in Herrenhausen mit M. Fuß verstaucht. 27. Jan. im Lazarett gefeiert¹³. Die ersten
Rekruten nicht selbst vorgestellt.*

Ende März – bis Anfang Mai in Bad Landeck zur Kur.

...

18. April in Oppeln¹⁴

...

Anfang September (nach Geburtstagsfeier) in d. elektr. Bahnbew bewußtlos. Nacht im Lazarett

Während Manöver (Harz-Göttingen) Wachtkommando.

1 Jahr lang keinen Alkohol! [Wohl nicht bereits geschehen, sondern für Zukunft verordnet.]

Magda

1911

...

Ende Mai – 14. Juli Urlaub

*5 Wochen in Landeck; anfangs mit Eltern zusammen. Pfingsten ganze Familie zus. gefeiert. 28. Juni –
7. Juli mit Röschen zusammen.*

*7. Juli Fahrt nach Wien.¹⁵ [Hier folgt ausführliche Beschreibung von Besichtigungen usw. auch an den
weiteren Stationen Prag, Dresden und Meißen sowie kurzem Besuch von Leipzig.]*

14. [Juli]

...

Abds in Hannover.

...

27. Juli bis 23. August in Munster, Reserveoffizierausbildungskursus. Mit Hptm. Förster.

...

¹³ Kaisers Geburtstag.

¹⁴ Eigener Geburtstag.

¹⁵ Es hat den Anschein, daß alle Eintragungen bis hierhin nachträglich und zusammenhängend gemacht worden
sind.

6. – 20. September Manöver. Auf Pferd von Pawlowski¹⁶! Wesergebirge – Bückeberg – Stadthagen usw.- Im Brig. u. Div. Manöver Komp. Führer.- Im Korps. Man. Adjutant von zus. gestellten Jägerbatll. v. Roerdanz.

...

9. Oktober . Caruso in Carmen gehört.

...

18. u. 19. [November] in Bremen bei Brentanos¹⁷

21. -27. Dezember Weihnachtsurlaub in Naumburg a. S.

Manöver 1911, Pferd von Pawlowski

1912

...

3.- 10 April Osterurlaub in Naumburg.

...

23. – 30. Mai auf Pfingsturlaub in Naumburg a. S.

25. mit Hans nach Schloß Goseck.

27. mit Hans und Papa n. Burg Schönburg

28. Mit Hans nach Freyburg gegangen, zurück gefahren.

...

15. Juni Nachm. nach Cassel zu Deichmanns.¹⁸

[Hier schließt sich ein ausführlicher Bericht über eine Reise mit weiteren Stationen an: Frankfurt/M., Biebrich, Rüdesheim, Rossel, Assmannshausen, Coblenz, Homburg v. d. H., Wiesbaden, München, Starnberg, Prien, Berchtesgaden – ausführliche Beschreibung der Besteigung des Jänners (28. Juni), Salzburg, auch Angaben zu Reisebekanntschaften]

¹⁶ Pawlowski; Adr. B. Hannover 1913, Abt. III, S. 377: v. Pawlowski, Maximilian, Hauptm. b. Füs-Regt. Gen.-Feldm. Pr. Albrecht v. Preußen (Hann.) Nr. 73, Podbielskistr. 18.3.

¹⁷ Vgl. Anhang IV Zur besseren Einordnung der an verschiedenen Stellen erwähnten Verwandten von seiten der Mutter Emma, geb. Weymar (s. S. 121).

¹⁸ Es gibt mindestens 2 Familien dieses Namens. Zum einen eine Familie in Kassel, zu der sich die Beziehungen wohl auf die gemeinsame Schulzeit gründen, und zum andern auf einen wohl aus Hannover stammenden Berufssoldaten, mit dem er seine gesamte Militärzeit gemeinsam verbracht hat. Bei einem weiteren Deichmann wird offenbar zur Unterscheidung noch die Ortsangabe „Warnemünder“ in Klammern hinzugesetzt

15. [Juli] *Vorm. Abfahrt [wieder von Berchtesgaden] über München – Nürnberg – Jena nach Naumburg.*

...

3. u. 4. August in Bremen bei Brentanos

...

11. *Geburtstagsfeier mit Magda Hurra! – wer lacht da?*

14. Aug. – 4. Sept. in Munster

23./24. 8. In Soltau als Kontrolloffiz. zum Kaiserpreisritt.

5. Sept.

Fahrt ins Manöver nach Helmstedt. [Es folgen die einzelnen Stationen.]

19. *Marsch nach Hannover..*

23. [September] *Spaziergang mit Magda*

...

2. November *Hubertus-Jagd*

...

14. *Magdas Mutter erscheint*

...

27. *Letzter Spaziergang mit Magda. Konzert (Rich. Strauss – H. de Garmo [amerikanischer Opernsänger; es werden übrigens im Tagebuch sehr viele Konzert- und Theaterbesuche aufgeführt¹⁹])*

1913

...

28. [Januar] *Nachricht, daß am 1. April Adjutant I./73*

...

22./23. [Februar] *in Magdeburg bei Schmid²⁰ mit Sophie zus. Emma Schmid^s Abitur gefeiert.*

19. März *Pferd gekauft „Angenehm“ mit Namen*

...

April 7./8. *Erster Nachtritt*

9. – 12. Mai *Pfingsturlaub bei Brentanos in Bremen*

14. Mai – 7. Juni *in Munster*

...

20. *Rathauseinweihung durch S. M. [Kaiser]*

21. *Parademarsch vor S. M.*

...

August 16./17. *in Magdeburg bei Schmid zum Kronprinzen-Jagd-Rennen.*

....

3. September. *ins Manöver [Verschiedene Stationen.]*

17. *von Emmendorf mit Bahn nach Hannover.*

27. *nach Cassel zu Deichmanns*

28. *Tausendjahrfeier-festzug.*

....

20. Okt. *als Adjut. zum III./73 versetzt.*

...

5. – 11. November *im Lazarett Furunkel u. Lymphgefäßentzünd.*

13./14. Dezember *in Bremen bei Brentanos.*

¹⁹ Vgl. Anhang V Zusammenstellung erwähnter Opern- und Konzertbesuche (mit Angabe des Titels), (s. S. 123)

²⁰ Zu Familie Schmid, die zunächst auch in Kassel wohnte, schon dort engere Beziehungen.

Abitur Emma Schmid
vorne Sophie Meyer, Emma Schmid

1914

3. 4. 5. Januar mit Hans zusammen in Hannover. Hans als Fahnenjunker angenommen.

29. zur Kassenverwaltung kommandiert.

Februar

...

8. In Nienburg a. W. bei Troschkes

10. Zum ersten Male geflogen. 700 m hoch!

...

21. nach Nienburg a. W. als Bezirksadjutant versetzt.

23. /24. Trachtenfest im neuen Rathaus

...

26. in Nienburg gemeldet u. Wohnung gemietet.

1. März Ab nach Nienburg. Nachm. Abschiedessen für Hauptm. v. Troschke (mein Vorgänger)

Trachtenfest

7./8. in Hannover, Hans als Fahnenjunker eingetreten

...

29./5. – 3./6. Pflingsturlaub bei Brentanos in Bremen.

...

24. Juli Vorm. Nienburg ab nach Kiel. Mittags in Hamburg. Nachm. in Kiel. Hafenrundfahrt. Abds. In Bellevue

25. Überfahrt Kiel-Korsör. Unterwegs Gewitter u. Sturm. Nachm. in Kopenhagen.

...

[Es folgen ausführliche Angaben zu Reisesstationen in Dänemark.]

...

30. Dampferfahrt nach Helsingör, bei herrlichem Wetter. In Marien lyst zu Mittag gegessen. Schöne Aussicht über Öresund nach Helsingborg.

Mit Bahn nach Hilleröd. Schloß und Park Frederiksborg besichtigt. Mit Bahn nach Kopenhagen.

Extrablatt, daß Deutschland mobilisiert. Wird später wiederufen. Beim deutschen Gesandten – Graf Rantzau. Rät mir, nicht nach Schweden zu fahren, in Kop.hagen abzuwarten.

Abends 10¹⁵ Telegramm: Sofort zurück

12⁰⁰ Nachts. Mit Bahn über Vamdrup nach Bremen

Hier Extrablatt: „Drohende Kriegsgefahr“ ausgesprochen. 4⁵² Nachm. in Nienburg.

[Keine weiteren Eintragungen]

Letzte Seite im Tagebuch
Zeitlich unmittelbar anschließend das Kriegs=Nozizbuch.

Zur Eingliederung der Eintragungen im „Kriegs=Notizbuch“ in denText vgl. S. 78.

Seine Briefe bis Kriegsbeginn

Die ersten der hier folgenden Briefe (Mai 1907 bis Juli 1910) gingen nach Bremen. Hier ein Photo des Hauses , in dem seine Familie während der gesamten Zeit wohnte.

- Am Eingang wohl Bursche, .?, Dienstmädchen
1. Etage die Eltern Emma und Ernst Meyer
2. Etage die Geschwister Sophie, Hans und Helmuth Meyer

Cassel, den 23. V. 1907.

Meine Lieben Eltern!

Für Deinen Brief, liebe Mama, den ich heute früh $\frac{1}{2}$ 9 vorfand, danke ich Dir herzlich. Es ist zu gut von Dir, trotz der vielen Arbeit einen so langen Brief an mich zu schreiben.

Ich will Euch nun den weiteren Verlauf meiner Reise²¹ erzählen: Also am 2ten Pfingsttag regnete es, und zwar den ganzen Tag. Um 9 tranken wir alle Kaffee. In der Nacht, bzw. am frühen Morgen, war noch Frl. Henning, eine Schwester von Frau Bohn, und Herr Rowedder, der Bruder von Frl. Rowedder gekommen. Herr Row. hat in Mühlhausen eine Weberei Fabrik. Wir waren nun 10 Personen zusammen. 10 Uhr gingen wir trotz des Regens los. Da ich keinen Schirm hatte nahm mich Erna Frank unter ihren, was mir sehr angenehm war; im Wald gingen wir Arm in Arm. Ganz gemütlich bestiegen wir den Gottlob und kamen $\frac{1}{2}$ 1 wieder zu Hause an, zogen uns um und gingen zum Essen. Nach diesem Essen spielte die Jugend Karten. Sogar um Geld, wozu von den Älteren Geld geliehen [wurde]. Dieses kam in eine gemeinsame Kasse. Ich verlor 45 ₰ . Im ganzen kamen 5 M ungefähr zusammen. Dafür wurde Kuchen gekauft, von dem ich jedoch nichts aß, da ich meinen Magen etwas überfüllt hatte. Für das übrige Geld gingen die anderen ins Konzert im Kurhaussaal, außer Erna Frank, Fred Rathgeber und mir. Wir 3 spielten im Waldfrieden Karten, Ratespiele u. s. w.; amüsierten uns großartig. $\frac{1}{2}$ 8 aßen wir alle zus. im Waldfrieden Abendbrod. 8 Uhr brachten Fred R. und ich Erna Frank zur Bahn, die am nächsten Tage zu Hause sein mußte, da der Geburtstag ihrer Mutter und außerdem ein großes Studentenfest war. Der Abschied war natürlich rührend. Von $\frac{1}{2}$ 9 bis $\frac{3}{4}$ 12 haben wir dann gespielt. Alles mögliche, haben furchtbar viel Unsinn gemacht und fast immer gelacht. Herr Rowedder reiste um 10 ab, worauf die anderen Herren zum Bier gingen, während Frau Rathgeber u. Fred da blieben. $\frac{3}{4}$ 12 ging ich in mein Zimmer, wo meiner große Überraschungen harreten:

1tens waren die Streichhölzer weg, dann war mein Nachthemd mit Bierflaschen ausgestopft, unter dem Betttuch lagen Bürsten etc; der Spiegel war mit Seife total blind gemacht, meine Zahnbürste war mit Haarkrême beschmiert, die Handtücher verknotet, das Wasser alles ausgegossen u. noch mehr. Ehe

²¹ Die folgende Schilderung bezieht sich zunächst auf den Aufenthalt in Friedrichroda; der „Gottlob“ ist eine 573 m hohe Erhebung in der Nähe. Diesem Brief voran geht ein Brief vom 20. Mai, in dem die Ereignisse des vorigen Tages geschildert werden. Der Datumsangabe ist noch die Uhrzeit beigefügt: „6 $\frac{1}{4}$ morgens“. Und der Brief beginnt „Da ich doch nicht schlafen kann, die Zeit bis 8 Uhr aber auch nicht ungenutzt verstreichen lassen will, so werde ich Euch jetzt den bisherigen Verlauf unserer Reise erzählen“. Leider hatte er aber offenbar zu dieser Zeit weder geeignetes Papier noch Feder und Tinte aufreiben können (das Papier weist sogar eine verdächtige Abreißperforation auf). Daher sind diese Sätze fast das Einzige, was für mich zusammenhängend zu entziffern war. Daher habe ich nach längeren Versuchen darauf verzichtet, den Text zu übertragen. Im Hinblick auf die erwähnten Personen und ihren verwandtschaftlichen Zusammenhang vgl. Anhang IV (s. S. 121).

ich nun Streichhölzer geholt und alles wieder in Ordnung gebracht hatte, verging über eine halbe Stunde, so daß ich erst nach $\frac{1}{2}$ 1 ins Bett kam. Erna u. Fr. Rowedder hatten Bohns, und auch sich gegenseitig ebenfalls solche Streiche gespielt. – Glücklicher Weise wohnte außer Verwandten von Reinekkes und einem jüngeren fremden Herrn niemand mehr im Haus, denn der Radau im Haus war fürchterlich.

Am nächsten Morgen wachte ich $\frac{1}{4}$ 4 auf, ging ans Fenster, sah, daß schönes Wetter war, legte mich aber, da nichts verabredet war, wieder hin und schlief wieder ein. Gegen 6 wurde ich durch ein fürchterliches Gepöche an meiner Tür geweckt. Herr Bohn war es und rief mir zu, alle wären schon fertig, es ginge gleich los. In 10 Minuten war ich fertig; traf jedoch nur Herrn Bohn und Fr. Henning fertig an. Herr Bohn hatte alle geweckt, Schuhe zum Putzen runter getragen, Geschirr zum Kaffee raufgeholt u. s. w. 7 Uhr tranken wir außer Tante Rita und Onkel Christel Kaffee. $\frac{1}{2}$ 8 gings los. Vorm Hause sagte uns Herr Bohn, daß es auf den Inselberg ginge. In 2 $\frac{1}{2}$ Stunden erreichten wir unser Ziel. $\frac{1}{3}$ des Weges mußten wir durch dicken Schnee, besonders auf dem Inselberg selber. Fernsicht hatten wir nicht, aber die umliegenden Berge waren frei von Nebel. Wir tranken eine Tasse Bouillon, schrieben Karten, depe-schierten Frau Frank und marschierten nach $\frac{1}{2}$ stündiger Rast wieder los. Frau Bohn wurde es ziemlich schwer bergauf, bergab. Wir gingen über den Thorstein, einen sehr interessanten großen Felsen, der in der Mitte eine Riesenloch bildet, durch den Lauchgrund nach und durch Bad Tabarz, auch am Schießplatz vorbei. Unterwegs sangen, pfffen wir, aßen Apfelsinen, mitgenommene Brödchen, Schokolade und gelangten $\frac{3}{4}$ 2 in Friedrichroda an. Fr. Rowedder und ich waren vorgegangen und machten uns noch etwas fein, während die andern gleich ins Kurhaus gingen, wo Onkel Chr. u. Tante R. natürlich schon gegessen hatten. $\frac{1}{2}$ 3 fingen Fr. Row. u. ich an zu essen. $\frac{1}{4}$ 4 gingen wir in den Waldfrieden. Ratgebers waren schon am Vormittag abgefahren.

Erna Weymar hatte inzwischen festgestellt, daß sie sich die Füße etwas wund gelaufen hatte. Während die anderen ruhten, bummelten Fr. Henning, Fr. Row. und ich noch durch die Stadt und tranken in einer Konditorei Kaffee und aßen Torte. Auch da gab es viel zu lachen, besonders amüsierte uns ein Mädchenpensionat, das in Tirolerkostüm dort saß. Ich war der einzige jüngere Herr in der ganzen großen Konditorei und wurde infolgedessen von den jungen Dämchen angestaunt, daß ich ganz verlegen wurde. Mein Scheitel war glücklicherweise tadellos.

$\frac{1}{2}$ 6 kamen wir nach Haus, wo die anderen auch Kaffee tranken. 6 Uhr gingen wir zur Bahn und fuhren $\frac{1}{4}$ 7 ab. Es tat uns allen leid, Friedrichroda schon wieder verlassen zu müssen, noch dazu bei dem geradezu herrlichen Wetter.

So amüsant wie die Hinreise verlief dann auch die Rückreise nicht, wiewohl auch hier viel Unsinn gemacht wurde.

$\frac{1}{4}$ 10 ungefähr kamen wir in Mühlhausen an, aßen noch etwas und gingen bald nach 10 ins Bett. Am nächsten Morgen 8 Uhr aufgestanden, tranken wir Kaffee, ich rasierte mich dann und trat meine Besuche an. Zunächst ging ich zu Onkel Karl am Untermarkt. Nur er und Alfred waren zu Hause. Die andern waren in Elberfeld zu einer Hochzeit von einem Fr. oder Herrn Silberberg oder Silberstein. Hier erfuhr ich, daß Brentanos²² nach Jülich gekommen wären, wollte es zunächst gar nicht glauben. Hatten sie es denn erwartet? Ist es eine Bevorzugung?

Dann ging ich wieder zu dem Lindenbühl, um die Bluse für Tante Agnes zu holen. Hier hatte Onkel Albert schon Tante Paulas Versetzung durchs Telephon angekündigt. Tante Agnes traf ich an. Sie läßt Dir vielmals für die Bluse danken und, wahrscheinlich als Revanche dafür, Pauls Bild schicken. Ich hatte ganz vergessen, daß sie so schlecht hört. – Die Kinder sind sehr niedlich, aber frech, das glaubst Du gar nicht. Gretchen gehorcht der Mutter gar nicht. Von da wanderte ich zu Tante Mathilde. Diese empfing mich furchtbar liebenswürdig. Sie sah mich immer an und wurde ganz gerührt. Den Jungen sah ich auch. Man sieht ihm seine Krankheit gar nicht an. Im Gegenteil er sieht sehr frisch aus. Tante M. zeigte mir sein Zimmer; dieses war ganz voll von elektrischen Anlagen, Theater mit elektrischer Beleuchtung u. s. w. Alle diese Sachen hat Hans selbst verfertigt. Wenn etwas im Hause kaputt ist, so repariert er es wieder. Er ist ganz außerordentlich begabt, spielt Klavier, Harmonium, malt, baut u.s.w. In die Schule soll

²² Karl Brentano war nach Beförderung zum Major vom I.R. 71, dessen Standorte in Thüringen lagen, an die U.Offz.-Schule in Jülich als deren Kommandeur versetzt worden.

er immer noch nicht. Tante Mathilde geht nächstens mit ihm nach Oberhof. Sie hat auch kein Mädchen. Kochen muß sie ja so wie so immer selbst. Sie und ihr Mann essen jetzt beinahe immer dasselbe wie Hans. Höchstens einmal ein paar Kartoffeln.

Tante Mathilde läßt Dir sagen, Du solltest nur warten und Dich nicht übereilen, Du fändest schon noch ein gutes Mädchen. Sie hat schon seit 1/4 Jahr keins.

Von Tante Mathilde ging ich noch zu Schnells und traf sie auch.

¼ 1 kam ich nach Haus. Weymars wollten gerade anfangen zu essen. Tante Rita gab mir noch 6 Apfelsinen, ein Stück von Tante Paulas Schokoladenkuchen und eine halbe Tafel Schokol. mit auf die Reise. Gegen ¼ 4 tranken wir noch Kaffee, dann brachte mich Erna zur Bahn. 4⁰⁸ ging mein Zug. Bis Leinefelde fuhr ich mit Alfred Weymar zusammen, der nach Berlin zurückfuhr. Von Eichenberg ab fuhr ich im D-Zug und kam 6⁵⁷ hier an. ½ 8 aß ich Abendbrot. Die anderen Pensionäre kamen nach u. nach auch alle zurück. Bis 10 arbeitete ich noch; ebenso heute morgen von 6-7. Die Reise ist mir sehr gut bekommen. Sie war zu schön. Alles in allem kostete sie 8,20. 3,20 die Fahrt nach Mühlhausen. 3,65 die zurück nach Kassel; der Rest für Karten, Marken, Elektrische u. s. w. Trinkgeld habe ich dem Mädchen von Tante R. nicht gegeben. Sie hat mir nur einmal die Schuhe geputzt, außerdem wollte es Tante R. nicht. Den blauen Anzug habe ich übrigens nur am Pfingstsonntag zum Essen angehabt. Sonst den anderen und Nachmittags die bunte Weste. Die braune Hose ist leider an den Füßen ganz und gar durchgestoßen. Soll ich sie zu Fr. Elseb. schicken?

Bei Kirchners gefällt es mir sehr gut –

Doch jetzt muß ich Schluß machen, denn es läutet zum Abendbrod. – Schon wieder muß ich wegen der schlechten Schrift, überhaupt wegen der ganzen äußeren und inneren Form um Entschuldigung bitten. Doch ich mußte mich furchtbar beeilen, hatte auch noch von 4- 5 Schule, wozu ich bei dem weiten Wege beinahe 1 ¼ Std. brauche. Dann muß ich auch noch meine Arbeiten machen. Nach Mühlhausen kann ich erst morgen schreiben – Nächste Woche will ich anfangen zu baden. Meine Erkältung ist beinahe ganz weg. – Indem ich Euch wünsche, daß Ihr mit der neuen Wohnung bald in Ordnung kommt und daß es Dir, liebe Mama, bald wieder besser geht, verbleibe ich unter vielen herzlichen Grüßen und Küssen für Dich und die Jungens Eurer gehorsamer Sohn Kurt

Alle Mühlhäuser lassen natürlich vielmals grüßen. Wann muß denn Papa ins Lager?

Cassel, den 27. V. 1907.

Meine lieben Eltern!

Zum Hochzeitstage sende ich Euch meine herzlichsten Glückwünsche. Möchtet Ihr den schönen Tag doch noch recht oft erleben und möchte Euch der liebe Gott noch recht lange gesund am Leben erhalten.

Hoffentlich seid Ihr und die Jungen ganz wohl und habt Ihr beide jetzt etwas mehr Ruhe.

Mir geht es sehr gut; meine Erkältung ist jetzt ganz geschwunden. Sonnabend habe ich auch schon gebadet; es waren 15 °R. Ich brauche eine gute halbe Stunde, um in die Badeanstalt zu kommen. An den Tagen, wo ich Nachmittags Schule habe (3), werde ich wohl selten zum Baden kommen. Jetzt soll auch noch am Mittwoch Nachmittag auf dem Bowleengreen [?] gespielt werden, sodaß ich also an 4 Tagen nachmittags Schule habe. Die Turnstunde von Freitag fällt allerdings dann weg, aber deshalb bleibt mir immer noch die französische Konversationsstunde am Freitag.

Gestern war ich schon bei Schmid's zum Essen. Es war sehr nett und gemütlich. Herta Giese ist immer noch da. Nach dem Essen haben Albert und ich Skat gespielt und uns unterhalten. Das selbe taten wir nach dem Kaffee. Von 6 – 7 spielte Herr Schmid mit uns. Nach dem Abendbrot ging ich gleich nach Hause. Emma Schmid hat von Sophie einen 12 ½ Seiten langen Brief erhalten, der eigentlich 20. ⸏ Porto gekostet hätte, merkwürdigerweise aber für 10. ⸏ durchgekommen ist. – Schmid's²³ lassen Euch vielmals grüßen.

²³ Oberregierungsrat Dr. jur. Erwin Schmid, wohnte zuerst in Kassel, später in Magdeburg; mindestens 3 Kinder: Alfred, Erika, Emma; Erika (×1896 in Kassel) wird 1935 in Göttingen promoviert.

28. V. 1907.

Kirchners erhielten neulich eine Karte von Albert Schnell. Er studiert jetzt in München; und machte Pfingsten mit anderen Studenten unter Führung eines Privatdozenten eine Reise durch die Schweiz und Oberitalien.

Albert ist keinem Korps mehr angehörig, nur der „Allgemeinen Verbindung deutscher Studenten“. – Man hat jetzt begonnen das Auethor abzutragen. Obendrauf steht ein großer Kran. Die Hauptwache ist vorläufig in das sogen. Prinzenhaus verlegt worden; dieses liegt dem Schloß am Friedrichsplatz schräg gegenüber. Der ganze untere Teil des Friedrichsplatzes ist eingezäunt.

Im Königstor wird jetzt die Straße ganz umgebaut. Vor dem Polizeigebäude wird die Straße zementiert. Wie ist denn eigentlich Euer Gärtchen beschaffen? Habt Ihr schon mit der Kultivierung angefangen? Kirchners Garten wird ganz allein von der Tochter besorgt. An der Vorderseite des Hause rankt sich außer dem wilden Wein noch ein kolossaler Rosenstock empor.

Mein Fenster wird immer dichter von dem wilden Wein umgeben, so daß ich wohl bald gar nicht mehr durchsehen kann.

Warum lassen Hans und Helmuth eigentlich gar nichts von sich hören? Sie haben wohl so viel im Garten zu arbeiten? Hoffentlich holt Hans morgen eine gute Flasche Wein aus dem Keller. Wie ist der Wein übrigens angekommen? – War im Keller schon ein Gestell für den Wein? –

Nächstens werde ich Euch auch über meine jetzige Lebensweise berichten; heute habe ich dazu keine Zeit. – Mit dem Wunsche, daß Ihr den morgigen Tag in gebührender Weise feiert und innigen Grüßen und Küssen verbleibe ich Euer gehorsamer Sohn Kurt.

Viel Grüße an Max und Moritz.

Cassel, den 12. VI. 1907. ½ 2²⁴

M. I. M! In Ermanglung einer anderen Karte benutze ich diese schöne Kunstpostkarte um Dir vielmals für Deine Karte zu danken u. Dir mitzuteilen, daß meine Wäsche heute früh abgeholt ist u. anfangs nächster Woche wiedergebracht werden soll. Gestern erhielt ich von Frl. Trümpler die Nachricht, dass sie die Wäscherin nochmals benachrichtigt habe und sehr bedaure, dass die Wäscherin ihren Auftrag vergessen habe.

Ich habe übrigens noch genug Wäsche, sicher für 14 Tage noch.

Frau u. Frl. Schmid, die ich eben traf, lassen Dich vielmals grüßen.

Von Sophie erhielt ich rührenderweise gestern schon wieder einen Brief. Seit 18 Tagen war ich gestern zum ersten Male wieder im Bad. Der Weg schreckt doch sehr ab. – Morgen kommt auch der Aufsatz! [...]

²⁴ Farbige Postkarte mit 5 Künstlersteinzeichnungen, „Blattgröße 23x33, je 1 Mark“

[Ohne Orts- und Datumsangabe]²⁵

Mein lieber Papa!

[...] *Ich werde jetzt gleich Deinen Auftrag erfüllen. – Heute bin ich bei Schmid zum Abendbrod eingeladen, gestern war ich bei Deichmann. – Meine Reisevorbereitungen haben schon begonnen u. ich habe jetzt schon viel zu tun. Morgen muß ich auch noch zum Zahnarzt. – In der Schule bin ich heute sehr glücklich gewesen, habe in Mathematik die Klassenarbeit 3, die griechische 2- u. die lateinische 2 geschrieben. Mathematik ist das Wichtigste. Mehr als die Hälfte der Klasse hat 4 u. 5.*

Habe eben festgestellt, daß Wohnung und Stall noch unvermietet sind. [...]

[Ohne Orts- und Datumsangabe]²⁶

[Bei dem 1. Teil des Textes handelt es sich um Mitteilungen der Mutter!] *M. I. E[rnst]! Zu Füßen dieses alten Schlosses in einem schönen Garten Kaffee trinkend und sitzend gedenken wir Deiner und der Jungen. Bedauern sehr, daß Du nicht mit uns bist. Das Wetter scheint sich ausnahmsweise zu halten. Für Deinen I. Brief u. Karte vielen Dank. Das Geschäftliche mit Frl. N. mußst [?] Du morgen abmachen. (60 M!) Tausend herzliche Grüße Dir und den Jungen. Emma.*

Nach dem langen Schulvierteljahr der Erholung sehr bedürftig finde ich diese reichlich in Eilsen, werde von den Damen reichlich verhätschelt. Eben trifft ein 167er ein, Lt. v. Forstner. Kennt uns natürlich nicht. Dienstag 9⁵⁴ früh treffe ich in Br. ein. Hoffe auf einen würdigen Empfang. Euch dreien herzliche Grüße Kurt

*H., d. 19. 8. 08.*²⁷

Meine lieben Eltern!

Die Schmerzen in meinen Arm- und Handgelenken, u. besonders in der Stirn u. i. d. Augen haben seit gestern nachgelassen. Auch das Fieber ist zurückgegangen. Meine Hände sind sehr schwach, gar keine Kraft darin. Nacht kaum geschlafen. Appetit gut. Auch dem Feldwebel geht es bedeutend besser. Die Rosen duften herrlich. Noch vielen Dank. Wann ich raus komme, unbestimmt.

Euch allen herzlichste Grüße. Seid Ihr beide herzlichst begrüßt und geküßt von Eurem gehorsamen Sohn Kurt

[Ohne Orts- und Datumsangabe]²⁸

Herzliche Blitzgrüße aus Braunschw. sende ich Dir, liebe Mama. Bin hier sehr fein einquartiert. Das Manöverleben gefällt mir und bekommt mir ausgezeichnet. Morgen kommt das 3te Biwak. Gestern und heute aß das Offizierkorps zusammen. [...]

Hannover, d. 14. 9. 08. Garnison-Lazarett.

Mein lieber Papa!

Mama schrieb, daß Du mit dem Manöver nicht zufrieden wärest. Hoffentlich schaden Dir die ungewöhnlichen Anstrengungen nicht und bleibst Du ganz gesund. Auch wünsche ich Dir für den letzten Teil des Manövers bessere Quartiere.

Daß ich am Freitag im Manöver wieder mal Pech gehabt habe, wird Dir wohl Mama geschrieben haben. Beim Sprung über einen Graben habe ich mir den linken Fuß verstaucht. Ich bedauere es sehr, daß das Manöver für mich so schnell ein Ende nehmen mußte. Der ganze Betrieb hat mir so sehr gefallen.

In Bezug auf Verpflegung habe ich es noch nie so gut gehabt, wie jetzt die 8 Tage im Manöver. War auch ordentlich dick geworden. Nun muß ich solch ein Pech haben. 8 Tage werde ich wohl hier liegen

²⁵ Poststempel Cassel 6. 7. 07; Ansichtskarte „Kassel Weinberg“

²⁶ Poststempel Ortsangabe nicht leserlich, 8. 7. 07; Ansichtskarte „Schloß Arensburg“.

²⁷ Sehr große Schrift mit Bleistift. Am Tag nach dem Blitzschlag.

²⁸ Poststempel Braunschweig 10. 9. 08; Ansichtskarte „Braunschweig Altstadtmarkt“.

müssen. Die Schmerzen sind viel geringer geworden, seitdem ich liege. Nach dem Unfall war ich noch 15 bis 20 km weiter marschiert, dadurch war der Fuß sehr dick geworden, so daß der Oberstabsarzt im Biwak zuerst von einem Bruch des Knöchels sprach.

Ich liege hier mit einem riesig netten Kriegsschüler zusammen, einem Württembergischen Feldartilleristen. So habe ich wenigstens etwas Unterhaltung.

Ein sächsischer Ulan, der in einer andern Stube liegt, ist auch sehr viel bei uns. Gestern abend haben wir 3 2 Flaschen Schwedenpunsch ausgetrunken, die der Ulan hatte holen lassen.

Mit dem Wunsche, daß Du nächsten Sonnabend recht gesund und frisch nach Hause zurückkehren mögest, grüßt und küßt Dich die gehorsamer Sohn Kurt.

Anklam, den 17. 10. 1908.

Meine lieben Eltern!

Für die beiden Postsendungen mit den lieben Briefen danke ich herzlichst. Die Äpfel haben mir sehr gut geschmeckt und mich in den Zwischenstunden sehr erquickt.

Daß es Dir, liebe Mama, anstatt besser immer schlechter geht, tut mir sehr leid, ich hoffe aber und wünsche es Dir sehr herzlich, daß mit der nächsten Zeit doch eine Besserung eintreten möge.

Schon 14 Tage bin ich nun auf Kriegsschule und habe mich jetzt auch ganz an die Lebensweise, Zeit- und Essenseinteilung gewöhnt, besonders daran, von 11 Uhr Vorm. bis 6 Uhr Nachm. nichts zu essen. Das zweite Frühstück ist nämlich ein ganz ordentliches; es gibt entweder ein Stück Fleisch, oder Wurst oder 2 Klopse und dazu entweder eine dicke Suppe oder Kartoffeln. Ich ess mich immer daran satt, so daß ich es bis 6 aushalten kann.

Hier in dieser Gegend herrscht sehr viel Nebel, es ist eigentlich den größten Teil des Tages trübe Luft; auch im Winter soll es hier nicht sehr kalt werden, sondern stets eine naßkalte Witterung vorherrschen.

Von den wissenschaftlichen Fächern fällt mir besonders die Feldkunde sehr schwer und zwar deswegen, weil hier eigentlich nur gezeichnet wird; wir müssen Skizzen machen, das Gelände und die Bodenformen aufnehmen u. s. w. Die meisten Zeichnungen muß ich mindestens 2 mal anfertigen.

Hptm. von Hennings (Feldkunde)

Jetzt haben wir auch das Ergebnis unserer Eingangsprüfung erfahren. Der größte Teil hat genügend gearbeitet. Ich habe im Aufsatz eine 6, d. i. ziemlich gut; wahrscheinlich, weil ich die französischen verbaut habe, ist meine Gesamtnote nur genügend ausgefallen. Ich hatte mich auch zum frzs. Sprachunterricht gemeldet, bin aber mit der Mehrzahl der Fähnriche eben auf Grund der schlecht ausgefallenen Arbeiten aber gar nicht zugelassen worden.

Mittwoch fand der erste Inspektionsabend statt. Die 1. bis 3. Inspektion kam mit ihren Offizieren im Kasino beim Glase Bier zusammen. Es war sehr gemütlich. Musikalische Fähnriche spielten Klavier, einer sang sogar dazu, ein anderer deklamierte etwas. Nachdem die Offiziere gegangen waren, fing der Unsinn an. Es wurde getanzt und dabei der tollste Blödsinn gemacht.

Ich glaube, ein solcher Abernd wird alle 14 Tage abgehalten.

Vorgestern habe ich einen längeren Brief an meinen Hauptmann²⁹ losgelassen.

Heute endlich habe ich den Vertrag mit der Versicherungsgesellschaft für Unfall abgeschlossen. Ich zahle jährlich 48 M Prämie; monatlich werden mir 4 M gleich vom Zahlmeister abgezogen. Dafür bekomme ich bei einem Unfall vom ersten Tage nach dem Beginn der ärztlichen Behandlung an täglich 5 M. ausbezahlt.

Buschmann³⁰ läßt sich Dir empfehlen. Er sagt, er wäre bei dem Essen am Tage unserer Abreise von Naumburg mit dabei gewesen.

Übrigens ist hier auf Kriegsschule auch der Sohn der Familie Link aus der Schwachhäuser Chaussee in Bremen, der bei den 2ten Leibhusaren in Danzig steht. Ich hatte ihn ja noch als Kadetten in Br. gesehen und habe ihn auch darauf hin angesprochen. Er war mit Otto Neubaur zusammen im Corps.

Die größte Mehrzahl der Fähnriche sind Abiturienten, nur 3 Pressiers³¹ und vielleicht 20 Kadetten.

Einer von meinen Stubengenossen liegt leider schon im Lazarett an Blinddarmentzündung. Zum Glück ist es nicht sehr schlimm und eine Operation nicht nötig.

Für morgen hatte ich Urlaub nach Swinemünde eingereicht und auch erhalten. Aber wir haben für die nächste Woche und besonders für Montag so viel zu arbeiten, daß ich den Urlaub nicht ausnutzen werde, sondern lieber in Ruhe morgen Vormittag meine Arbeiten erledigen und nachmittags in das Städtchen gehen werde. Es gibt hier in A. eine sehr gute Conditorei u. auch 2 bis 3 gute Restaurants, wo man ganz anständig essen kann. Diese Lokale sind natürlich immer voll von Fähnrichen.

Euch allen sende ich herzliche Grüße. Seid Ihr beide herzlichst geküßt

von Eurem gehorsamen Sohne
Kurt

Anklam, den 26. November 1908.

Meine liebe Mama!

Zum Geburtstage sende ich Dir meine allerherzlichsten Glück- und Segenswünsche. Möge Dich der liebe Gott uns allen noch recht lange gesund und glücklich am Leben erhalten und mögest Du vor allem im neuen Lebensjahr endlich Heilung und Besserung für Dein Knieleiden finden.

Hoffentlich seid Ihr alle am 28. recht wohl und munter, damit Ihr den schönen Tag recht fröhlich und sorgenlos erleben könnt. Es ist doch zu schade, daß Du, liebe Mama, Papa und Sophie nicht zum Balle begleiten kannst. Sophies Freude wäre doch sicher nochmal so groß gewesen, wenn sie ihren ersten Ball zusammen mit ihrer Mutter hätte besuchen können.

Papa danke ich herzlichst für seine liebe Karte und den lieben Brief, über die ich mich sehr gefreut habe; auch für die 20 M vielen Dank, ich kann sie ganz gut gebrauchen, denn, wie Papa richtig vermutete, habe ich, wie alle neuen Fähnriche, das Portepée ordentlich begossen, Ich hätte Papa gern selbst geschrieben, habe aber in dieser Woche noch weniger Zeit als sonst.

²⁹ Es ließ sich nicht feststellen, wer in Hannover der Kp.Chef von K.M. war. Übrigens war der Rgt.Kdr. bis 22. 3. 1910 Oberst Kurt v. Herzberg (Rgts.Gesch., S. 14).

³⁰ Der mehrfach genannte Buschmann ist offenbar kein Angehöriger des Rgts.

³¹ Ein Pressier hat statt eines regulären Abiturs einen Abschluß an einer „Presse“ gemacht.

Mein Hauptmann hat mir auch sofort gratuliert und mir für meinen ersten Brief gedankt. Ich habe ihm gleich wieder geschrieben. Auch von Tante Paula habe ich gestern einen langen Brief erhalten, in dem sie mir eine süße Sendung ankündigte, worüber ich sehr erfreut bin.

Der Festbraten gerät hoffentlich recht schön und trägt dadurch mit zu der allgemeinen Festfreude bei. [...]

[Ohne Orts- und Datumsangabe]³²

M. I. Eltern!

Nach langweiliger, aber gut verlaufener Fahrt bin ich hier in Pasewalk bei Nacht und Nebel angekommen und für 3 Std. in Papas Stammlokal abgestiegen. Habe mir ein Sahne Kotelett à la Pasewalk bestellt. Das Münchener Bier ist famos. – In Hamburg habe ich für 3,60 M. Billet nach Anklam genommen. Habe Linck³³ in Hamburg nicht gesehen. Er scheint also nicht über Hamburg gefahren zu sein. Hier in P. habe ich noch keinen Fähnrich erspäht. Wohl aber Anklamer Ordonnanzen. – Die Bremer Brötchen haben mich sehr erquickt. [...]

[Ohne Orts- und Datumsangabe]³⁴

Meine liebe Mama! Herzlichen Dank für den eben eingetroffenen Kuchen, für die Strümpfe, Hosenträger, Blumen u. Nagelreiniger. Alles ist ganz nach meinem Geschmack. Die Strümpfe passen gerade noch. Hoffentlich gehen sie bei der Wäsche nicht ein. Ich freue mich sehr über die Sachen. – Von Linck bekam ich gerade (?) Schachtel mit Ostereiern; er kam gerade auf meine Stube, als wir bei der Torte waren, bekam auch ein Stück und bedankte sich gleich mit den Ostereiern. Onkel Karl Brentano hat mir noch gratuliert. Ich schicke Dir morgen 2 Kartons, wir haben sehr viele auf dem Boden stehen, die nach und nach verbrannt werden. Ich lege gleich die schmutzige Wäsche bei; in dem einen Karton oder im Wäschesack schicke mir bitte meine Gummibadewanne. Ich brauche sie sehr notwendig; ich bin jeden Tag total durchnässt. [...]

Der Kuchen ist famos geworden. Die prächtigen Blumen prangen in einer[?] flasche auf meinem Pulte.

Völschendorf, 8 km nordwestl. Stettin, 30. 4.[1909], 10⁰ Vorm.

M. I. Eltern!

[...] Mir geht es immer noch gut. In den Baracken wohnen wir einfach haarsträubend. – Leider regnete es gestern. Abends war ich im Stadttheater. „Der fidele Bauer“³⁵ wurde gegeben, eine reizende Operette, die sehr flott gespielt wurde.

Zu Sonnabend bin ich mit Deichmann ins 34er Kasino eingeladen, von einem jungen Leutnant, den wir in Hannover als Kriegsschüler kennen gelernt haben. Durch ihn bekommen wir auch Billets zum Rennen am Sonntag.

Gestern haben uns die 34er etwas vorexerziert. Oberst v. d. Decken hielt eine sehr gute Kritik ab. Ob ich zu General Birnbaum gehen kann, weiß ich nicht. Wir haben nämlich leider immer bis zum späten Nachmittag Dienst. Gestern waren wir auf dem Pionier-Wasserübungsplatz, heute geht es auf den Land-übungsplatz. Beide Plätze liegen sehr weit draußen.

Augenblicklich haben wir Waffenlehre im Gelände, das ist ganz gemütlich.

Übrigens hat mir Tante Math. noch nachträglich ein sehr nettes Buch geschenkt.

Eine Karte von Major Neubaur habe ich bis jetzt noch nicht erhalten; vielleicht kommt sie noch. Hier dauert es sehr lange, ehe man die Postsachen bekommt. [...]

³² Poststempel Pasewalk 3. 1. 09; Ansichtskarte „Stuthmann's Hôtel•Pasewalk“. Ansichtssseite teilweise beschrieben.

³³ Name hier mit „ck“ geschrieben.

³⁴ Poststempel Anklam 19. 4. 09, also am Tag nach seinem Geburtstag.

³⁵ Operette von Leo Fall nach Victor Léon 1907.

[Ohne Orts- und Datumsangabe]³⁶

M. I. Eltern!

Heute bei herrlichem Wetter von Wollin abgeritten; ungefähr 40 km. Bis Swinemünde. Wundervoller Ritt, größten Teils durch Wald; von Misdroy an am Strande, so daß die Wellen die Pferdefüße bespülten. Wohnen hier in den bombensicheren unterirdischen Kasernements der Fußartillerie; schlechte Luft u. große Enge, aber sonst sehr interessant. Von den Wällen schöne Aussicht auf Hafen und See. [...]

[Ohne Orts- und Datumsangabe]³⁷

M. I. Eltern! Heute früh haben wir die Festungsanlagen besichtigt. – Da heute starker Sturm herrscht, konnten wir nicht, wie beabsichtigt, in die See fahren. Wir fuhren nur bis zum Mohlenkopf, dann zurück u. durch die Kaiserfahrt aufs Haff. Hier waren auch mächtige Wellen. Der Dampfer schaukelte ordentlich. Einige wurden seekrank. Morgen geht es nach Usedom. Ich bin wieder beritten. Sonnabend Vormittag kommen wir in Anklam an.

Sonntag Abend kommt der Inspekteur. Sonnabend Nachmittag u. Sonntag früh ist Dienst. [...]

[Ohne Orts- und Datumsangabe]³⁸

M. I. Eltern! Gestern Mittag um 1⁰ von Anklam abgefahren, 6⁰ in B. [Binz] angekommen. Gestern u. heute nichts als Regen. Habe trotzdem heute einen weiteren Spaziergang durch den schönen Wald gemacht nach einem Jagdschloß hier, das als größte Sehenswürdigkeit der Insel bezeichnet wird. Habe eben 3 Stunden geschlafen. Unterdessen hat es aufgehört zu regnen. Regnet es morgen wieder, fahre n. Anklam zurück [...].

Anklam, den 6. Juni 1909.

Meine lieben Eltern!

[...]

Mir geht es bis auf das viele Arbeiten gut. Auch heute am Sonntag sitzt alles über den Büchern. Morgen nimmt die Sache mit Waffenlehre ihren Anfang. In allen Fächern werden 2 Arbeiten geschrieben, in Taktik 3. In 20 ½ Tage ist hoffentlich alles vorbei.

Leider ist Link neulich – 1 Tag nachdem er aus Kopenhagen zurückgekehrt war – von einem schweren Unfall betroffen worden. Abends um 10⁰ nach dem Abendappell lief L., da Gewitter war und es regnete, schnell aus der Turnhalle zurück, sprang über ein Pfütze und dabei mit dem Kopf gegen einen Querkbaum. Er hat eine schwere Gehirnerschütterung davongetragen mit Schädelbruch u. Einbeulung der Gehirnschale. Anfangs stand es sehr schlimm um sein Leben. Heute soll es etwas besser sein, obgleich er noch gar nicht richtig zu wissen scheint, was mit ihm vorgegangen ist, da er immer in den Hörsaal will, um nicht im Examen durchzufallen. Er wird natürlich noch sehr lange krank sein, wenn er überhaupt wieder ganz gesund wird. Frau Link ist augenblicklich in Engl. L.s Schwager, v. Schimmelmann von den Thorner Ulanen, war natürlich da. –

[...]

[Ohne Orts- und Datumangabe]³⁹

M. I. P! Herzlichen Dank für die schöne Karte aus B. B. Freue mich sehr, daß Du die schöne Tour hast unternehmen können. Hoffentlich geht es Dir u. d. lieben Mama weiter gut. Morgen geht der Rummel endlich los. Gearbeitet habe ich genug. – Leider haben Deichmann und ich nur bis zum 4. Juli Urlaub erhalten. Mein Hptm. schrieb mir: „Lassen Sie sich nicht verblüffen. Das Rgt. ist nicht sehr freigiebig“. Schade. Hätte gern mehr Zeit zur Erholung gehabt. Aber Fähnriche aus anderen Rgtern. haben z.T. nur bis zum 3. Juli Urlaub bekommen, meistens allerdings 14 Tage. [...]

³⁶ Poststempel Swinemünde 5. 5. 09; Ansichtskarte „Totalansicht von Swinemünde“.

³⁷ Poststempel Swinemünde 6. 5. 09; Postkarte „Swinemünde Hafenausfahrt“, Ansichtsseite teilweise beschrieben.

³⁸ Poststempel Rügen 30. 5. 09; Ansichtskarte „Gruß von der Insel Rügen Jagdschloß Granitz“. Ansichtsseite teilweise beschrieben. Als Anmerkung zum Schloß: „Bis vor 2 Jahren dem Fürst Putbus gehörig, [...] gehört jetzt einem Herrn Friedländer aus Berlin.“

³⁹ Poststempel Anklam 22. 6. 09.

[Ohne Orts- und Datumsangabe]⁴⁰

M. I. Eltern! Herzlichen Dank für Deinen I. Brief, I. Mama.

Morgen Mittag 2⁰³ werde ich endlich Anklam verlassen u. 11¹⁵ in Bremen sein. Gott sei Dank, daß jetzt die Arbeiterei vorläufig ein Ende hat. Man wurde zuletzt ganz dösig.

Wie mein Examen im einzelnen u. im ganzen ausgefallen ist, weiß ich noch nicht genau. Heute Abend ist großes Abschiedsfest. Morgen früh Schlußkonferenz u. Schlußappell. [...]

Bremen, den 28. Juni 1909.⁴¹

Meine lieben Eltern

Gestern Abend $\frac{1}{2}$ 12 bin ich glücklich hier in Bremen angelangt und habe zu Hause alles wohl und in Ordnung angetroffen. Die Fahrt was sehr heiß.

Trotzdem mir das Leben auf der Kriegsschule im großen und ganzen doch ganz schön erschienen ist und ich mich auch ganz wohlgeföhlt habe, wurde mir der Abschied von Anklam doch nicht schwer. Die letzte Zeit war doch sehr anstrengend gewesen. Das Abschiedsfest verlief ganz nett; aber die Stimmung war längst nicht so wie auf dem Fest nach der Besichtigung. Zuerst wurde ein von Buschmann nach einer Vorlage ganz famos zusammengestelltes Stück aufgeführt, das sich „Freuden und Leiden eines Kriegsschülers“ betitelte. Das Fest war schon um 12 zuende, da die Offiziere zu der am nächste Morgen 8 Uhr beginnenden Schlußberatung frisch sein mußten. Daß die Stimmung nicht so fidel war, liegt vielleicht daran, daß verschiedene unter uns waren, die nicht wußten, ob sie durchgekommen waren oder nicht. Zwei sind schließlich durchgefallen und nach Metz gekommen. Im übrigen ist das Examen selten gut ausgefallen. Der Kommandeur hat den ganzen Kursus sowohl in der Festrede als auch beim Schlußappell in jeder Hinsicht sehr gelobt. Ich habe das Examen mit 138 Punkten, ziemlich gut, bestanden, Deichmann mit gut; 6 mit sehr gut.

Zu heute Mittag waren wir bei Vahrenhorsts⁴² eingeladen. Da mein guter Extrarock noch nicht angekommen ist, mußte ich erst durch Klepper⁴³ fragen lassen, ob ich in Civil kommen dürfte. Es war riesig nett, einfach und sehr gemütlich. Außer uns waren noch ein Verwandter und ein Bekannter von V.s da, beides junge Kaufleute. Wir sind bis $\frac{3}{4}$ 7 geblieben.

Leider hatte ich in Anklam noch zu guter letzt Pech. Vom 13. Juni bis gestern bin ich krank gewesen. Hatte mir am 13. im Kasino durch einen Stoß gegen das Harmonium das linke Knie an der Innenseite gequetscht, dann war Knochenhautentzündung dazugekommen. Anfangs war die Sache sehr schmerzhaft. Da ich aber so kurz vor dem Examen nicht den Hörsaal versäumen konnte, kam ich nicht in's Lazarett, sondern blieb auf meiner Stube liegen und hinkte vormittags für 5 Stunden in den Hörsaal. Die übrige Zeit lag ich im Bett und arbeitete. In Anklam wurde das Knie 2 mal mit Jod gepinselt, dann bekam ich täglich Heißluftbäder. In den ersten 4 Tagen hatte ich natürlich nur naßen Umschlag. Heute ist das Bein wieder abgeschwollen, aber noch nicht ganz in Ordnung. Herr Vahrenhorst untersuchte das Knie auch, meinte die Sache wäre jetzt ganz ungefährlich, nur die Weichteile seien noch etwas geschwollen. Ich soll tagsüber die Flanellbinde weitertragen, Nachts einen kalten Umschlag machen u. am Tage ein Heißluftbad nehmen. Ich werde letzteres jetzt gleich tun; habe mir den Apparat schon zusammengestellt. Reiten darf ich übrigens. Wie ich höre, sind die Pferde gesund u. in Ordnung. Ich werde mich morgen früh persönlich davon überzeugen u. mich nach dem Reiten dann melden. Dienstag will ich zu Dr. Antze⁴⁴ und auch zum Zahnarzt.

Entschuldigt bitte die schlechte und verwischte Schrift, die Kinder lassen Euch herzlichst grüßen. Indem ich Euch für den Schluß Eurer Kur noch guten Erfolg und schönes Wetter wünsche, bin ich mit herzlichsten Grüßen und Küssen Euer gehorsamer Sohn Kurt

⁴⁰ Poststempel Anklam 25. 6. [Marke abgelöst]; Ansichtskarte „Binz a. R., Strandpromenade, Villa Salve und Villa Strandidyll“; nach Wildbad, Hotel „Russischer Hof“.

⁴¹ Nach Wildbad, Hotel „Russischer Hof“.

⁴² Vahrenhorst: Adr. B. Bremen 1909, S. 519: Vahrenhorst Karl Wilhelm Just. Ludw., Dr. med. Oberstabs- und Regimentsarzt, Rutenstr. 9 Sprechstd.: ...

⁴³ Klepper, sicher ein Soldat des Regiments.

⁴⁴ Adr. B. Bremen 1909, S. 10: Es gibt 2 Dr. med. Antze.

Hannover, den 21. 8. 1909.

Meine liebe Mama!

Durch telephonische Anfrage beim Generalkommando habe ich heute Mittag endlich erfahren, daß ich befördert bin. Als bald verließ ich säbelrasselnd das Lazarett. Gott sei Dank bin ich nun so weit.

Wann ich auf Urlaub fahren kann, ahne ich noch nicht. Morgen Mittag muß ich mich beim Wachtkommando melden. Vielleicht erfahre ich dann, daß mein Urlaub bestätigt ist und werde in diesem Falle schon 3⁵² hier abfahren.

Die Besserung mit meinem F. schreitet langsam vorwärts. Heute, wo ich zum ersten Male wieder Stiefel an habe, sind die Schmerzen natürlich wieder schlimmer.

Heute Abend werde ich wieder ins Lazarett gehen u. mit dem Reitschüler meinen Ehrentag feiern. Gestern abend hatten wir auch wieder einen gemütlichen Skat.

Ich wohne weiter in meiner alten Bude. Sonst nichts Neues.

Euch allen sendet herzlichste Grüße

Euer Leutnant.

[Hannover; 19. XII.09. Poststempel 20.12.09]

Das scheinbar freie Feld oberhalb der handschriftlichen Eintragung „Herrn Oberleutnant Meyer“ ist mit einer Papierprägung in Form des Regimentsemblems geziert (A mit Krone und gekreuzten Marschallstäben; Abb. vgl. S. 9). Es handelt sich um das Kateressen zum Rheinweinfest 1909, an dem sein Vater teilnahm. (Vgl. Tagebucheintragung, s. S. 11.)

Und so sieht die Rückseite (am nächsten Morgen beschrieben) aus:

Hier einige der Eintragungen:

- „Dem jugendlichen Herrn Oberstleutnant, der bis 8⁰⁰ Morgens unser Rheinweinfest zierte, ein donnern- des Hoch!“
- „Dem flottesten Tänzer u. Leutnantsfreund gehorsamsten Gruß Deichmann“
- „Ein freundliches Pröstchen – und trinken immer noch eins! Herzl. Grüße Kurt.“
- „Wir freuen uns, daß ein solcher Sohn einen solchen Vater hat“
- „Zustimmung zum Rgts. Kdr. erreicht“
- „Es lebe derHerr Oberstlt. unser Regt. Gehorsamsten Gruß ...“
- „Prost!“

Landeck, den 25. 3. 1910.

Meine lieben Eltern!

Nach langer, aber gut verlaufener Fahrt habe ich gestern Abend um 6 meinen Bestimmungsort glücklich erreicht. Nach dem ich mich in Hannover von Dir, Papa, getrennt hatte, war ich nach Hause gegangen und hatte gepackt. Ins Bett bin ich nicht mehr gekommen. War auch gar nicht nötig. Als ich allerdings in Spandau aufwachte, war ich doch ziemlich verkatert. In Berlin frühstückte ich sehr kräftig in Café Josty.

Die Züge waren sehr stark besetzt. Von Breslau an war die Fahrt wunderschön. Je näher ich L. kam, desto mehr Schnee lag auf den Bergen. Und als ich hier ankam, schneite es immer noch. Es ist ganz ordentlich kalt hier.

Bis morgen wohne ich in einem Gasthof hier, da im Kurhaus alles besetzt ist und erst morgen ein Zimmer für mich frei wird. Ich habe aber heute schon im Kasino mit den anderen Herren gegessen. Es können im ganzen in der Anstalt wohnen 15 Herren. Im Sommer, wenn, wie im letzten Jahre, um 50 Herren im Kurhaus behandelt werden, wohnen also die allermeisten auf eigene Kosten.

Die Umgebung von L. ist großartig schön. Ringsum hohe Berge. Jetzt werde ich mit anderen zusammen einen Spaziergang machen. [...]

M. I. Papa! Ich freue mich sehr, von Mama zu hören, daß Du mit den Pferden glücklich in Oppeln gelandet bist. Hoffentlich verlaufen die Besichtigungen nach Deinen Wünschen. – Hier liegt dicker Schnee, so daß man nur mit Mühe spazieren gehen kann. Ich habe mir schon meine hohen Stiefel schicken lassen. Hier in Landeck ist es furchtbar langweilig. Die Spaziergänge bilden die einzige Abwechslung. Zum 2. April herzlichen Glückwunsch. [...]

Jauernig, den 14. 4. 1910.

[ohne Anrede; wie Anschrift zeigt, an Mutter gerichtet.]

Schon wieder einmal habe ich mit 4 Leidensgenossen eine schöne Tour hierhin unternommen, aber auf anderen Wegen. Das Wetter ist herrlich. Auf Wiedersehen Sonnabend 3⁰⁶ [18. April]. Herzliche Grüße Kurt.

Die Karte bitte aufheben.⁴⁶

⁴⁵ Ansichtskarte „Bad Landeck Militärkurhaus“, handschriftliche Angaben zu den abgebildeten Gebäuden. Datum des Poststempels 31. 3. 10. – 1. Post nach Oppeln. Spätere Post an die dortige Anschrift „Zimmerstraße 17“.

⁴⁶ Wohl der österreichischen Marke wegen.

19. 4. 10.⁴⁷

M. I. Papa!

Herzlichsten Dank für Deine Glückwunsch-Depesche, die ich gerade erhielt, als ich zum Bahnhof gehen wollte.⁴⁸

Den Weinkeller habe ich hoffentlich zu Deiner Zufriedenheit eingeräumt.

Hier in L. fand ich gestern eine ganze Reihe Briefe und Karten vor. Auch eine Adresse von der Tischgesellschaft. – Heute kam eine Freßkiste von Tante Paula. Gar nicht übel!

[...]

26. 4. 1910.⁴⁹

[Ohne Anrede; wie Anschrift zeigt, an den Vater gerichtet.]

Heil u. Sieg, durch Schnee u. Eis! Hurrah, es ist erreicht.⁵⁰ 1425 m Höhe. Von 1000 m an durch $\frac{1}{2}$ m bis 1 m hohen Schnee. – Es wird voraussichtlich viel Grog nötig sein, um die Eisbeine wieder aufzutauen. Hier wird übernachtet! 1425 herzliche Grüße

Kurt

16. 5. 10. 6⁰⁰ 51

[Ohne Anrede; wie Anschrift zeigt, an den Vater gerichtet.]

Nach heißer, aber sonst angenehmer Fahrt glücklich in der Metropole angelangt, über der eine dumpfe Gewitterschwüle lastet.

Das Bier hat mir selten so gut getan wie heute. Ich trinke auf Euer aller Wohl. Herzl. Grüße Kurt.

Hannover, den 2. 6. 10.

M. I. Mama!

Ich danke Euch herzlichst für das Geld und Papa für seinen lieben Brief.

Daß ihr so sehr gegen meinen Plan, mich selbst zu möblieren wart, konnte ich mir ja denken. Ich werde aber noch [?] versuchen, eine Wohnung zu finden, wo ich mit Deichmann zus. wohnen kann u. doch möblierte Zimmer habe. Es gibt jetzt solche Wohnungen u. wir haben auch schon darauf bezgl. Offerten bekommen. Meine jetzige Wohnung habe ich zum großen Schmerze meiner Wirtsleute gestern gekündigt.⁵² – An der Wäsche wirst Du wohl wenig Freude haben. Ich transpiriere immer noch bei der geringsten Anstrengung sehr stark. Von meiner Gummi Badewanne mache ich täglich Gebrauch, manchmal 2 mal am Tage.

Ich muß mir unbedingt noch $\frac{1}{2}$ Dutzend Oberhemden kaufen. Jetzt habe noch gerade 5 reine, davon ziehe ich 1 heute an. Mit 4 muß ich also auskommen, bis die Wäsche wieder zurück ist. Zu manchen Zeiten, z. B. in Munster, brauche ich doch noch mehr als jetzt. Waren die letzten Uniformhemden aus d. Offiz. Verein oder von Hertzog? Im letzteren Falle laß mir bitte von Hertzog welche schicken. Kleine Manschetten mit runden Ecken! Sonst kann ich sie mir hier im Offiz. Verein kaufen. Bezahlen werde ich sie aus der Kleiderkasse. Augenblicklich ist hier starke Gewitterluft. Voraussichtlich gehe ich heute zu den „Räubern“. Gestern war ich in „Fidelio“. Jetzt gehen verschiedene sehr gute Kräfte von der Oper

⁴⁷ Ansichtskarte „Bad Landeck Musikpavillon u. Morgenpromenade“

⁴⁸ Er war am 18. April, seinem 21. Geburtstag – mit 21 Jahren wurde man volljährig – für einen Tag in Oppeln, wo die Familie bereits wohnte. Wie die Anschrift auf der Karte zeigt, war sein Vater aber in Lamsdorf, damals einem Truppenübungsplatz, etwa zwischen Oppeln und Neiße.

⁴⁹ Ansichtskarte mit Stempel „Oskar Knappe Schweizerei Großer Schneeberg“

⁵⁰ „Es ist erreicht“ wie auch der Hinweis, daß es sich um eine Höhenangabe handelt, ist möglicherweise eine Anspielung auf die Barttracht des Kaisers. Dazu ein Zitat aus einer modernen Veröffentlichung (Kohlrausch, S. 20): „Die markant-männliche Botschaft der Uniform [gemeint ist die der Garde du Corps, die der Kaiser besonders gern trug] unterstreicht der «Es-ist-erreicht-Bart». Das gezwirbelte «W», eine Schöpfung des Prominenten- und Hoffriseurs François Haby, sinnig und geschäftstüchtig durch die Barttinktur «Es-ist-erreicht» in Form gehalten und durch die «Kaiserbinde» nachts geschützt, zeigt anschaulich die Vermischung der Reklame-, Marken- und Herrscherlogik. So albern der Bart heute wirken mag, er war in seiner wörtlichen Zeichenhaftigkeit zweifellos modern. Die überdeutliche Dynamik hob sich entschieden von den altväterlichen Barttrachten Wilhelms I. oder Franz-Josephs I. ab.“

⁵¹ Ansichtskarte „Gruss aus Siechens Nürnberger Bierhaus, Berlin“.

⁵² Im Adr.B. Hann. wird in Abt.III, S. 314 ein Lt. Meyer, Wedekindstr. 15 genannt.

und vom Schauspiel weg, die man noch mal genießen muß. Morgen will ich deshalb in „Bajazzo“ und Sonntag in „Undine“. Alles bei ermäßigten Preisen.

Sonntag macht das Hoftheater zu. Dann muß man sich mit dem „Grafen von Luxemburg“ u. der „Geisha“ begnügen und dem „Tivoli!“ – – –

Meinen Füßen sind die anstrengenden Übungen bis jetzt gut bekommen, obwohl ich noch manchmal umknicke. [...]

Schicke mir bitte ein paar alte Lappen zum Auswischen der Gummiwanne u. s. w.

[...]

Hannover, den 6. 6. 10.

Meine liebe Mama!

[...]

Die Wohnungsfrage hat sich nun auch gelöst. Deichmann muß vorläufig in der Kaserne wohnen bleiben. Daher werde ich noch heute die Kündigung zurückziehen; das hatte mir meine Wirtin gleich angeboten, außerdem 5 M. Preisermäßigung. Nun ist alle Aufregung umsonst gewesen. Übrigens war ich auch schon vor der Ankunft Deines Briefes von dem Plan abgekommen. Meinen Füßen geht es leidlich. Ich muß mich erst allmählich an das Marschieren gewöhnen.

[...]

Im „Tristan“ war ich nicht. Ich habe ihn schon hier ein paarmal gesehen. – Du wunderst Dich, daß ich so viel ins Theater gegangen bin. Die Billetts waren nicht sehr teuer, es wurden sehr schöne Sachen, besonders Opern gegeben und schließlich waren doch so die Abende gut untergebracht, denn ausgegangen wäre ich doch, da ich bei der Hitze doch nicht vor 11, 12 schlafen kann. Gestern wurde mit „Undine“ die Saison geschlossen. Eine brillante Vorstellung.

Da ich mit den Hertzogschen Hemden sehr zufrieden war, bitte ich Dich bei ihm für mich ½ Dutzd. zu bestellen, aber auf jeden Fall mit runden Ecken, wie ich sie immer haben wollte. Die letzthin ungenähten Ersatzmanschetten waren ebenfalls abgerundet. – Wenn du die Wäsche schickst, lege bitte wieder eine Wurst bei. Ich kann sie sehr gut gebrauchen, da ich jetzt immer, oder fast immer zu Hause Abendbrot esse, 2 Eier, 2 Brötchen mit Wurst. Ich habe täglich bis 6 Dienst, da paßt das ganz gut.

Am 10. Ist beim Kommandierenden großes Wohltätigkeitsgartenfest, wozu wir Lts. mit 3 M Unterstützung kommandiert werden. – Am 18. kommt S. M. Wir üben täglich Parademarsch – Von Tante Paula hatte ich gestern eine Karte. Sie fragte, ob ich nicht mal Sonnabend - Sonntag nach Johannab. [Johannaberg⁵³] kommen wolle. Ich werde es mir mal an der Hand der Kursbücher überlegen. Von Tante Math. Geburtsgeschenk konnte ich bis jetzt wenig merken.,

[...]

Gartenfest bei Exz. Emmich

⁵³ Johannaberg ist ein Ortsteil von Detmold. In Detmold ist in den Adr. B. 1912 und 1914 eine Helene Brentano, Witwe, gemeldet. (1909 noch nicht, 1916 nicht mehr.)

Hannover, den 17. Juli 1910.

Mein lieber Papa!

Recht herzliche Glückwünsche sende ich Dir zu Deinem Geburtstage.

Möge es dir im neuen Lebensjahre in jeder Beziehung recht gut ergehen; mögest Du vor allem ganz gesund bleiben und besonders recht wenig Beschwerden durch Dein krankes Knie haben.

Meine Besichtigung am Freitag ist zu meiner Zufriedenheit ausgefallen. Man will mich hier immer noch schonen. Der Oberst⁵⁴ dispensierte mich gleich vom Vorturnen. Ich habe aber doch mitgeturnt und mitgesprungen, um die Herren davon zu überzeugen, daß ich wieder völlig diensttüchtig bin. Und das bin ich jetzt, glaube ich. Ich knicke zwar noch öfters um und habe dann momentanen Schmerz, aber die Gelenke sind bis jetzt so dünn geblieben, wie ich sie aus Landeck mitgebracht habe.

Im Unterricht mußte ich die ganze Kpg. über Angriffsgefecht instruieren. Es ging wirklich sehr gut, so daß sogar General v. Lauenstein⁵⁵, der sich bis jetzt immer ausgeschwiegen hat, am Schluß sagte: Sie haben sehr gut gefragt. Das freute mich sehr.

Morgen auf dem Marsch nach Munster führe ich wieder eine Kpg., kann mir leider diesmal kein Pferd dazu nehmen. Das wird nun der erste größerer Marsch, den ich seit ungefähr 1 Jahr mache .

Munster ist jetzt so überfüllt, daß die Leute anfangs 2 Nächte auf Stroh schlafen müssen und wir Leutnants zu 2en und 3en in einer Bude untergebracht werden.

Meine Kpg. schießt in M. vor dem Kommandierenden. –

[...]

28. 8. 1910.⁵⁶

[Ohne Anrede; wie die Anschrift zeigt, an seinen Vater gerichtet.]

Wir schwelgen in Erinnerungen an die schöne Casseler Zeit u. auch sonst. Herzliche Grüße. Kurt.

Ergebenster Gruß Philipp Deichmann

Hannover, den 14. 9. 10.

Meine liebe Mama!

[...] Das Gelee schmeckt ausgezeichnet. Ich freue mich, daß Du nun doch nach Landeck gegangen bist. Aber sehr bedaure ich es, daß Papa sich gezwungen sah, aus dem Manöver zurückzukehren. In dienstlicher Beziehung wird es ihm doch sicher nicht angenehm sein, wenngleich es für seine Gesundheit natürlich das beste ist. Ich wünsche Euch beiden recht guten Erfolg des Kurgebrauches. Hoffentlich habt Ihr günstiges Wetter, damit Ihr Landecks schöne Umgebung auch recht genießen könnt. – Wenn Papa mal mit Oberarzt Lehmann zusammentreffen sollte, bitte ich ihn von mir zu grüßen. Ich mochte L. sehr gern und war ziemlich oft mit ihm zusammen, wenigstens in der letzten Zeit meines Aufenthaltes in Land. Vorige Woche hatte ich noch eine Karte von Lehm.

Papa gratuliere ich herzlichst zu seinem Siege, bedaure nur, daß die neue Stute gleich lahm geworden ist. –

Mir geht es verhältnismäßig gut. Die Nervenschmerzen sind jetzt so wie sie früher immer gewesen sind. Vor einigen Tagen waren sie besonders stark aufgetreten. Der Stabsarzt, der mich heute untersuchte, kann an Herz und Lunge absolut nichts finden, auch meine Nervenschmerzen hält er für ganz in Ordnung.

Ich werde aber doch noch mal zu einem mir empfohlenen Civil- und Spezial-Arzt für innere Krankheiten gehen, um mich von diesem untersuchen zu lassen. Mir kommt es so eigenartig vor, daß die Schmerzen so plötzlich wiedergekommen sind. – Kaffee darf ich übrigens auch nicht mehr trinken, Thee nur ziemlich schwach. Also muß ich wieder zu Kakao übergehen.

⁵⁴ Hier ist wie bis zum 5. 3. 1913 mit „Oberst“ fast immer der Regimentskommandeur Oberst Wellmann gemeint. Über ihn Mitgl.-Verz.: Generallt. Arthur Wellmann, Pour le mérite m. E, E. K. I., II., R. A. O. II. m. E. u. S., Oldbg. F. A. Krz. I., II., Br. K. V. Krz., Hbg. Haseat.-Krz.

⁵⁵ v. Lauenstein war zu Beginn des Krieges Chef des Stabes der 2. Armee, deren Oberbefehlshaber General v. Bülow war. (v. Ludenburg/ v. Dickhuth- Harrach, ohne Seitenangabe.) Zur 2. Armee gehörte auch das F.R. 73.

⁵⁶ Ansichtskarte aus Hannover „ Tiergarten-Restaurant J Schwarze“.

So langweilig, wie ich zuerst angenommen hatte, ist das hier⁵⁷ doch nicht für mich. Erstens habe ich dienstlich doch allerlei zu tun, dann lese ich viel, gehe viel ins Theater u. bin öfters mit Decken (aus Nienburg) zusammen u. auch mit einem krankheitshalber hier zurückgebliebenen Artilleristen. Sonntag Nacht hatte ich um Mitternacht Runde nach der am weitesten gelegenen Außenwache. Über 2 1/2 Std. bin ich bei Nacht und Nebel umhergerannt. Letzte Nacht hatte ich zwischen 3 und 4 zu revidieren. Leider kann man nichts dagegen machen.

Montag vor 8 Tagen, als ich im Kasino saß, verlangte mich ein Herr Meyer zu sprechen. Es war Siegfried M., den man ins Ordonnanzzimmer geführt hatte.⁵⁸ Er war den Nachmittag nach H. gekommen, wollte nächsten Tag weiterfahren. Ich hatte gerade erfahren, daß der Oberstabsarzt die Herzaffektion bei mir festgestellt hatte und ich deswegen beim Wachkommd. bleiben sollte und hatte noch mit dem Rgts.arzt zu sprechen, war daher wirklich nicht in der Stimmung, mich Siegfried widmen zu können, der äußerlich übrigens unglaublich vernachlässigt aussah. Außerdem hatte ich mir an dem Abend gerade für teures Geld ein Billet für „Hamlet“ ersteigert, das ich doch auch nicht verfallen lassen wollte, und „Hamlet“ paßte gerade so gut zu meiner Stimmung. Daher habe ich Siegfried wieder gehen lassen müssen. – Daß es Tante Agnes⁵⁹ so schlecht geht, tut mir sehr leid. S. sagte es mir schon. Ich vergaß ganz, Euch davon zu erzählen. [...] – Ich habe neulich aus der Kleiderkasse einen Waffenrock bezahlt (69 M), der noch mit zur ersten Equipierung gehört. Ich hatte bisher nur die beiden umgearbeiteten Fähnrichswaffenröcke, mußte zur Colombeyfeier u. überhaupt einen neuen haben. Vielleicht schickt Ihr mit der nächsten Zulage das Geld mit. [...]

25. 9. 1910.⁶⁰

M. I. Papa! Herzl. Dank für D. I. Karte aus Landeck.

Seit vorgestern Abend bin ich in Cassel bei D. s [Deichmanns]. Bleibe bis 30. September. Gestern waren wir mit mehreren Herren u. Damen an der grauen Katze. [... u. a. versch. Unterschriften]

25. 9. 1910.⁶¹

[Ohne Anrede; wie Anschrift zeigt, an Mutter in Landeck gerichtet.]
Herzl. Grüße von der schönen Wilhelmshöhe. [...]

27. 9. 1910.⁶²

[Ohne Anrede; wie Anschrift zeigt, an Vater gerichtet.]

Das schöne Herbstwetter haben wir benutzt u. eine herrliche Tour hierher nach dem Waldecker Schloß gemacht. [...]

Hannover, d. 7. 10. 10.

Meine liebe Mama!

[...]

Hoffentlich seid Ihr glücklich aus Landeck wieder zurückgekehrt. Ich wünsche Dir sehr, daß sich bei Dir noch nachträglich eine günstige Wirkung der Kur einstellt.

⁵⁷ Während das Rgt. im Manöver ist, ist er zum Wachtkommando eingeteilt.

⁵⁸ Beigefügt ist eine Visitenkarte von Siegfried Meyer stud. theol.:

„Lieber Kurt! Eben war ich hier, um Dich nach langer langer Zeit einmal wiederzusehen und nun treffe ich Dich nicht an, wie furchtbar schade! Ich komme aus dem Sennelager, wo [ich] 4 Wochen lang ein Soldatenheim als Bruder erlebte. Das letzte Semester stud. ich in Bethel und stellte mich dem Bruderdienst zur Verfügung, auf ca. 4 Wochen. Jetzt bin ich auf dem Wege nach Seeger [in Schlesien, wo sein Vater Pfarrer war] und wollte Dich auf der Durchreise besuchen. Viele, viele herzliche Grüße von Deinem Vetter“.

Siegfr. M. war einziger Sohn (geb. 6. 6. 1890) neben 9 Schwestern und fiel 18. 5. 1915.

⁵⁹ Agnes Meyer; die Mutter von Siegfried.

⁶⁰ Ansichtskarte „Wilhelmshöhe Schloß mit Schloßteich“.

⁶¹ Ansichtskarte „Wilhelmshöhe v. Rammelsberg aus gesehen“.

⁶² Ansichtskarte „Bad Wildungen Schloß Waldeck, Blick von der Kanzel“.

Meinetwegen brauchst Du Dir wirklich keine Sorgen zu machen. Es geht mir eigentlich ganz gut. Nur die Nervenschmerzen kommen eben immer wieder. Anfang nächster Woche gehe ich zum Doktor. – –

Bei dem dunkelgrauen (Bremer) Anzug ist der Stoff im Spalt ganz durchgescheuert, ebenso bei dem hellgrauen Anzug. Wenn Flicker vorhanden sind, schicke sie bitte. Eben so wollte ich Dich bitten, mir ein Tischtuch mitzuschicken, weißes oder buntes, das ist einerlei. Wenn Du noch eine Decke für meine Kommode übrig hast, würde mir eine solche willkommen sein. Die Kommode ist 90 cm lang und 53 cm breit. Auch Lappen aller Art zum Putzen p. p. kann ich brauchen.

Meine Wohnung⁶³ gefällt mir sehr gut; sie ist entschieden schöner als die erste. Besonders das Wohnzimmer ist größer und netter eingerichtet. – –

In Reichenstein bin ich übrigens auch mal gewesen, aber nur 1 mal gegangen, zurück gefahren. Es war sehr sehr heiß an dem Tage. [...]

Hannover, den 23. 10. 10.

Mein lieber Papa!

[...] Ihr braucht Euch wirklich nicht solche Sorgen zu machen, besonders nicht darüber, daß ich jetzt noch unvernünftig lebe. Ich trinke keinen Tropfen Alkohol und keinen Kaffee oder Thee. Daß ich in Theater oder Konzerte gehe und ab und zu mal in der Stadt esse, das wird doch nichts schaden. Die Beschwerden, die ich jetzt noch habe, sind genau derart, wie ich sie auf Kriegsschule und nachher gehabt habe. –

Warum hätte ich nicht nach Cassel fahren sollen! Gesundheitlich ging es mir genau so, wie es mir jetzt geht, und dienstlich versäumte ich doch auch nichts. Zu meinem Vergnügen war ich doch nicht vom Manöver zurück geblieben. Und ein Offizier mußte doch so wie so hier bleiben.

Bei dem⁶⁴ betreffenden Arzt bin ich gewesen. Er kann mir auch so gut wie nichts sagen, da er mich auch erst gesehen hat, wie ich im Bette lag. Die Schwester habe ich auch noch mal gesprochen. Als ich ins Lazarett gekommen wäre, wäre ich zwar noch ziemlich kalt gewesen und der Puls kurz und unregelmäßig, aber ich hätte schon wieder geatmet. Zum Bewußtsein gekommen bin ich erst morgens um 4. In dem ganz schlimmen Moment hat mich also überhaupt kein Arzt gesehen, sondern nur der Sanitätssergeant, dessen Aussagen ich Dr. Breul schon mitgeteilt habe. – –

Von Tante Paula hatte ich heute einen 8seitigen Brief, mit großen Entschuldigungen. Brentanos fahren diese Woche für 8 Tage nach Berlin. Hauptzweck: Teilnahme Onkel Karls an der Einweihung des neuen Casinos in Potsdam. B.s kommen entweder Sonnabend Abend oder Sonntag Mittag hier durch, haben beide Male nur 5 Minuten Aufenthalt. Wenn ich kann, gehe ich natürlich an die Bahn. –

Bei Deinem neuen Divisionskommand. war mein Hptm. Brigadeadjut. Herr Tuff⁶⁵ soll sehr eitel und ungebildet sein. Wer ihm in seiner Eitelkeit zu nahe kommt, hat's mit ihm verdorben. – sagt mein Hptm. – [...]

Hannover, den 28. 10. 10.

Meine liebe Mama!

[...] Es tut mir wirklich sehr leid, daß Du Dich meiner wegen so aufregst und sorgst. Ich kann nur wiederholen, daß es mir jetzt absolut nicht schlechter geht als früher auf Kriegsschule.

Leid tut es mir aber auch, daß Du mich für so sehr unvernünftig hältst und es für notwendig erachtet, mir immer wieder vorzuhalten, daß ich nichts trinken soll. Es ist doch wohl selbstverständlich, daß ich jetzt nichts trinke und so lebe, wie es der Arzt verlangt. Daß mir das vorläufig noch sehr schwer fällt, ist wohl erklärlich. Aber ich dachte, Du hättest mir so viel Energie zugetraut, daß ich jetzt gesundheitsbewußt lebe.

Die „Sonnabend-Nächte“, die Dich so zu beunruhigen scheinen, sind natürlich jetzt für mich die langweiligsten Stunden. Aber absagen kann ich doch auch nicht immer. Wenn möglich gehe ich Sonnabends

⁶³ Im Adr.B. Hann. für 1910 Abt. III, S. 322 wird für LeibnizStr. 1.2 genannt: Lt. Meyer

⁶⁴ Die folgenden Ausführungen beziehen sich wohl auf den im Tagebuch für Anfang September 1910 eingetragenen Vorfall „in der elektrischen Bahn bewußtlos. Nacht im Lazarett“. (Vgl. S. 11)

⁶⁵ Vollständiger Name Tuff von Tscheppe und Wendenbach.

nach dem Essen in's Theater. Morgen z. B. wäre ich furchtbar gern in's Lutterkonzert gegangen. Aber morgen ist wieder Abschiedessen im Kasino. Der Rgts. adjutant sagte, es würde direkt unangenehm auffallen, wenn ich an dem Abend fehlte, wo 3 Herren des Rgts. zum letzten Male bei uns wären. Recht hat er ja. Aber es wird für mich wieder sehr langweilig werden, besonders wenn die Stimmung wächst. Aber mir ist es nicht möglich, den Unsinn in so gräßlich nüchternem Zustande mitzumachen. Und jeden Abend früh nach Hause gehen, kann ich auch nicht. – – Die mir geschickten Decken gefallen mir sehr. – Kakao kaufe ich mir besser hier. – Über eine Wurst würde ich mich sehr freuen. – Herzlichen Dank, daß Du für mich um Obst aus Mühlhausen gebeten hast. – Hier ist jetzt sehr unwirtliches Wetter. Dauernd Nebel, morgens 2 Grad Wärme. Die Sonne ist seit 8 Tagen nicht zum Vorschein gekommen. [...]

Hannover, den 3. 11. 10.

Meine liebe Mama!

[...]

Von Tante Doris traf zum 1. d. Mts. ein Körbchen mit Apfelsinen ein, die ausgezeichnet schmecken, deswegen sich aber bei mir nicht sehr lange halten. Ich werde Tante Doris jetzt einen Brief schreiben.

Vorgestern habe ich meine alkoholfreie Gesellschaftssaison mit einer Gesellschaft bei einem Hauptmann eröffnet. Es war eine sehr lustige Gesellschaft zu 16 Personen, 13 davon waren Herrn. Die Hausfrau schälte mir Äpfel, als Ersatz für die Getränke. Hoffentlich geht es mir auf allen Gesellschaften so. –

An der heutigen Hubertusjagd können wir 73er uns leider nicht beteiligen, da an der Reitschule Brustseuche herrscht und keine fremden Pferde mit den Reitschulpferden zusammenkommen dürfen. Im vorigen Jahr erschienen 16 73er im Felde. Ich werde dafür heute Abend endlich mal wieder ins Theater gehen und mir die „Walküre“ anhören, die sehr gut besetzt ist heute.

Meine Nervenschmerzen sind trotz des fehlenden Alkohols noch immer dieselben. Ich werde daher auch mit dem Besuch beim Arzt noch etwas warten und erst in 14 Tagen hingehen. Ich gebrauche die „Kur“ ja auch erst 3 ½ Wochen, da kann man wohl jetzt noch keine Wirkung erwarten.

Weihnachtungswünsche weiß ich bis jetzt noch wenig, nur einige Kleinigkeiten:

1 Wecker (der alte will absolut nicht mehr), 1 Nagelschere, 1 einfachen Zahnbürstenhalter, an der Wand anzubringen, Seife, Eau de Cologne, dann noch 2-3 Netzhemden.

Schreibe mir dann bitte auch Eure Weihnachtungswünsche auf, auch die von den Kindern. Ich muß ja Euch allen noch für die Geburtstage etwas mitschenken. Für Deine Knieschmerzen wünsche ich Dir recht gute Besserung. [...]

Hannover, den 26. 11. 1910.

Meine liebe Mama!

Zu Deinem Geburtstage sende ich Dir meine herzlichsten Glückwünsche. Möge es Dir im neuen Lebensjahr recht gut ergehen, mögest Du vor allem endlich einmal dauernde Besserung für Dein Knieleiden finden und überhaupt wieder gesünder und kräftiger werden, damit Du uns allen noch recht lange erhalten bleibst. –

Für Deine letzte Karte vielen Dank. – Ich werde selbstverständlich zusehen, daß ich hier bis zum 3. Januar Urlaub bekomme. Ob es gehen wird, weiß ich nicht. Jedenfalls muß dann meinewegen ein älterer Herr, der keine Rekruten mehr hat, früher zurückkommen. –

Seit 8 Tagen hat der Winter hier seinen Einzug gehalten; wir haben täglich Frost. – Nächste Woche werde ich wieder zum Arzt gehen. – Beim Zahnarzt bin ich übrigens seit einigen Wochen in Behandlung.

Morgen abend gehe ich in die „Meistersinger“.

Hoffentlich verlebt Ihr den 28. recht vergnügt. Dir, Papa und den Jungen herzlichste Grüße. Mit herzlichem Kuß bin ich Dein Gehorsamer Sohn Kurt.

Hannover, d. 11. 12. 10

Meine liebe Mama!

Zu meiner großen Freude hat mir der Oberst den Urlaub bis zum 3. Januar bewilligt. Meine Rekruten übernimmt der Türke, der bei uns auf 2 Jahre kommandiert ist. – Wann ich hier abfahren kann, weiß ich noch nicht. Der Urlaub beginnt am 22. mittags. Vielleicht bekomme ich aber für den Vormittag noch

Dispens, damit ich früher fahren kann; 7⁴¹ hier ab, 7²⁹ Abds. in Oppeln. Sonst müßte ich 12¹⁸ hier abfahren und käme dann 11¹⁹ Abds in O. an. – Unsere Weihnachtsfeier ist am 20. . Beim Rheinweinfest habe ich nun doch noch eine Rolle bekommen; ich spiele eine griechische Dame⁶⁶. Wir haben täglich stundenlange Proben. – Wie ich mich beim Fest selbst verhalten werde, ist mir vorläufig noch nicht klar. Es wird wohl für mich ziemlich lagweilig werden. –

Morgen haben wir im Bataillon eine taktische Besprechung im Gelände, und zwar dicht bei Springe, wo der Kaiser eben gejagt hat. – Gestern Vormittag war ich in der Generalprobe zum Abonnements-Konzert im Hoftheater. Frieda Hempel, die Berliner Kammersängerin, die neulich mit Caruso sang, war die Glanznummer des Konzertes. – Die Manschettenknöpfe hast Du hoffentlich gefunden; schicke sie bitte mit der Wäsche wieder.

[...]

Die Witwe von Ephesus

Hannover, den 21. 1. 11.

Meine liebe Mama!

Heute habe ich sogar Zeit, Euch einen Brief zu schreiben. –

Von Tante Gertrud, meiner „alten Freudin“, hatte ich heute früh aus Dresden eine Karte. Ich hatte ihr und Nancy kurz vor ihrer Abreise von hier noch ein paar Veilchen geschickt. Sie hatten sich am Abend vorher so sehr über die Blumen gefreut, daß ich ihnen die Freude noch mal machen wollte. Nur schade, daß ich so furchtbar erkältet war; ich hatte Influenza mit allen Chikanen. Jetzt ist aber das schlimmste vorbei. –

Das Lutterkonzert hat mir sehr gefallen, aber nicht so gut wie das vorige mit Burmester und Julia Culp. – Heute gehe ich in einen Beethoven-Abend von Frederic Lamond, der, wie ich von Sachverständigen hörte, ausgezeichnet sein soll. – Die Bilder vom Rheinweinfest schicke ich mit der nächsten Wäschesendung. Ihr werdet Euch tot lachen!

Von Tante Mathilde bekam ich heute einen Thüringen-Kalender zugeschickt, mit Glückwunsch zum neuen Jahre. – Hast Du ihr mal wegen der Hildebrandschen Bilder was geschrieben? Ich würde mich sehr freuen, wenn Am 27. ist nun hier auch Parade.⁶⁷ Haben heute mit der ganzen Garnison 2 Stunden die ganze Geschichte schon durchgemimt. Mich hat man zur Fahnenkompagnie eingefangen. Ehrt mich sehr! (Bis jetzt war in Hannover am 27. Jan. nur Parole u. keine Parade.) –

Morgen gehe ich in „Tristan und Isolde“. Werde nachher den „Wagner Führer“ von Hans studieren.
[...]

⁶⁶ „Die Witwe von Ephesus“.

⁶⁷ Kaisers Geburtstag.

Hannover, den 14. 2. 11.

Meine liebe Mama!

Herzlichsten Dank für Deinen lieben Brief, der mich sehr erfreut hat und meine gute Laune noch vermehrt hat. Erstens habe ich nämlich heute Nachmittag keinen Dienst und zweitens scheint die Sonne wieder mal zum Fenster herein, und dann bin ich immer guter Laune. –

Meine Nervenschmerzen sind eigentlich besser geworden. Ich habe wenigstens seit Weihnachten nur selten welche verspürt. Alkohol kann ich freilich immer noch nicht vertragen, wie mir eine Probe vorige Woche gezeigt hat. Schade! Mein Hptm. wollte mich zur Feier der guten Besichtigung einladen; nun muß ich mich wieder nur ans Essen halten. – –

Seit Weihnachten gehe ich heute zum ersten Male in eine Gesellschaft, bei einer sehr netten Hauptmannsfamilie, wo man stets mit dem großen Suppenlöffel ißt. Innerhalb des Rgts. wird man hier sehr wenig eingeladen. Sonst kann man aber, wenn man die Neigung dazu hat, sehr viel mitmachen. Einzelne Herren haben im Januar allein 15 Bälle und kleinere Tanzfeste mitgemacht. –

Ich freue mich über das Gelingen Eures Festes. Aber sehr leid tut es mir, daß Papa so an Erkältung leidet; ich wünsche ihm recht gute Besserung. – Erkältet bin ich übrigens auch schon wochenlang; sehe aber, wie man mir versichert, sehr wohl und rosig aus. –

Daß Du in Dresden so viel schöne Musik genossen hast, freut mich sehr für Dich. In der Galerie bist Du doch natürlich auch gewesen? – „Der Rosenkavalier“ ist übrigens auch vom hiesigen Hoftheater angenommen. – Im Herbst tritt Caruso hier an 2 Abenden auf. Ich spare jetzt schon dafür. – In der letzten Zeit bin ich auch öfters im Residenztheater gewesen, habe u. a. 2 Dramen von Sudermann gesehen, „Es lebe das Leben“ und „Johannisfeuer“. Beides sehr packende Dramen! Es wird ausgezeichnet am Residenztheater gespielt – Offiziere bezahlen nur 2 M. für I. Rang –

Der Rezitationsabend von E. v. Blankensee⁶⁸ hat mir sehr gefallen. Ich war zum 1. Male in einer derartigen Veranstaltung. Besonders das „Hexenlied“ von Wildenbruch, Musik von Schillings, war sehr schön. Allerdings war der Genuß für mich nur $\frac{3}{4}$ voll, da ich unvorsichtigerweise in Civil war, und 3 Reihen vor mir Herr Emmich⁶⁹ mit Frau saß. Zum Glück hatte ich vor mir eine moderne Frau mit einer modernen, also riesengroßen Lockenfrisur sitzen. So war ich ziemlich in Deckung. Aber peinlich war die Situation doch. – Donnerstag gehe ich in das letzte Lutterkonzert der Saison. –

Zum „Kellerfest“ wünsche ich allen Beteiligten viel Vergnügen.

[...] Gruß auch an Martha und Liese.

⁶⁸ Vgl. S.123.

⁶⁹ General.

Hannover, den 7. 3. 11.

Meine liebe Mama!

[...] – Daß Tante Agnes⁷⁰ nun doch so bald gestorben ist, tut mir sehr leid. Für sie war es ja wohl das beste und eine Erlösung; für die Familie ist es natürlich sehr schmerzlich. Ich werde heute noch nach Seeger schreiben. –

Aus Munster kommen wir am 24. oder 26. Mai zurück, entweder 1 Tag vor oder 1 Tag nach Heimfahrt. –

Die Aussicht, endlich mal wieder mit Euch längere Zeit zusammen sein zu dürfen, ist für mich natürlich eine sehr erfreuliche. Auch gegen Landeck an und für sich habe ich ja nichts einzuwenden. Nur fragt sich, ob ich in L. die für mein ganzes Nervensystem nötige Behandlung erhalten könnte. Und das ist doch bei dieser Kur die Hauptsache. Wenngleich eine abermalige Kur in L. den Vorteil mit sich brächte, daß ich meine Fußgelenke mal wieder auskurieren könnte. Ich habe mir nämlich am li. Fuße vor einigen Tagen wieder eine geringe Verstauchung und eine leichte Bänderzerrung zugezogen, indem ich beim Exerzieren auf eine Kohle trat und umknickte. Ein Beweis, daß auch die 6 Wochen in L. die Schwäche in den Gelenken nicht ganz haben beheben können. – Ich liege übrigens nicht fest, sondern behandle mich selbst zu Hause, und werde nur von anstrengendem Dienst geschont. –

Gegen einen Aufenthalt bei Lehmann spricht, wie gesagt, der hohe Preis einer solchen Kur. Ich könnte mir ja einmal einen Prospekt kommen lassen. – Wenn ich ins Taunusheim ginge, könnte ich hinterher natürlich nicht nach Oppeln kommen. Denn ich glaube nicht, daß ich mehr als 4 Wochen Urlaub bekomme, und die muß ich doch auf die Kur verwenden. – Blicke also nur die Wahl zwischen Landeck und Dresden. Ich werde in nächster Zeit mal mit dem Oberstabsarzt sprechen. –

Ostern werde ich wohl in Bremen⁷¹ verleben oder in Cassel. Mal sehen, wer mich eher einlädt. Hier in Hannover bleibe ich keinesfalls. – Nach Ostern haben wir erst Kompagniebesichtigung, daran anschließend geht's nach Munster. [...]

Hannover, den 25. 3. 1911.

Meine liebe Mama!

Herzlichen Dank für Deine liebe Karte, die mir leider die betrübliche Nachricht brachte, daß es Dir nicht besser sondern schlimmer geht. Sind die Schmerzen denn ganz plötzlich schlimmer geworden? Und hast Du die Gelenkentzündung in beiden Knien?

Du hast Dich sicher wieder zu sehr im Haushalt betätigt! Ob es nicht das beste wäre, wenn Du mal längere Zeit ganz ausspanntest, viel liegst, vielleicht zu Hause irgendeine Bäderkur gebrauchst! Sophie wird Dich doch sicher vertreten können, noch dazu, wenn Du im Haushalt bleibst und Deine Anordnungen geben kannst! Ich finde, Du mußt doch endlich mal gründlich gegen Dein Knieleiden vorgehen, ehe es für immer zu spät wird. –

Nächste Woche werde ich mich vom Oberstabsarzt untersuchen lassen und auch noch mal zu dem Civilarzt gehen. Mal sehen, was letzterer mir für eine Kur rät. – Mein Fuß ist natürlich immer noch etwas geschwollen; ich trage jetzt der Vorsicht halber stets eine Binde; auf diese Weise kann ich jeden Dienst mitmachen. – Der Oberst hatte sogar schon davon gesprochen, mich während der Munster-Zeit wieder beim Wachtkommando zu lassen. Dagegen streike ich aber entschieden. Vorläufig ist es auch nicht nötig, daß ich geschont werde. Mal sehen, wie mir die Zeit in Munster selbst bekommt. –

Beim Kommandierenden habe ich mich gelangweilt. Nur bei Tisch war es ganz nett für mich. Ich saß sogar mit einem Prinzen zusammen (Sachsen-Meiningen) u. mit Frl. Generalfeldmarschall v. Bock u. Pol⁷². Das war sehr lustig. Aber die ganze übrige Zeit langweilte ich mich. Vor heute Abend graut mir daher auch wieder. Ich kann diesen großen Festen absolut keinen Geschmack abgewinnen. In kleineren Gesellschaften, ohne Tanz, fühle ich mich am wohlsten. –

⁷⁰ Agnes Meyer.

⁷¹ Nach der am 5. 5. 1911 abgeschlossenen „Vollständigen Dienstaltersliste“ für 1911 war Brentano zwischen 1910 und 1911 nach Bremen zum I.R. 75 versetzt worden, wo er Btl. Kdr. von II./75 war.

⁷² v. Bock und Pollack.

Am Tage des Frühlings-anfangs war hier herrliches, warmes Wetter, so daß es eine Wonne war, in der Heide auf dem Bauch liegen zu können. Aber letzte Nacht bei der Nachtübung wehte ein eisiger Wind, der auch heute noch weht und Schneetreiben mit sich gebracht hat. –

Der junge Neubaur ist jetzt Offizier geworden, ich habe Ihm eine Karte geschrieben – „Führer durch R. Wagners Musik“ von Dr. Max Burkhart. – (Globus-Verlag; Berlin W.). –

Neulich die Faust-Vorstellung war glänzend. Vor allem die Inszenierung. Ich sah „Faust“ zum 1. Male. –

Nun wünsche ich Dir recht gute und schnelle Besserung, liebe Mama!

*Mit herzlichen Grüßen an Euch alle und mit einem herzlichen Kuß für Dich bin ich Dein gehorsamer
Sohn Kurt*

Munsterlager, den 7. 5. 11.

Meine liebe Mama!

[...]

Bis jetzt ist es mir hier gut ergangen. Donnerstag hatten wir einen Marsch von 30 km und kamen erst nach 7 hier im Lager an. Diesmal habe ich wenigstens ein Zimmer für mich allein. Das ist schon viel wert, wenn man auch im Raum sehr beschränkt ist und alles reichlich schmucklos aussieht. –

Wir sind mit der mecklenburgischen Feld-Art. Brigade (60 u. 24) hier zusammen. – Von morgen an haben wir nun reichlich viel Dienst, vor- und nachmittags. Das Wetter ist vorläufig sehr günstig; zwar kühl aber trocken. –

In den Offizierbaracken wird dies Jahr viel gestohlen. Schon während des Reserveregiments waren einem Leutnant von uns Uhr und Portemonnai gestohlen. Vorgestern Nacht sind nun wieder einem Artilleristen 60 M gestohlen. Beide Diebstähle wurden ausgeführt, während die Betreffenden nachts im Bette lagen. Einmal kam der Dieb durch die Tür, das andere mal drückte er die Fensterscheibe ein. Ist das nicht unheimlich? Ziemlich sicher ist, daß es keine Soldaten sind, die das tun. Man vermutet, Leute aus dem Dorfe Munster. Gendarmen und Kriminalschutzleute sind schon seit einiger Zeit hier auf der Suche. Bisher ohne Erfolg. – Ich habe zum Glück die Hälfte meiner Zulage in Hannover auf die Sparkasse gebracht. Ich benötige hier ja verhältnismäßig wenig Geld. Bei Tisch trinke ich Zitronenlimonade, und Nachmittags Milch, die hier sehr gut ist. –

Vom „Rosenkavalier“ hatte ich viel mehr erwartet. Der Inhalt ist ja furchtbar albern. Und die Musik gefällt mir nur im 2. u. 3. Akt, wo sie ganz niedlich ist. Jedenfalls finde ich, daß das Ganze in keiner Weise der furchtbaren Reklame entspricht, die schon seit Monaten für das Werk gemacht wurde. –

Papa ist wohl nicht gerade erfreut über die Versetzung von Major Gündell. Mein Hptm. läßt sich Papa empfehlen.

– Wenn ihr nach Landeck fahrt, nehmt doch bitte meinen Bergstock mit, der im Fremdenzimmer stand. Dann brauche ich mir keinen zu kaufen.

Wann fahrt Ihr nun nach Landeck? Die Kinder kommen wohl zu Pfingsten hin? Wenigstens schrieb mir Hans, er freue sich auf die Zeit in Landeck [...]

Landeck, den 5. 7. 1911.

Mein lieber Papa!

[...]

Ich bin mir dessen sogar sehr bewußt geworden, daß wir In Mißstimmung auseinandergeschieden sind. Und ich sage Euch, daß mir das unendlich leid getan hat und noch tut. Ich bin an dem Abend noch eine Stunde im Wald umhergegangen und habe mir klarzumachen versucht, wovon die Mißstimmung gekommen ist. Daß nur ich die Schuld daran habe, weiß ich. Aber ich weiß nicht, woher ich in die Stimmung gekommen bin, in der ich die ganze Zeit gewesen bin. Daß ich mich seit dem letzten Herbst innerlich sehr verändert habe, werdet Ihr vielleicht gemerkt haben. Auch habe ich mich in der letzten Zeit in Hannover nicht mehr so wohl gefühlt wie früher. Schuld daran ist natürlich hauptsächlich meine Krankheit und die Sorge für meine Zukunft. Denn wenn meine Nervosität weiter in dem Maße zunimmt,

wie sie in der letzten Zeit zugenommen hat, weiß ich nicht, ob ich länger Soldat bleiben kann. Denn jahrelang immer geschont werden müssen, geht doch auch nicht.

Auch ich hatte mich sehr auf Landeck und auf das Zusammensein mit Euch gefreut, das werdet Ihr mir wohl glauben.

Daß ich mich hier gar nicht wohl gefühlt habe, liegt nur an den Kopfschmerzen, die ich hier erst so schlimm bekommen habe.

Wenn ich Euch sage, daß ich mich seit langem nicht so wohl gefühlt habe, geistig und körperlich, wie die 3 Wochen in Munster, und nun geht es mir hier, wo ich doch eigentlich Besserung finden sollte, so viel schlechter, dann könnt Ihr Euch doch wohl denken, daß ich nicht guter Stimmung bin und sein kann. Energie hilft viel dabei. Sagte Mama. Ich habe mich auch bemüht, dagegen anzukämpfen; aber was heißt da kämpfen, wenn die Kopfschmerzen eben da sind. Da zu kommt, daß ich in Bezug auf mich sehr pessimistisch bin. Und wenn man so viel Pech hat, wie ich in der letzten Zeit gehabt habe, wird man auch nicht gerade optimistischer. Und Ihr könnt nicht verlangen, daß ich so tue, als ob es mir gut geht, als ob ich mich hier wohl fühlte und gern hier wäre, wenn das Gegenteil der Fall ist. Heucheln kann ich nicht. Leid täte es mir, wenn Du wirklich glaubtest, wie Du es sagtest, ich wäre blasiert. Das bin ich wahrhaftig nicht.

Ich muß zugeben, daß mein Verhalten Euch gegenüber und meine Stimmung den Anschein erwecken konnte, vielleicht auch mußte, daß ich Euch gleichgültig gegenüberstünde. Das bedauere ich sehr, aber ich glaube nicht, daß ich so viel dazu kann. Böse Absicht war es keinesfalls. Und ich versichere Euch, daß ich ganz genau weiß, was ich Euch beiden zu danken habe, was ich Euch schuldig bin, und daß meine Gefühle Euch gegen über noch dieselben geblieben sind, wie sie es früher waren, die Gefühle der Liebe und der Dankbarkeit. –

Daß Ihr Euch gerade in dieser Zeit so viel Sorge um mich machen müßt, wo Ihr mit Eurer Gesundheit und Du mit Deinen Abschiedsgedanken so viel Sorgen habt, tut mir besonders leid. Und ich bitte Euch: Macht Euch nicht Sorgen um mich mehr. Das Urteil jedes Arztes ist ja bisher gewesen, daß sich meine Geschichte mit den Nerven wieder verlieren wird, wenn's auch lange dauert. Ich bin eben ein Pessimist und leider sehr Stimmungsmensch. Und wenn Ihr den Anschein gewonnen habt, daß ich mich im Kreis von Kameraden oder anderen Menschen wohler fühlte, als bei Euch, so mag das daran liegen, daß ich anderen Leuten gegenüber meine innere Stimmung nicht so zeige und durch die Stimmung anderer mitgerissen werde. Das beste Mittel gegen solche Stimmungen und gegen diese pessimistischen Gedanken ist eben Arbeit und Beschäftigung; das sieht man ja an Munster. –

Ich war heute zur Schlußuntersuchung beim Oberstabsarzt. Er läßt sich Dir empfehlen. – Ich habe leider hier im ganzen 2 ½ Pfund abgenommen. Die Kopfschmerzen sind aber sehr viel seltener geworden. –

Das Geld trifft eben ein. Herzlichen Dank dafür. –

Daß Deine Reise nach Naumburg doch von Erfolg war, freut mich. –

Major von Blomberg läßt sich Dir empfehlen. Frau Wolff hätte den Bruder ihres 1. Mannes geheiratet, der auf ihrer Hochzeit schon als Primaner gewesen wäre. W.s haben über 20 Jahre in Wittenberg gestanden und stehen seit 1/2 Jahr in Neisse.

Seit gestern ist hier ein Hptm. von Massenbach von den 34ern⁷³; ich habe ihn aber noch nicht angesprochen. –

Ich wünsche Mama recht gute Besserung. [...]

9. 7. 1911.⁷⁴

M. I. P! Ich sitze hier im Spatenbräu, habe ausgezeichnet gegessen und sehr gutes Wasser getrunken. – Ich habe die Zeit ordentlich ausgenutzt. Eine Unmenge gesehen. Jedenfalls die Hauptsachen. [Dann folgt eine Aufzählung der besichtigten Sehenswürdigkeiten, für die auch noch die Ansichtseite der Karte genutzt wird.] Ihr seht, ich habe ordentlich gearbeitet. [...] Morgen früh 8¹⁰ ab nach Prag. [...]

⁷³ Ernst Meyer hat bei dem Füs.Rgt. 34 in Stettin angefangen.

⁷⁴ Ansichtskarte, „Wien Universität“.

Hannover, den 16. 7. 1911.

Mein lieber Papa!

Freitag nachmittag bin ich glücklich wieder hier angelangt. In Leipzig hatte ich bei großer Hitze noch 3 Stunden Station gemacht und dort die Hauptsehenswürdigkeiten besichtigt. Ich bin sehr befriedigt von dem Resultat der kleinen Reise. Ich habe eine Menge Schönes und Interessantes kennen gelernt.

Laut Abrechnungsbuch habe ich von Landeck bis Hannover 195 M, also rund 200 M, gebraucht. – Österreich ist übrigens sehr teuer. –

Hier fing das Leben nicht gerade sehr schön an. Ich fand zwei Todesanzeigen vor. Die eine von Lt. Junkers⁷⁵ Vater, der vorgestern beerdigt wurde, und wozu ein Teil der Leutnants hingefahren war. Dann ist auf seinem Urlaub in Borkum ganz plötzlich Hptm. von Müllenheim gestorben. Blinddarm- und Bauchfellentzündung. Wurde zuerst nicht erkannt und als Magenverstimmung behandelt. Dann operiert, als es schon zu spät war. Also ähnlich wie bei Paula Weymar.

So war mein erster Dienst gestern Morgen eine Leichenparade. Da wir im Paradeanzug mit weißen Hosen waren, mußte es natürlich regnen, während bis dahin hier in H. gutes Wetter, allerdings große Hitze, gewesen war.

Das war kein sehr schöner Anfang. Dann bekam ich die Nachricht, daß ich nächste Woche für 4 Wochen nach Munster komme, mit unserer ganzen 4. Komp., die dorthin zum Reserveoffizierausbildungskursus geschickt wird. So werde ich beinahe den ganzen Sommer von Hannover fort sein. –

Unser Regts.adjutant ist sehr schwer krank gewesen, hat eine Woche lang 41° Fieber gehabt. Er ist immer noch krank und wird wohl noch lange Zeit geschont werden müssen.

Der Oberst ist auf Urlaub. Mein Hptm. auch; auf Wangerooog.

Folgendes Stimmungsbild zur Zeit des Schützenfestes: Im Kasino 22 Offiziere in Civil. Der Obstlt., der das Rgt. führte, an der Spitze. Großes Schlemmeressen. Hinterher Abfahrt zum Schützenfest, wo man sich ganz glänzend amüsiert haben soll.

Gestern Abend war ich zum ersten Mal wieder im Kasino. Es war sehr nett. Ich freue mich doch, daß ich wieder hier bin. –

Von Hans erhielt ich eine Karte aus England, von Helmuth eine von der Schneekoppe.

Wann kommt Hans eigentlich wieder? Ich werde dann wohl schon in Munster sein. Am 25. d. M. fängt, glaube ich, die Sache dort an. –

Meine Wohnung habe ich in Ordnung vorgefunden; neu tapeziert ist sie allerdings nicht.

Olt. v. d. Decken⁷⁶ ist der einzige, der dies Jahr hier in H., das Kriegsakademie-Examen mit Erfolg gemacht hat. –

Freitag Abend, als ich hier ankam, rückte meine Kpg. gerade zur Besichtigung im Feldwachtdienst bei Nacht aus. Was ich sehr bedauerte!

In dieser Woche sind hier die großen Krankenträgerübungen. Eine davon bei Nacht. Viermal rücken wir dazu aus. Immer große Märsche.

Sonst nichts Neues. –

Nun will ich gleich heute Dir, lieber Papa, zum Geburtstage meine Wünsche darbringen. In Dein neues Lebensjahr wird der Abschluß Deines so reichen und mit Erfolg gekrönten militärischen Lebens fallen. Auf ein langes der Arbeit geweihtes Leben, wird hoffentlich noch ein recht, recht langes Leben der Ruhe folgen! Und ich wünsche Dir, lieber Papa, daß Dir Dein ferneres Leben alles das bringen wird, was Du von ihm erwartest, daß alle Deine Wünsche und Hoffnungen in Erfüllung gehen. Vor allem wünsche ich Dir, daß Du recht gesund bleiben mögest und uns noch recht, recht lange gesund und frisch erhalten bleibst. – Auch wünsche ich Dir, daß Du jetzt noch, in den letzten Monaten Deines militärischen Lebens, recht viel Befriedigung und Freude finden mögest und Du besonders mit Deinem kranken Bein die Anstrengungen des Dienstes gut überstehst. –

⁷⁵ Junker, über ihn im Mitgl.-Verz.: Junker, Theodor, Major a. D., 18. 8. 1908 Lt.; H. O. H. m. Sch., E. K. I. ,II., Oldb. Fr. Aug. Krz.I.,II., Vw. sch.

⁷⁶ Es gab 2 etwa gleichaltrige Oblt. v. d. Decken; es läßt sich aus den Angaben über sie nicht ablesen, welcher der hier genannte sein könnte.

*Daß es Mama so schlecht geht, tut mir sehr leid. Ich wünsche ihr gute Besserung. –
Mit herzlichen Grüßen und Küssen an Euch beide verbleibe ich*

*Dein
gehorsamer Sohn
Kurt.*

Munster, den 4. 8. 1911.⁷⁷

Mein lieber Papa!

[...]

Nun also wirklich: Alea iacta est! Ich kann mich gut in Deine Stimmung hineinversetzen. Das Schwerste, die Ausführung des Entschlusses, den Abschied einzureichen, hast Du ja hinter Dir. Und trotzdem kann ich mir denken, wie schwer es Dir jetzt noch wird, Dich mit dem Gedanken abzufinden, daß Du nun bald die Uniform ausziehen mußt, die Du nun über 40 Jahre getragen hast. Andererseits kann ich mir auch denken, eine wie große Befriedigung und Genugtuung es für Dich ist, von Deinen Vorgesetzten, besonders vom Kommandierenden General, zu hören, daß Du noch mehr hättest erreichen können.⁷⁸ Hierdurch wird Dir Dein Abschied in gewisser Weise doch erleichtert. Denn das berechtigte innere Bewußtsein eigener Tüchtigkeit ist doch immer die Hauptsache. Und das kann Dir auch nicht genommen werden. –

Und die Rücksicht auf Deine Gesundheit stellst Du mit Recht jetzt allen anderen Rücksichten voran. Wenn jemand, wie Du, 40 Jahre lang seine Knochen zu Markte getragen und seine Gesundheit auf's Spiel gesetzt hat – und das tun wir doch schließlich alle in unserem Berufe – dann kann er mit Recht dran denken, sich einen gesunden und sicheren Lebensabend zu verschaffen. –

Und wenn Du auch heute noch nicht verabschiedet bist, so wünsche ich Dir doch heute schon, lieber Papa, daß Dir ein recht langer und gesunder Lebensabend beschieden wird. Ich wünsche Dir und uns, daß Du noch recht viele Jahre gesund und rüstig am Leben bleibst, und daß es Dir vergönnt ist, ganz wie Du wünschest und hoffst, zum Genuß Deines ferneren Lebens zu kommen. –

*Sei herzlichst begrüßt und geküßt von
Deinem
gehorsamen Sohn
Kurt*

Munster, den 4. 8. 1911.

Meine liebe Mama!

[...]

Deinen Vorschlag, Tante Paula zu besuchen und sie und Hans zu überraschen, hätte ich ja an sich ganz gern zur Ausführung gebracht. Aber erstens bin ich jetzt auch etwas verschnupft gegen Tante Paula, da sie trotz meiner Photographie-Karte vom Mai und trotz Karte aus Wien noch nichts hat von sich hören lassen. Und zweitens – das ist die Hauptsache – habe ich nicht die nötigen Uniformstücke mit hier. Ich habe nur meinen schlechten Dienstüberrock und keinen Mantel mit. Und in Litewka und Umhang kann ich nicht nach Bremen fahren. –

Die erste Woche hier ist sehr zu meiner Zufriedenheit verlaufen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wozu ich hier bin und extra zur 4. Komp. hierher kommandiert wurde. Denn eigentlich habe ich gar nichts, oder doch nur sehr wenig zu tun. Über 4 Stunden habe ich bisher noch nichts gearbeitet. – Ich bin natürlich sehr mit diesem Leben einverstanden. Besonders da ich nun endlich mal zum Lesen komme. Ich habe in der letzten Woche pro Tag mindestens 6 Stunden draußen – natürlich auf Decke – gelegen und im Schatten gelesen, geschlafen oder geschrieben. –

⁷⁷ Eine Kopie des Originalbriefs ist in Anhang VIII beigefügt (s. S. 126).

⁷⁸ Infolge des Krieges hat er aber doch noch mehr erreicht: Im Spätherbst 1915 wurde er – er war zu Kriegsbeginn als Oberst Kommandeur des Res. Rgt. 2 geworden – zum Generalmajor befördert. (Brief seiner Frau vom 6. 11. 1915 an ihren Sohn Helmuth.) Als solcher wurde er auch verabschiedet.

Hptm. Förster, mit dem wir hier sind, ist ein famoser Mann. Wir 4 73er sind immer zusammen und führen ein sehr nettes Leben. Im Kasino essen wir nur noch hin und wieder. Sonst essen wir in einem gemütlichen Garten-Restaurant für uns. –

General von Webern⁷⁹ habe ich noch nicht wieder sprechen können. Sobald sich Gelegenheit bietet, werde ich ihm von Papa erzählen. –

Diese Nacht ist der erste Regen seit langer Zeit gefallen. Wald, Haide und Moor brannten bis gestern noch. Ich muß heute noch mit ½ Kpg einen Moorbrand löschen. Denn das Moor brennt ja unter der Erde weiter und ein Moorbrand wird durch einen ½ stündigen Regen nicht gelöscht. So habe ich wenigstens was zu tun. – Überhaupt ist hier der ganze Dienstbetrieb durch die Brände gestört worden. Die Artillerie hat an manchen Tagen überhaupt nicht schießen können, und Tag und Nacht war mindestens 1 Bataillon mit Löschen beschäftigt. –

Daß bei Dir die Landecker Kur immer noch nicht wirken will und Du noch so viel Schmerzen hast, tut mir sehr leid. Ich wünsche Dir recht gute Besserung. – [...]

Munster, den 18. 8. 1911

Mein lieber Papa!

[...]

Das, was ich Dir bei Deiner (militärischen) Verabschiedung und zum Eintritt in Deinen neuen Lebens-Abschnitt wünsche, habe ich Dir ja im letzten Briefe schon geschrieben.

Hattest Du eigentlich den Abschied schon jetzt erwartet? Ich nahm an, es würde erst im September raus kommen und war daher über Deine heutige Nachricht sehr erstaunt.

Wann zieht Ihr nun nach Naumburg? Wie steht es mit dem Verkauf der Pferde? Hoffentlich geht Dir dabei alles nach Wunsch.

Der Oberstlt., der hier unsern Kurs leitete, Paschen I.R. 77, ist mit d. Führ. d. Gr. Rgt. Kronprinz in Königsberg beauftragt. Er wäre lieber nach Oppeln gegangen.

Von den anderen Änderungen weiß ich noch nichts.

Allzu lustig ist meine Stimmung augenblicklich nicht. Ist doch nun auch diesmal meine Teilnahme am Manöver zum mindesten zweifelhaft. Es ist gräßlich, was ich immer für Pech habe. Ich kann ja zwar von heute ab wieder leichten Dienst mitmachen, aber ob das Knie bis zum Manöver wieder gebrauchsfähig wird, kann ich heute noch nicht sagen. Ich habe immer noch etwas Schmerzen und die Geschwulst ist noch etwas vorhanden. Aber gehen kann ich beinahe wieder wie gewöhnlich. Daher hoffe ich, daß die Sache allmählich wieder ganz in Ordnung kommt. Die paar Tage hier in Munster kann ich mich ja noch schonen. Am 23. d. M. rücken wir hier ab und am 6. 9. ins Manöver. –

⁷⁹ v. Webern war als Oberst von 1908 bis 1911 Rgt.Kdr. von I.R. 75 und damit unmittelbarer Vorgesetzter von Ernst Meyer. (Regimentsgeschichte des I.R. 75, S. 21).

Unmittelbar nach dem Manöver komme ich zur Landwehrkompagnie, die wir im Gegensatz zu vorigen Jahren diesmal erst im Herbst aufstellen. Über Mangel an Abwechslung kann ich mich dies Jahr also nicht beklagen.

General v. Webern wollte immer mit mir zusammen eine Karte an Dich schreiben, da er „bei Dir sowieso in der Schuld“ wäre. Durch mein Kranksein kam es nicht zu der Karte. – Am 1. Tage seines Brigadeexerzierens wurde er bei der Kritik gegen seinen einen Rgtskommdr. (I.R. 164) sehr ausfallend, er solle sich im Rglt. [Reglement] gefälligst Seite so und so viel mal durchlesen oder so ähnlich. Der Oberst, der ziemlich dicht vor der Brigade steht, meldete sich darauf krank. – Die Brigadebesichtigung war gut. Bezüglich seiner taktischen Anordnungen waren die Vorgesetzten zwar anderer Ansicht, aber sonst die Brigade, besonders W.s ruhige Führung wurden sehr gelobt.

Sonst nichts Neues. – Für die nächste, arbeitsreiche Zeit wünsche ich Dir u. Mama alles Gute, Mama vor allem recht gute Besserung. [...]

Hannover, den 20. 9. 11.

Meine liebe Mama!

[...]

Heute Abend 6³⁰ bin ich aus dem Manöver wohlbehalten zurückgekehrt. Ich war wirklich während der ganzen Zeit von Dusel begleitet. Im Brigade- u. Divisionsmanöver führte ich Kompagnie. Im Korpsmanöver war ich Adjutant vom durch mein Rgt. formierten Jägerbat⁸⁰. (Die 10. Jäger sind wegen Ruhr zurückgeblieben.) Das war für mich famos u. sehr interessant.

Gestern mußte ich mit einem Major vorreiten nach dem Platz der KriegsKochKüchen. So kam ich ums letzte Biwak u. war auf einem Gute sehr gut einquartiert bei einer riesig netten Familie.

Aber trotzdem freue ich mich jetzt wieder hier zu sein. Man hat sich doch manchmal sehr anstrengen müssen. Gestern habe ich z. B. mit 2 sehr lustigen Majoren a. der Gutsbesitzerfamilie von abends ½ 8 bis heute morgen ¼ 5 Abendbrot gegessen und 1 Glas Bowle getrunken. Wir waren beinahe ausgelassen lustig. Der Alkohol bekommt mir wieder gut. – Daß es Papa in Wien gefallen hat, freut mich sehr. War er eigentlich zur Zeit der Unruhen dort? Es muß doch gerade auf der Ringstraße am Rathaus ziemlich übel zugegangen sein.

Für den Aufenthalt in Dresden u. für den Umzug⁸¹ wünsche ich Euch alles Gute. – (Ich schlafe jetzt schon so halb u. halb.) Herzlichste Grüße und Küsse von Deinem gehorsamen Sohn Kurt

Hannover, den 12. 11. 11.

Mein lieber Papa!

Für die Übersendung der Bücher herzlichen Dank. Nun habe ich ja genug Quellen zum Studium. Vor Weihnachten werde ich jedoch kaum dazu kommen. Bis zum 15. 12. habe ich Reitunterricht. Dann fangen nächstens die Proben zum Rheinweinfest an, so daß ich zum Arbeiten wohl so bald nicht kommen werde.

Am 16. 12. ist das Rheinweinfest, und ich möchte gleich heute Gelegenheit nehmen, Dich dazu herzlichst einzuladen. Ebenso wie ich, hoffen auch meine Kameraden, daß Du uns die Ehre und das Vergnügen Deines Besuches verschaffen würdest. –

Mama danke ich herzlichst für ihre Karte und Sophie für die prompte Erfüllung meiner Bitte. –

Wie am vorigen Sonntag ist auch heute wieder windiges, regnerisches Wetter. Eigentlich bin ich ganz froh darüber. Bei schönem Wetter bleibt man doch nicht zu Haus. Und so kommt man wenigstens dazu, endlich einmal die Marokkodebatten zu studieren. –

Was hältst Du eigentlich von der politischen Lage, insbesondere vom Verhalten unserer Regierung? Vom Fall Lindequist⁸²? U. s. w. Es würde mich interessieren mal Dein Urteil über all' dies zu hören. Ich habe mich jetzt auch viel mit den augenblicklichen politischen Fragen beschäftigt. Ich halte mir jetzt die „Post“, die immer sehr gute, gründliche Artikel bringt.

⁸⁰ Major v. Roerdanz.

⁸¹ Wegen Versetzung in den Ruhestand Umzug von Oppeln nach Naumburg.

⁸² Friedrich v. Lindequist.

Donnerstag war ich in einem Vortrage von Maximilian Harden „über die politische Lage“. Anbei eine kurze Inhaltsangabe, die ich gern wiederhaben möchte. Es war ein höchst interessanter Vortrag. Harden hatte kurz vor seinem Vortrag, das Stenogramm von der an demselben Tage gehaltenen Kanzlerrede bekommen und betrachtete seine Rede als kritische Entgegnung auf Bethmanns Rede. –

Freitag hatten wir eine große von unserem Oberst veranlagte und geleitete Übung, an der (außer den Rekruten) ungefähr die ganze Garnison teilnahm. Die Übung war sehr interessant. 45 km. 4⁴⁵ Vorm. ab, 4⁰ Nachm. zurück. Die Übung ist mir gut bekommen. Allerdings merkte ich, daß meine Fußgelenke u. auch das Kniegelenk noch ziemlich schwach sind.

Freitag Abend war ich bei Quednows⁸³ zu einem kleinen und sehr gemütlichen Abendessen eingeladen.

Das Tanzfest wäre nun auch glücklich vorbei. Ich hatte ein Frl. v. Wallmoden zu Tisch. Das Fest soll sehr nett gewesen sein und die jungen Damen sollen sich gut amüsiert haben. Sophie hat also entschieden was versäumt. –

Freitag bin ich zum Essen (6 Uhr) bei dem Major⁸⁴ eingeladen, dessen Adjutant ich beim Manöver war. –

Sonnabend -Sonntag bin ich also voraussichtlich in Bremen. –

Mama tut mir in ihrer Mädchennot leid. Hoffentlich wird die Besserung in ihren Schmerzen, von der mir Tante Gertrud erzählte, durch die viele Arbeit nicht beeinträchtigt. – [...]

Hannover, den 26. 11. 1911.⁸⁵

Meine liebe Mama!

Zu Deinem 50. Geburtstage sende ich Dir meine herzlichsten Glückwünsche. Möge Dich der liebe Gott uns noch recht lange am Leben erhalten und Dir noch viel Glück und Freude bescheren. Und mögen vor allem Deine und unsere Wünsche für Deine Gesundheit bald in Erfüllung gehen, damit es Dir endlich einmal besser geht und Du nicht mehr so viel zu leiden hast. –

Ich hätte mich wirklich sehr gefreut, wenn du Brentanos Einladung gefolgt wärest und Papa mit nach Bremen begleitetest. Dann hättest Du mich doch mal hier besuchen und meine Wohnung besichtigen können.

Für Deine Karte vielen Dank. Die Folgen Deines Unfalls sind hoffentlich schon wieder behoben und geht es Dir wieder besser. –

Der Vortrag im Kasino am Donnerstag fällt aus. Aber ob ich Papa 3¹⁸ an der Bahn abholen kann, weiß ich nicht. Ich habe immer bis 4 Uhr Dienst und möchte mich nicht gern dispensieren lassen. Mein Hptm. würde es selbstverständlich sofort tun, aber gern tut er es nicht, das weiß ich. Damit könnte Papa vielleicht so um 17²⁵ herum bei mir vorsprechen und bei mir den Thee einnehmen. – Im Kasino ist an dem Tage nichts los, da das ganze Offizierkorps um 6 in die Hofschule zu einem Vortrag muß. Ich werde, wie mir der Rgts. Adjt. sagte, selbstverständlich davon dispensiert. So kann ich also Donnerstag ganz zu Papas Verfügung stehen. Über Freitag können wir uns dann ja hier noch verständigen. –

Tante Paula schickte mir neulich ein Kästchen mit prächtigen Sachen. Äpfel, Birnen. Sie ist wirklich zu nett gegen mich. –

Morgen gehe ich ins II. Lutter-Konzert. (Julia Culp.) –

Seit einigen Tagen herrscht hier eine eisige Kälte, morges bei 2 – 3° Kälte. Heute sieht es sehr nach Sonne aus. –

Hoffentlich könnt Ihr mit Möllers ein recht schönes Geburtstagsfest feiern, an M.s viele Grüße.
[...]

⁸³ Er war möglicherweise der Kp.Chef von K. M.

⁸⁴ Major v. Roerdanz.

⁸⁵ 1. Post nach Naumburg, und zwar nach Parkstr. 1 a; ab 7. 11. 1913: Parkstr. 34 . Versetzung in den Ruhestand.

Naumburg/Saale Parkstr. 1a
Emma, Ernst, Hans, Sophie

Hannover, den 5. 6. 12.

Meine liebe Mama!

[...]

Zu den Meistersingern hatte ich einen sehr guten Parkettplatz für 9 M. bekommen. Ich stehe noch ganz unter dem Eindruck der einfach großartigen Aufführung. Gestern habe ich eine Ahnung davon bekommen, wie es in Bayreuth zugehen mag. Nur erstklassige Kräfte, Chöre u. Orchester, alles tadellos. Den Stolz sang Hensel von der Metropolitan Oper in New York (früher in Wiesbaden), Hans Sachs nahm Hannoversche 1.klassige Kraft, der Bayreuthsänger Moest; Pogner Kammersänger Braun aus Wien, Eva Kammersängerin Frau Boehm van Endert aus Berlin. Und sonst die besten Kräfte unserer Oper. Es war ein wunderbarer Genuß. – Ein anderes, auch großartiges Erlebnis hatte ich am Sonnabend. Ich sah das Zeppelin-Luftschiff, das nach Hamburg flog. Z flog in ganz langsamer Fahrt ganz niedrig (etwa 200 m) über Hannover hin, sodaß ich ihn bei dem schönen Wetter sehr gut sehen konnte. Das war auch für mich ein aufregender Moment, zum 1. Mal dieses Riesending so sicher und elegant durch die Luft segeln zu sehen. –

Vorgestern Abend traf ich zufällig auf der Straße Horst Obermüller, der jetzt Degenfähnrich zur See ist u. in 2 Mon. Offizier wird. Danach in 2 ½ J. wird er schon Oberleutnant. Er kam zurück von der sehr

anstrengenden Frühjahrs-Übungsfahrt und wollte für 17 Tage nach Gött. Ich blieb 1 ½ Std. mit ihm zus., bis zur Abfahrt seines Zuges. O. war voriges Jahr 5 Wochen mit in New York, bei der großen amerik. Marine Feier. –

Ein Gartenfest beim Divis. Kommdr. am 22. d. M. mußte ich leider absagen.

Am 14. d. M. Spalierstehen u. Parademarsch vor S. M., der die Ulanen besichtigt. Wir üben schon feste Parademarsch. –

Bei Deichm. in Cassel habe ich mich für den 15. d. M. Abends angemeldet. 3 Tage werde ich wohl dort bleiben. Dann 2 Tage in Frankfurt a. M. – Wiesbaden. Rheinfahrt entweder Biebrich - Coblenz oder nur Bingen - Coblenz. Das soll der schönste Teil sein. Dann 4-5 Tage München und etwa 8 Tage nach Berchtesgaden, je nachdem wie weit das Geld reicht. Vielleicht wohne ich gar nicht in Bercht.g. selbst, sondern in seiner Nähe. Das haben mir verschied. Herren empfohlen, die schon dort waren. –

Daß ich meine sämtl. Sachen in meinen Handkoffer bekomme, ist ja ausgeschlossen. Außerdem ist mir der viel zu unbequem. An der Handtasche habe ich gerade genug Handgepäck. –

Sophie hat hoffentlich aus ihrer Fingergeschichte recht viel gelernt. Papa hatte sie ja früh genug zur Vorsicht ermahnt. –

Euch beiden wünsche ich weiter recht guten Kurerfolg u. gutes Wetter. [...]

Hannover, den 12. 6. 12.

M. I. Mama! Vielen Dank Dir und Papa für Eure lieben Briefe, und Dir noch besonders für die pekuniäre Unterstützung, die ich natürlich sehr gut gebrauchen kann. –

Weyhe⁸⁶ ist ab 1. Aug. nach Straßburg als Beobacht. Offiz. zu den Fliegern kommt. Das tut mir sehr leid, da ich mich an W. in d. letzten Zeit besonders angeschlossen hatte u. wir viel, besonders Sonntg., zusammen waren. Am Sonnabend haben wir Abschied gefeiert. – Sonntag Mittag war ich bei Hohnhorsts zum Essen. Von da zu den sehr interessanten Rennen. Bei schönem Wetter ein Mordsbetrieb.

Montag abend war ich bei einm Oblt., Strohwitwer, zum Herrenessen eingeladen. War nicht übel. – Gestern war ich zum Empfang bei Eberhards⁸⁷. –

Morgen noch größere Übung. Freitag Kaisertage, dann Sonnabend 3⁵³ Nachm. ab nach Cassel. [...]

Für Briefe von Herrn Goltz und Tante M. [Mathilde] vielen Dank. Interessieren mich natürlich sehr. – Tante M. scheint sich meine Reise aber anders vorzustellen als ich es tue. – Ich habe für München und für das bayr. Hochland zwei sehr gute neueste Führer, nach denen ich mich ausgezeichnet orientieren kann. Ich studiere sie täglich. Für die Rheinfahrt habe ich mir Karte geliehen.

– – Seit gestern geht hier das Gerücht um, daß 1 Komp. von uns mit Offz. nach Allenstein zu Neufor-
mat. abgegeben wird. Das wäre eine nette Überraschung.

[...]

Munsterlager, den 25. 8. 12.

Meine liebe Mama!

[...]

Ich habe mir beim Offiz. Verein 2 bunte Flanellhemden gekauft, à 7,50 M. das Stück. Diese Hemden werden besonders von Kavalleristen viel getragen. Sie sind sehr praktisch, da sie schwer schmutzen u. deshalb verhältnismäßig lange getragen werden können.

⁸⁶ Weyhe; einer der besonderes häufig erwähnten jungen Offiziere. Er trat 14. 3. 1907 (also etwa 1 Jahr vor K. M.) als Fahnenjunker in das Rgt. ein. Über ihn das Mitgl.-Verz.: v. Weyhe, Eberhard, Hptm. a. D.; H. O. H. m. S., E. K. I., II., S. M. V. Krz., Hbg. Hanseat.- Krz., Fl. Beob.-Abz., Vw. sch.; bei Mobilmachung: Flieg.Abt. 2 (Rgts.Gesch., S. 908.

⁸⁷ Nicht zu identifizieren.

Zum 11. September möchte ich einen Teil der Wäsche Hauptpostlagernd noch Goslar geschickt haben. Das Nähere schreibe ich noch. Manschettenhemden benötige ich jedoch erst zum 20. Sept. wieder in Hann. zu haben. –

Daß so viele Gardisten gleichzeitig versetzt wurden, wird wohl seinen guten Grund haben. F. v. Grolm.⁸⁸ soll ein riesig hochnäsiger Junge sein. In schlechtem Sinne der Typ des Gardisten. So erzählte mir ein Herr, der mit ihm zusammen auf Kriegsschule war. –

Sophie wünsche ich viel Vergnügen für Berlin und den Jungen für die Kaiserparade. –

Dienstlich ist es in diesem Jahr hier ganz nett – Außer uns war bis jetzt nur 1 Kav. Brig. u. Reserve-offiz. Kursus hier. Seit einigen Tagen sind wir allein hier u. brauchen daher auf niemand mehr Rücksicht zu nehmen, rücken nicht zu früh aus u. kehren nicht allzu spät wieder. –

Papas alter Umhang hat mir hier schon glänzende Dienste geleistet. – Voriges Jahr konnten wir jeden Abend draußen bei Musik sitzen. Dies Jahr ist auch gar nicht daran zu denken. Selbst im Mantel friert man. – Deichmanns kl. Finger ist steif geblieben. Er muß in Hannover täglich massiert werden, damit er nicht für immer steif bleibt. – Wallmoden⁸⁹ Mitte letzter Woche für längere Zeit auf Urlaub wegen Verschlimmerung der Krampfadern. Unbestimmt ob er Infanterist bleiben kann. So habe ich ich dies Jahr also doch nochmal Rekruten. –

Für 1 Tag war ich nach Soltau (20 km von hier) kommdt. Zur Unterstützung eines Husaren-Majors auf einer Kontrollstation beim Kaiserpreisritt. Sehr interessant. Leider gemeines Wetter. Von 4 Uhr morgens bis ½ 7 warteten wir vergebens auf den ersten Reiter. Nachher kamen sie haufenweise, so daß ich Menge zu tun hatte, Meldungen aufschreiben, Listen ausfüllen u. s. w.

Meine Zulage schickt mir bitte vorläufig nicht. – Seit hier ständig eine Jägerpatrouille als Platzpolizei mit scharf geladenen Gewehren rumläuft, ist kein Diebstahl mehr vorgekommen.

[...]

3./73 bedeutet 3. Kompanie des FR 73; zu Pferd der Kompaniechef, rechts neben ihm seine 3 Zugführer, offensichtlich 2 Leutnante (der in Marschrichtung rechts – also wohl dienstältere: K. M.) und ein Feldwebeldienstgrad. K. M. gehörte damit zu I./73, dem I. Bataillon des FR 73.

⁸⁸ Nicht zu identifizieren.

⁸⁹ Wallmoden, Lt. Aschwin v. Wallmoden, gefallen bei Perthes 27. 2. 1915 (Rgts.Gesch., S. 843, S. 907/909).

Hannover, den 20. 9. 12.

Meine lieben Eltern!

Für Brief, Karten, Geld und Pakete herzlichsten Dank. –

Gestern sind wir bei Sonnenschein in Hannover eingerückt, von einer Riesen-Menschen-Menge begleitet. So'n schönes Wetter wie gestern u. heute haben wir seit 7 Wochen nicht gehabt.

Das Korpsmanöver war natürlich ziemlich anstrengend. Montag Regen, um 6 ins Notquartier. Auf Sofa geschlafen. Um 4 wieder los. Dienstag abends um 8 bei Sturm und Regen ins Biwak. Wir konnten kein Feuer in Gang bekommen. Einmal wurde unser Offizierzelt halb umgeweht. Um 3 Abmarsch. Dann 3 Stunden im Wald gelegen u. gewartet. Nachher ich mit meiner Komp. (Ich führte an dem Tage die 4.) durch Bruch durch Wasser bis über die Knöchel, stellenweise bis über die Knie. Die Leute waren kaum durch zu kriegen. – Ihr könnt Euch denken, wie froh ich war als ich um 2 in mein letztes, sehr gutes Quartier kam.

Alles ist mir aber tadellos bekommen. Ich glaube, ich bin sogar dicker geworden. Am vorletzten Tage platzte jedenfalls mein Rock an mehreren Stellen. – Ich habe auch durchweg ausgezeichnete Quartiere gehabt. –

Gestern der Marsch war natürlich das reinste Vergnügen. Alles in lustiger Stimmung. Die letzten 8 km hatten wir Musik. Ich war noch dazu mit bei der Fahnenkomp. – Abends das übliche Rebhuhnessen. – Der Bruder meines Hauswirts, der die andere Hälfte meiner Etage bewohnte, ist in meiner Abwesenheit gestorben. Scheinbar aus dessen Nachlaß habe ich einige neue Stücke in meine Wohnung bekommen. Einen großen Eichenschrank, einen Schreibtischstuhl, einige Bilder. Besonders der Schrank ist mir sehr angenehm. – Die Straße, an der ich wohne ist inzwischen verbreitert und asphaltiert worden. Mir auch ganz lieb, da so der Straßenlärm viel geringer ist.

Als ich gestern in mein Schlafzimmer kam, flog mir ein Kanarienvogel entgegen, der natürlich sehr schwer zu fangen war und dann an meine Wirtsleute verschenkt wurde. –

Ich bin zur 2. Komp. gekommen. Jetzt der älteste Hauptmann. Wird mich wohl ganz in Ruhe lassen. – Bin ganz zufrieden damit. –

[...]

Hannover, den 3. 10. 12.

M. I. M! Herzlichen Dank für D. I. Br., die Pakete u. das Geld. – Für vier von den Paketen mußte ich 40 Pf. Porto nachbezahlen. – Warum mag mir Bruder Hans in diesen teuren Zeiten eine unfrankierte Karte schicken? – Ich danke ihm aber trotzdem für seine beiden Karten. Beim Zahnarzt bin ich diesmal gut weggekommen. Eine kleine schadhafte Stelle war nur vorhanden, die gleich ausgebessert wurde. – Rgts. Adjutant ist Oblt. v. Sekt⁹⁰ geworden, der Rodewald⁹¹ schon immer vertreten hatte u. früher Bezirks- u. BtIs. Adjutant war, aber auch nicht lange bleiben wird, da er in 1 Jahr schon Hptm. wird. – Über Bronikowskis⁹² Einzug in N. werdet Ihr Euch wohl freuen. Besonders Dir, denke ich, wird es angenehm sein, eine gute Bekannte von früher her in N. zu haben. – Ich werde Tante G. nächstens ein Bild von mir schicken. – Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du mir den Petrol. Ofen bald schicken wolltest. – Hoffentlich bist Du in Leipzig gewesen u. hast einen schönen Genuß gehabt. – Sonnabend habe ich mein erstes Konzert: Lili Hafgren-Waag (Berliner Hof-oper), Hensel (Tenor aus Hamburg) Bender (Baß aus München). Es ist das erste von „4 Opernabenden zu populären Eintrittspreisen“. Erster Platz 2,60. Natürlich große Nachfrage. – Zu den Lutterkonzerten bin ich auch wieder abonniert.

Daß Hans so viel Schwierigkeiten in der Schule hat, tut mir sehr leid für ihn. Ich meine aber, er muß auf jedem Wege versuchen, weiter zu kommen, wenn er überhaupt das Abitur machen will. Bleibt er jetzt noch mal sitzen, wird er doch sehr alt, bis er die Schule verläßt. Daher muß er auch seiner Zukunft das Opfer bringen u. jetzt die Musik lassen, wenigstens sein Klavierüben einschränken. Ob der Körnerverein ihn nicht auch zu sehr ablenkt? – [...]

⁹⁰ Sekt; über ihn konnte nichts gefunden werden.

⁹¹ Rodewald, über ihn im Mitgl.-Verz.: v. Rodewald, Bodo, Major, 1. 10. 1912, vers.; E. K. I., II., H. O. H. m. Sch., Hess. T. Med., Lipp. K. V. Krz., Lipp. H. O., Oesterr. M. V. K. III., Vw. w.

⁹² Nicht zu identifizieren.

Hannover, den 16. 11. 12.

Meine liebe Mama!

[...] In Bremen verlebte ich wieder mal 2 nette gemütliche Tage. Brentanos sind ja immer zu nett gegen mich, besonders Tant Paula, die mir meine Handtasche wieder mit allen möglichen Süßigkeiten, besonders Äpfeln ausstopfte. – [...] Am Sonntag waren wir übrigens in dem Völkermuseum am Bahnhof. Das ist wirklich eine großartige Sehenswürdigkeit geworden. –

Vom Generalkommando kam diese Woche noch eine eilige Anfrage wegen Meldung zu den Fliegern, in der auf den Ernst der Lage u. auf Frankreichs Vorsprung auf diesem Gebiete hingewiesen wurde. In der Offiz. Versamml., die wir deswegen hatten, meldeten sich dann 6 Herren, auch jüngere als ich. Der Oberst fragte mich direkt, warum ich mich nicht meldete. –

Da ich die ganze Woche immer abends zu Hause war, leistete ich mir gestern ein Billet zum Abonnementskonzert im Hoftheater. Beiliegend das Programm.⁹³ Die erste Nummer von einem Hannoverschen Künstler. Besonders c. u. d. recht schön. – Unter Kirchhoff hatte ich mir mehr vorgestellt. – Ich habe schon verschiedene bessere Tenöre gehört. – Da sieht man, wie verwöhnt man in dieser Beziehung hier geworden ist. –

Am Bußtag gehe ich wieder in das Konzert vom Oratoriumsverein, der diesmal das „verlorenen Paradies“ von Bossi bringt, das sehr schön sein soll. –

Heute abend haben wir ein kleines Tanzfest im Kasino; nur innerhalb des Regiments. –

Fährt Papa nach Bremen zur Loigny-Feier⁹⁴? – Ich hoffe, daß Papa diesmal zu unserem Rheinweinfest kommen wird. Ich würde mich sehr darüber freuen. – Das Fest liegt leider sehr ungünstig diesmal. Am 21. [Dezember]. Am 22. Kateressen. – Am 21. fahren wir sonst schon auf Urlaub. – Das Weihnachtsfest müssen wir dann schon vorm Rheinweinfest feiern. – Ich bekomme natürlich wieder nur Urlaub wie die Rekruten. –

Wunschzettel beiliegend. [...]

Hannover, den 27. 11. 12.

Meine liebe Mama!

Zum Geburtstage sende ich Dir meine herzlichsten Glückwünsche. Möge es Dir im neuen Lebensjahre besonders gesundheitlich wieder besser ergehen, damit Du noch recht viel Glück und Freude erleben kannst. –

Augenblicklich habe ich wieder mal sehr viel zu tun. Wir werden in diesem Jahr förmlich verfolgt von Vorträgen. Außer Kriegsspiel haben wir jede Woche mindestens 1 Vortrag entweder im Regiment oder alle Offizierskorps in der technischen Hochschule, wo Reserveoffiziere über sozialpolitische Thematika reden. Es wird mir jetzt reichlich viel. Meine Winterarbeit muß ich auch nächstens beginnen. Ich habe diesmal: „Zusammenwirken von Herr u. Flotte, erläutert am russ.-jap. Krieg“. Ein recht interessantes Thema, dessen Bearbeitung aber deshalb sehr viel Arbeit und Zeit beansprucht, weil ich viel dazu lesen muß, da ich von Flottensachen bis jetzt ziemlich wenig Ahnung habe. –

Am Totensonntag hörte ich eine wundervolle Aufführung von „Madame Butterfly“ – Heute Konzert von Richard Strauss und dem Baritonisten Harry de Garmo, den ich neulich schon mal hörte und der mit Recht sehr gelobt und gepriesen wird. Anbei das Programm. –

Eben kommt Deine Karte an. Vielen Dank. Daß der Wäschesack so spät kam u. Dir dadurch mehr Arbeit entstand, tut mir sehr leid. – Deinen Gruß an meinen Burschen habe ich ausgerichtet. Mit dem Menschen habe ich überhaupt schon viel Ärger gehabt. Wenn in der Komp. ein geeigneterer Mann wäre, hätte ich ihn schon geholt.

Morgen Trauerparade für Maj. z. D. u. Vorstand vom hies. Artilleriedepot. Nachmittags Vortrag und Kriegsspiel. –

Ich wünsche Euch für morgen ein recht fröhliches Zusammensein. [...]

Bitte Eure Weihnachtswünsche.

⁹³ Das Programm ist nicht vorhanden.

⁹⁴ Schlacht bei Loigny 2. Dezember 1870. Hier spielte das I.R. 75 eine besondere Rolle, dazu ein Lied in Anhang XXI (s. S. 148).

Hannover, den 17. 1. 13.

Meine liebe Mama!

[...]

Das Rheinweinfest ist glänzend verlaufen⁹⁵. Über 160 Personen waren da. Sehr viele nette Leute. Der alte Generalfeldmarschall von Bock blieb wieder bis 5 Uhr. – Sogar unser früherer Brigadkommd., jetziger Divis. Kommd. in Düsseldorf, v. Lauenstein war erschienen. – Unsere Aufführ. waren dies Jahr besonders nett u. riefen stürmischen Beifall hervor.

Freytag hat sich gut unterhalten. Blieb bis um 7, zog sich bei mir um und fuhr nach Magdeburg zurück. –

Meine Winterarbeit habe ich vor einigen Tagen abgegeben.⁹⁶ Fühle mich sehr erleichtert. Ich glaub, die Arbeit ist ganz gut geworden. –

Heute war die große Waffeninzipierung. Ich hatte dafür, als Waffenoffizier, sehr viel mit den Waffenbüchern zu tun. – Freue mich, daß ich jetzt wieder mehr freie Zeit haben werde u. mehr zum Lesen, ins Theater u. s. w. komme. –

Mit der nächsten Wäsche werde ich Papa ein Buch mitschicken, das ich mir noch gegen die „Grundlagen d. 19. Jahrh.“ eingetauscht hatte, von Paul Rohrbach, „Der deutsche Gedanke in der Welt“. Ein ganz famoses Buch, für jeden lesenswert⁹⁷. –

Einige Tage hatten wir hier Eis und Schnee. Als die Eisbahn gerade eröffnet war, fing es wieder an zu tauen. –

Für den 27. üben wir feste Parademarsch. Im übrigen drohen wieder verschiedene größere Garnison-Übungen. –

Aus Berlin hatte ich von einem Kriegsschulkameraden, einem 2. Gardisten, Aufforderung zu einem Anklam-Abend bekommen. Er schrieb „einige“ Anklamiten wollten sich treffen. Ich vermute aber, es werden nur die paar Gardisten u. vielleicht einige in Berlin Kommandierte sein. Das lohnt die Reise und den einen Tag doch nicht. Außerdem sollte die Reise 15 M kosten. Mit allem, was an einer Reise nach Berlin drum und dran hängt, hätte die Sache mindestens einen halben blauen Lappen gekostet. –

[...]

⁹⁵ Es fand „wegen Armeetrauer um Prinzregent Luitpold [erst] am 11. Januar“ [1913 statt] (Tagebuch).

⁹⁶ Zu dieser Winterarbeit vgl. Anhang X (s. S. 130).

⁹⁷ Zu diesem Buch (Zitat aus Mommsen, S. 83):

anderen Autoren im damaligen Deutschland. Gerade wegen seines durchaus anders leutbaren Titels kann das Buch des baltischen Publizisten Paul Rohrbach „Der deutsche Gedanke in der Welt“ als symptomatisch gelten. 1912 als „Blaues Buch“ in Leipzig erschienen, war es mit einer Gesamtauflage von 212 000 Exemplaren ein Bestseller der Zeit³⁵. Gehen wir es aber durch, so finden wir in sechs Kapiteln eine Darstellung der Verhältnisse in Deutschland und bei den anderen Mächten, insbesondere England, unter dem Gesichtspunkt des imperialistischen Wettbewerbs. Erst an deren Ende gelangt Rohrbach zu der Forderung, „unter Verzicht auf die kriegerische Unterwerfung fremder Länder und Völker einstweilen die uns zugänglichen Gebiete der Welt mit dem kulturellem Gehalt unseres Volksgedankens zu durchtränken“³⁶.

Wohl während der Vorbereitungen zum Rheinweinfest 1912 aufgenommen. K. M. links als Souffleur. Die Oper „Schmuck der Madonna“ von E. Wolf-Ferrari (Uraufführung der deutschen Fassung Berlin Ende 1911) wurde 1912 in Hannover gegeben. K. M. besuchte die Vorstellungen am 10. und am 20. Oktober (Tagebucheintragung). Unklar, wer der Verfasser der Parodie war.

Hannover, den 23. 1. 1913.

Meine liebe Mama!

[...] – Hoffentlich werdet Ihr nicht allzu traurig sein, wenn ich Euch heute erst schreibe, daß ich zwischenmal wieder 12 Tage krank gewesen bin und gerade eben aus dem Lazarett in meine Wohnung übergesiedelt bin. Ich hatte einen ziemlich üblen Bronchialkatarrh mit einer leichten Rippenfellentzündung. Ich hatte natürlich wieder besonderes Pech insofern, als ich mich ausgerechnet am Tage des Rheinweinfestes krank melden mußte. Ich ging morgens vom Dienst weg u. ließ mich im Lazar. untersuchen. Dachte gar nicht, daß es so schlimm war. Ich hatte mich die Tage vorher schon selbst mit Umschlägen p.p. behandelt. – So mußte ich am Sonnabend ins Lazarett wandern.⁹⁸ – Freytag besuchte mich natürlich gleich. Hat sich, wie ich Euch schrieb, auch ohne mich gut amüsiert.

Die Entzündung meines Rippenfells hatte übrigens gerade erst angefangen und ging in den ersten Tagen wieder weg. – Jetzt bin ich vom vielen Liegen noch schlapp. Sonst gehts mir aber wieder gut. Hatte schon gefürchtet, daß ich am 27. d. M. noch im Laz. sein müßte. – Fange morgen wieder mit dem Dienst an. – Meiner Winterarbeit waren die ersten Lazaretttage sehr förderlich. Ich habe sie dort schnell beenden und einschreiben können. – Im übrigen habe ich sehr viel gelesen, lauter schöne Bücher. – Hatte natürlich viel Besuch; täglich kamen unsere Herren. – Major v. Hohnhorst schickte mir Bücher u. einen Topf Apfelsinenmarmelade. – Bin sehr froh, daß ich wieder aus der Krankenkammer raus bin. Konnte es zuletzt kaum noch aushalten, immer die Zimmerluft. Bei dem schlechten Wetter durfte und konnte ich auch nicht an die frische Luft. – Im Lazarett selbst fand ich auch ganz nette Gesellschaft. U. a. auch Hptm. von den Naumburger Jägern, Ott, Junggeselle. War Weihnachten hier zu Besuch. Neffe von Exzell. Emmich. Bekam hier Rippenfellentzünd. – Sonst nichts Neues. – [...] – Hans, bzw. Dir spreche ich mein Beileid aus anlässlich des Diebstahls. [...]

⁹⁸ Das bedeutet, daß er als Souffleur ausfiel.

Hannover, den 1. 2. 13.

Mein lieber Papa!

Herzlichen Dank für Deine und Mamas Glückwünsche!

Ich selbst bin vollkommen mit der Ernennung überrascht worden. Ich lag Dienstag Mittag friedlich schlummernd auf dem Sofa, als eine Ordonnanz mich zum Major rief. Ich sollte sofort kommen, einerlei in welchem Anzuge. Und dann eröffnete mir der Major, daß ich am 1. April sein Adjutant werde. Brixen⁹⁹ ist vom 1. April bis zum Manöver zu den Ulanen kommandiert. – Ihr könnt Euch denken, wie sehr ich mich über diese Überraschung freute.

Nach der Rekrutenbesichtigung werde ich zum Einarbeiten aufs Bataillonsbureau kommandiert. –

Nun kommt die schwierige Sache des Pferdekaufs. Ich wäre Dir dankbar, wenn Du mir aus Deinen Erfahrungen einige praktische Ratschläge erteilen würdest.

Mein neuer Kompagniechef, der einen guten Eindruck macht, ist bis zum 9. Febr. beurlaubt. Am 10. beginnen die Besichtigungen. Ich fange gleich an. Exerzieren u. Unterricht. Mal sehen, ob der Graf Büdingen¹⁰⁰ eines von seinen Pferden verkauft. Vielleicht paßt es für mich. In der Figur sind der Graf u. ich gleich.

Wahrscheinlich werde ich mein Pferd mit in Weyhes Stall stellen. Dort ist noch ein Stand frei. (5 Min. von meiner Wohnung.) –

Am 14. Mai (Mittwoch nach Pfingsten) rücken wir wahrscheinlich nach Munster aus. –

Längeren Urlaub werde ich wohl in diesem Jahre nicht nehmen können. –

Heute Abend sehe ich mir vielleicht „Ariadne auf Naxos“ an, Strauss' neuste Schöpfung. – Morgen Abend bin ich eingeladen. – Montag hätte ich in Bückeburg bei Exz. v. Schütz tanzen können, wenn ich Tänzer wäre. – Verschiedene von unseren Herren sind öfters in B. zu Bällen. Unser Frese ist verwandt mit dem Bückeburger Kammerpräsident v. Fr., dessen deutsches Menu in der Rundschau stand. Das eine französische Menu haben übrigens 5 unserer Herren auch mit runtergegessen. Kaisenberg¹⁰¹ auch. K.s Bruder ist übrigens Hofmarschall bei der Fürstin-Mutter. Dies französ. Men. waren beim Fürsten selbst! [?] – Durch Frese hat Exz. v. Schütz unsere Herren „angefordert“ – [...]

Hannover, den 18. 2. 13.

Meine liebe Mama!

[...] – Trotz der großen Menschenmenge verlief unser Ball am Sonnabend sehr nett. Es waren eine Menge nette Mädchen da. – Leider hatten kurz vorher noch 6 tanzende Herren abgesagt. Daher etwas Herrenmangel. – Am Donnerstag war ich Nachmittags bei Hpt v. Alemann¹⁰² zum Thee u. Abends bei Hpt. Meyer¹⁰³ zum Essen eingeladen. – Die Konzerte in voriger Woche waren sehr schön. Besonders „Die Schöpfung“ hat mir sehr gefallen. –

Morgen kommt die letzte Besichtigung, die bei Dunkelheit. Gott sei Dank! Ich habe den ganzen Betrieb hier mal wieder gründlich satt. Daher bin ich auch ganz froh, daß ich Sonnabend -Sonntag mal hieraus komme. – Ich überlegte es mir natürlich auch, ob ich nach Magdeb. fahren sollte oder nicht. Aber Emma

⁹⁹ Brixen, einer der besonders häufig genannten jüngeren Offiziere; über ihn ist nur sehr wenig zu ermitteln, da die Rgts.Gesch.für den Zeitraum 1903 bis 1914 keine Agaben macht und er auch im Mitgl.-Verz. nicht auftritt. Er fiel als Hptm. u. Btl.Kdr. am 1. Tag der „Großen Schlacht in Frankreich“ am 21. 3.1918 bei Noreuil (Rgts.Gesch., S. 643/844).

¹⁰⁰ Büdingen: Mitgl.-Verz.: Graf v. Büdingen, Maximilian, Major a. D., E.K. I., II., W.K. III m. Schw., B.M.V. IV. m. K. u. Sch., Vw. Sch.; Rgts.Gesch.: (Kriegsranliste, S. 907) Hptm Graf v. Büdingen, Fhr. 2. Kp.; Adr. B. Hannover, 1914, Abt. III. S. 73: von Büdingen, Graf, Hptm., Bödekerstr. 73

¹⁰¹Lt. v. Kaisenberg, gefallen als Flieger- Offz. Im August 1914 bei einem Flug gegen Verdun (Rgts.Gesch., S. 845/908).

¹⁰² v. Alemann; über ihn im Mitgl.- Verz.: v. Alemann, Martin; H. O. H. m. Sch., E. K. I., II., Kr. O. IV. m. Sch., Br. H. G. Krz. m. Sch., Chin.-Denkm., Schl. Adl. I., II., Vw. w.

¹⁰³ Meyer; über ihn im Mitgl.Verz.: Meyer, Otto, Oberst a.D.; E. K. I., II., H. O. H. m. Sch., S. A. O. I. m. Sch., A. F. Krz., Vw. Schwarz.

hatte so nett geschrieben, daß ich schließlich doch zusagte. Und die Aussicht, endlich mal mit meiner Schwester gemeinsam einen, wenn auch nur kleinen, Ball zu besuchen, lockte mich doch auch sehr. – Schmidts bringen mich in einem Hotel unter. Das ist mir ganz angenehm. Dort bin ich wenigstens ungeniert. – Das Pferd, das ich Sonnabend geritten hatte, und von dem ich ganz entzückt war, kaufte ich für 1600 M u. verkaufte es gleich wieder für 1800 M. Ich hatte mir das Vorkaufsrecht gesichert, da ich wußte, daß ein 4. Dragoner aus Schlesien eigens hierher kam, um sich gestern das Pferd auszuprobieren. Wenn ich das Pferd haben wollte, mußte ich es also unbedingt gestern kaufen. Das paßte mir aber nicht. Erstens da ich den Stall noch nicht fest habe, noch gar keine Ausrüstungsstücke besitze u. vorläufig doch noch nicht die Zeit finde, mich so viel um das Pferd zu kümmern. Außerdem hätte ich die Ration bis 1. April – 6 Wochen – selbst bezahlen müssen. Den Vorschuß hätte ich auch erst am 1. April bekommen. Und so habe ich noch 200 M. daran verdient. Hoffentlich verlaufen meine zukünftigen Pferdegeschäfte mindestens ebenso einkömmlich. – Dem Dragoner habe ich dazu noch aus einer großen Verlegenheit geholfen, da er das Pferd für Paderborn, wohin er nächstens kommt, braucht. Sonst hätte er die lange Reise umsonst gemacht. – Der bisherige Besitzer machte ein ziemlich dummes Gesicht, als er hörte, daß ich so viel mehr für das Pferd bekommen hätte. Er lud uns aber trotzdem daraufhin zu einem Glase Sekt ein. –

Den Offizier-Unterstützungsfonds muß ich auf jeden Fall erschlagen. Denn die ganze Pferde- u. Stallausstattung kostet rund 400 M. – Eine Pistole für 52 M. mußte ich mir auch anschaffen. Wir müssen nächstens melden, daß wir eine besitzen. –

Da wir zur Kompagniebesichtigung nach Munster schon feldgrau ausrücken, muß ich mir auch noch feldgraue Sachen machen lassen. Alle Leutnants klagen über Geldmangel. – Unserm General ging es zeitweise sehr schlecht. Heute geht es etwas besser. – Spaßige Verlobungsgeschichte passierte hier. Eine jüngere Dame, die den ganzen Winter an Typhus krank war, geht mutig zum ersten Male wieder aus, auf einen Maskenball. Ganz zufällig erhielt ein Oblt. von der Kriegsschule 3 Tage vorher auch noch eine Einladung. Er lernt „sie“ auf dem Ball erst kennen. Verliebt sich gleich in sie u. verlobt sich an demselben Abend mit ihr. Er ist ein sehr netter, allgemein beliebter Mann. Sie ist mir unbekannt; hat sehr viel Geld. – Was soll man dazu sagen? –

Tante Paula schweigt sich mal wieder aus. Hat mir auf meinen Geburtstagsbrief noch nicht geantwortet. – Osterurlaub gibt es vom 20. -25. März. Ich habe ihn heute eingereicht. Ob ich aber welchen kriege, ist sehr fraglich, da in der Zeit gerade besonders viel zu tun ist. Denn vom 1. April ab müssen wir an 1 Tage mobil sein. – Vom 10. März ab macht Brixen Akademieexamen u. darauf will er, glaub ich, auf Urlaub.

Hoffentlich feiert Ihr den heutigen Tag recht vergnügt. Ich werde Helmuth dadurch feiern, daß ich heute wieder in ein schönes Konzert gehe, in dem u. a. der berühmte Geiger Petschnikoff mitwirkt. [...]

Hannover, den 1. 3. 13.

Mein lieber Papa!

[...]

Daß ich in meinem letzten Brief nichts von Sophie schrieb, war ganz gegen meine Absicht. Ich habe ganz vergessen, sie zu erwähnen. –

Da ich mit Sophie in Magdeburg überhaupt nicht allein zusammen war, konnte ich sie nicht fragen, ob sie zufrieden wäre und ob sie sich gut amüsierte. Soweit ich es beurteilen konnte, hat sie sich ganz gut amüsiert, auch eine ganze Menge getanzt, jedenfalls nicht weniger als die übrigen jungen Damen. S. tanzt sehr schwerfällig. Am Sonntag schien sie etwas abgespannt zu sein. Daß sie Euch nichts darüber geschrieben hat, ist wohl nur Vergeßlichkeit oder auch Gleichgültigkeit. Ich fände es jedenfalls sehr merkwürdig, wenn sie behaupten sollte, daß sie sich nicht gut unterhalten hätte. Denn die ganze Familie Schmid war gegen uns beide sehr liebenswürdig und nett. –

Daß Ihr die Wohnung gekündigt habt, erzählte mir Sophie, ebenso daß Ihr ein neues Mädchen habt. – Hoffentlich findet Ihr recht bald eine recht nette Wohnung! Habt Ihr denn schon eine in Aussicht? Sophie sagte was von Gegend Grochlitzer Straße. – Eine so schön gelegene Wohnung, wie die jetzige werdet Ihr wohl schwerlich wiederfinden. – Mama wünsche ich gute Besserung. Hoffentlich mutet sie sich während S.s Abwesenheit nicht zu viel zu. –

Von S. werdet Ihr wohl inzwischen aus Bremen Nachricht erhalten haben. Ich bekam gestern Karte. Sie hätte sich gut amüsiert, viel getanzt, „aber fast nur mit Kaufleuten“.

Von Buttlar hatte ich vor einigen Tagen langen Brief. 1 mal ist er durchs Referendarexamen durchgefallen. Will jetzt nach Cassel und sich dort fürs 2 te Mal vorbereiten lassen. –

Unter die 400 M. für Pferdeausrüstung hatte ich z. B. auch Reitstiefel, Adjutantenschärpe u.s.w. mit gerechnet. – Habe heute wieder Pferd geritten, von Prinz Löbenstein, 13. Ul. Geht ganz gut. Ist aber sehr häßlich; dafür will er mir zu viel haben. Fahre eventuell nächste Woche nach Detmold. Dort hat ein Major 2, den Bildern nach zu urteilen, schöne u. gute Pferde zu verkaufen. 5. J. u. 6. J. 1700 u. 1600 M. – Hier in Hann. sind die guten Pferde sehr teuer. – Die billigen Pferde sind zu alt oder haben Fehler. – Ich habe ja noch 4 Wochen Zeit. –

Bekam heute Geld aus Mülhausen, 839 M. Werde es zunächst auf die Sparkasse bringen. –

Es tut mir leid, daß Du wegen der Bücher umsonst gesucht hast. Ich hatte ganz vergessen, daß Du mir Weihnachten 1911 schon Bücher mitgegeben hattest. „Einführ. d. Offiz. i. d. Militärstrafgerichtsordnung“ u. „Die rechtl. Stellung des Gerichtsoffiz.“ habe ich hier. Letzteren Brief hatte ich hier mal für Dich besorgt. –

Ich wollte Helmuth zur Einsegnung irgendein gutes Buch schicken. Wenn Mama vielleicht etwas bestimmtes oder etwas besseres weiß, möchte sie es mir bis Dienstag schreiben. – Hast Du mein Buch schon gelesen? –

Hans soll sich nur ja ordentlich anstrengen. Es wäre zu schade, wenn er nicht versetzt würde. [...]

13. 3.

Hannover, den 27.4. 1913.

Meine liebe Mama!

[...]

Daran, daß es Sitte ist, zur Konfirmation der Kinder auch den Eltern zu gratulieren, hatte ich wirklich nicht gedacht.¹⁰⁴ Ich hole aber die Glückwünsche hiermit herzlichst nach. Ich freue mich, daß Ihr den Tag so schön gefeiert habt. Ich habe hier sehr viel an Euch gedacht. Ging zur Feier des Tages morgens in die Kunstaussstellung und Nachmittags zum Empfangsthee beim Kommandierenden. –

Helmuth danke ich vielmals für seinen Brief. Er scheint ja sehr reich beschenkt worden zu sein. –

Der Osterurlaub ist heute bewilligt, vom 20. – 25. d. M. Ich hoffe, daß ich auch fahren kann. U. Umst. ist Brixen auch noch hier. Dann kann ich sicher fahren. –

Am Tage vor dem Urlaub, am 19., ist Abschiedsessen für Oberst Wellmann. Das wird sicher eine große Feier werden. W. freut sich natürlich sehr über seine Veränderung. In Trier hat er früher schon 2 mal gestanden.

Der neue Herr hat das Regiment gestern übernommen¹⁰⁵. Er macht einen guten Eindruck. Scheint sehr strenge Dienstauffassung zu haben. Die Gerüchte, die über ihn umgehen, widersprechen sich sehr. Er soll ein großer Exerzierfreund sein. –

Von den 74ern hat sich vorgestern ein unverheirateter Komp. Chef erschossen. War erst im letzten Manöver Hptm. geworden. – Die armen 74 er! –

Unsere Parade am 10. d. M. verregnete leider. Ich war 1.) bei der Fahnenkompanie u. 2.) Richtungs-offizier. Am Tage vorher, bei der Vorparade, wurde mir mein 2ter Mantel total verdorbren und bei der Parade selbst der beste Mantel sehr mitgenommen. Da die ganze Garnison bei mir, als Richtungs-offizier, vorbeistampfte, bekam ich von oben bis unten ungezählte Schmutzspritzer. Am 10. abds. war Festvorstellung im Hoftheater. „Colberg“ von Heyse wurde gegeben. –

Ich habe jetzt sehr viel zu tun. Wir haben augenblicklich großen Offiziermangel, da wir sehr viele auf Munster u. anderswohin kommdte. Offiziere haben. Daher muß ich gleichzeitig die 1. Kompagnie führen und den Adjutanten vertreten. Als Gerichtsoffizier bin ich schon vorige Woche vereidigt und habe

¹⁰⁴ Kopie der Originalhandschrift des Briefes an Helmuth (ohne Übertragung): Anhang IX (s. S. 128).

¹⁰⁵ Der neue Regimentskommandeur (5. 3. 1913 bis 31. 8. 1914) war Oberst Arthur Frhr. v. Gregory; über ihn das Mitgl.-Verz.: Genlt. a. D., E. K. I., II., R. A. O. II m. S.; Rgts.Gesch. S. 907/8

als solcher schon eine ganze Menge zu tun. Wahrscheinlich schon nächste Woche habe ich mein erstes Standgericht. –

Sonnabend u. Montag muß ich außerdem noch die Absperrungsposten fürs Gruppenschießen abreiten (hin u. zur. 40 km) u. an einem der beiden Tage meine Rekruten mitschießen lassen.

Ein Pferd habe ich noch nicht. Habe heute wieder eins probiert. Das Tier ging mir aber nicht gut genug, obwohl's ein Reitschüler war. –

Morgen oder übermorgen haben Deichmanns ihren Familientag hier. Die Casseler D.s kommen auch.¹⁰⁶ [...]

Aus Rgts.Gesch., neben S. 15.

Hannover, den 29. 3. 13.

Mein lieber Papa!

Heute endlich ist Brixens Kommandierung zu den Ulanen befohlen worden. Gleichzeitig auch die meinige zum Adjutanten I./73. Nun hat also die Ungewißheit ein Ende und ich kann mir beruhigt die Sporen anslagen. Das Pferd habe ich am Tage nach dem Urlaub endgültig gekauft. Für 1450 M. 150 M. ließ der Verkäufer ab, da bei der Untersuchung des Pferdes ein kleiner Ton festgestellt wurde, den der Verkäufer bis jetzt selber noch nicht gemerkt hatte. Der Ton ist aber so gering, daß mir der Stabsveterinär, der in seinem Beruf sehr tüchtig sein soll, zuriet, das Pferd für den Preis zu kaufen.

Ich hätte natürlich lieber 1600 M für ein ganz gesundes Pferd gezahlt. Aber wenn der Ton so bleibt, und das Pferd sonst keinen Schaden hat, kann ich, glaube ich, ganz zufrieden sein. –

Gestern Nachmittag unternahm ich bei gutem Wetter meinen ersten Spazierritt in die Eilenriede, die sich übrigens auch schon mit Macht grün färbt. In dem neuen Civilzaumzeug, das ich vorgestern gekauft habe, sah das Pferdchen wirklich recht schmuck aus. –

Mit dem Mob. Kalender bin ich jetzt fertig. Brixen hatte ihn am Karfreitag vom Rgt. abschreiben sollen. Hatte diese Arbeit aber lebenswürdiger Weise zu meiner Ausbildung mir überlassen. Ich habe vorgestern abend von 8 – 1, und gestern früh von 8 – 1 dran geschrieben. Bis auf Kleinigkeiten bin ich fertig. –

¹⁰⁶ Es gibt im Adreßbuch von Kassel so viele Deichmanns, daß es nicht möglich ist, dort die richtigen herauszufinden.

Oblt. v. Einem¹⁰⁷ ist jetzt schon Regts.adjut. geworden. Sekt ist zum Generalkommando. kommt. zur Vertretung eines Adjut. – Beim Studium der Mil. W. Bl. in der „Reichskrone“ war mir übrigens entgangen, daß Hauptm. Förster als Lehrer zur Hauptkadettenanstalt (Selecta) versetzt worden ist. Er ist sehr glücklich darüber, da er sich in Neisse nicht zufrieden fühlte. Ich habe ihm gestern geschrieben. – Sonst alles in Ordnung. – [...]

Hannover, den 19. 4. 13.

Meine lieben Eltern!

Für Eure Briefe mit den lieben Glückwünschen habt herzlichsten Dank! Ebenso für das Geld und die Geschenke, über die ich mich sehr gefreut habe. –

Der gestrige Tag ist ganz zu meiner Zufriedenheit verlaufen. Die Besichtigung dauerte zwar für die eine Komp. reichlich lange, aber da das Wetter, abgesehen von einigen Regenschauern, gut blieb, schadete das ja nicht viel. Die Besichtigung – Hptm. v. Quednow¹⁰⁸ – war ausgezeichnet. Der Oberst¹⁰⁹ kritisierte zwar lange, aber sehr wohlwollend. – Mein Pferd benahm sich verhältnismäßig vernünftig. Nur an die schießende Schützenlinie bekam ich es nicht ran. –

Abends lud ich Weyhe zu einem ausgezeichneten Mosel ein, was ich mir ja dank Eurer pekuniären Unterstützung gestatten konnte. Hinterher war ich – durch den guten Tropfen in famose Stimmung versetzt – im Theater, wo ein reizendes Lustspiel gegeben wurde, das vor einigen Tagen hier am Hoftheater seine Uraufführung erlebte. „Biedermeier“ von L. W. Stein, ein feines, lustiges Stück. –

Kurz bevor ich ins Theater ging, bekam ich von Quednows mit netten Worten ein Buch übersandt. „Wenn ich der Kaiser wär“ von Daniel Frymann, ein Buch das ja sehr viel von sich reden gemacht hat und das ich mir immer schon von Onkel Karl leihen wollte.¹¹⁰

Ich traf Quednows dann im Theater und konnte mich gleich mündlich bedanken. –

Von Tante Paula bekam ich schon am 17. Abds. Brief. Sie wußte nicht, ob ich jetzt vielleicht schon im Lager war und hatte das mir zugedachte Freßpaketchen noch nicht abgesandt. Ihrem Wunsch gemäß schrieb ich ihr gleich wieder, daß ich hier sei. Tante und auch Onkel Karl schreiben, daß sie mich zu Pfingsten erwarten. Wenn ich Urlaub bekomme, fahre ich vielleicht hin. Am 2. Feiertag müssen wir schon wieder hier sein. –

Neulich auf dem Wohltätigkeitstee war ein fürchterliches Gedränge. Der Aufenthalt dort war keine reine Freude, trotzdem man für seine 3 M. so viel Kuchen, Torte u. s. w. essen konnte, wie man wollte. Frau von Webern traf ich auch. Sie erzählte mir u. a. auch von Otto Neubaur¹¹¹, daß er mit seinen Nerven total kaput und jetzt in Wiesbaden, glaube ich, zur Kur sei. Seine Kameraden hätten ihn oft morgens noch über seinen Büchern gefunden, daß N. also die Nacht überhaupt nicht geschlafen hätte. – Vielleicht habt Ihr durch Frau Neubaur auch davon gehört. –

Eine Aufforderung, zu Exz. v. Schütz zu kommen, habe ich nicht erhalten. Ich hörte hier im Kasino nur, daß Herren gesucht wurden, die dort tanzen wollten. Vielleicht kannst Du, Papa, Exz. v. Sch. gelegentlich mal davon Mitteilung machen. –

Sophie, Hans und Helmuth bestellt, bitte, einen herzlichen Dank für ihre lieben Glückwünsche. Ich habe heute keine Zeit ihnen besonders zu schreiben. –

Von Tydds bekam ich auch Glückwünsche. Ich hatte Nancy – allerdings wohl nicht mehr rechtzeitig – auch zum Geburtstag geschrieben. –

Heute kam noch eine Glückwunschkarte von Schmidts aus Magdeburg.

¹⁰⁷ v. Einem: Mitgl.-Verz.: v. Einem, Kurt, Hptm. im Gen.-St.; 22. 3. 01 Eintr. FR 73, 22. 3. 04 - 31. 5. 14 Lt. u. Oblt i. FR 73. (Offenbar wurde er zum 31. 5. 1914 Brig.Adj. in Mörchingen/Lothringen, wo 2 Brigadestäbe stationiert waren.) E. K. I., II., H. O. H. m. Schw., Vw. sch.

¹⁰⁸ Er war möglicherweise der Kp.Chef von K. M.

¹⁰⁹ Hier wie auch bis 31. 8. 1914 ist mit „Oberst“ der neue Regimentskommandeur Oberst Frhr. v. Gregory gemeint.

¹¹⁰ Sehr kritischer Text über ihn und das Buch (aus Wikipedia) in Anhang XVII (s. S 147).

¹¹¹ Ein Otto Neubaur starb 21. 08. 1914 als Beobachter in 2./Flieger-Bataillon Nr. 4 (Metz).

Eben erhielt ich eine Karte von einem nach Metz zu den Fliegern kommdt. Oberlt. von uns. Er hat schon wundervolle Flüge gemacht. Einen z. B. von Metz nach Strassburg – Freiburg – München. In 1700 m Höhe ist er bei herrlichem Wetter über die Hohkönigsburg, über den Rhein u. s. w. geflogen. –

Sommerurlaub werde ich wohl einreichen etwa vom 25. Juni bis Mitte Juli. –

Heute abend gebe ich meine Adjutantenbowle. Den Rgts.- u. die Batlls. Adj. und Brixen habe ich dazu eingeladen. Den Herrn, von dem ich das Pferd gekauft habe, hatte ich auch eingeladen; bekam aber eine Absage, da der Herr heute und morgen in Dresden zum Reitturnier ist. –

Die ganze nächste Woche ist der Kompagniebesichtigung geweiht. – [Weiterer Text fehlt.]

Hannover, d. 3. 5. 13.

Meine liebe Mama!

Für die Übersendung der Wäsche herzlichen Dank. Ich vermisse bei der Wäsche die Kragen. Vorläufig habe ich ja noch genug, aber die Uniformkragen muß ich für Munster doch haben. –

Das Wetter wird wohl bei Euch genau so gewesen sein wie hier. Wir haben hier herrliche Tage gehabt. Wie im Hochsommer. Sogar im Tivoli-Garten haben wir abends schon beim Konzert gesessen.

Die Ritte morgens durch die Eilenriede waren direkt ein Genuß. Man wollte gar nicht wieder raus aus dem Grünen.

Am Himmelfahrt - Nachmittage gerade zu Beginn des Rennens kam dann die Abkühlung, mit Gewitter und Hagel. Mancher schöne Sommerhut ist da verregnet. – Anliegendes Bildchen von einem kleinen Maibummel.¹¹² –

Gestern bekam ich Karte von Albert Schmid aus Magdeburg. Er hat sein Examen glücklich bestanden. Beim ersten Male das Examen bestehen, ist heutzutage schon was besonderes. Mindestens die Hälfte der Kandidaten muß es zweimal machen. –

Erika Schmid schrieb noch auf die Karte von Alb., ich solle doch morgen zum Rennen rüber nach M. kommen. Ich bleibe natürlich hier. –

Eben kommt Papas goldiger Mai-Gruß an. Herzlichen Dank! Die Zulage für Juni schickt mir bitte nicht am 1. Juni nach Munster, sondern erst, wenn ich wieder hier in Hannover bin.

Montag Bataillonsmanöver,

Dienstag Regiments „ .

„ Abend Geburtstagsfeier.

Auch für mich mit. –

Montag Abend bin ich eingeladen, wieder bei Admiral Rittmeyer, von dem ich Euch Weihnachten erzählte. (Freund von dem verstorbenen Admiral v. Reiche.) Einfaches Abendessen, hinterher wird musiziert. –

Mittwoch Mittag fängt der Urlaub an. Ich fahre voraussichtlich erst Freitag Mittag. 1. will ich mein Pferd die 2 Tage noch reiten, 2. Ist am 7. u. 8. Mai gerade großes Reitturnier an der Reitschule u. 3. habe ich sonst noch eine ganze Menge zu tun. Am 13. – Tag vorm Ausrücken – häuft sich die Arbeit so wie so schon genug. [...]

¹¹² Nicht vorhanden.

Alle 4 mit der Adjutantenschärpe (silbernes breites Band mit schwarzen Längsstreifen von der rechten Schulter zur linken Hüfte reichend, am unteren Ende 2 Quasten mit etwa beim Knie endenden silbernen Fransen). v. Waldow – Brigadeadj., v. Einem, -- Rgtsadj., v. Weyhe, Meyer

Hannover, den 19. 6. 13.

Meine lieben Eltern!

[...]

Daß bei Euch beiden die Kur vorläufig wirkungslos geblieben ist, tut mir sehr leid.[...]

Es freut mich, daß Euch mein Geschenk gefällt. Ich habe es mit Tante Paula in Bremen ausgesucht.

Mein Pferd ist gestern wieder gesund geschrieben worden. Es war ganz außer sich vor Freude, als es endlich aus dem Stall und zum ersten Male wieder an die Sonne kam. Morgen will ich mich zum 1. M. draufsetzen. Hoffentlich geht es am Sonnabend ruhig bei S. M. vorbei. –

Gestern früh um 6 hat die ganze Garnison schon Probespalier gestanden. Das Z Schiff „Sachsen“ flog dabei über uns weg. Leider passierte gestern früh ein Unfall. Ein Major I.R.74, großer schwerer Mann, stürzte auf dem glatten Asphalt und zog sich komplizierten Bruch des Ellenbogens zu. –

Exz. v. Emmich hielt am 16. bei uns im Kasino famose Rede, in der er uns u. a. auch erzählte, wie er am 14. August 1870 bei Colombey¹¹³ zum 1. Male mit unserem Rgt. in Berührung gekommen ist. Er war damals Batlls.adjut. bei einer anderen Brigade u. wurde am Nachm. fortgeschickt, um unsere Brigade heranzuholen. –

Morgen früh stellen wir Ehrenkomp. zur Einweihung des Rathauses durch S. M. Der Hauptmann – Meyer – wird morgen Major. Ich bin auch mit dabei. Sonnabend früh Spalierbilden u. dann Vorbeimarsch von S. M. –

Hier in H. ist ein Riesenbetrieb. Jeden Tag sind mehrere festliche Veranstaltungen. Bis jetzt immer bei gutem Wetter. Heute regnet es. Der Regen ist auch sehr nötig. Hoffentlich ist aber morgen schönes Wetter. –

Sonst nichts Neues. – Doch noch eins. Brixen, der bei d. Ulanen kommdt. ist, ist vorige Woche mit Rad gestürzt und hat sich Kniescheibe gebrochen. Er liegt zu Hause. Ich war gestern zum Abendbrot dort. – Wenn ich nicht Adjut. geworden wäre, säße ich jetzt auf Unteroffz. Schule. Ich bin neulich von der Inspektion angefordert worden. –

[...]

¹¹³ Vgl. S. 64

Hannover, den 23. 6. 13.

Meine liebe Mama!

Leider bringt mir Sophies Brief keine erfreulichen Nachrichten über Dein Befinden. [...], mußt Du Dich doch zu Hause völlig ruhig verhalten. Ich hoffe, daß Du das auch wirklich tust u. die Arbeit anderen überläßt; vor allem wirst Du wohl hoffentlich Deine Hände von der Wäsche lassen. Wenn Euch das Waschen meiner Wäsche zu viel wird, dann geht es eben nicht anders und ich lasse meine Wäsche hier waschen. Es wäre mir sehr unlieb, wenn ich hören müßte, daß Du jetzt bei Deinem schlechten Befinden am Waschtrog stündest u. Wäsche einseiftest oder ähnliches.

Sehr leid tut es mir, daß Du gerade jetzt Deiner fleißigen Stütze Sophie beraubt bist. Ich spreche Sophie mein Bedauern über ihren Unfall aus u. wünsche ihr gute Besserung. Sie soll aber nur nicht zu früh wieder laufen; dann dauert die Heilung nur um so länger. Ich habe ja Erfahrungen genug gesammelt in diesen Sachen. – Für ihren Brief lasse ich S. vielmals danken. –

Die Festtage haben mit dem gestrigen Tage ihr Ende erreicht. Gerade gestern war noch eine Menge los. Polo-, Hockey-, Tennis-Turnier, leichtathletische Sportkämpfe u. s. w. Im Theater "Faust". Ich beschränkte mich auf den Besuch des Tennistuniers und sah einige sehr interessante Entscheidungskämpfe zwischen hervorragenden Spielern. –

Die Kaisertage sind sehr schön verlaufen. Besonders die Rathauseinweihung. Sie fand bei sehr schönem Wetter statt. Ich hatte Glück und konnte hinter dem Gefolge mit ins Innere eines der Rathäuser schlüpfen und dort die Reden, Chöre u. s. w. mit anhören. Die Sache verlief sehr weihewoll. Ich stand wiederholt in unmittelbarer Nähe des Kaisers und soll auch auf verschiedenen Bildern mit S. M. drauf sein. Vielleicht seht Ihr mich nächstens in der „Woche“ wieder. – Freitag nachmittag war ich beim Pferderennen. Sonnabend früh das Spalierbilden u. der Vorbeimarsch fanden zwar unter einem leichten Regen statt, verliefen aber sonst auch schön und gut.

Mittags war ich mit den Hauptleuten des Batlls. von meinem Major zum Frühstück eingeladen. Wundervolle Bowle von Walderdbeeren! – Der Major war uns das noch von der Besichtigung her schuldig! – Abends war ich in den „Meistersingern“. Sehr gute Vorführung mit ausgezeichneten Kräften. Z. B. Walter Stolzing Herr Kirchhoff. –

Mein Pferd ist immer noch nicht in Ordnung und muß vorläufig geschont werden. Die Sache ist weiter nicht bedenklich, will aber ihre Zeit haben, bis sie ganz ausgeheilt ist. Das wird bei Sophies Fuß dasselbe sein! – Beim Vorbeimarsch von S. M. habe ich ein Perd meines Majors geritten. –

Seit heute essen wir im Kasino mittags 3/4 2. – Ich habe jetzt wieder mit Schwimmen angefangen. Hoffe, daß ich oft dazu kommen werde. Denn gerade jetzt, wo ich nicht reiten kann, habe ich reichlich wenig Bewegung. Arbeit hat man ja immer, wenn sie auch nur wie z. B. heute in 2 ½ stündigem Warten auf den Vortrag beim Obersten besteht. – Unsere Frau Kommandeuse hat es in der kurzen Zeit ihres hiesigen Wirkens verstanden, sich unglaublich unbeliebt zu machen, sowohl bei den Damen wie bei den Herren. Sie heißt [?] bei jeder Gelegenheit die „Frau Oberst“ heraus. –

Vor 8 Tagen hat sich Oberleutnant Götz¹¹⁴ von Olenhusen von uns mit einer Schwester Wallmoden verlobt. Wir freuen uns alle sehr darüber. – [...]

¹¹⁴ Götz v. Olenhusen; kam am 22. 3. 1907 wohl schon als Lt. zum Rgt., 18. 8. 1911 Olt.; über ihn das Mitgl.-Verz.: Götz von Olenhausen, Joachim, Major a. D., E. K. I., II., Vw. sch.

Auf der Rückseite: *Der Kaiser mit Exzell. v. Emmich*
Ich in der Mitte des Baldachins
 [Er ist der Träger der deutlich erkennbaren Adjutantenschärpe]¹¹⁵
 General v. Emmich trägt als „Chef“ der FR 73 dessen Uniform; deutlich am rechten Unterarm das „Gibraltar-Band“.

Hannover, den 17. 7. 13.

Mein lieber Papa!

Zum Geburtstag sende ich Dir meine herzlichsten Glückwünsche. [...]

Ich denke mir, die Feier Deines Geburtstages angesichts der schönen Berge wird diesmal besonders stimmungsvoll verlaufen! Ihr werdet wohl den Tag durch einen besonders schönen Ausflug festlich begehen. Ach, könnte ich doch mit!

Wo und wie liegt Morschach eigentlich? Wieweit ist es vom Vierwaldstätter See entfernt? Da Ihr neulich in Fluelen war't, kann M. ja so sehr weit nicht davon liegen.

Wie bekommt denn Mama der Aufenthalt dort? Die schöne Bergluft wird ihr hoffentlich recht gut tun.— Sonnabend hatten wir Abschiedsessen für einen Stabsarzt und einen Hauptmann. Exzellenz von Emmich war auch da. Wie er in einer netten Rede sagte, fühlt er sich ganz als der unsrige und will auch an allen unseren Festen teilnehmen.

Donnerstag war ich mit einem Kameraden am Steinhuder Meer, das ich noch nicht kannte. ½ Stunde von hier bis Wunstorf, und von dort 20 Min. mit Kleinbahn. Wir segelten nach der künstlichen Insel Wilhelmstein, auf der ein Schaumburger Fürst im 18ten Jahrhrt. eine Kriegsschule eingerichtet hatte, deren Schüler auch Scharnhorst war. —

Zum Dienste kann ich mein Pferd immer noch nicht reiten. Ich muß es immer noch schonen. Es hat gar nichts an den Beinen. Die Sehnen sind ganz klar. Ich habe es heute noch dem Stabsveterinär vorgeritten. Aber das Tier geht nicht frisch genug und muß sich noch einige Zeit erholen, ehe ich es wieder fest rannehmen kann.

Seit dem 1. Juli bin ich übrigens nicht mehr Gerichtsoffizier. Das Rgt. hat jetzt nur einen älteren Leutnant zum Gerichtsoffizier, der alle Gerichtssachen bearbeitet.

Dafür habe ich aber jetzt den Unterricht der Aprileinjährigen, und zwar den der Offizier- und Unteroffizier-Aspiranten.

Deichmann vertritt Weyhe als Adjutant, hat auch dessen Pferd gekauft. Übrigens hat sich D.s jüngere Schwester jetzt auch verlobt und zwar mit einem Mecklenburger Rittergutsbesitzer, Rimpau mit Namen. Ich bekam heute die Anzeige. —

¹¹⁵ In Anhang VII Ausschitt mit besserer Auflösung (s. S. 125).

Mit einem Regierungsbaumeister, der uns für die Ausstattung unseres Kasinos Ratschläge geben sollte, war ich neulich im neuen Rathaus¹. Bei der sachverständigen Führung war das natürlich besonders interessant. Das Rathaus ist wirklich großartig eingerichtet. Nicht nur die großen Festräume sondern auch die kleineren Räume, wie Senatoren- u. Sitzungszimmer sind geradezu fürstlich ausgestattet. Für das große Wandgemälde von Hodler kann ich mich allerdings vorläufig noch nicht begeistern; aber es soll sehr gut und H.s bestes Werk sein, dessentwegen besonders viel Fremde, besonders Engländer hierher kommen. Wie wär's wenn Ihr es Euch auch mal nächstens ansähet.

Was soll nun eigentlich mit Hans werden? Allmählich wird es doch Zeit, daß ihr Euch und er sich über seinen Beruf entscheidet. Nette Fahnenjunker können wir immer gebrauchen! Wir haben zwar augenblicklich eine ganze Menge; aber einige sind darunter, die weniger nett sind, die wir ganz gerne abgeben möchten. – Ich bin jetzt Fähnrichsvater. –

Hast Du Dir das große Armee-VerordnungsBl. durchgelesen? Es ist erstaunlich, was alles neu aufgestellt wird. Wir müssen jetzt schon dauernd Unteroffiziere und Mannschaften abgeben. – Hannover bekommt über 2000 Mann mehr Garnison, Telegraphenbataillon, mit Funckerkompagnie, 1 Luftschiffs- und 1 Fliegerkompagnie; die Artillerie bekommt eine 3te reitende Batterie und wir die M.G.K. Landwehrenspektion und Bezirkskommando. Hannover II. Dazu die Etaterhöhung bei allen Truppen. –

Sonst nichts Neues! – [...]

Hannover, den 29. 7. 13.

Meine lieben Eltern!

Für die verschiedenen schönen Karten, die Ihr mir geschrieben habt, herzlichsten Dank. Es hat mich sehr gefreut, daß Ihr doch wenigstens einigemale vom Wetter begünstigt wurdet und dann etwas unternehmen konntet. Den Ansichten nach zu urteilen, muß es ja ganz herrliche Bilder dort geben. Hoffentlich seid Ihr gestern abend glücklich wieder in der Parkstr. gelandet und habt dort alles in Ordnung angetroffen. –

Ich habe in der letzten Zeit sehr viel zu tun gehabt, teils Arbeit, teils allerdings auch Vergnügen. Vorigen Donnerstag hatte ich meine Offizieraufgabe. 4⁴⁵ Vorm. ab, 11¹⁵ Abds. an. 55 km. Mit Feldküchen und Brückenschlag. Es war sehr interessant. Mindestens 40 km bin ich auch zu Fuß gelaufen, um mein Pferd, dem es aber jetzt besser geht, zu schonen. – Die eigentliche Offizieraufgabe war um 2 zu Ende. An einen Ort, der von Hannover aus mit der Elektr. Bahn erreichbar ist, hatten einige Verheiratete

ihre Damen bestellt, und während die Mannschaften aus den Feldküchen gepflegt wurden, saßen wir im Ratskeller von Pattensen u. tranken Pfirsichbowle und speisten. Hinterher wurde sogar getanzt. Um 5⁰ Nachm. gings dann zurück. Der Teil von 2⁰ - 5⁰ nachm. war natürlich der schönste.

Gleich am nächsten Tag war Besichtigung der Kompagnien bei Nacht. Nach 2⁰ kam ich erst nach Hause. –

Sonnabend Abend war ich bei der Artillerie eingeladen. Sonntag arbeitete ich meine Übung aus. Abends war ich bei Brixen eingeladen, der Srohwitwer ist. Seine Frau ist, während sie auf Urlaub waren, krank geworden (Angina) und leidet jetzt an Herzschwäche; sie soll wahrscheinlich nach Nauheim. –

Von Weyhe hatte ich neulich längeren Brief aus Lockstädt. Er hat vorige Woche größeren Flug gemacht. Sein Führer wollte eigentlich über die See nach Westerland fliegen. Da aber über der See zu starker Wind war, schwenkten sie ab und flogen nach Hamburg. Kamen in sehr windige und neblige Regionen, so daß sie zeitweise die Orientierung verloren. W. schreibt, er hätte gerade bei diesem Fluge sehr viel gelernt. –

Unter Führung unseres unverheirateten Brigadeadjutanten, Hptm. von Waldow, haben wir, d.h. 73 er u. 74 er, jetzt eine Offizier-Sportvereinigung ins Leben gerufen, und uns dem „Hannov. Turn-Klub“ angegliedert. Das ist eine ganz famose Sache! Der „Hannov. Turnklub“ ist der beste Verein Hannovers und stellt uns seine besten Kräfte zum Anlernen zur Verfügung. Wir zahlen genau denselben Beitrag wie die Mitglieder des Klubs und haben daher auch dieselben Rechte. Der am Rand der Eilenriede (am Kirchröder Turm) gelegene, mit der Elektr. B. erreichbare Sportplatz ist ganz neu angelegt und wunderschön [vgl. Anhang XI (s. S. 133)]. Im Winter wird in der Turnhalle, die in der Stadt liegt, geturnt.

Wöchentlich 2 mal , Abends von 7 – 9. Wir wollen hauptsächlich Leichtathletik betreiben, also besonders Laufen, Springen, Kugelstoßen u.s.w. Hans u. Helm. werden sich wohl über die verschiedenen Sportzweige unterrichten können. Dann wollen wir aber auch Geräteturmnrn betreiben, Reck, Barren u. dergl. Ab und zu wollen wir uns auch in der Goseriede-Badehalle – größte Schwimmhalle Deutschlands – vereinigen, wie z. B. heute Nachmittag schon.

Seit 8 Tagen ist die Sache in Betrieb. Von jedem Regiment etwa 12 Herren, hauptsächlich natürlich jüngere Herren, aber auch einige ältere , z. B. ein Stabsarzt von uns. Ich denke, letzterer Umstand wird besonders Dich, liebe Mutter, beruhigen. – Der Stabsarzt, der vor ¼ Jahr aus Berlin zu uns versetzt ist und hier gleichzeitig die Stellung eines Leibarztes des Prinzen Waldemar – Sohn vom Prinzen Heinrich, ist hier bei der Regierung als Referendar – einnimmt, ist besonders eifriger Sportsmann –

Ich war gestern zum ersten Male draußen auf dem Sportplatz. Heute tun mir natürlich alle Knochen weh, obwohl ich selbstverständlich gestern erst ganz langsam angefangen habe. Aber man ist eben das Turnen u. Laufen in dem Maße nicht gewohnt. –

Ich bin ganz begeistert von dieser Sache, die nicht nur in sportlicher, gesundheitlicher Beziehung so nützlich, sondern auch in kameradschaftlicher Beziehung so nett ist! –

Von dem heutigen Schwimmen und Springen bin ich rechtschaffen müde geworden, so daß ich heute mal früh zu Bett gehen werde, um wieder mal ordentlich auszuschlafen. Mein heutiges Abendbrot habe ich mir durch 3 wundervolle Pfirsiche versüßt!

Donnerstag haben wir Abschiedsessen für einen Hauptmann. Sonst nichts Neues. [...]

Hans danke ich nachträglich für seine Tennis-Karte. Außer ihm gefällt mir die ihm zu Füßen sitzende Schottin an besten, trotz des Kauderwelsches, das sie spricht. – Ebenfalls nachträglichen Dank für die schönen öster. Marken, die ich noch nicht hatte.

Das Goseriedebad auf einer Ansichtskarte um 1905 (wikipedia)

Hannover, den 15. 8. 13.

M. I. Mama! [...] Näheres über meinen Urlaub kann ich noch nicht sagen. Am 26. 9. heiratet Götz in Wallmoden. Vielleicht werde ich dazu eingeladen. Dann fahre ich natürlich hin. Ich wollte einige Tage in Cassel bei D.s verbringen u. dann den größten Teil des Urlaubs bei Euch. Gestern Colombey-Feier¹¹⁶ sehr nett. Als Mitglied der Kasino- Komm. brauchte ich nach dem Essen nicht zu den „ehemaligen“, sondern mußte mich den zurückbleibenden Gästen widmen. Obstlt. Kauffberg, früher Korps adjut. Cassel, jetzt Gendarmerie-Brigade hier, läßt sich Euch empfehlen. Ich redete ihn auf Cassel an. – Obstlt. Riebensahm, früher Brigadeadjut. in Gnesen (General v. Trotha), später hier Divisionsadjut., jetzt

¹¹⁶ Zur „Schlacht bei Colombey – Nouilly“ (14. 8. 1870) vgl. Rgts.Gesch., S. 11 ff., hier: „Das Regiment hatte seine Feuertaufe erhalten und bestanden. Die starken Verluste [...] beliefen sich auf 19 Offiziere, 484 Uteroffiziere und Mannschaften [...] – davon gefallen 6 Offiziere [...] und 141 Unteroffiziere.“

Obstl. bei 74, läßt sich Papa empfehlen. – Heute Abend eingeladen. – Morgen Mittag 1¹⁰ nach Magdeburg. Hoffentlich gutes Wetter. –
Euch geht's hoffentlich gut. Daß Helm. Kneifer trägt, sehr schade. Hat er eigentlich auf Eurer Schweizer Reise photographiert? – [...]

Hannover, 28. 8. 13.

Meine liebe Mama!

Herzlichen Dank für Deine liebe Karte. –

Ich war sehr erstaunt, von Sophie einen Gruß aus Leipzig zu erhalten. Danke ihr sehr dafür. –

Ich erinnere mich, daß ich mal eine Offerte von irgendeinem „Körnerbund“ erhielt, dachte aber dabei nicht, daß Hans mir von seinem „K. Verein“ aus die Sache zugeschickt hatte. Sonst hätte ich mich dazu geäußert. – Von der Wäsche möchte ich, wenn möglich, alles außer den Manschettenhemden vor dem Manöver, spätesten Dienstag hier haben, besondes die bunten Diensthemden. Eine Wurst lege bitte dies mal nicht bei. Nach dem Manöver würde ich mich aber sehr über eine solche freuen. –

Unser Manöver findet diesmal in der Heide statt. So gute Quartiere wie voriges Jahr in der Braunschweiger Gegend werden wir diesmal nicht bekommen. In Gegend Lüneburg, Uelzen, Lüchow werden wir diesmal sein. 6 Biwaks stehen auf dem Programm. Große Märsche sind in Aussicht gestellt. Mittwoch früh mit der Bahn ab. Nachmittags im ersten Quartier. Die beiden nächsten Tage gleich Biwak. –

Die Übung vom vorigen Sonntag war ganz ordentlich. Trotzdem wir morgens mit der Bahn gefahren sind, marschierten wir doch noch über 52 km. Die beiden anderen Bataillone über 62. Abends um 11 rückten wir hier ein. – Infolgedessen war am nächsten Tage unsere Beteiligung bei der Einweihung des Sportplatzes nicht so groß wie wir eigentlich gewollt hatten. Ich habe die Freiübungen mitgemacht und eine Stafette mitgelaufen. – Vielleicht interessiert es Euch, anbeiliegenden Zeitungsausschnitt zu lesen¹¹⁷. –

An den letzten drei Nachmittagen war ich mit Einkaufen für das heute abgehaltene Preisschießen beschäftigt. Es macht doch viel Spaß mit einem dicken Portemonnai loszuziehen und mal eine Zeit lang aus dem vollen zu schöpfen. Für über 250 M habe ich Preise gekauft. Bei schönem Wetter und schöner Bowle fand heute das Schießen statt. Ich habe ganz gut geschossen. Und bekam eine große Packtasche für Pferd. (14 M); ich werde mir aber dafür andere Pferdeausstattungsgegenstände eintauschen, die ich nötiger brauche. – Als berittener hat man für das erste Manöver doch eine ganze Menge Neuanschaffungen nötig. – Ich fange jetzt bald an, für's Manöver auf Vorrat zu schlafen. Als Adjutant soll man ja außer an den Ruhetagen, nicht allzu viel Zeit für diese nützliche Beschäftigung finden. –

[...]

O. U. [Ortsunterkunft] Kirchweyhe . 10. 9. 13.

Meine liebe Mama!

[...] – Mir geht es ausgezeichnet. Wetter bis jetzt gut. Gestern u. vorgestern ordentlich warm. Einen Tag hatten wir Vormittags Regen, demzufolge wir abds. nicht ins Biwak sondern ins Notquartier kamen. 2 mal biwakierten wir bis jetzt. Die Nächte sind jetzt schon ziemlich kalt. – Ausgesprochene Heidelandschaft ist es gar nicht, in der wir unsere Schlachten schlagen, trotzdem wir in der „Lüneburger Heide“ sind. Sehr viel Wald, kleine Berge, grüne Weiden u. s. w., nur ab und an mal ein Stück Heide. Die Hauptheidelandschaft ist weiter westlich bei Celle u. Soltau. Quartiere gut – In der Nacht vom 17./18. kommen wir nach Hannover zurück. Am 17. Korpsmanöver gegen markierten Feind. Unter Leitung von Bülow. Emmich führt gegen Freytag-Loringhoven. –

Zur p. p. Hochzeit nicht eingeladen. Wenn ich Urlaub erhalte, fahre ich höchstwahrscheinlich zuerst nach Cassel, für 3 -5 Tage, würde bei Euch also etwa 30. eintreffen. [...]

Morgen kommen wir (d. h. mein Batll.) auf Vorposten. Der kommd. General kommt auch dazu.

¹¹⁷ Vgl. Anhang XI Zur Einweihung des „Spielplatzes“ des Turnvereins (s. S.133).

Von den heute rausgekommenen Veränderungen, weiß ich zur Stunde nur, daß mein Major [Maj. Jaeger¹¹⁸] als Oberstleutnant nach Gleiwitz gekommen ist. Ob sofort oder erst ab 1. Okt. noch unbekannt. Jaeger ist jedenfalls ziemlich traurig über diesen Garnisonwechsel. –

Mein Pferd steht seit Sonntag in Pferdesammelstelle der Division. Habe es noch gar nicht geritten, da noch nicht in Ordnung. Habe ganz gutes Ulanenpferd bekommen. – Für die Batlls.adjut. Pferde ist das Manöver eine ziemliche Schinderei. – Mein Pferd will ich sobald wie möglich verkaufen. –

[...]

14. 9. 13. O. U Marwedel, bei Hitzacker a. d. Elbe¹¹⁹

M. L. M! [...] Mir geht es immer noch ausgezeichnet. – Witterung gut. Gestern Marschtag; wundervoller Ritt durch die Göhrde. – Hier ausgez. Quartier, tipptopp Verpflegung; beim Schulmeister! Die Gegend ist hier herrlich; gestern Spaziergang an der Elbe entlang; heute wollen wir kleine Wasserpartie machen. – Die nächsten drei Tage versprechen recht anstrengend zu werden. Bis jetzt war es auch noch nicht schlimm. – Major v. Hohnhorst mein Bataillons-Kommandeur. – Schade, daß wir uns nicht in Cassel treffen können! [...]

Hannover, d. 20. 9. 13.

M. I. M! [...] Aus dem Manöver sind wir glücklich zurückgekehrt. Montag hatten wir Regen. Daher abds. kein Biwak. Dienstag wieder schönes Wetter. Konnten schon um ½ 12 ins Biwak in sehr schöner Gegend. Das Biwak hatte eigentlich für uns ein rechtes Lustbiwak werden sollen mit Musik u. s. w. Leider bekamen wir an dem Tage die Nachricht vom Tode des schon lange krank gewesenen Hptm. v. Nobbe. (Krebs.) Dadurch wurde die Freude natürlich eingetrübt. – Der letzte Tag dauerte von 4⁰ Vorm. bis ½ 5 nachm. Abds ½ 2 kamen wir hier an. – Wie es mit meinem Urlaub wird, weiß ich noch gar nicht. Bewilligt ist er vom 25. 9. – 16. 10. Am 4. 10. ist Abschiedessen der aus dem Rgt. versetzten Herren. Da muß ich natürlich dabei sein. Vielleicht lasse ich meinen Urlaub um 3 Tage verschieben. Fahre für 28. 9. – 3. 10. nach Cassel, feiere am 4. 10. hier u. fahre für 5.- 19. 10. nach Naumburg. Denn von Naumburg wieder für einen Tag hierher zu fahren ist doch zu anstrengend. Allerdings weiß ich noch gar nicht ob Deichmanns mich zu dieser Zeit gebrauchen können. Schreibe jetzt an sie. [...]

H., d. 25. 9. 13.

Meine liebe Mama!

[...]

Mein Urlaub ist bewilligt; wenn nichts dazwischen kommt, fahre ich ab hier Sonnabend 3⁴⁵ Nachm. 6⁵² in Cassel. Freue mich sehr. Philipp D. schrieb mir schon, ich müßte auf jeden Fall den Festzug mit anschauen (von einem Hause aus, das Herrn D. gehört, in der Wilhelmsh. Allee). An die 1000 Jahr Feier hatte ich überhaupt nicht gedacht. –

Anbei einige Bilder aus vergnügter Gesellschaft. Augenblicklich bin ich allerdings wenig vergnügt. Habe mir eben über ein fertiges Kroki¹²⁰ ein Glas Tinte gegossen! Zu nett!

Zum Umzuge wünsche ich Euch recht viel Glück. Besonders Dir! Strenge Deine Knie nur nicht zu sehr an! Daß Du trotz der Kur noch so viel an Schwindelanfällen leidest, tut mir sehr leid. Ich wünsche Dir hierfür recht gute Besserung. –

Es bleibt dann also dabei! Ich komme zu Euch am 5. Okt. Vermutlich Abends. [...] Zulage schickt mir bitte vorläufig nicht!,

¹¹⁸ Jaeger, über ihn im Mitgl.-Verz.: Jaeger, Heinrich, Gen.Maj. a. D.; 27. 1. 1909 Kdr. I/73, 16. 9. 1913 Oberstlt. und versetzt“; Adr. B. Hannover 1914, Abt. III, S. 239: Jaeger, Hnr., Major u. Btl.-Komm., Calenberger Str. 48 p.

¹¹⁹ Ansichtskarte „Bad Hitzacker a. d. Elbe; [mit zwei Gebäuden:] Villa Elbblick; Kurhotel Waldfrieden.“

Teilweise durch den Text beschrieben.

¹²⁰ Geländeskizze.

Offenbar fand Ende September /Anfang Oktober 1913 der Umzug in Naumburg aus dem gemieteten Haus Parkstr. 1 a in das eigene Haus Parkstr. 34 statt. Hier ein etwas späteres Photo aus dem Garten mit „Max und Moritz“ (vgl. Brief vom 28. V. 1907, letzte Zeile) auf dem Turngerät.

Hannover, d. 31. 10. 13.

Meine liebe Mama!

[...] Die Wäsche schicke ich jetzt gleich ab. Morgen bekomme ich neuen Burschen, der zunächst genug zu tun hat. Den alten Burschen konnte ich nicht länger behalten; er ließ alles verbummeln.

Das Abschiedsessen vorigen Sonnabend verlief ganz besonders nett. Deichm. hatte noch einen sehr netten Hamburger Herrn, der auch mit auf der Hochzeit war, mitgebracht. [Den darauf folgenden] Nächsten Sonntag Vormittag fuhren wir 3 dann nach Gut Kronsberg zu D.s Verwandten, wo auch die alten D.s waren. Tag verlief sehr nett. –

Schade, daß Helm. mich nicht fotografieren kann. Ich sehe mal wieder nett aus. Habe ein Riesenfurunkel mitten im Gesicht. Tut schauderhaft weh, besonders beim Essen. Gestern habe ich mich auf der Elektrischen noch sehen lassen können. Heute fuhr ich mit dem Auto zum Büro und zurück, morgen erledige ich meine Unterschriften hier zu Hause, denn morgen wird wohl der Höhepunkt erreicht sein, und Sonntag ist mein Gesicht hoffentlich wieder so schön wie sonst. Herrn Pegoud¹²¹ werde ich auf diese Weise leider nicht zu sehen bekommen. –

Schade, daß ich den Dampftopf nicht hier habe. Dann würde die Sache etwas schneller vorübergehen. –

Montag reite ich hoffentlich die Hubertusjagd mit. –

Dienstag bin ich bei meinem neuen Batlls.Kommd.¹²² zum Essen eingeladen. 6 Uhr! –

[...]

¹²¹ Vgl. S. 74.

¹²² Major v.Hohnhorst; K. M. war also zu diesem Zeitpunkt bei I./73.

Hannover, 7. 11. 13.

Mein lieber Papa!

[...]

Glücklicher Weise kann ich Euch von meinem Ergehen Gutes berichten. Der Arm ist zwar noch dick, aber die Entzündung ist stark im Abnehmen begriffen. – es war höchste Zeit, daß ich zum Arzt gegangen bin, sonst hätte die Sache ernstlich schlimm werden können. Mich behandelt ein tüchtiger und netter Stabsarzt meines Rgts., der hier augenblicklich alle Operationen macht.

Vielleicht kann ich morgen schon aufstehen. Aber einige Tage soll ich dann noch hier bleiben, bis einigermaßen wieder alles ganz in Ordnung ist. –

Daß Tante Paula aus einem solchen Grund nicht kommen konnte, tut mir sehr leid. [...]

Für Deine „Übung“¹²³ in Posen wünsche ich Dir viel Glück und Vergnügen. Hoffentlich bekommst Du für den Mob. Fall einen Posten, der Deinen Wünschen entspricht. –

Montag ist Vereidigung, abends kleines Tanzfest im Kasino, nur Rgts.angehörige u. die direkten Vorgesetzten kommen dazu. –

Für Deine eingehende Beantwortung meiner Frage betr. Winterarbeit nochmals vielen Dank. Ich lese jetzt die Studie vom Gr. Gen. Stab über den 18. August¹²⁴. Eine ganz famose Schrift! Ich staune immer! Hatte gar nicht gedacht, daß es am 18. 8. solche Reibungen u. solche Krisen gegeben hat. – Auch das französische Gen. St. Werk habe ich mir geholt. –

Wie die übrigen älteren Lts. hatte der Oberst auch mich gefragt, ob ich zum Kadettenkorps wolle. Wie die übrigen hatte auch ich laut und energisch „nein!“ geantwortet. Nun höre ich heute, daß ich trotzdem eingegeben bin. Obwohl ich dem Obersten gesagt hatte, ich wolle nicht, hielt mich für ungeeignet, wäre jetzt erst Adjut. geworden, wolle mich nächstes Jahr auf Akademie vorbereiten u.s.w., u. obwohl der Oberst gesagt hatte, er würde mich gern hier behalten u. s. w. –

Die Eingabe, in der ja wohl stehen muß, ob mit oder ohne Willen des Betreffenden, ist ja noch keine Versetzung. Aber es ist mir doch kein schöner Gedanke, jeden Augenblick vom schönen H. abberufen werden zu können. – Tatsächlich soll ziemlicher Mangel an Erziehern sein. Das einzige Gegenmittel ist eine baldige Verlobung. Zum Kad. K. kommen nur Junggesellen. – [...]

Hannover, den 27. 11. 13.

Meine liebe Mama!

Zum Geburtstage sende ich Dir meinen herzlichsten Glückwunsch. Mögest Du im neuen Lebensjahre vor allem Unglück und Krankheit bewahrt bleiben, und mögest Du besonders recht bald Besserung für Dein Beinleiden finden. – [...]

Hoffentlich geht es Helmuth jetzt wieder ganz gut, damit Ihr den morgigen Tag alle zusammen gesund und vergnügt feiern könnt. –

Der Weihnachtsurlaub fängt am 22. Mittags an. Ich habe bis 3. Januar eingereicht. –

Rheinweinfest 20. 12. Papa Einladungskarte zu schicken, hat wohl keinen Zweck. Oder würde er diesmal kommen? Ich würde mich sehr freuen.

Ich habe Freund Deichmann in Cassel eingeladen. Antwort fehlt noch. –

Gestern hörte ich mein erstes Konzert in dieser Saison. Der schwedische Kammersänger Forsell sang, leider fast nur in französ. oder schwedischer Sprache. –

[...]

¹²³ Sein Vater war als Oberst z. D. in den Ruhestand gegangen. „z. D.“ = „zur Disposition“ bedeutete, daß sie im Falle einer Mobilmachung sofort zur Besetzung von Vertretungsstellen u. s. w. zur Verfügung stehen, also auch schon eingearbeitet sein mußten.

¹²⁴ 18. August 1870, Gravelotte.

Hannover, d. 1. 12. 13.

Meine liebe Mama!

Herzlichen Dank für Deinen lieben Brief, der mir leider von Helmuth noch nicht die erhofften guten Nachrichten brachte. Es tut mir sehr leid, daß es dem armen Kerl noch nicht besser geht, und ich wünsche ihm recht gute Besserung.

Meine Erkältung schein ich jetzt ganz überwunden zu haben. Leider noch nicht die Geschwürperiode. Ich habe dauernd solche Dinger, allerdings nur kleine. Aber die Sache stört doch sehr, besonders an manchen Stellen. Am Arm hatte ich jetzt neben der alten Stelle gleichzeitig 2 neue Dingerchen. Gleichzeitig eins am Schenkel. Ich arbeite feste mit Hammamelis-Salbe. u. Sulfur. –

Von Onkel Brentano hatte ich heute Karte. Ich hatte ihm zum Geburtstag geschrieben. Br.s laden mich zum 13. d. M. (Sonnabend) ein. Sie haben an dem Tage einige Gäste, „gemütlich“. Ich habe vorläufig zugesagt. – [...]

W. Bauer¹²⁵ hatte ich noch nicht eingeladen. Werde es für nächsten Sonnabend tun. –

Den „langen“ Weihnachtsurlaub habe ich übrighends noch nicht. Bei dem Offiziermangel, der, wie überall, auch bei uns herrscht, ist es garnicht sicher, ob ich den Urlaub, wie eingereicht, erhalte. –

An Deinem Geburtstage habe ich übrighens ordentlich gefeiert, seit langer, langer Zeit das erste Mal wieder. Ist mir glänzend bekommen. –

Heute Nachmittag war ich zum ersten Empfang beim Kommandierenden. –

Die Taktikaufgaben zur Vorbereitung fürs Kriegs-Akademie-Examen löse ich mit. Heute war die erste Besprechung beim Aufgabensteller, einem Generalstabsoffizier. Sehr interessant! –

Obstlt. von Kaufberg¹²⁶ läßt Euch grüßen. Ich hatte bei ihm Besuch gemacht. Gestern Gegenbesuch. Mein Bursche war im Stall. Ich machte im Hausanzug auf und empfang den Obstlt. so. Er war sehr liebenswürdig und unterhielt sich mit mir auch über meine Winterarbeit, über der ich gerade gesessen hatte. Auch Major von Hochwächter¹²⁷ läßt Euch grüßen. – Zu Weinachten wünsche ich mir außer dem Handkoffer, den ich mir also hier kaufe, 1 Gummibadewanne. Meine alte läßt sich nicht mehr reparieren; habe sie 2 mal ohne Erfolg im Gummi-Geschäft gehabt. Die neue kaufe ich mir am besten auch hier. Dann würde ich mich freuen über Seife, Hosenträger, Zahnbürste, Eau de Cologne, 1 Wand- u. 1 Taschenkalender. – Bitte schreibe mir noch diese Woche Eure Wünsche; auch Deine bitte. Ab nächster Woche werden die Rheinweinfestproben immer zahlreicher u. die Zeit immer knapper. Ich bin wie immer Souffleur, muß also immer dabei sein. Daher möchte ich recht bald meine Einkäufe erledigen. [...]

Hannover, den 11. 12. 13.

Meine liebe Mama!

Papa danke ich herzlich für seine Karte und Sophie für ihren Brief. –

Es ist wirklich schwer, die Weihnachtswünsche zusammen zu bekommen. S.s Brief hat mich auch nicht befriedigt.

Ich habe mir Handkoffer gekauft; für 26,50 M. Ist das zu teuer? Der K. ist gut. Ich werde ihn Sonnabend auf Fahrt nach. Br. einweihen. Weihn. werde ich ihn wohl nicht benutzen, da wohl doch nicht alle Sachen reingehen, besonders, wo ich doch hoffentlich bis Neujahr Urlaub bekomme. –

Hatte Sonnabend W. [?] Bauer im Kasino. B. macht guten Eindruck. Hatte leider nur bis 11^o Urlaub erhalten können. Haben nach Strassburg Karte geschrieben. –

Ich habe jetzt sehr viel zu tun. Alle 2 Tage stundenlange Rheinw.-Festproben. Dann habe ich Weihnachtstrunk für Tischgesellschaft. Winterarbeit wartet auch auf Erledigung. –

Mit m. Fur. [Furunkel?] scheint besser zu werden. Habe gestern erst mal wieder geritten. 50 km bei üblem Wetter. Trotzdem der Verband los gegangen, scheint die Sache besser zu werden. Muß morgen,

¹²⁵ Nicht zu identifizieren.

¹²⁶ v. Kaufberg: Adr. B. Hann. 1914, Abt. III., S. 252.: v.Kauffberg, Alex., Oberstlt. u. Brigadier der 10. Gend.-Brigade, Podielskistr. 10, Geschäftszimmer Wagenerstr. 10.b.

¹²⁷ Nicht zu identifizieren.

scheinbar bei noch üblerem Wetter, denselben Ritt noch mal machen. (Absperr-Posten für Gefechts-schießen abreiten.) –

Sonnabend werde ich wohl erst Nachmittags fahren können. Tante P. wird das wohl auch angenehm sein. –

Dienstag hörte ich im Lutter- Konzert Julia Culp¹²⁸.

Heute von Buttlar langen Brief. Ist jetzt zum 2. Mal durch Referendar-Ex. gefallen u. hat Juristerei an den Nagel gehängt. Will versuchen als Fahnenjunker noch einzutreten. Fragt mich um Rat. Ev. will er auch zu uns ins Rgt. – Ich fürchte, es wird ihn kein Kommdr. – wegen seines Alters – nehmen. Werde ihm jetzt schreiben. – [...]

Schlecht lerserliche Unterschrift „Pégoud-Taumel“. An anderer Stelle der Albumseite: „Rheinweinfest 1913“. Links unten K. M. (wohl als Souffleur). Rechts unten Hptm. M. Graf v. Büdingen (wohl als Regisseur).

Hannover, den 1. 2. 14.

Meine liebe Mama!

[...] – Feier am 27¹²⁹. sehr nett und ausgedehnt verlaufen. – Die beiden Majore taten mit der Karte an Papa sehr geheimnisvoll u. ließen nicht sehen, was sie schrieben. Was Schlimmes scheint es ja nicht gewesen zu sein. –

Hansens Aufsatzthema finde ich ganz ordentlich; da hat er wohl eine Menge drüber schreiben können. Morgen werde ich H. den Daumen halten. –

„Nienburg a./Weser, 9113 E., Eisenbahn, Amts-Gericht, Fabr. von Chemikalien, Zucker, Glas, Cichorie“ Was sagt Ihr dazu?

Nun hat's mich doch gehascht, nun muß ich doch Hannover verlassen. – Wenn Oblt. v. Troschke¹³⁰, der jetzige Bezirksadjutant¹³¹ in „Nienburg a./Weser, 9113 E. u.s.w.“ Hauptmann wird, werde ich sein Nachfolger. Da T. nur noch 45 Vorderleute hat, und eine Reihe von seinen Hinterleuten schon Hauptm. geworden sind, kann sich mein Schicksal schon in Bälde erfüllen. – Meine Stimmung ist reizend. Jede Nacht wache ich ein paarmal auf und sehe mich in Nienburg Fliegen fangend oder am Fenster stehend und Richtung Hannover schauend. Furchtbarer Gedanke. – Der Oberst hat mir nicht einen Ton von dem mir Bevorstehenden gesagt. Und wenn nicht der Rgts. Adjut. in der Kaisergeb. Nacht einige

¹²⁸ J. Culp wird bei Wikipedia als „eine der besten Mezzosopranen ihrer Zeit“ bezeichnet.

¹²⁹ Kaisers Geburtstag.

¹³⁰ Troschke; wurde 18. 8. 1900 beim Rgt. Lt.; über ihn das Mitgl-Verz.: v. Troschke, Hans-Ulrich, Major a. D., E. K. I. II., Oldbg. F. A. K., S. M. E. Krz., Lb. Hanseat.-Krz.

¹³¹ Bezirksadjutant ist eine Stelle im Bezirkskommando, einer Behörde, die etwa einem Kreiswehrrersatzamt entspricht.

Andeutungen gemacht hätte, wäre ich gänzlichst überrascht worden. – Seit dem 29. 1. bin ich zur Kasernenverwaltung kommandiert, um mich einzuarbeiten. Gleichzeitig mache ich alle anderen Sachen weiter: Bataillonsadjutant, Einj. Unterricht, Tischdirektor u. s. w. – Auch jetzt nachdem die Sache raus ist, hat der Oberst noch nicht mit mir darüber gesprochen. –

In Nienburg wird's wohl möbl. Wohn. überhaupt nicht geben. Dann muß ich mir also doch noch Möbel kaufen. –

So langsam fange ich schon an abzubauen. Habe zu nichts mehr Lust. Gestern das Tanzfest hätte ich am liebsten abgesagt. – Habe eben für mindestens 20 M. Briefpapier = über 200 Briefe verbrannt. Danach geht's mir etwas besser. –

[...]

Hannover, d. 3. 2. 14.

Mein lieber Papa!

Für Deinen und Mamas lieben Briefe und für die Zulage danke ich Euch herzlichst.

Heute denke ich natürlich auch schon etwas ruhiger über meine demnächstige Stellung in Nienburg als in den ersten Tagen. Ich sage mir auch, daß diese Stellung manches Gute mit sich bringt. Lieber wäre ich aber hier noch 2 Jahre Bataillonsadjutant geblieben und danach für 3 Jahre Bez. Adj. geworden. Vor allem ärgere ich mich auch über den Oberst, der nicht 1 Ton mit mir über meine Versetzung gesprochen hat, obwohl er neulich beim Tanzfest öfter mit mir sprach.

Von der Stimmung, die im ganzen Regt. – es ist schwer zu sagen ob mehr bei den Damen oder bei den Herren – gegen die Familie Gr. herrscht, kannst Du Dir keinen Begriff machen. Sie und ihre Tochter sind nicht mehr unbeliebt, sondern verhaßt. Er wird wohl auch unter seinen Damen leiden. –

Ich habe gestern an Troschke geschrieben und ihn gebeten, noch recht lange Oberleutnant zu bleiben, mir aber für alle Fälle schon ein kleines Bild von den Nienburger Wohnungsverhältnissen zu entwerfen und zu schreiben, ob es dort überhaupt möblierte Wohnungen gibt. –

Sonntag verlebte ich bei Brixens langen und lustigen Abend. Weyhe, der seit gestern zur hiesigen Fliegerstation komdt. ist, u. ich hatten uns angesagt. B.s reisen jetzt für 5 Woch nach Italien. Teilweise sind sie zu der Reise eingeladen. Frau v. B. ist in letzter Zeit sehr angegriffen.

Heute Abend will ich wieder in „Samson u. Dalila“. – Donnerstag bin ich eingeladen, desgl. Freitag, gemütlich bei meinem Batlls. Kommandeur. – Sonnabend großer Gasttag im Kasino. –

Mit den Handschuhen von Herbig bin ich sehr zufrieden. Preislisten habe ich nicht. Du hattest zu Weihnachten die Rechnungen. Ich bekam damals 5 P. doppelt gelaschte u. 5 P. einfach gelaschte, Paar zu 6,00 u. 5,00 M. Ich würde für Hans zu demselben raten. – Ich habe nur 1P. langschäftige Stiefel – in Bremen gefertigt – gehabt. Zur Kriegsschule dann Reitstiefel. – Zugstiefel muß H. gleich 2 Paar haben. Ich würde zu Salamander raten, hier zu kaufen, 1 P. zu 12,50 u. 1P. zu 16,50 M.

Von Grolmanns [hier mit „nn“ geschrieben] Verabschiedung hatte ich gelesen. – Ich sehe eben gerade, daß Weyhe vom Auto der Fliegertruppe abgeholt wird. Er fährt mit Bahn nach Berlin, um von dort über Hamburg hierher zurückzufliegen.

[...]

Nienburg, den 10. 3. 13.¹³²

Meine liebe Mama!

Für die Wäsche herzlichen Dank. [...]

Ich bin hier also untergekommen bei einer Frau Passehl, Witwe eines vor 9 Mon. gestorbenen Oberlehreres mit 3 Kindern (12 -7 J.) Der Mann starb an Blinddarmentzündung, kurze Zeit nachdem er mit seiner Familie ein kleines Häuschen, das nach seinen Angaben gebaut war, bezogen hatte. [...] – Die Frau muß nun bei ihrer kleinen Pension natürlich auf andere Weise Geld verdienen u. daher vermietet sie die Zimmer. Die Wohnung wird Dir ja Papa, der mich eben verlassen hat, näher beschreiben. Im Sommer wird es hier sicher sehr schön werden. Ein Apfelbaum ragt mit seinen Spitzen beinahe in mein Schlafzimmer hinein. Die beiden großen Nachteile der Wohnung sind aber die getrennte Lage der Zimmer und die fehlende Burschenstube. Die beiden besseren, nebeneinanderliegenden Zimmer bewohnt ein Dr. phil., demnächst Oberlehrer. Netter, unterhaltsamer Mann. –

¹³² Wie der Poststempel des Umschlags und auch der Text zeigen, ist die Jahreszahl verschrieben: Richtig ist 1914.

Bei der Abschiedsfeier [des Vorgängers] hatte ich ja gleich eine Reihe von Herren kennen gelernt. Am zweiten Tage ging ich in den „Weserpavillon“ zum Stammtisch (Gerichtsreferendare, Lehrer p. p.). Essen gut, 1,40 M. Wenn man nichts trinkt 1,60 M. Gesellschaft weniger gut, Referendare teilweise jüdischer Abstammung. Ich hatte daher gleich am ersten Tage genug¹³³ und gab mich bei meiner Wirtin in Pension. Ich tat der Frau natürlich einen großen Gefallen damit; aber ich glaube, auch in meinem Interesse hätte ich nichts besseres tun können. Erstens ist die Verpflegung gut, u. zweitens ist alles dadurch für mich viel bequemer. Mittagessen ist mit dem Dr. phil. zusammen, abends ißt die Dame des Hauses auch noch mit.

Vorläufig stehe ich jeden Morgen um 7 auf, trinke $\frac{1}{2}$ 8 meinen Kakao, den mein Bursche besorgt, – sonst hätte er noch weniger zu tun – lese meine Hannoversche Zeitung und gehe 20 Min. nach 8 aufs Büro, wo ich $\frac{1}{2}$ 9 eintreffe und bis $\frac{1}{2}$ 1 bleibe. Von dort gehe ich zum Friseur, lasse mich rasieren u. bin um 1 Uhr zu Hause, wo um $\frac{1}{4}$ nach 1 etwa gespeist wird.

Morgens bekomme ich 2 Brötchen u. zwei Scheiben Brot, dazu Butter (in meiner Butterdose!). Wenn ich wollte, könnte ich auch noch 2tes Frühstück mitnehmen. Hierauf, wie auch auf den Nachmittagskaffee, verzichte ich jedoch. Bei dem großen Mangel an körperlicher Bewegung, würde ich sonst so dick, wie verschiedene von meinen Vorgängern hier im Amt.

Mittagessen: Suppe, Fleischgang mit Gemüse, Apfelsinen oder Kompott. Gut und reichlich.

Vorläufig muß ich natürlich auch noch Nachmittags aufs Büro, von $\frac{1}{2}$ 4 bis 6. Später wird das wohl nicht mehr nötig sein.

Abends wird $\frac{1}{4}$ nach 7 gegessen. Bratkartoffeln, Spiegeleier, kalter Aufschnitt u. dergl., dazu Thee. Alles zusammen monatlich 100 M.

Sonabend-Sonntag werde ich wohl meistens in H. sein. Diesen Monat, solange ich meine Wohnung noch habe, sicher. Ich habe mich für März auch abonniert, Donnerstag will ich auch wieder hin. War gestern bei Westphals¹³⁴, die mich für gestern Abend zum Abendbrot eingeladen hatten, mit 3 anderen Herren zusammen. War ganz gemütlich. – W.s lassen grüßen.

Heute lud mich Tante Paula telegr. zum Mittagessen ein für morgen. Habe aber durch Papa absagen lassen. Vorläufig kann ich Vormittags schlecht vom Büro fort. –

Du wirst Dich jetzt hoffentlich ordentlich schonen, nachdem Du Hans so gut versorgt hast, damit Du wieder mehr zu Kräften kommst.

Dir, Sophie u. Helmuth herzliche Grüße von Deinem gehors. Sohn Kurt.

Nienburg, d. 19. 4. 14.

Meine lieben Eltern!

[...]

Der gestrige Geburtstagsmorgen war wirklich besonders schön, da Glückwünsche in großer Zahl auf dem Frühstückstisch lagen, und sie bei dem ganz herrlichen Frühlingswetter in Muße zu lesen, ein ganz besonderer Genuß für mich war. Die Tischgesellschaft und verschiedene Herren außerdem noch gratulierten mir auch. Von Weyhe bekam ich aus Munster einen sehr bekannten u. interessanten Roman geschenkt. Ich hatte von dem Buch schon gehört, „Der Tunnel“ von Bernh. Kellermann¹³⁵. Deichmann (Cassel), Buttlar, Schmidts u. s. w. gratulierten auch. Tante Paula war diesmal unvernünftig lebenswürdig, indem sie mir auch hierher ein „Freß“paket schickte, mit 2 geräucherten Haifischen, Sardinen, Kuchen, Apfelsinen. Ich weiß nicht, wie ich das alles bewältigen soll. – Brentanos hatten mich nochmals zu sich eingeladen. –

Von den Unteroffiz. u. Mannschaften d. Bez. Kdos. bekam ich je einen schönen Strauß Blumen. –

¹³³ Mit dieser Einstellung wäre er bei dem Kommandeur des Bezirkskommandos wohl nicht unbedingt angekommen. Auf jeden Fall nahm dieser an der Feier, die durch den Lehrer Sally Katz für die jüdischen Kriegsfreiwilligen in der Synagoge gehalten wurde, teil. (vgl. Anhang XIV Nienburger Kriegsfreiwillige jüdischen Glaubens; Oberstleutnant Westphal, s. S. 137).

¹³⁴ Westphals: Oberstlt. Westphal, Kdr. des Bezirkskommandos Nienburg. (Möglicherweise war auch in Nienburg, wie bei den meisten anderen Bezirkskommandos, die Stelle mit einem Oberstlt. z.D. besetzt. Damit wären Westphals schon verhältnismäßig alt gewesen.)

¹³⁵ Zum Roman vgl. Anhang XII Zu dem Roman „Der Tunnel“ (s. S. 134).

Sophie werde ich noch besonders für ihren famosen Sandkuchen danken. – [...]

Leider konnte ich weder Brentanos Einladung noch der Tischgesellschaft Aufforderung folgen, sondern mußte auf das Tanzfest gehen, das ich schlecht absagen konnte. An sich war es ja ganz nett, da ich wieder eine Menge teilw. netter Menschen kennen lernte, u. schließlich ein Tanzfest auch eine ganz würdige Feier des Geburtstages sein kann. Aber dieses Fest war eine Schinderei! Erstens gabs spät was zu essen, -- u. ich war ausgehungert hingekommen – u. zweitens hatte ich um ¼ 4! noch Mühe, mich zu verabschieden u. mich einigen älteren Leuten anzuschließen, die auch genug hatten. Die Jugend konnte auch dann noch kein Ende finden. Solche Feste finde ich schrecklich. Vor langer Weile mußte man schließlich aufs Trinken verfallen. Werde mich heute in Hannover erholen. – Freitag Mittag war ich bei Westphals zum Essen, mit der Aushebungskommission (General!). [Der Rest des Briefes fehlt.]

Nienburg, den 6. 5. 14.

Meine liebe Mama!

Für die Zulage und die Wäsche herzlichen Dank! Die Sandtorte ist hervorragend. Da ich mir jeden Tag nur 1 -2 Stückchen genehmige, ist sie natürlich noch lange nicht alle.

Sonntag war's in Hannover beim Rennen ganz famos! Herrliches Wetter. Der schönste Anblick war, als 3 Militärflieger (2 Doppel- und 1 Eindecker) gleichzeitig über der Rennbahn erschienen und – einer immer einige 100 m höher als der andere – eine große Schleife über uns flogen, um dann Richtung Berlin weiterzufliegen. Ein neiderregendes Schauspiel!

Nach dem Rennen war ich auch noch beim Fußballwettspiel, von dem Euch Hans wohl erzählt hat.

Gestern war ich auch in H. Ich fuhr mit Westphals, die Euch grüßen lassen, hin und zurück. Hinterher nahmen sie mich noch mit sich. Wir tranken noch gemütlich eine Flasche Wein. Eigentlich hatte ich gestern zum Zahnarzt gewollt, zog es aber vor, bei dem schönen Wetter, mit 2 jüngeren Damen, -- Bekannte vom Trachtenfest¹³⁶ – ins Grüne zu fahren und einen schönen und sehr lustigen Spaziergang zu machen. Abends traf ich Hans auf der Georgsstraße. Er kommt vielleicht Sonntag zum Besuch hierher. W.s, denen ich davon erzählte, haben uns für diesen Fall zum Essen eingeladen. Wann ich auf Urlaub gehe, ist immer noch nicht raus, da sich W.s noch nicht über ihren Urlaub klar sind. Im Juni möchte ich ganz gern hier sein, da dann in Hannover so viel los ist. (zur Einweihung der Stadt-Halle großes Musikfest, landwirtschaftliche Ausstellung u.s.w.).

Ich lese schon eifrig im Führer durch Kopenhagen u. Umgebung. Nächstens kommt Stockholm an die Reihe.

Vorgestern habe ich hier in Nienburg zum ersten Male etwas außergewöhnliches erlebt. Nämlich einen kleinen Brand im eigenen Hause. Für mich wurde Bad zurechtgemacht. Aus Badestube durch Decke nach Boden Rohr zum Abzug der Gase aus dem Gasofen oder sowas ähnliches. Um dieses Rohr herum lagen auf dem Boden meine alten Zeitungen. Diese gerieten in Brand. Da Rohr wohl durchgeschmolzen. Meine Wirtin saß Treppe tiefer im Zimmer u. hörte es knistern. Ging rauf, fand alles in Rauch und Flammen, stürzte runter und rief mich, der ich gerade der einzige Mann im Hause war. Mit Wasserkanne rannte ich rauf und löschte. Mein Bursche kam dann auch noch. Mit vereinten Kräften gelang es uns verhältnismäßig schnell, das Feuer zu löschen. Die Sache hätte leicht schlimmer ablaufen können. Wäre das Feuer nur 10 Minuten später entdeckt, hätten wir es gar nicht mehr aufhalten können, denn die Dachbalken waren schon stark angekohlt. Der einzige Leidtragende bin ich. Mein neuer Handkoffer ist ausgebrannt. Von meinem großen Reisekoffer ist eine Ecke stark angebrannt. Meine sämtlichen Kartons sind verbrannt. Zum Glück waren sie alle leer. Meine Wirtin ist natürlich feuerversichert u. auch in der Haftpflichtversicherung. Auf irgendeine Weise hoffe ich den Schaden ersetzt zu bekommen. –

Hier in Nienburgs Einsamkeit hat mich übrigens der Markensammeleifer wieder erfaßt. Durch den Herren, der hier mitwohnt, habe ich schon verschiedene Neuerwerbungen gemacht. – Eben habe ich auch Tante Gertrud gebeten, – ich dankte für Glückwünsche zum Geburtstage – mir durch Doris mal wieder welche schicken zu lassen. Hoffentlich findet sie es nicht zu unbescheiden. – Wenn Ihr in Wildbad

¹³⁶ 23./24. 2. 1914; nur im Tagebuch erwähnt.

oder sonst wo Gelegenheit habt, Marken zu bekommen, nützt sie doch bitte in meinem Interesse aus. Die neuen Bayern-Marken z. B. (mit dem jetzigen König) habe ich auch noch nicht.

Helmuth lasse ich bitten, mal im Spielzeugschrank u. dgl. nachzusehen, ob er nicht vielleicht einen Zigarrenkasten findet, in dem sich eine Menge Tauschmarken und – für mich das wichtigere – verschiedenen Ganzsachen befinden. Die Ganzsachen möchte ich dann geschickt haben. Alle!

Das Einkleben der Bilder und Photos, die sich im Laufe der Jahre ziemlich angehäuft haben, macht mir viel Spaß. Ein Album, das ich schon vor ein paar Jahren gekauft hatte, ist bereits ganz voll. – [...]

Nienburg, den 19. 5. 14.¹³⁷

Meine liebe Mama!

[...] Hoffentlich seid Ihr mittlerweile in W. gelandet u. seid mit den dortigen Witterungs-, Wohnungs- u. sonstigen Verhältnissen zufrieden. Ich wünsche Euch beiden von Herzen, daß Euch die Kur den gewünschten Erfolg bringen möge und [...]

Neulich hatte ich hier in Nienburg mal wieder was außergewöhnliches. Ein französ. Flieger, der die Orientierung verloren hatte, war hier auf einer Weser-Wiese niedergegangen. Nacheinander kamen der Herr Magistratssekretär, der H. Bürgermeister, der H. Gendarm und zum Schluß der Herr Landrat mit der großen Neuigkeit zu uns aufs Bez. Kdo. Nachdem wir die „diesbezügliche“ Generalkdo. Verfüg. rausgesucht hatten, setzten der Obstlt. u. ich uns in Marsch nach dem 20 Min. entfernten „Flugplatz“, wo sich inzwischen Halb-Nienburg angesammelt hatte. Nachdem wir mit Hilfe eines Dolmetschers die Personalien p.p. des Fliegers festgestellt hatten, mußte ich auf den Apparat und ihn auf spionageverdächtige Sachen (Photographien) untersuchen. Ich hätte ihn viel lieber bestiegen, um mit nach Berlin zu fliegen. Da alles in Ordnung war, mußten wir den jungen Mann weiterfliegen lassen. Zum Dank für unsere Freundlichkeit flog er noch einige elegante Schleifen und eine schneidige Kurve – à la Pégoud – dicht über unseren Köpfen. Um dann Richtung Berlin weiterzufliegen.

Weyhe, der auch den Prinz Heinr. Flug mitmachen sollte, ist leider um das schöne Vergnügen gekommen. Der Apparat, mit dem er fliegen sollte, fing auf der Bahnfahrt durch Funken aus der Lokomotive Feuer und verbrannte. W. ist natürlich sehr traurig darüber. –

Letzten Sonnabend-Sonntag habe ich sehr schön verlebt. Ich war zum Maifest auf ein ½ Std. von hier entferntes Gut eingeladen. Besitzer früher Rittmstr. Hus. 17. Tochter hatte ich auf Trachtenfest kennen gelernt. – Das Gut liegt einfach wundervoll. Das schloßartige Wohngebäude in Mitten eines herrlichen Parks, ringsum Wald mit kleinem Fluß, auf dem wir Sonntag Morgen ruderten. Herrliches Wetter. Sehr nette Gesellschaft. Nur Jugend. Herren hauptsächlich Husaren u. 92er aus Braunschweig. Die meisten, wie auch ich, übernachteten dort. Sonntag war natürlich am nettesten. Sehr viel Unsinn mit jungen Damen gemacht. Fräulein Meyer aus Hannover fiel ins Wasser! Abends ½ 8 fuhren wir ab. (Bis Nienb. Kleinbahn.) Den herrlichen Tag in Nienburg zu beenden, wäre natürlich eine Geschmacklosigkeit gewesen. So fuhr ich denn mit der ganzen Gesellschaft nach Hannover weiter, wo einige bessere Herren sich noch zu einem Glas Erdbeerbowle zusammenfanden. 12⁰⁰ fuhr ich wieder zurück.

Heute kam Einladung von Tante P. zu Pfingsten. Fahre natürlich hin. – [...]

¹³⁷ Erster einer Reihe von Briefen nach Wildbad (Würtbg.)

Nienburg, den 25. 5. 14.

Meine liebe Mama!

[...]

Sonnabend und gestern war ich natürlich in H. Gestern zum Reit-Tunier an der Reitschule von 12³⁰ – 6 Nachm. Wie immer sehr interessant! – Leider fanden zu gleicher Zeit die Sportkämpfe des X. A.K. statt, zum 1. Male mit Offizier-Wettbewerben. Das mußte ich leider versäumen. Machte aber wenigstens den letzten Teil noch mit, das „Sportessen“ im 74er Kasino, zu dem der kommd. General auch erschien. –

Donnerstag bin ich zu einem Hptm. – Strohwitwer – zum Spargelessen eingeladen. – Freitag oder Sonnabend fahre ich nach Bremen. Bleibe bis Dienstag. –

[...]

Ruth [Brentano] ist seit April dauernd krank. Bronchialkatarrh u. Husten. Ging nicht zur Schule u. lag teilw. im Bett. Soll auch vor den gr. Ferien nicht wieder zur Schule. Tante fährt wahrscheinlich 6. Juni mit ihr n. Salzafeln. – Onkel geht 2. Juni auf Urlaub. – Ehe ich's vergesse: Meine nächste Zulage schickt mir bitte vorläufig noch nicht. Wenn ich sie brauche, schreibe ich. –

Vor 8 Tagen bekam ich von Tante Gertrud langen, sehr netten Brief. Doris schickte mir einige Marken. Tante lud mich, wie in jedem Briefe, wieder nach Engl. ein und schrieb ganz traurig: „Wenn Sie nach Dänemark reisen – warum kommen Sie nicht auch nach England?“ –

Kennt Ihr noch Östereichs aus Hohensalza? 2 Söhne von Ihnen sind 74er. Den einen sprach ich gestern; er erinnert sich Eurer nicht. Westphals kennen sie noch.¹³⁸ – W. geht ab 9. Juni 4 Wochen auf Urlaub nach Bad Bertrich. Ob Frau W. mit geht, weiß ich nicht.

Ich werde wohl Mitte Juli bis Mitte August auf Url. gehen. Vielleicht in 2 Raten. Ende Juli nach Kopenh. Stockholm, Ende August Cassel – Naumburg. Genauers weiß ich noch nicht, da W. im August noch mal kurze Zeit fort will. –

Den Brandschaden habe ich vorläufig noch nicht ersetzt bekommen. Die Sache soll aber meistens lange dauern. Ich hoffe stark, daß ich wenigstens den Handkoffer wieder raus bekomme. Den großen Reisekoffer lasse ich jetzt schon auf eigene Kosten in Ordnung bringen. –

Einem's, die ich gestern beim Reittunier traf, freuen sich natürlich über den „Brigadeadjutanten“, den sie schon gar nicht mehr erwartet hatten. Über Mörchingen [sein neuer Standort in Lothringen] sind sie natürlich weniger erfreut. Vorläufig soll gar keine Wohnung für sie frei sein. – E. s Nachfolger wird Rocholl¹³⁹, Kriegsakademiker, der vor 2 ¼ Jahr von Unteroffizierschule ins Rgt. und nach ½ Jahr auf Kriegsakademie kam, also im Rgt. so gut wie fremd ist. Im Rgt. hatte wohl jeder angenommen Brixen würde Adjut. werden. – Na, überhaupt! So was von Schimpferei auf den Kommandeur, auf die „Königinmutter“ u. die zu beiden gehörige Tochter ist wohl lange nicht da gewesen. –

Gestern traf ich übrigens auf meinen Schulkamerad Waldeck. Den Namen erinnert Ihr vielleicht noch. W. gehörte damals mit zu der Vereinigung „besserer Herren“ in der Klasse. Er ist jetzt Referendar in Cassel. Wir freuten uns sehr über das Wiedersehen.

[...]

Nienburg, d. 4. 6. 14.

Meine liebe Mama!

[...] –

Gestern Morgen bin ich aus Br. zurück-gekommen. Br.s¹⁴⁰ lassen grüßen. Sie waren wirklich rührend nett zu uns u. bestrebt, uns möglichst viel in den paar Tagen zu bieten. ... Wir waren Nachm. in der „Vahr“, wo wir den Tee einnahmen u. uns hinterher im Grünen ergingen. Es ist zu schön da draußen! Fabelhaft ist es, was, wie überhaupt in Bremen, ganz besonders in dieser Gegend gebaut ist u. noch wird. Wo früher „Rickmers Wäldchen“ war, steht jetzt eine Villa neben zwei andern. [...]

¹³⁸ Das klingt, als ob Westphals auch einmal in Inowrazlaw waren.

¹³⁹ Rocholl; kam am 1. 4. 1912 zum Rgt., wurde am 18. 8.1912 Olt., über ihn das Mitgl.-Verz.: E. K. I. II. H. O. H. m. Sch., Vw. w.

¹⁴⁰ Brentanos.

Über Kopenh. habe ich mich schon verschiedentlich unterrichten lassen. Jeder empfiehlt mir ein anderes Hotel. Daß K. teuer ist, weiß ich. Deshalb spare ich ja auch schon feste u. war im schönen Monat Mai nur 14 mal im schönen Hannover. Meine Juni-Zulage werde ich erst zur Reise von Euch erbitten. –

Nächste Woche (11. u. 12.) wird die neue Stadthalle¹⁴¹ mit Musikfest eröffnet. Einmal werde ich auch hingehen. Hoffentlich bekomme ich noch einen guten Platz. 1. Abend: Eroika. Kompositionen von Siegf. Wagner u. verschiedene Solovorträge. 2. Abend: Komp. von M. Reger u. „Die Jahreszeiten“ von Haydn. [...]

Übrigens war Dienstag Abend Prof. Schnell aus Mühlhausen bei Tante P. zum Essen. Er weilte anlässlich des „Philologentages“ in Br. Er redete mich gleich mit Du an. Ich erinnere mich gar nicht, daß ich ihn von früher kenne. Daß sich seine Tochter mit Lt. Siegelmann verheiratet hat, wißt Ihr wohl schon. S. ist jetzt b. Seebatl. in W.haven. [...]

Nienburg, d. 8. 6. 14.

Meine liebe Mama!

Sonnabend war's sehr nett im Kasino. Es waren eine Menge Gäste da. Besonders freute ich mich, einen Kriegsschulkameraden vorzufinden – Gilsa, Gardefüsilier, Vetter von Wallmoden –, einen sehr netten Kerl, mit dem ich auf Kriegsschule manch lustigen Abend verlebt habe. – Außerdem war Kaisenberg wieder da, der nach 1jähriger Fliegertätigkeit nun wieder etwas Frontdienst tun will. Die letzten ¾ Jahre war er in Straßburg. Er ist natürlich entzückt von der Fliegerei. Hat sehr viel Interessantes u. Schönes beim Fliegen kennen gelernt. Zwischen durch war er auch 3 Wochen in Stuttgart kommandiert, um bei den Daimler-Werken das Autofahren zu lernen. – K.s jüngerer Bruder, den ihr ja auch kennt, ist seit einiger Zeit in Davos; zunächst für ½ Jahr. Sehr schlimm ist der Fehler an der Lunge nicht, aber militärtauglich wird er nicht werden. –

Gestern Nachmittag trank ich mit einigen Herren im Tiergarten Kaffee. Abends holte ich Weyhe von der Bahn ab, der aus Berlin zurückkam. Er hat den Dreiecksflug mitgemacht, von dem Ihr vielleicht in der Zeitung lest. (3mal war das Dreieck Berlin-Leipzig-Dresden zu fliegen.) Etwa 8 Tage war W. dazu fort u. hat natürlich wieder viel erlebt. Z. B. einen ziemlich üblen Flug bei Sturm und Hagel, eine Landung in Johannisthal bei Dunkelheit mit Scheinwerferbeleuchtung. – Den großen Ostmarkenflug (Ende Juni) will W. auch wieder mitmachen. –

Den morgigen Wohltätigkeitsthee mit Konzert im Garten des kommd. Generals werde ich mir schenken. Mittwoch bin ich hier bei einem Pastor zum Essen um ½ 6 eingeladen. Man soll gut speisen in diesem Hause. – Für den ersten Tag des Musikfestes bekam ich kein Billett mehr. Aber für den zweiten („Jahreszeiten“). –

Pfingsten hat sich ein Stabshauptmann von uns, der seit Oktober 13 im Rgt. ist, mit einer sehr netten jungen Dame verlobt, Tochter eines verstorbenen Admirals Thiele, der hier gelebt hat, einem Bruder, glaube ich, des in Bremen lebenden Adm. Th.

Heute Morgen bekam ich sehr spaßige Karte von Helm. u. Mittags Brief von Sophie.
[...]

Nienburg, den 15. 6. 14.

Mein lieber Papa!

[...] – Mit Euch hoffe ich, daß die Wirkung der Kur sich recht bald in günstigster Weise bemerkbar macht. Besonders bei Mama! –

Rocholl wird im Mai von Kriegsakademie abgelöst, um Rgts-Adjut. zu werden. Marées¹⁴² war natürlich zuerst gefragt worden, hatte aber abgelehnt, da er hofft, später in den Generalstab zu kommen. – Vor einigen Tagen hat sich wieder ein 73 er verlobt: Einem¹⁴³. Seine Braut, die Tochter eines

¹⁴¹ Vgl. Anhang XXIII Stadthalle (s. S. 152).

¹⁴² Marées, v. Marées, Konrad, Hptm. im Reichswehrministerium; wurde 18. 8. 1904 im Rgt. Lt. und am 18. 8. 1912 Oblt.; über ihn das Mitgl.-Verz.: E. K. I., II., V. K. I. K., Oldbg. F. A.Krz. I., II., Hbg. Hanseat.-Krz..

¹⁴³ Einem; v. Einem, Kurt Milliges (Miltix), Hptm. a. D., wurde 27. 1. 1909 im Rgt. Lt.; über ihn das Mitgl.-Verz.: E. K. II, Vw. sch.

Oberbaurats, hat er erst im Februar auf dem Trachtenfest kennen gelernt: Frl. Schreier. Daß E. mit einer Bürgerlichen vorlieb nehmen würde, hätte früher niemand für möglich gehalten. – Ich werde übrigens hier in Nienburg für verlobt gehalten. Grund: meine häufige Überfahrt nach H., mein Nicht-Tanzen, mein Nicht-Tennispielen usw. Im übrigen wird viel über mich geschimpft.

Sonnabend trank ich hier bei Herrn Meyer eine famose Bowle. Beide Gatstgeber sehr nette Leute, besonders die Frau. Einer meiner Vorgänger, Hauptm. Küper, war mit Frau auch unter den Gästen. Sein Schwiegervater wohnt hier. Er – Küper – wurde vorm Jahr aus dem Rgt. raus versetzt. – Gestern beim Rennen war's famos. [...]

Zu heute Nachm. hatte ich mich bei Frau Westphal zum Kaffee angesagt. Ich hatte einen guten Riecher gehabt: Die Erdbeeren waren gerade reif geworden. Ein für mich seltener Genuß: selbstgepflückte Erdbeeren zu essen! – Mittwoch großes Krebsessen im Kasino!!

[...]

Nienburg, d. 10. 7. 14.

Meine liebe Mama!

[...]

Von der Wäsche, die ich heute schicke, möchte ich wenigstens die Kragen vor meinem Urlaub, der jetzt übrigens genehmigt ist, wieder zurückhaben. Ich fahre am 24. 7. vorm. hier ab, bin 3³⁶ nachm. in Kiel, übernachtete dort, um am 25. 7. 9 15 mit Dampfer nach Korsör zu fahren. Von dort mit Bahn nach Kopenh., wo ich 4⁴⁸ eintreffe und 6 – 7 Tage bleibe. Von K. nur 1 Tag nach Malmö zur Besichtigung d. baltischen Ausstellung.

Von K. mit Schiff nach Stockholm, wo ich 6 – 7 Tage zu bleiben gedenke. Hoffentlich geht alles so, wie ich's mir denke! – Wollt Ihr alle nach Wilh. Höhe, oder nur S. allein? Es freut mich, daß es S. scheinbar wieder besser geht! Ich danke ihr für ihren Brief. – Was sagt Ihr dazu, daß Hans wahrscheinlich schon vor Manöver auf Kriegsschule kommt? Der Bengel hat Dusel. Er macht sich aber anscheinend sehr gut.

–

Dienstag wars auf dem Schützenfest ganz spaßig. 20 bessere Herren von uns (darunter Majore, Hptl.) hatten vorher in Civil im Kasino Begeisterungsbowle getrunken und zogen dann ½ 10 auf den Schützenplatz., der zwar durch den Regen der vorherigen Tage etwas weich war. Dies tat aber der Lustigkeit keinen Abbruch, -- Einen Nachmittag bin ich hier, immer in H. – Gestern sah ich in H. endlich einmal wieder nette, flotte Operette mit niedlicher Musik: „Der Juxbaron“¹⁴⁴.

Heute will ich mal wieder in die Weser steigen. – Westphals sind gestern vom Urlaub zurückgek. Frau W. war nur die letzten 8 Tage fort. Ich war 2 mal bei ihr zu Kaffee und Erdbeeren gewesen.

[...]

Nienburg, den 17. 7. 14.

Mein lieber Papa!

Zum Geburtstag sende ich Dir [...] Besonders wünsche ich Dir, daß die gute Wirkung von Wildbad recht bald in Erscheinung tritt, und Dir Dein Knie keine Beschwerden mehr verursacht.

Allzu heiter wird ja nun leider für Euch die Feier Deines Geburtstages nicht verlaufen. Es tut mir herzlich leid für Euch, daß Ihr durch Sophies Zustand solche Sorgen habt. Gebe Gott, daß es Sophie bald wieder besser geht. Ich werde S. nachher einen Brief schreiben. –

Mama danke ich [...] Hoffentlich denkt Mama jetzt nicht nur an S.'s, sondern auch an ihre Gesundheit und arbeitet nicht zu viel im Hause! –

Morgen werde ich mit Hans Abschied im Kasino feiern. Vor meiner Reise werde ich nicht mehr ins Kasino kommen und, wenn ich wiederkomme ist das Regiment fort, Hans vielleicht schon auf Kriegsschule. Wir werden auf Euer und auf unser Wohl einen guten Tropfen trinken. –

Im Luft- und Wasserbad mache ich mir jetzt täglich die nötige körperliche Bewegung. Drei Tage hintereinander war ich jetzt nicht in Hannover! Habe viel gelesen in dieser Zeit. –

Gestern bekam ich aus Kopenhagen auf meine Zimmerbestellung Antwort. Ich wohne „Turist-Hotel“, Vetsre Boulevard 8. Offizier-Verein! Wahrscheinlich bleibe ich also vom 25. – 31.7. dort. – Wo ich

¹⁴⁴ Aus dieser Kollo-Operette ein ebenfalls „niedlicher“ Text in Anhang XIII (s. S. 136).

in St. wohne, weiß ich noch nicht. Selbstverständlich werde ich von K. u. St. aus größere und kleinere Ausflüge machen und mir von K. aus z. B. verschiedene dänische Seebäder wie Klampenborg, Skodsborg und Helsingör ansehen. –

Helm. wünsche ich viel Glück für seine Thüringer Reise, die er mir dann hoffentlich im August an Hand seiner fotogr. Aufnahmen vorführen wird.

Mit herzlichen Grüßen für Dich, Mama u. Helmuth küßt Dich Dein gehorsamer Sohn Kurt

Nienburg, den 23. 7. 14.

Mein lieber Papa!

[...]

Auch Mama danke ich für ihre Karte. Hoffentlich ist ihre Reise mit Sophie nach Wunsch verlaufen und hat sie von S.'s Aufenthaltsstätte einen günstigen Eindruck bekommen. Daß Mama bei dieser Gelegenheit Tante P. wieder mal zu sehen bekommt, ist ja sehr nett. Wie lange ist Tante P. denn schon in Sch. u. wie lange bleibt sie noch dort.? Vielleicht schreibt mir Mama ihre Adresse. Ebenso bitte ich um Sophies Adresse. –

Auf meine Reise nehme ich 450 M mit. Für jeden Tag macht das – einschließlich des Fahrgeldes – 30 M. Ich denke damit werde ich durch kommen. Meine Briefsachen und Zeitung lasse ich mir an Eure Adresse nachschicken. Solange Ihr meine Adresse wißt, schickt mir bitte nur die etwa unter „Eilt!“ eingehenden dienstlichen Schreiben nach. Alle anderen Sachen können dort bleiben. Die „Post“ hebt mir bitte auf. Ich lese den Roman in der Unterhaltungsbeilage.

Zwei Wäsche-Pakete gehen morgen ab. Ich rechne damit, daß die Wäsche – wenigstens die Kragen –, wenn ich nach N. komme, wieder zu Gebrauch fertig ist. –

Meine Nienburger Aktien sind entschieden im Steigen. Ich habe mich mit der jüngeren, 16 jähr. Tochter des Bürgermeisters angefreundet, die in Hann. in Pension u. jetzt zu den Ferien hier ist. Das Dämchen trifft mich täglich „zufällig“ auf dem Wege zum Bez. Kdo. Mit 1-2 anderen gleichaltrigen Damen. Wer weiß wozu das gut ist! Die Tochter des Bürgermeisters in einer kleinen Stadt! Sicher eine einflußreiche Persönlichkeit!

Heute bekam ich langen Brief von Emma Schmid aus Freiburg, die jetzt mit ihrem 1. Semester fertig ist.¹⁴⁵ [...]

Auf die ruhigere Hälfte meines Urlaubs freue ich mich sehr. Vielleicht bekommt Hans zu der Zeit auch noch etwas Urlaub. –

Mit herzlichen Grüßen an Dich, Mama u. Helmuth Dein gehorsamer Sohn Kurt

Krieg

Nienburg/Hannover (30. Juli bis 30. August)

Von hier ab werden sämtliche Briefe vollständig wiedergegeben, und zwar im chronologischen Wechsel nach den zugehörigen Eintragungen im „Kriegs=Notizbuch“, auch diese vollständig. Diesen ist jeweils das dort gedruckte Datum vorangestellt.

Helsingör 30. 7. 14.¹⁴⁶

Bei herrlichem Wetter mit Schiff hierher. (2 ½ Std.) Doppeldecker flog 2 mal über unser Schiff u. „landete“ auf dem Wasser. Sitze hier im berühmten Kurhaus Marien Lyst u. speise. Nachher mit Bahn weiter. Schloß Frederiksborg. Marken für mich!

Herzliche Grüße Kurt

Kopenh. 30. 7. 14. 11³⁰

Fahre 12¹⁰. Kann leider erst 31. Nachm. in Nienburg sein. War heute Nachm. auf der deutschen Gesandtschaft. Wußten nichts Genaues. Hoffentlich gehts nun auch wirklich los.

Herzliche Grüße Euer Kurt.

¹⁴⁵ Matrikel Freiburg erst demnächst über Internet verfügbar.

¹⁴⁶ An seinen Vater. Ansichtskarte „Holger Danske“ ved Havnegade.

1./2. August

Donnerstag, 3. Juli, Abds. 10 Uhr in Kopenhagen Telegramm: Sofort zurück nach Nienburg!
12^o Nachts ab Kopenhagen mit Bahn über Varndrup – Flensburg – Hamburg – Bremen. In Bremen Nachricht: Drohende Kriegsgefahr.

Nienburg an 31. Juli 5^o Nachm. Sofort in Civil aufs Bezirkskommando.

1. August Nachm. gegen 6³⁰: Mobilmachung befohlen. Erster Mob. Tag 2. August.

Nienburg, 3. 8. 14.

M. I. Mama! Wie mag es bei Euch zu Hause aussehen? Ist Papa schon in Posen u. wie ging es ihm überhaupt? –

Ich bin Freitag 5 Uhr hier eingetroffen, gleich aufs Büro u. bis in die Nacht reingearbeitet. Bis jetzt klappt hier alles tadellos. Zunächst wohne ich ganz hier auf dem Büro. Schlafe auf Sofa. Allmählich wird der Betrieb schon nachlassen. Hier in Nienburg bleibe ich bis 8. August, komme dann nach Hannover zum ErsatzBataillon Füs. Rgt. 73. Wann ich dem Rgt. folge, weiß ich nicht. Habe auch keine Ahnung, wohin das Rgt. diese Nacht transportiert wird. Der glückliche Hans! Gleich mit in die erste Linie zu kommen. Er ist Unteroffizier geworden. Ich ließ ihm heute noch ein paar Zeilen zukommen, durch einen Mann, den wir nach Hannover schickten. – Hier in Nienburg erfahren wir natürlich von allen Geschehnissen erst ziemlich spät. – Hoffentlich läuft alles glücklich für uns ab!

Laßt Ihr zu Hause es Euch weiter recht gut gehen! Ich schreibe dann später so oft ich kann. Das nächste Mal also aus Hannover.

Herzlichste Grüße Euer Kurt

Nienburg, d. 4. 8. 14.¹⁴⁷

M. I. Mama!

Jetzt endlich 1/2 10 Uhr abds. ist der Betrieb hier auf dem Büro soweit abgeflaut, daß ich mir die Zeit nehmen kann, um an Euch zu schreiben u. Euch herzlichst für Eure beiden lieben Briefe zu danken, die mich sehr erfreut haben. –

Meine Karte habt Ihr wohl zwischen durch erhalten. Ich fahre also am 8. August nach Hannover u. soll dort zunächst als Führer eines Rekrutendepots Verwendung finden. Ich hoffe sehr, daß ich bald dem Rgt. nachgeschickt werde. Hans ist vielleicht schon in Frankreich. Das Rgt. ist nach der Westgrenze befördert, so viel habe ich in Erfahrung gebracht. Mehr nicht. Hans schrieb mir auf meinen Brief mit Blei auf einen Zettel, den er dem Überbringer des Briefes mitgab: „Herzl. Dank für Deine Worte. Wünsche Dir dasselbe. Auf Wiedersehen im Felde! Immer druff! Hurrah!“

Mir geht's ausgezeichnet. Habe natürlich viel zu tun. Bleibe heute schon die dritte Nacht hier. Schlafe auf dem kleinen Sofa aber nach der Arbeit des Tages ganz gut, bis auf die Störungen durch eingehende Telegramme p.p. Mein Stellverteter, Oblt. d. R., früherer aktiver Offizier, begeisterter Soldat, ist auch seit 2 Tagen hier. Mit ihm wechsle ich mich im Nachtdienst ab.

Meinen lieben Kommandeur würde ich am liebsten einsperren. Er würde sich durchaus betätigen, stört aber nur durch seine vielen Fragen. Am liebsten wäre ich nur ganz allein hier. Dann arbeite ich am aller ruhigsten. – Im übrigen macht diese Arbeit viel Freude, besonders wenn man sieht, wie vorzüglich alles bei den Militärbehörden klappt, wie begeistert u. freudig sich die Leute stellen. Am 6. wird hier der Hauptbetrieb sein, da kommen über 1700 Mann – Ziemlich beunruhigend wirken doch in der Bevölkerung die vielen eingehenden Nachrichten über russische Spione p.p. Alle Augenblicke kommen Telegramme von Civilbehörden oder mündliche Meldungen von Civilisten, daß irgendwo verdächtige Ausländer oder Automobile gesehen sind u. s. w. U. a. ging z. B. auch die Meldung ein, daß 25 französische

¹⁴⁷ Es gibt noch einen Brief etwa aus dieser Zeit, der die Ereignisse beim Abbruch der Reise zusammenhängend etwas ausführlicher darstellt, aber nichts grundsätzlich Neues bietet. Ich kann ihn leider nicht mehr finden. Anschaulich etwa, daß er im Hotel am Empfang jemand um die Übersetzung einer Eilmeldung aus dem Dänischen gebeten hat; interessant, daß er den Eindruck hatte, daß der Gesandte ziemlich unorientiert war.

Automobile mit Gold beladen auf dem Wege durch Deutschland seien, um Rußland mit Geld zu versorgen. Natürlich Unsinn! – Alle wichtigen Stadtausgänge, Brücken Nienburgs sind von Posten besetzt.

Meinen Säbel habe ich heute auch schleifen lassen. Nun bin ich archiprêt¹⁴⁸! Ich glaube, daß ich alles habe. Unterhosen und Strümpfe habe ich mir heute noch gekauft. Hemden hatte ich ja genug. Allzuviel kann man ja doch nicht mitnehmen. Hoffentlich finde ich als berittener Verwendung. Meine Pferdeausrüstung habe ich ja noch in Hannover. Ich habe auch meinem früheren Wirt (Leibnizstr. 1¹⁴⁹) geschrieben u. wegen der Wohnung angefragt. Mein Nachfolger als Batlls.-Adjutant und Wohnungsinhaber, wird wohl nichts dagegen haben, wenn ich in seiner Abwesenheit bei ihm wohne.

Geld braucht Ihr mir nicht zu schicken. Ich habe ja noch die Hälfte des Geldes für meine Reise. Das reicht vorläufig. Und im Felde reicht das Gehalt aus. – Meine Wohnung hier behalte ich natürlich bei. Lasse alles hier. Auch Sparkassenbrief über etwa 1800 M. (Hannoversche, städtische Sparkasse) Meine Wirtin ist: Frau Käte Passehl. – Helmuth soll ja zu Hause bleiben. Deutschland hat soviel Menschenmaterial, daß so junge Leute vorläufig nicht gebraucht werden. H. soll sich dem Vaterlande für später aufheben. – Wenn Papa ausrückt wünsche ich ihm alles Gute. Hoffentlich hält seine Gesundheit die Anstrengungen aus. Laßt es Euch Frauen recht wohl ergehen herzlichst begrüßt und geküßt von Eurem Kurt

8./9./10. August

Sonnabend Vorm. 11¹⁹ ab Nienburg nach Hannover. Beim Ersatz Batll. Gemeldet: Führer des Rekruten-Depot II. Einquartiert Ellernstr. 6 bei Bankdirektor Narjes.

Bis 31. August Führer des Rekruten-Depot II auf der Bult und Kriegsfreiwillige und Ersatzreservisten ausgebildet. Anfänglich über 1700 Mann. Ab 24. 8. noch 1300.

Hannover, den 9. 8. 14.
u. 10.

Daß ich Euch heute noch aus Hannover schreiben würde, hatte ich wirklich nicht erwartet. Leider habe ich Aussicht, noch einige Wochen hier bleiben zu müssen. Ich habe ein Rekrutendepot von über 1500 Mann – meistens Kriegsfreiwilligen aller Jahresklassen u. Stände – zum kleinsten Teil Ersatzreservisten – unter mir u. soll nun sehen, wie ich fertig werde. Lehrpersonal natürlich ganz unzureichend. Z. T. Leute, die in den 90er, einzelne sogar in den 80er Jahren gedient oder zum letzten Male geübt haben. Beide Depots – jedes über 1500 Mann – in einer Bataillonskaserne, d.h. nur, was Verpflegung und inneren Dienst anbetrifft. Die Kriegsfreiw. wohnen z. größten Teil im Bürgerquartier. Morgens von 7 – 11 u. nachmittags von 3 – 6 Dienst. Ich bin natürlich viel länger beschäftigt. Gewehre, Ausrüstung u.s.w. können natürlich erst nach u. nach empfangen werden. Ein schrecklicher Betrieb. Das einzig Erfreuliche ist der eben Zweck der ganzen Sache u. die Begeisterung der jungen u. alten Leute. –

10. 8. Eigentlich hatte ich in der Leibnitzstr. 1 wohnen wollen, war auch schon dort eingezogen. Da aber meine Tätigkeit sich ausschließlich auf der Bult¹⁵⁰ abspielt, zog ich's vor hier in Bürgerquartier zu gehen. Wohne bei Banquier Paul Narjes¹⁵¹. Reizendes Haus. Kannte die die Familie schon. Sehr nette Frau. In der Beziehung kann ich also zufrieden sein, besonders auch, da ich hier alle Mahlzeiten nehme. In die Stadt wage ich mich gar nicht. Ich komme mir wie degradiert vor. Besonders wenn ich höre, was unser schönes Rgt. schon geleistet hat. Wie ich mir gleich dachte, war unsere Brigade bei Lüttich mit dabei. Verluste sollen furchtbar sein. Heute hörte ich unser Rgt. allein 1200 Mann. Verschiedene Namen von Hauptleuten, die gefallen sind, werden genannt. Ob das alles wahr ist, wird hoffentlich bald bekannt. Die armen Offiziersfrauen, die diese Gerüchte hören. Von einem Batl. soll nur 1 Offizier übrig sein. Betreffs Hans müßt Ihr Euch also aufs Schlimmste gefaßt machen. Sobald ich etwas über ihn

¹⁴⁸ wohlgerüstet.

¹⁴⁹ Die Leibnizstraße lag unmittelbar neben den Kasernen. Jetzt existiert sie nicht mehr.

¹⁵⁰ In der Bult-Kaserne war III. FR 73 untergebracht. Abb.vgl. Anhang XXVII Bult-Kaserne (s. S. 155).

¹⁵¹ Paul Narjes, Direkt. d. Mitteld. Creditbank, Fil. Hannover, Ellernstr. 6 B (Adr.B. Hann. 1914, Abt. III, S. 364)

erfahre, schreibe ichs Euch. Ich depeschiere nicht. – Meine Wäsche schickt mir bitte, wenn sie fertig ist, unter „Eilt“ hierher. Ellernstr. 6 B – Wenn ich Zeit habe, will ich heute einen Leutnant besuchen, der 18 km vor Lüttich mit dem Pferd stürzte u. hierher gebracht ist. Lt. v. Seelen¹⁵², der sich kurz vor dem Ausrücken mit Frl. v. Kauffberg verlobte. – Ich hoffe, daß ich unter diesen Umständen auch bald raus komme. Das Rgt. muß doch Ersatz haben.
Herzlichste Grüße und Küsse Euer Kurt.

Hannover, d. 16. 8. 14.

Mein lieber Papa!

Dir und Mama danke ich herzlichst für Eure lieben Zeilen. Mamas Karte vom 8. 8. ruhte friedlich im Briefkasten in der Leibnizstr. Ich ließ sie gestern holen. Die Wäsche kam auch gestern an. Herzlichen Dank, besonders für die Schokolade. Über Hans leider noch keine Nachricht. Ich schrieb vor einigen Tagen an ihn, an Deichmann¹⁵³, der Adjutant des I. Batlls. ist, und an die Auskunftsstelle des Kriegsministeriums.

Offiziell ist in ganz Hannover, auch beim Generalkommando, wo ich vorgestern war, nichts über die Verluste unserer Brigade bekannt. Was man weiß, erfuhr man durch Privatbriefe oder durch Verwundete, die schon hier sind. Von uns ist ein Leutnant (Meyer¹⁵⁴) mit Beinschuß u. ein Reserveoffizier mit Handschuß hier. Beide können natürlich viele schreckliche Einzelheiten erzählen, aber Namen der Gefallenen können sie nicht genau angeben, da das Feststellen der Verluste nicht so schnell ging. Bestimmt tot sind Major von Roerdanz¹⁵⁵, bei dem ich zuletzt Adjutant war, und einige Hauptleute und Leutnants

Auch unser Rgt. hat stark durch die Franctireurs gelitten, die in bestialischer Weise gemordet haben. Das I. Bataillon hat besonders große Verluste gehabt; sein Führer Hauptmann v. Hiller¹⁵⁶ schrieb nach der Schlacht an seine Frau, die mir den Brief vorlas. – Die Stimmung der Offiziersdamen, die all' diese Gerüchte hören, könnt Ihr Euch ja denken. – Die Verteilung der Kadetten – 730 kamen vor einigen Tagen in die Armee – scheint schon nach den Verlusten vorgenommen zu sein. Rgt. 16, das die meisten Verluste hatte, hat 8 oder sogar 10 Kadetten bekommen. Wir 4, drei Leutnants Reuss, v. Rhein, u. v. Redern, und einen Fähnrich v. Petersdorf¹⁵⁷. Alles nette junge Leute, die vorläufig hier bleiben, um etwas Frontdienst zu lernen. – So sehr ich mich natürlich über ein Wiedersehen mit Euch freuen würde, bitte ich Euch doch, nicht hierher zu fahren. Die Strapaze für Euch wäre ja zu groß, Ihr wärt hierher 18 - 20 Stunden unterwegs. Ich habe täglich 9 Stunden Dienst und hätte auch wenig Zeit, mit Euch zusammen zu sein. Wozu soll man sich auch durch das Abschiednehmen das Herz gegenseitig noch schwerer machen! – Wenn ich von Hans gute Nachricht habe, depeschiere ich, sonst schreibe ich gleich. Solltet Ihr zuerst Nachricht haben, depeschirt mir bitte. – Herzlichste Grüße und Küsse. Euer gehors. Sohn Kurt.

Hannover, d. 23. 8. 14.

Meine liebe Mama!

Herzlichen Dank für Deine beiden lieben Karten, an denen mich besonders die Nachrichten von Hans erfreuten. Leider haben wir hier immer noch keine genauen Nachrichten vom Regiment. Alles nur

¹⁵² v. Seelen; er wird weder im Mitgl.-Verz. noch unter den Gefallenen in der Rgt.Gesch. genannt; jedoch Rgts.Gesch. S. 907/8.: Lt. v. Seelen, 11

¹⁵³ Deichmann; Rgts.Gesch.: Bei anderen Truppenteilen fanden den Heldentod (S. 845): Hptm. Deichmann, als Batls.Fhr. I./56 am 4.4.18 bei Auchy Fe; Adr. B. Hannover, Abt. III., S. 91: Deichmann (o. Vorn.) Leutn. i. Füs.-Reg. 73, Linden, Teichstr. 15.1

¹⁵⁴ Meyer: Rgts.Gesch., S. 909: Fähnr. Meyer, Rolf; S. 907: Herbst 14: Lt. Meyer, Fhr. I./73.

¹⁵⁵ Major v. Roerdanz, vw. 6. 8. 1918, gest. 11. 8. 1914. Lüttich, er war Btl.Kdr. von III./F.R. 73.

¹⁵⁶ v. Hiller: Rgts.Gesch., S. 908: Hptm. Frhr. Hiller v. Gaertringen, Chef 3.

¹⁵⁷ Die 4 Genannten sind zum Rgt. gekommen (Rgts.Gesch., S. 197/907). Offenbar sind sie nicht gefallen, werden aber im Mitgl.-Verz. nicht erwähnt.

Gerüchte! Die Verlustlisten fehlen noch. Bestimmt wissen wir nur den Tod des Major v. R. u. des Lt. Reichelt und die Verwundung einer ganzen Reihe von Herren.

Unsere Siege an der Westgrenze sind doch großartig! Diese Einheitlichkeit des Handelns, die Selbstverständlichkeit, mit der sich all' die vielen Erfolge abspielen! Einfach herrlich!

Der einzige Vorteil davon, daß ich hier zurückgeblieben bin, ist der, daß ich hier die Ereignisse auf allen Kriegsschauplätzen verfolgen und einen Überblick über diese große Zeit erhalten kann. An Hand der Karten verfolge ich natürlich alles genau.

Hans wird wohl Namur belagern oder er kämpft nächstens gegen die Engländer, von denen man doch auch bald hören muß.

Den größten Haß habe ich auf die Engländer. Eine gemeine Regierung! Die Behandlung der Deutschen soll geradezu unerhört sein. Einen 60jährigen Geheimrat aus Hannover hat die Bande doch wirklich 5 Tage in den Kerker geworfen und in Ketten gelegt! Nur durch die Vermittlung der nordamerikanischen Botschaft ist der Herr wieder freigekommen. Er ist mit seiner Gesundheit völlig zusammengebrochen. Die größte Befriedigung wäre es für mich, wenn ich gegen die Engländer dreinschlagen könnte. Hoffentlich kommt's bald dazu. Trotz der vielen Arbeit u. trotzdem die Ausbildung der Rekruten langsam vorschreitet, bin ich doch sehr unbefriedigt. Es fehlt immer noch an Ausrüstung, Gewehren u.s.w., mit denen natürlich zuerst die vielen hier aufgestellten Landwehr- und Landsturmformationen versehen werden mußten. Viel Ärger gibt's natürlich, da unter den Leuten eine große Zahl von schlechten Elementen ist, unsichere Heerespflichtige, brotlose Rekruten, die eingestellt werden müssen. Freiwillige werden nicht mehr genommen. Vor 8 Tagen habe ich über 400 wieder entlassen müssen. Jetzt habe ich noch über 1400 Mann unter mir. Seit einigen Tagen lasse ich es Strafen hageln. Man bekommt sonst keine Disziplin in die Leute. Der größte Teil der Leute, über 900 wohnt in Stadtquartieren, da ist natürlich die Kontrolle sehr schwer.—

Ein Glück für mich ist es, daß ich hier in einem so reizenden Haus untergekommen bin. Außer Sonnabends, wo wir paar aktiven Herren vom Regiment uns im Kasino vereinigen, bin ich jeden Abend zu Hause. Meine Erholung ist die Unterhaltung mit meinen Gastgebern und mein Spielen mit den drei netten Kindern, Jungens von 8, 7 u. 3 Jahren, die den „Herrn Offizier“ und seinen Franz¹⁵⁸ sehr ins Herz geschlossen haben.

Einen Sieg über die Russen feiern wir mit 1 Flasche, einen Sieg über die Franzosen mit 2 Flaschen 1904er Hattenheimer. Wir feiern natürlich nur die größeren Sieg. Sonst käme man ja aus dem Trinken nicht raus. Der erste Sieg über die Engländer wird ganz besonders gefeiert werden. —

Die „Post“ hebt mir bitte weiter auf. Bestellt mir bitte auch Ende September für das nächste Vierteljahr die Zeitung weiter. (3 M.) Ich möchte gern die Berichte aus dieser Zeit aufheben. —

Unser stellvertretender kommandierender General hier ist Exzellenz von Linde.--
Laßt es Euch weiter recht gut gehen und seid herzlichst begrüßt und geküßt von

Eurem

Kurt

30. August

Sonntag Kriegsgottesdienst.im großen Kuppelsaal der Stadthalle Gegen 5000 Kriegsfreiwillige

Hannover, d. 30. 8. 14.

Meine liebe Mama!

Herzlichen Dank für Deinen lieben Brief und für die Übersendung von Hansens Brief. Hans schreibt wirklich famos. Ich beneide ihn um das, was er jetzt schon alles erlebt hat. Er ist ja bei Büdingen auch sehr gut aufgehoben. Deichmann ist auch hier mit Armschuß. Ich habe ihn noch nicht sprechen können. Verwundet sind scheinbar die meisten Offiziere.

¹⁵⁸ Es handelt sich um einen anderen Burschen als den im Brief vom 27. 11. 1912 erwähnten.

Heute morgen um 8 Uhr war Gottesdienst für die Kriegsfreiwilligen der Garnison, im großen Kupelsaal der neuen Stadthalle. Über 5000 Mann waren da zusammen. Eine herrliche, erhebende Feier! Der Militäroberpfarrer Zierack sprach glänzend. So stark und fest, in so heiligem Zorn gegen unsere Feinde, daß jeder im Innersten gepackt werden mußte. Solche Versammlung kanns eben nur in Deutschland geben. Herrlich war's, als 5000 junge Kehlen sangen: „Und wenn die Welt voll Teufel wär...“ Und zum Schluß das niederländische Dankgebet¹⁵⁹!

Dieser Gottesdienst war der letzte Dienst, den ich beim Rekrutendepot leistete. Ich bin Regimentsadjutant beim Res. Inf. Rgt. Nr. 215 geworden, das am 1. Sept. hier aufgestellt wird. Zu meinem Rgt. werde ich also nun überhaupt nicht mehr kommen.

Soll Rgt. 215 auch erst Anfang Oktober marschbereit sein, so gehöre ich doch wenigstens jetzt einer mobilen Truppe an und habe eine Tätigkeit, die mir mehr als die bisherige zusagt. Ganz zufrieden bin ich aber erst, wenn ich Hannover wirklich verlassen habe und in Feindesland eingerückt bin, sei es Rußland, Frankreich oder sonst ein feindliches Gebiet. Wohin wir kommen, erfahren wir natürlich erst am Tage des Ausrückens. –

Sophie danke ich vielmals für ihren lieben Brief. Ich freue mich, daß es wieder besser geht. –

Mein Brief an Hans ist schon fort. – Die „Post“ bestelle ich wieder auf Eure Adresse. – Hörtet Ihr etwas von Tante Paula über Onkel Karl? –

Mit herzlichen Grüßen an Euch alle küßt Dich herzlich Dein gehors. Sohn Kurt

Niederländisches Dankgebet

Wir treten zum Beten vor Gott den Gerechten,
Er waltet und haltet ein strenges Gericht.
Er läßt von den Schlechten die Guten nicht knechten.
Sein Name sei gelobt, er vergift uns nicht.
Herr, mach uns frei!

Im Streite zur Seite ist Gott uns gestanden.
Er wollte, es sollte das Recht siegreich sein.
Da ward, kaum begonnen, die Schlacht schon gewonnen.
Du, Gott, warst ja mit uns, der Sieg, er war dein.
Herr, mach uns frei!

Wir loben dich oben, du Lenker der Schlachten,
Und flehen, mögst stehen uns fernerhin bei,
Daß deine Gemeinde nicht Opfer der Feinde.
Dein Name sei gelobt. O Herr, mach uns frei!
Herr, mach uns frei!

Reims (31. August bis 24. September)

31 August

Rgt. fordert Ersatz 25 Offiziere 600 Mann

Nachricht, daß ich zum Rgt., raus ins Feld komme.

Hurrah

¹⁵⁹ Zitiert aus Aus Ewiges Deutschland 1941, S. 154.

Hannover, 31. 8. 14.

Lieber Papa! Ich sitze hier bei Kasten¹⁶⁰ mit Deichmann und seiner jungen Frau. Deichmann Schuß durch linken Unterarm u. Granatsplitter hinten. Sonntag, d. 23. 8 verwundet. Hans war da noch am Leben. Am 24. war die Hauptsache der Angriff auf die französische Hauptstellung. – Hans ist zum eisernen Kreuz eingegeben für guten Patrouillengang gegen die Draht Hindernisse des Forts Boncelles¹⁶¹. –

Prost! Herzlichen Gruß! Kurt

Gehorsamsten Gruß leider fern der Front, hoffentlich bald wieder vorn. Deichmann u. Frau

2. September

Abschied von meiner Quartierwirtin in der Klinik Nachts 3¹⁵ Antreten auf dem Waterlooplatz

H. 2. 9. 14.

L. P! Herzl. Dank für Deinen I. Brief. Rücke heute Nacht nach Frankreich aus. Rgt. hat endlich Ersatz angefordert, u. zwar sehr viel!

Ich schreibe bald wieder. Habe jetzt viel zu tun. 3¹⁵ Nachts ab Waterloo.

Euch allen herzlichste Grüße. Lebt wohl!

Euer Kurt

3./4. September

5⁴⁵ Morgens Abfahrt Bahnhof Möhringsberg. 11 Uhr Nachts bei Mondschein über den Rhein bei Cöln. Von 6^o – 9^o Vorm. bei Herbesthal dicht an der belgischen Grenze festgelegen. Auf Bahnhof Herbesthal bis 12^o Nachts gelegen.

Herbestal, 4. 9. 14. 10^o Vorm.¹⁶²

Nach 24 stündiger Fahrt hier dicht an der Grenze angelangt. Liegen seit 6 hier fest. Strecke mit Transporten stark belegt. In 4 – 5 Stunden in Lüttich. Bis wir mit dem Rgt. vereint sind, dauert's wohl noch eine Weile.

Sitzen hier u. lassen uns von der Morgensonne bescheinen – die Bahn soll schon bis Cambrai gehen. So weit fahren wir vielleicht! –

Stimmung allerseits glänzend. –

Herzlichste Grüße Euch allen

Euer Kurt

5. /6. September

Gegen 6^o Vorm. in Verviers angekommen. Nachm. langen Aufenthalt in Chaudfontaine benutzt, um Fort gleichen Namens zu besehen. Steilen Berg rauf durch Draht Hindernisse durch Zerstörung durch unsere 21 cm Mörser angesehen. Aussicht auf Maastal und Lüttich. Auf Station angekommen ist Zug fort. Zu Fuß nach bis nächste Station, wo Zug noch hielt. Gegen 10^o Abds. auf Vorortsbahnhof von Lüttich an.

¹⁶⁰ Heinr. Kasten, Kastens Hotel, Restaur. Georgshalle u. Weindl., Theaterpl. 8/12 (Adr. B. Hannover, Abt. III, S. 250).

¹⁶¹ Südlichstes Fort des Festungsringes um Lüttich.

¹⁶² Ab hier Feldpost.

Sonntag 7^o Uhr zum Hauptbahnhof. Essen war von Verwundeten aufgegessen. Unsere Leute seit 1 1/2 Tag keine ordentliche Verpflegung. In allen umliegenden Hotels Kaffee requiriert. Vom Proviantamt Lüttich Brot u. Speck. — Gaza mit Auto getroffen. Fahrt durch Lüttich. Justizpalast, Universität u. gewaltige Verwüstungen angesehen. — Vor Theater Geschütze, auf Balkon Maschinengewehre. Im Theaterfoyer Pferdestall. — Nachm. gebadet! Im Grand Hotel gegessen. Heidsick [sehr teurer Champagner]! Im Auto zur Bahn (Hauptbahnhof). Dort verwundeten Buschmann¹⁶³ getroffen u. erfahren, daß gleich weiter.

Verviers, 5. 9. 14.¹⁶⁴

Heute Morgen sind wir endlich über die belgische Grenze gekommen. Hoffentlich geht's bald weiter. Wetter und Stimmung famos, wenn auch nichts im Magen. Herzl. Grüße
Kurt

Lüttich, 6. 9. 14.¹⁶⁵

Liegen seit gestern auf Bahnhof ½ Std. von L. entfernt. Hoffen heute noch fort zu kommen. Jetzt 4^o Nachm. essen wir hier im Grand-Hotel endlich mal wieder warm. — Am 6. plötzlich weiter. Traf auf Bahnhof Buschmann mit Brustschuß. — Jetzt über Namur, Charleroi auf Maubeuge, sind noch 15 km von der franz. Grenze. Hoffentlich bald aus Bahn raus. Herzl. Gr. Kurt,

7./8. September

In der Nacht über Namur, Charleroi. Nach Namur, bei Mezones [wohl Messines], falscher Alarm, Schüsse p. p. War nichts. Morgens 7 Uhr in Thuin, etwa 15 km von französ. Grenze Auf Bahnhof gewaschen. Portwein als Morgengetränk. — Gegen 7 Uhr abds. franz. Grenze im Zug überschritten. In Anor Zug verlassen und abgekocht. Im Zuge geschlafen. Zug endgültig verlassen und Einteilung des Transports. Ich Führer der 2. Komp. (Lt. v. Redern¹⁶⁶ als Zugführer). 4^o Nachm. Abmarsch von Anor. Etwa 7¹⁵ Ankunft in Buire. Hier Ortsbiwak¹⁶⁷.

Beaumont, 7. 9. 14. 9³⁰ Vorm.¹⁶⁸

Strecke nach Maubeuge noch nicht frei, östlich vorbei über Beaumont nach Chimai an der belgischen Grenze entlang. Bahnfahrt hoffentlich bald zu Ende. Dies war schon die 4. Nacht. — Gegend und Wetter herrlich. — Verpflegung bisher meist Kakes u. Schokolade. Morgens Rotwein, Abds. Portwein. Famos! Herzlich grüßt Euer Kurt

7. 9. 14. 11^o Vorm.¹⁶⁹

In Lüttich gestern Herrn aus Hannover getroffen, der Adjutant in Lüttich ist. Im Auto durch Lüttich. Sehr interessant. Im Theater Pferdestall. An allen großen Straßen Geschütze u. Maschinengewehre. Bevölkerung trotz ihrer Freudlichkeit sehr unzuverlässig. Pfaffen hetzen immer weiter. Mein Vollbart gedeiht glänzend. Hoffentlich werden wir bald ausgeladen. Herzl. Grüße Kurt

¹⁶³ Keine Angabe im Mitgl.-Verz., nicht in Rgts.Gesch.

¹⁶⁴ Frz. Ansichtskarte „VERVIERS Eglise Notre-Dame“.

¹⁶⁵ Postkarte mit deutschen Soldaten, zum Photo aufgestellt vor Ruinen.

¹⁶⁶ v. Redern: Rgts.Gesch., S. 907: Lt. v. Redern 16.9.14 z. Rgt Fhr.7. Kp., sp. st. Adj. I/73.

¹⁶⁷ Ortsbiwak: „Das Ortsbiwak, bei dem die Truppen in den vorhandenen Räumen von Ortschaften (Scheunen, Stallungen, Schuppen u. s. w.) möglichst zusammengehalten untergebracht werden, gewährt eine fast gleiche Gefechtsbereitschaft wie das Biwak, aber größere Schonung.“ Brockhaus Konversationslexikon, 14. Auflage Leipzig, Berlin, Wien 1894 – 1896, Bd. 16, S. 101.

¹⁶⁸ Photopostkarte mit handschriftlicher Eintragung „Lüttich! Brücke von Belgien gesprengt“.

¹⁶⁹ Postkarte mit deutschen Soldaten, zum Photo auf gestellt vor Ruinen (vgl. Text)

[Auf der Photoseite:] *Diese Häuser, der Universität gegenüber, von aufständischen russischen Studenten bewohnt, durch unsere Artillerie beschossen, die auf der Straße etwa 80 m entfernt stand.*

8. 9. 14.¹⁷⁰

Ich liege auf dem Bauch auf französischem Boden und schreibe auf dem Bauch einer dicken Rotweinflasche diese Karte, die ich erobert habe. Gestern Abend hier in Anor angekommen; ab heute Mittag wird marschiert. Zunächst bis Laon. Regiment bei Paris. Herzl. Gr. Euer Kurt

9./10. September

6^o Vorm. weiter von Buire. Heißer Tag. Von den alten Landwehrlenten zick Schlappe. Etwa 2³⁰ Nachm. in Lygny. Hier Ortsbiwak. — Schlafen mit Gewehr im Arm, da französische Leuchtkugeln überall!

6 Uhr Abmarsch von Ligny über Marle auf Laon. Etwa 2 Uhr in Chambry bei Laon Ortsbiwak. Wohnung im Chateau de Ch., wo die Franzosen wüst gehaust hatten. 6¹⁵ Abds. Fahrt im requirierten dogcart nach Laon (Redern Kutscher). Tabak für die Komp. aus Magazin besorgt. Brixen getroffen. — Schöne Kathedrale in Laon.

Lygny, zwischen Hirson u. Laon, 9. 9. 14. 10^o Abds.

Liege hier bei braven französ. Bauern im Quartier. Heißer Tag! Anstrengender Marsch für die alten Landwehrlenten in dem bergigen Gelände. Morgen nach Laon, wo wir Nachricht vom Rgt. zu finden hoffen.

Briefe p.p. von Euch werden mich nicht erreichen, bevor beim Rgt. Das kann noch tagelang dauern. Schade! Meine Komp. macht mir Spaß! —

*Herzliche Grüße
Euer Kurt*

Bis zum 22. September ist es nicht sinnvoll, die Eintragungen im Kriegs=Notizbuch chronologisch mit den Briefen wechseln zu lassen, weil in ihm das gesamte Geschehen in seinem Zusammenhang besser erkennbar wird.

11./12./13./14. September

8^o Vorm. Abm. von Chambry über Athies – Festieux auf Reims. Etwa 2³⁰ Nachm. Halt u. Ortsbiwak in Corbeny. Strömender Regen. Hptm. v. Stockhorner¹⁷¹ mit Res. Komp. 73 getroffen. Desgl. Hptm. v. Rolshausen¹⁷².

6^o Abm. Von Corbeny über Festieux – Hermonville auf Reims. Seit Mittag heftigsten Kanonendonner südlich Reims. Im Wald bei Trigny bis auf 3-4 km an fdl. Artillerie. Nach Betheny, um abzukochen. Hier durch Kdr. 14. Div. Stellung befohlen dann ohne zu Essen bei strömendem Regen Rückzug. Vom Batll. abgekommen. Mit Komp. in Witry [Witry-lès-Reims] auf Stroh geschlafen und gefroren 6^o Abmarsch auf Rethel. Vom Armeeführer (Generaloberst v. Bülow) in Front u. zur 19. Division. Über Cernay [Cernay-lès-Reims] – Berru – Nogent-l'Abbesse. Südlich dieses Dorfes Halt als Reseve hinter dem rechten Flügel X. A. K. [Armeekorps] Gegen 12 Uhr Abrücken in den Wald südlöstlich [unleserlich] nördlich der Linie Sillery – Prunay als Divis. Reserve mit 4 Komp. 91 zus. Im Walde im fdl. Granatfeuer. Die ersten Verwundeten. Abends etwa 7 Uhr zum Regiment. Führung der 9. Komp. übernommen. Nachts im Schützengraben südöstlich Reims. Der Bahn bei St. Leonhard [St.-Léonard] gegenüber. Schwache fdl. Inf. meiner

¹⁷⁰ An seine Mutter. Belgische bunte Ansichtskarte, die auf neben- und untereinander gereihten Bildern den Besuch einer Frau auf einem „Plumpsklosett“ darstellt. 1. Bild: Ouverture de la Chambre. Letztes Bild: La Clotûre.

¹⁷¹ v. Stockhorner: Rgts.Gesch., S. 908: Hptm. Frhr. Stockhorner u. Starcin, b. Stabe, Res. I.R. 73.

¹⁷² v. Rolshausen: nicht zu identifizieren.

Komp. gegenüber. Etwa seit 10 Uhr in fdl. Artilleriefeuer. Fdl. Inf. gegen 2³⁰ Verstärkung. Schießt schlecht. Gegen 3⁴⁵ Feind beginnt gruppenweise den Rückzug. Gegen 5 Uhr ich mit Patr.[Patrouille] gegen Bahndamm. Festgestellt, daß Fd. im Wald sammelt. Artilleriefeuer bis z. Abend. Einige Verwundete.

17. Oktober; außerdem noch auf den Seiten für 18./19./20./21./22./23. Oktober mit gestrichenen Datumsangaben

Vom frühen Morgen ab Artilleriefeuer. Von Infanterie nur Patrouillen. – Etwa 4⁰ Nachm. Fd. schantzt am Bahndamm, wird dabei von unserer Artillerie befeuert. Gefr. Rüstig¹⁷³ u. Wehrmann Staar¹⁷⁴ holen 200 m von der fdl. Schützenlinie entfernt u. fdl. [ein Wort unleserlich] 2 Fahrräder, die am Morgen von Patr. d. 2. Komp. stehen gelassen. Staar am Arm verwundet. – Gegen 2 Uhr Nachts Franzosen versuchen anzugreifen, werden aber durch unser Inf. u. Artilleriefeuer abgeschlagen. – In der Nacht heftiger Regen, am Morgen durchnäßt. – Am 16. lassen sich nur einzelne Schützen auf 1000 m Entfernung sehen, die Verwundete wegholen p. p. Auch fdl. Artilleriefeuer nur schwach. Meine Komp. gestern nur einige leicht Verwundete.

9. Komp liegt auf linkem Flügel III./73 neben 10/73 rechts, u. 2./73 links. – Rechts neben 73 liegt 78, links 74. – Wetter kühl und regnerisch. – Abds. 9³⁰ Befehl 38. Inf. Brig. wird abgelöst durch 19. Res. Div. – Ich als Quartiermacher nach Berry u. beim X. Reservekorps gemeldet. Im dunklen ins Wasserbassin gefallen. Rgt. sollte um 11⁰ abds. abgelöst werden. Blieb aber bis gegen 4⁰ Vorm. dort. Ich von 4⁰ ab bei Cernay auf Rgt. gewartet, das um 6⁰ kam. Ich Führer des III. Batlls. Bereitstellung bei Cernay, das von fdl. Artill. beschossen. Etwa gegen 1³⁰ Nachm. Beginn des Inf. Angriffs auf Reims. Rechts unten 73 74 links 92. I. Batll.links an der Straße, ich mit III. Batll. rechts daneben. Französ. Stellung in Schützengraben am Bahndamm u. in den vordersten Häusern von Reims. Wir in losen Schützenlinien vor. Ich war mit 9. u. 10. Komp. zunächst durch Gelände gedeckt. Dann im fdl. Inf. Feuer vor. Franzosen kaum zu sehen, alle versteckt. Als unsere Verluste zu groß, nicht weiter vor u. eingegraben auf etwa 600 m Entfernung vom Gegner. Links an der Straße in Häusern Gegner näher. Ich etwa 1/2 4 verwundet u. hinter Heuhaufen von Füsilier verbunden. Gleich darauf Schuß in die Schulter. Geschoß nicht durch, da durch Heu abgeschwächt. Bis etwa 7 Uhr Abds. im Regen u. im Feuer vorn gelegen. Schwere Artillerie der Franzosen. Vorderste Häuser von Reims brennen. Abends auf Zeltbahn nach Cernay getragen, dort auf Sanitätswagen u. zum Hauptverbandsplatz in Berry gefahren. Hier verbunden. Hptm. Müller¹⁷⁵, Tschirschnitz¹⁷⁶, Obl d R. Eichwede¹⁷⁷ u. Offiz. Stellvertr. Hick¹⁷⁸ hier getroffen. Am 18. Morgens in Personenauto nach Rethel. Hier in Autoomnibus mit 14 Verwundeten. Über 7 Stunden Fahrt nach Couvin (Etappenlazarett) Hier von Geheimrat Prof. Dr. Payr¹⁷⁹ aus Leipzig mir Geschoß aus der Brust genommen u. verbunden. Nacht in Kapuzinerkloster St. Roche bei Couvin. Von den Mönchen bedient. Etappenort der sächsischen Armee. Von den sächsischen Kameraden sehr nett aufgenommen. Am 19. Vorm. in Hilfslazarettzug in Couvin verladen. Abfahrt 12¹⁵ über Charleroi – Namur – Lüttich nach Marche (Belgien) [Marche-en-Famenne ? Ziemlicher Umweg!], wo 80 Verwundetew aufgeladen wurden. Mit Sekt und Pflaumenkuchen das eiserne Kreuz von Tschirschwitz gefeiert. 5 Uhr ab von Marche. In der Nacht über die deutsche Grenze. Morgens in Call (Eifel) den ersten deutschen Kaffee mit richtigen Brötchen! über Euskirchen nach Köln, hier an 12¹⁵ Mitt. 1⁰¹ weiter mit D. Zug nach Hannover. Im Speisewagen wieder mal „richtig“ gegessen. Hannover an 7⁰ Abds., von Herrn Narjes in Empf.gen. Wohnung bei Narjes. Am 22. ins Lazarett zum Verbinden durch Prof. Dr. Criedel¹⁸⁰. Bei Narjes mit dem verwundeten Lt. Denike vom Rgt. 16 zusammen.

¹⁷³ Rüstig: nicht zu identifizieren

¹⁷⁴ Wehrm. Staar: wohl nicht identisch mit Füs. Joachim Staar, gefallen 27. 04. 1916 (Rgts.Gesch., S87).

¹⁷⁵ Müller: nicht zu identifizieren.

¹⁷⁶ v. Tschirschnitz: Mitgl.-Verz.: v. Tschirschnitz, Hans-Ulrich Major a. D., 1. 10. 10 - 23. 2. 19 FR 73, 1. 10. 13 Hptm., ab 15 abkdr., 30. 8. 19 Maj.; E.K. I., II., Oldbg. F. A. Krz. I, II, Br. K.V.Krz., H. H.

¹⁷⁷ Eichwede: Rgts.Gesch., S. 910: Oblt. d. R.

¹⁷⁸ Hick, nicht zu identifizieren.

¹⁷⁹ Payr, berühmter Chirurg, 1911 Ruf nach Leipzig; vgl. ausführlichen Wikipedia-Artikel.

¹⁸⁰ Criedel, nicht zu identifizieren.

Ab hier folgen die Briefe bis zum 24. September, also für den Zeitraum, der oben aus dem Kriegs=Notizbuch zusammenhängend wiedergegeben wurde.

11. 9. 14. ¹⁸¹

In diesem Chateau gestern gelegen. Gehört Zuckerfabriksbesitzer, der vor Franzosen geflohen, die alles kurz und klein schlugen. –

Unser Regiment enorme Verluste.

Traf gestern in Laon Brixen, der hier Adjut. der Etappen-Inspektion der II. Armee ist. Da hörte ich manches. Hans lebte vor 8 Tagen noch. Fahnenjunker v. Jakobi kam zu meiner Komp. Er hatte fußkrank 8 Tage im Lazarett Laon gelegen.

[Keine Abschlußformel oder Unterschrift]

11. 9. 14. ¹⁸²

Auf dem Marsch nach Reims

Gestern in Chateau bei Laon gelegen. Rgt. vielleicht noch 60 – 70 km von uns fort. Kanonendonner. Hoffentlich geht's jetzt für uns los.

Herzl. Grüße

Kurt

14. 9. 14. 6^o Abds. ¹⁸³

Gestern endlich nach mancherlei Anstrengungen auf dem Schlachtfelde eingetroffen. Lagen 6 Stunden im Wald im Artilleriefeuer, hatten die ersten Verwundeten, und kamen Abds. zum Rgt. Ich Führer der 9. Kompanie, die draußen im Schützengraben lag. Heute Nacht werden wir wohl wieder draußen bleiben. Während des ganzen Tages in fdl. Artillerie Feuer. Inf. kam nicht näher als 1000 m an uns ran u. ging gegen 5 Uhr Nachm. zurück. Wetter kühl. – Sind hier wenige Kilom. von Reims. – Hans früh (Montag) vor 8 Tagen verwundet. (Unterschenkel. Konnte nicht erfahren, wo er ist. – Herzl. Grüße Kurt

Mittwoch, 16. 9. 14.

Meine liebe Mama !

Wir liegen noch immer hier im Schützengraben südöstlich von Reims. Die Entscheidung ist also noch nicht gefallen. Wir haben hier etwa 12 Korps, die Franzosen wohl alle ihre Kräfte. Diese Nacht versuchten die Franzosen Angriff u. Durchbruch. Wurden aber abgeschlagen. – Allmählich wird die Sache langweilig. Dies war schon die dritte Nacht hier im Graben, der wegen des steinigten Bodens nicht einmal gemütlich hat ausgestattet werden können. Das bisschen Stroh ist am Verfaulen. Das Übelste ist der Regen. Und trotz allem geht's mir gut. Man bekommt täglich sein Stück Kommißbrot mit Speck, und Abends um 10 dürfen die Feldküchen in unsere Nähe rücken. Dann gibt's warme Erbsen- oder Bohnensuppe u. Kaffee. Unser Äußeres ist natürlich übel. Besonders von den Leuten, die den Krieg vom ersten Tage an mitmachten. Unsere Bagage sehen wir natürlich nicht. Seit 5 Tagen in denselben Sachen, die mehrmals durchregneten.

9 Offiziere vom Rgt. sind tot (dav. 2 Res. Offiz.) Von den Überlebenden sind nur ganz wenige (6 – 8) noch hier, alle anderen verwundet. Adjutanten der Batlle. waren Einjährige. U. s. w. Das ganze X. Korps hat enorme Verluste erlitten. – Trotzdem wir in den letzten Tagen von früh bis spät im fdl. Artilleriefeuer lagen, haben wir nur geringe Verluste. (Meine Komp. nur einige Leichtverwundete.) Die franz. Feldartillerie schießt weiter als unsere, aber schlechter, außerdem sehr viele Hohlbläser (Granaten zerspringen nicht). Die französisch. schwere Artillerie soll ausgezeichnet schießen. Unter ihr hat das Regiment

¹⁸¹ Ansichtskarte ohne Beschriftung; zeigt pompöses Gebäude. Sie trägt keine Anschrift und ist auch nicht durch die Post gegangen, lag also möglicherweise mit der folgenden Karte, die allerdings eine Anschrift trägt, zusammen in einem Umschlag.

¹⁸² Bunte französische Ansichtskarte „LAON – Le Quartier d'Artillerie“

¹⁸³ Absenderangabe: Lt. Meyer, Füs. Rgt., III. Batl. 9. Komp.

am 6. oder 7. Sept. sehr gelitten. – Hoffentlich gehen wir nun endlich zum Angriffe über, sonst gibt's nach dem Kriege zu viel Rheumatismus. – Euch geht's hoffentlich gut. Herzlichste Grüße von Eurem Kurt
Bei der nächsten Post schicke ich paar 100 M.

Hannover, d. 22. 9. 14.

Meine liebe Mama!

Daß ich so schnell wieder zurückkehren würde, hatte ich doch nicht gedacht. Ich bin am 17. (Donnerstag) Nachm. vor Reims verwundet worden, als Führer des III. Bataillons. Bekam einen Gewehrschuß in die Brust. Das Geschoß ging durch den Brustbeutel mit 15 20M-Scheinen u. hatte danach nicht mehr die Kraft, tiefer in die Brust einzudringen sondern blieb über den Rippen liegen, und zwar gerade über dem Herzen. Das Geschoß ist mir am 18. im Etappenlazarett Couvin (Belgien) von Geheimrat Professor Dr. Payr (Leipzig) rausgenommen worden. Hier bin ich in guter Hand. In 10 Tagen bin ich wieder ganz in Ordnung. Da ich alle drei bis 4 Tage nur zum Verbinden brauche, werde ich mich am 25. wieder verbinden lassen und darauf, wenn möglich, nach Naumburg fahren, um Euch für einen Tag zu besuchen. Ich habe, solange ich hier weg bin, nichts mehr von Euch gehört. Ist Papa schon einberufen? Meine Karte, in der ich über Hans schrieb, habt Ihr vielleicht noch gar nicht erhalten. Ich traf Hans leider nicht mehr an; er ist 6. oder 7. verwundet worden. (Beinschuß.) Ich konnte beim Regiment nicht erfahren, wo Hans ist. Habt Ihr vielleicht schon von ihm gehört?

Ich wohne hier wieder in meinem alten Quartier, Ellernstr. 6B. –

Von meinen Sachen habe ich nur meinen schmutzigen Mantel u. eine Feldmütze mitgebracht. Alles andere ist futsch. Ich muß mir jetzt also eine Menge kaufen. –

Die Zeit, zu der ich bei Euch eintreffen werde, telegraphiere ich noch. Ich komme, wenn nichts besonderes kommt entweder Freitag Abend oder Sonnabend Mittag. Mal sehen, wie die Züge fahren. –

Euch geht's hoffentlich gut. Mit herzlichsten Grüßen

Euer Kurt

Hier soll nun der einzige an ihn gerichtete Brief, der neben den drei in der „Tasche“ gefundenen erhalten ist, eingefügt werden. Er wurde an die Privatanschrift in Hannover geschickt; er selbst hat ihn also gar nicht bekommen.¹⁸⁴

¹⁸⁴ Es ist höchstens zu vermuten, wie die Verbindung zu der offenbar noch recht jungen und sich gerade in Münster aufhaltenden Briefschreiberin (wohl Tochter eines seiner früheren Kp.-Chefs) zustande gekommen ist. Die Familie v. Quednow ist im Münsterschen Adreßbuch nicht zu finden.

Münster, 4. 10. 14.

Lieber Herr Meyer!

Über Ihren Brief¹⁸⁵ habe ich mich sehr gefreut und danke Ihnen vielmals dafür. Sie haben aber wirklich großes Glück gehabt, daß die Kugel am Brustbeutel abgerutscht ist. Meine Mutter bekam neulich von Frau v. Hohenhorst¹⁸⁶ und Frau v. Linsingen¹⁸⁷ Briefe, danach sind ja gar keine Offiziere mehr vom Regiment gesund. Das ist schrecklich, wer vertritt die denn alle. Von meinem Vater¹⁸⁸ erhielten wir bis jetzt gute Nachrichten, er ist auch bei Reims, neulich, so schrieb er, hätte er die Verbindung mit der 19. Division aufgenommen. Wahrscheinlich werden Sie ihn dann mal sehen. Das eiserne Kreuz hat er auch bekommen. Leider ist neulich mein Onkel gefallen. Sie kannten ihn, glaube ich auch, er war Oberstleutnant Reg. 92 in Braunschweig¹⁸⁹, und war einige Mal im Kasino¹⁹⁰ in Hannover. Mein Vater deponierte uns die Nachricht, er hat ihn noch gesehen.

Darf Ihr Herr Bruder¹⁹¹, der gefangen ist, denn an seine Angehörigen schreiben? Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns vom Felde mal schrieben, wie es Ihnen denn geht.

Herzliche Grüße, auch von meiner Mutter und den Brüdern, Ihnen wünscht alles Gute,

Ihre

Lotte v. Quednow.

¹⁸⁵ In seinem hier anschließenden Brief vom 3. 10. erwähnt er, daß er „an die kleine Lotte von Qu. geschrieben“ hat.

¹⁸⁶ Hohnhorst: Mitgl.-Verz.: v. Hohnhorst, Ernst, Oberst, Pour le mérite, H. O. H. m. Schw., E. K. I., II., Oldbg. Fr. A. Krz. I., II., Br.V. Krz. II. usw. Vw. schw.; Rgts. Gesch: Kriegsranliste, S. 907: Maj. v. Hohnhorst, Kdr. I./73.; Adr. B. Hannover 1914, Abt. III, S. 225: von Hohnhorst, Ernst, Major b. Stabe Füs.-Reg. Pr. Albrecht, Wilhelmstr. 2.1.

¹⁸⁷ Linsingen: Mitgl.-Verz.: v. Linsingen, Thilo, Generalmajor a. D., E.K. I., II., H. D. K., Br. u. S.-Mein. V. Krz., Hans.-Krz., V.w. schw.; Rgts.Gesch.: Oberstlt. b. St., Kdr. R.I.R. 73; Adr. B. Hannover 1914, Abt. III, S. 313: v. Linsingen, Oberstleutn., Oskar-Winterstr. 9.3.

¹⁸⁸ Mitgl.-Verz.: v. Quednow, Kurt, Oberstleutnant a. D., 10 - 14 Hptm. F.R. 73, Pour le mérite, H. O. H. m. Schw., E. K. I., Vw. schw.; in Rgts.Gesch. nicht erw; wohnte 1914 in Hannover: v. Quednow, K. Hptm. i Füs.Reg. 73, Brühlstr. 11.1 (Adr. B. Hannover 1914, Abt. III, S. 405).

¹⁸⁹ Oberstleutnant Richard Schollmeyer, verw. Courcy 27. 9. 1914, gestorben Lazarett Bourgogne 3. 9. 1914; Angaben nach Sobbe, ohne Seitenzählung.

¹⁹⁰ Kasino, vgl. Anhang III.(s. S. 120)

¹⁹¹ Gemeint ist Hans Meyer, der inzwischen (verwundet) in französischer Gefangenschaft ist.

Hannover/Le Godat (24. September bis 3. November)

Ab hier werden die Eintragungen des Kriegs=Notizbuchs und die Briefe wieder im chronologischen Wechsel gebracht.

24. September

Abds. bei Lt. d. R. Werner¹⁹² eingeladen, mit allen verwundeten 73er Leutnants p. p.

25./26. September

Nachm. im Auto mit Frau Narjes p. p. nach Wennigsen zu Forstmeister Denike. In der Nacht 3⁰¹ Abfahrt nach Naumburg a. S.1

12^o Mittags an in Naumburg, von Mama, Sophie u. Helmuth in Empfang genommen.

Hannover, d. 25.9. 14.¹⁹³

Mein lieber Papa!

Seit ich von Hannover fort war, also vom 2. Sept. ab, habe ich nichts mehr von Euch gehört. So wußte ich also auch bis heute noch nicht, daß Dein Wunsch, raus in die Front zu kommen, nun doch endlich in Erfüllung gegangen ist. Ich freue mich sehr darüber, besonders auch, daß Du schon Gelegenheit fandest, Dich im feindlichen Feuer zu betätigen.

Nachdem ich mit meiner Kompanie, der 9., drei Tage u. drei Nächte im Schützengraben südöstlich Reims gelegen hatte, – tagsüber stets im fdl. Artilleriefeuer; die franz. Infanterie kam nur auf 1000 m ran u. versuchte einmal einen Nachtangriff – wurde das Regiment ab 16. Abds. aus der vordersten Verteidigungslinie genommen u. durch Reservetruppen ersetzt.

Wir kamen zur 19. Res.Div., die für den 17. mit zum Angriff auf die Stadt Reims bestimmt war. Ich führte an dem Tage das III. Batll. Die Artillerie hatte schon von 5^o Morgens an die franz. Stellung befeuert. Der Inf. Angriff begann etwa 2^o Nachm. Die Stellung der franz. Inf. war glänzend. In den vordersten Häusern der Stadt, in ganz eingeschnittenen Schützengräben, hinter Bahndamm usw. Wir bekamen die Kerls gar nicht zu Gesicht. Ich wurde ½ 4 Nachm. in der vordersten Linie – etwa 5 – 600 m vom Fde. ab – verwundet. Bekam Gewehrscuß in die Brust.¹⁹⁴ Hatte wunderbares Glück. Geschoß ging durch Brustbeutel mit 15 zusammen gelegten 20 M Scheinen. Dadurch wurde die Kraft des Geschosses so gemindert, daß es nicht mehr durch die Rippen durch ging, sondern über die Rippen entlang fuhr und über dem Herzen liegen blieb. Es wurde mir am folgenden Tage (18. 9.) im Etappenlazarett Couvin (Belgien) vom Geheimrat Prof. Dr. Payer aus Leipzig rausgenommen.

Mit der Heimbeförderung hatte ich Glück, am 2 [unleserlich, Fleck] schon war ich hier in Hannover. Wohne wieder bei meinen netten Quartierwirten. Gehe zum Verbinden alle 4 Tage ins Lazarett. Heute Nacht fahre ich für 2 Tage nach Naumburg. Von dort schreibe ich mehr. – In 8 – 10 Tagen bin ich wieder in Ordnung. – Dir lieber Papa, wünsche ich alles Gute. Bleibe ganz gesund! Mit herzlichen Grüßen und Küssen Dein gehors. Sohn Kurt

27./28. September

Karte von Hans aus Mont de Marsan, wo er mit Beinschuß gefangen ist.

¹⁹² Werner: Mitgl.-Verz.: Werner, Hans, Hptm. d. R. a. D., 03 – 14 FR 73, E.K. II.; Rgts.Gesch. S. 910: 8./FR.73.

¹⁹³ Nach Brüssel, Reserve-Ersatz Regiment Nr. 2, Hotel Terminus.

¹⁹⁴ In der Rgts. Gesch. dazu (S. 199): „2.00 Uhr nachmittags Befehl der Brigade: Die angreifende Infanterie soll sich keinen größeren Verlusten aussetzen, sie wird erst bei Dunkelheit weiter vorgehen. [...]; aber beim III./73 wird ein weiteres Vorgehen beobachtet. Der Bataillonsführer, Lt. Meyer, war selber mit vorgegangen; so blieb III./73 erst liegen, als das heftige Feuer, das die Franzosen vom Bahndamm und dem Häuserrande von Reims eröffneten, zum Halten zwang; das III./73 erlitt hier erhebliche Verluste, besonders unter dem eben erst eingetroffenen Ersatz. [...] 8.00 abends [...] gleichzeitig wird den Sanitätsmannschaften befohlen, alle Verwundeten zurückzuholen, u.a. den Führer von III./73, Lt. Meyer.

[hier endet im Original der Text der 1. Seite; in der letzten Zeile steht rechts:]

verte [s. Rückseite]

mir weiter wird, weiß ich noch nicht.

Sehr geehrter Herr Leutnant, Sie können überzeugt sein, daß mich dies alles peinlich berührt, u. ich sehr bedaure, vorläufig von Ihnen scheiden zu müssen, zumal ich sehr gern bei Ihnen war¹⁹⁸. – Ich hoffe jedoch, recht bald wieder in die Front zurückzukommen.

Auf meinem Wege nach Oranbille [!] begegnete mir Herr Leutnant v. Hornbostel, dem ich mein Pech in meiner Aufregung mitteilte. Sie würden mich sehr verbinden, wenn Sie Herrn Lt. v. H. für mich um Diskretion bäten, zumal Herr Stabsarzt Dieck sich in seiner Meldung auch sehr vorsichtig ausdrückt (auf meinen Wunsch).

Zu ewigem Dank würden mich Herr Leutnant verpflichten, wenn ich das Eiserne Kreuz erhalte; es liegt ja doch nur an Herrn Leutnant!

Wenn ich nicht wegen der grausamen Schmerzen fort mußte, hätte ich weiter in der Front meine Pflicht getan bis zum letzten Atemzuge.

Ich bitte Sie daher ergebenst, dazu beizutragen, daß mein Sehnen hinsichtlich des E. K. in Erfüllung geht.

Auf baldiges Wiedersehen bin ich mit hochachtungsvollem Gruß

Ihr sehr ergebener

Kleinenriedt [?].

[Auf dem linken Seitenrand quer:] *In Eile!*

Hannover, 3. 10. 14.

Meine liebe Mama!

Hab' herzlichen Dank dafür, daß Du so schön für mich gesorgt hast. Die Sachen sind gestern angekommen. Auch die Strümpfe bekam ich gestern Abend schon. Für die Kniewärmer im voraus herzlichen Dank. –

Papas Brief interessierte mich natürlich sehr. Ich lege ihn wieder bei. Das Zusammensein mit Prof. Henning ist ja zu spaßig! – Auch den Zeitungsartikel lege ich bei. Bei unserem Ersatzbataillon kann man's jetzt ebenso machen. Emma Schmid bat mich in dem Brief, zu telegraphieren, wann ich durch Magdeburg komme. Sie wollte an die Bahn kommen. –

Von Tante Paula Telegramm am Mittwoch, sie wolle Donnerstag kommen. Da ich an dem Tage morgens zum Verbinden und nachmittags zum Zahnarzt mußte, telegr. ich ab.

Gestern Telegr., ich sollte heute u. morgen (Sonntag) zu ihnen kommen. Sagte ab, da hier schon Einladung angenommen. – Nachm. Brief von Tante, daß sie mich heute von 12 – 3 besucht. Sie kommt wirklich nur meinetwegen! –

Helm. danke ich für Brief und Bild.

Mir geht's sehr gut. Fühle mich täglich kräftiger. Wunde heilt weiter gut. Ließ auch mein Herz untersuchen – wegen der Schwindelanfälle –, es ist alles in bester Ordnung. Also geht's Dienstag oder Mittwoch wieder raus. Wahrscheinlich mit fahrplanmäßigen Zügen bis Lüttich. Von da entweder mit Auto oder mit Transport weiter. Frese¹⁹⁹ und Deichmann kommen mit. –

Zu Donnerstag Abend hatte ich mich bei Deichmanns zum Essen angesagt.

Gestern besuchte ich verschiedene verwundete ältere Herren vom Rgt., auch Major v. Hohnhorst. Er u. seine Frau lassen Dich grüßen. H. hat Beinschuß. Er lobte Hans sehr, hätte sich famos gehalten.

¹⁹⁸ Um welches dienstliche Verhältnis es sich gehandelt haben könnte, ist unklar; der Bursche kann er nicht gewesen sein.

¹⁹⁹ Frese: Rgts.Gesch., S. 907: Oblt. v. Frese, Adj./73; Adr. B. Hannover, 1914, Abt. III., S. 140: v. Frese, Wilko, Leutnant u. Adjutant im Füs.-Rgt. Prinz Albrecht von Preußen (Hann.) Nr. 73., Linden, Falkenstr. 35.2. Gefallen als Hptm. und Btl.Kdr. beim „Löwensprung“ am 27. 2. 1915 bei Perthes (Rgts.Gesch., S. 259 ff/843).

Büdingen – Hans' Komp. Chef – liegt nicht in Hannover, sondern irgend wo an der Grenze. – Gestern Abend war ich mit Freytag²⁰⁰ zus., der mit mir als Fahnenjunker eintrat u. dann wegen Augenfehlern abging. Bisher Referendar in Magdeburg. Trat als Kriegsfreiwilliger ein. Bei uns hatte er's bis zum Unterofffz. gebracht. Jetzt wurde er Vizefeldwebel u. kürzlich Leutnant. Hat Beinschuß, der bald wieder in Ordnung ist. Freute mich sehr über dies Wiedersehen. – Heute abend bin ich bei dem Herren eingeladen, der mit mir auf dem Hauptverbandsplatz und nachher im Feldlazarett zusammen war. Vizefeldw. d. Res., Civilingenieur. Er hatte im Frieden einmal bei meiner Komp. geübt. Netter Mann u. nette Frau. Ihm ist ein Finger abgeschossen. –

Eßbesteck u. viele andere noch fehlende Sachen habe ich mir hier gekauft. Ich bin jetzt beinahe fertig ausgerüstet. –

An die kleine Lotte von Qu. habe ich vorgestern geschrieben,. –

Wenn ich Zeit habe, schreibe ich noch von hier aus an Hans. Freut mich sehr, daß wir ihn nun doch erreichen können. – An Papa schreibe ich heute oder morgen.

Bevor ich abfahre, schreibe ich Dir noch mal von hier eine Karte. –

An Kriegsgefangene in Frankreich kann man auch Geld schicken. Den genauen Weg weiß ich aber nicht. Das kannst Du auf der Post in Naumburg erfahren.

Dir, Sophie u. Helm. herzliche Grüße . – Mit herzlichem Kuß Dein dankbarer Sohn Kurt

4. Oktober

Nachmittags mit Frau Margot Koffer gepackt.

H. 8. 10. 14.

M. I. M ! Eigentlich hatte ich ja heute mindestens schon aus Lüttich schreiben wollen. Aber es kam wieder mal anders. Ich war schließlich der einzige, der fertig zur Abreise war, und allein wollte ich doch nicht los. Davon wurde mir auch abgeraten. Jetzt warte ich bis ein Transport geht. Morgen oder spätestens übermorgen geht wieder einer für mein Rgt. ab.

Bei Euch ist hoffentlich noch alles in Ordnung.

Herzliche Grüße von
Eurem Kurt

9./10. Oktober

Abds. 6³⁵ Abfahrt Bahnhof Möhringsberg mit über 1000 Mann 73er und 74er, zum allergrößten Teil Kriegsfreiwilligen. Von Familie Narjes an die Bahn gebracht.

11³⁰ Vorm. in Cöln. 6³⁰ Abds. in Herbesthal. Hier verpflegt und nachts weiter.

H. 9. 10. 14.

Heute – Freitag – Abend 6³⁵ geht's endlich hier ab. Etwa 550 73er u. ebenso viele 74er, mit 8-10 Offz.

Anbei Quittung über 300 M, die ich Herrn Narjes gab (außer dem Geld, das ich ihm im September schon gab), bezahlte Rechn. von Wellh. u. v. Offz. Verein.

Schlüssel zum Schreibtisch in Nienburg und zum großen Koffer, den ich hier lasse, (mit Wäsche, Briefen p. p.) hat Herr N. in Verschuß.

Vergiß bitte nicht an Frau N. zu schreiben u. ihr Bild von mir mitzuschicken, das Helmuth jetzt wohl fertig hat. Der Abschied von diesem Hause fällt mir ordentlich schwer. Ich wurde hier zu sehr verwöhnt

Eruich allen herzlichste Grüße von
Eurem Kurt

²⁰⁰ Freytag: nicht zu identifizieren.

Hier noch einmal einige Positionen in Kurzform:

- 8. August 1 Hose gestopft -, 80 M
 - 5. September 1 Feldrock: neue Binde u. Tailleurband, Armlöcher u. Futter gebessert 4,- M
 - 30. September 1 Hose aufgebügelt -, 80 M
 - 1 Feldmütze 5, 50 M
 - 1 Helmbezug 1, 75 M
 - 3. Oktober 1 Paletot: neues Futter u. Knöpfe und durchweg erweitert 27, 75 M
 - 1 Feldrock : Kragen gesteift, neues Schossfutter u. Leibfutter, gebessert und gestopft 15, 50 M
 - 1 Hose gebessert und gebügelt 1, 60 M
 - 1 Feldflasche 5, - M
- Auf der Rückseite wird der Gesamtbetrag von 71, 20 M um 10 % Rabatt auf 64, - M verringert.

Bei der 2. Im Brief erwähnten Rechnung handelt es sich um einen „Inf. Leutn.-Koffer“ zu 24, 75 M.

11./12. Oktober

7^o Vorm. in Namur. Bei Namur verpflegt. desgl. Mittags um 1^o in Mons.

Weiter über Valenciennes

11. 10. 14.

Herzliche Sonntagsgrüße aus Namur. Wir sind diesmal sehr schnell vorwärts gekommen u. hoffen morgen beim Rgt. zu sein.

Euer Kurt

12. 10. 14.

M. I. M! So schnell wie im Anfang sind wir leider nicht weitergefahren, sodaß wir Laon, wo wir ausgeladen werden sollen, wohl auch heute nicht erreichen. – Dank der Verproviantierung durch Frau Narjes geht's mir noch ausgezeichnet. Wetter schön, aber nachts sehr kalt. Heute früh war alles vereist.

*Euch allen herzlichste Grüße Euer Kurt
Mein Schulkamerad Raabe ist bei meiner Komp. als Kriegsfreiwilliger.*

13./14. Oktober

Morgens in St. Quentin. Nachm. in La Fère

In der Nacht in Laon angekommen. Von 6^o Vorm. bis 2^o Nachm. Aufenthalt. Kathedrale auch von innen besichtigt. Weiterfahrt bis Guignicourt. Unterwegs in Amifontaine Fliegerbeschießung durch unsere Artillerie über uns. – Abends in Guignicourt ausgeladen u. Ortsbiwak. Verpflegung vacat [nicht vorhanden]

Laon, 14. 10. 14.

Also doch über Laon. Wir fahren sogar noch darüber hinaus u. hoffen dann heute oder morgen zum Regiment zu kommen.

Leider Regenwetter! Sonst geht's aber gut. Herzliche Grüße, auch an Papa u. Hans,

Euer Kurt

15./16. Oktober

Morgens Kaffee u. um 10^o Vorm. Abmarsch über Neufchatel nach Pont Givart, zum Divisionsstab. Leute hier aus Feldküche verpflegt. Wir Essen bei Divisionsstab, wo uns auch Großherzog von Oldenburg begrüßt. Kaffee bei Stab Husaren 17. 7^o Abds. Marsch nach Wald bei Orainville zum Regts. Stab, wo mir eisernes Kreuz überreicht. Dann weiter zur vorderen Linie, wo wir nach Mitternacht anlangten. Unterwegs im Strichfeuer der fdl. Artillerie u. Infanterie. Leuchtkugeln und Scheinwerfer! Nach 3 Uhr morgens die Komp. (die 10.) eingeteilt u. in Stellung. Französ. schweifen [?] Schützenlinie bis 150 m vor der Front. – Tagsüber Franzosen bis auf einige Patrouillen nicht zu sehen.

Nachts ruhig. Mit Führer der 9. Komp. Lt. d. R. Brahms²⁰¹ gelebt und gegessen.

15. 10. 14.

Endlich bei unserer Division angelangt. Heute abend kommen wir zum Rgt., das vorn im Schützengraben liegt. Ich führe die 10. Komp.

*Hans Fähnrich u. eisernes Kreuz. Ich letzteres auch. Famos! – Essen hier beim Divisionsstab, wo uns Großherzog von Oldenburg empfing. – Herzliche Grüße Euch allen. Euer Kurt
Von Euch nicht ein Brief p. p. hier.*

16. 10. 14.

M. I. Mama! Seit gestern Abend liege ich nun wieder im Schützengraben. In tiefer Dunkelheit, die nur durch eigenes u. feindliches Geschützfeuer u. durch Leuchtkugeln erleuchtet wurde, zogen wir mit unseren Kriegsfreiwilligen zur vorderen Linie. Wir waren froh, als wir endlich ankamen, denn in dem gut

²⁰¹ Brahms: Mitgl.-Verz.: Brahms, Hans, Leutnant d. R. a. D., E. K. I., II., Fr. A. Krz. I., II., Vw. w., 2. 8. 14 -26. 10. 17 Komp.-Führ. 9/73; Rgts.Gesch. S. 907/911/912/913/914/915.

eingerrichteten Graben ist man leidlich geborgen. Das III. Batll., zu dem ich vorläufig gehöre, liegt seit 14 Tagen ununterbrochen hier vorn.

Vorgestern hatten wir 2 tote Offiziere, gestern 2 verwundete. Letztere leider durch eigene Artillerie. (Bei Nacht oft nicht zu vermeiden.) Nachts liegen die Franzosen 100 m vor uns. Bei Tage sind sie weiter weg. Unsere Verluste sind jetzt fast nur durch Art. feuer. – Meine Briefsachen sind alle wieder zurückgeschickt. Verpflegung hier ziemlich faul, da die Feldküchen nicht immer ran können. Feldposbriefe mit Schokolade, Thee, Wurst p. p. daher erwünscht. – Daß Hans das ✕ [Zeichen für eisernes Kreuz] hat, schriebst Du ihm wohl. Das Regiment wußte nicht, wo er ist. H. soll zum Offizier eingegeben werden. – Daß ich schon das eis. Kreuz haben würde, hatte ich gar nicht erwartet. Freude um so größer. – Herzliche Grüße Euch allen, auch an Papa und Hans, Euer Kurt

Hier der zweite der in der „Tasche“ erhaltenen beiden Briefe, die er von Soldaten seiner Kompanie erhielt:

„St. Quentin, 17 Oktober.

Erlaube mir hiermit mitzuteilen, daß ich im Gefecht am 22. August²⁰² leicht verwundet wurde und nachdem ich einige Tage im Verbandsplatz gewesen bin wurde ich der ich nicht gut gehen kann von Seiner Königlichen Hoheit Prinz August Wilhelm²⁰³ als Fahrtbegleiter mitgenommen und auf Befehl Seiner Königlichen Hoheit in die Staabswache aufgenommen.

Ich habe seither schon die Füsiliere Degenhardt, Sanitätssoldat Schön und Heuer getroffen und meinen Verbleib mitgeteilt und auch schon an die Kompanie geschrieben und werde dennoch in der Verlustliste als vermißt bezeichnet. Ich bitte deshalb um Berichtigung.

Meine Adresse ist jetzt: Füsilier Wilhelm Limz [?] beim Oberkommando II. Armee Infanterie Staabswache.

geschrieben Wilh. Limz [?] 19. Oktober

Viele Grüße an sämtliche Kompanie Kollegen.

17./18. Oktober

Wie am 16.

Sonntag! Tag der Schlacht von Leipzig u. Nachricht vom Untergang eines englischen Kriegsschiffes (durch unser Unterseboot). gefeiert. Von 8 – 10 Vorm. mit Brahms und Wallmoden gefrühstückt. Mittags zus. gegessen. Glühwein! Unsere schw. Artillerie befeuert die vor uns liegenden Waldstücke u. räumert die Franzosen aus. Unsere Patrouillen finden den fdl. Schützengraben verlassen und bringen die von den Franz. benutzten Stahlschilde mit.

17. 10. 14.

M. I. M! Herzliche Grüße aus dem Schützengraben, in dem es mir bis jetzt gut gegangen ist. Viel Lust zum Angriff haben die Franzosen uns gegenüber nicht. Meistens kommen sie Nachts u. stören unsere Nachtruhe. –

Wetter naßkalt. – Ich freue mich jetzt schon auf Euern ersten Brief, der hoffentlich bald kommt. – An Papa und Hans gebt meine Nachrichten bitte weiter. –

Wir liegen etwa 12 km nordwestl. Reims. – Herzliche Grüße Euer Kurt.

²⁰² Übergang über die Sambre. (Rgts.Gesch., S. 102 ff).

²⁰³ Es handelt sich um den später als „Auwi“ bekannt gewordenen 4. Sohn (1887 – 1949) von Wilhelm II., der sich „auf einer Auto-Meldefahrt schon 1914 das Bein“ brach und „fortan untauglich“ war. (Der Spiegel 21/1949, S. 5). In seinem Buch „Der Kaisersohn bei Hitler“ bescheinigt ihm Lothar Machtan „Homophilie“ (nach Tilman Krause in der „Welt“ vom 24. 06. 2006).

19./20. Oktober

Die Waldstücke werden durchsucht. Unsere Leichen, vom 14.10. (Angriff der 3. u. 4. Komp.) werden gefunden. Auch die Leichen der Lts. v. d. Cammer²⁰⁴ u. Schwertmann²⁰⁵. Fürchterlicher Anblick! – Abends abggelöst u. in hinterste Linie nach Orainville, wo 1/2 11 angelangt.

Ruhe in Orainville. Mittags Konzert unserer Kapelle. Abds. Abendbrot bei Pentz²⁰⁶. Hinterher bei Pionieren (21.).

Auf eine Karte, die am 19. Oktober nach Hannover gegangen ist, bezieht sich der folgende, am 24. Oktober geschriebene Brief.

Hannover, den 24.10.1914

Lieber Herr Meyer!

Wir haben uns sehr über Ihre frdl. Karte vom 19. und die gute Stimmung, welche sie verrät, gefreut. Unser heutiges Schokoladenpäckchen wird sie wohl kaum stören. Gleich Ihnen brenne ich auf den Moment, wo auf der ganzen Linie wieder ein Vorwärts eintritt, aber ich fürchte fast, dass in der ganzen Umgegend von Reims zu gunsten anderer Teile der unendlichen Front noch lange die jetzigen Stellungen beibehalten werden. Richten Sie sich Ihren Salon deshalb nur recht wohnlich ein. Ich gäbe etwas für einen Blick in unsere Schützengräben, die doch jetzt schon 6 Wochen alt sind und sich demnach wohl gut entwickelt haben mögen. Ueberhaupt wird die Untätigkeit, zu der ich verdammt bin, auf die Dauer drückend. Ich freue mich deshalb auf den Tag, an dem ich mich wieder wenigstens für den zahmen Garnisdienst melden kann. Die Heilung des Fingers geht unglaublich langsam vorwärts vor sich, sodass ich wegen der Größe des Verbandes noch nicht einmal Schreitversuche machen kann. Ich übe deshalb, die Schreibmaschine nur mit der linken Hand allein zu bearbeiten, muss aber die Unterschrift meiner Frau überlassen.

Wir hoffen beide, dass Sie die heutige Sendung bei bestem Wohlsein antrifft, dass Sie alle noch kommenden Ueberraschungen gesund und heil überstehen werden, und dass wir Sie recht bald mit Sieges- und Friedensfanfaren hier beim festlichen Einzuge begrüßen können!

Mit den herzlichsten Grüßen und Wünschen, auch für Herrn von Wallmoden, verbleiben wir

Ihre
Hickfangs

Die Unterschrift kann nicht zugeordnet werden; dem Inhalt nach könnte der Brief von Familie Narjes stammen. Das erwähnte „heutige“ Päckchen kann des Datums wegen nicht das in der nächsten

²⁰⁴ v. d. Cammer: Rgts.Gesch., S. 843: Lt. d. R. v. d. Cammer, Adalbert, gef. 14.10.14

²⁰⁵ Schwertmann: Rgts.Gesch., S. 843: Lt. d. R. Schwertmann, Martin, gef. 14.10.14; S. 911: 8/FR 73.

²⁰⁶ v. Pentz: Rgts.Gesch. S. 845: v. Pentz, Karl, als Batls.Fr III/409 am 2.10.18 durch Fliegerbombe tödlich verwundet, gest. 13.10.18; RgtsGesch. S. 907/908: Fhr.7. Kp.

Eintragung wie auch im Brief vom 21. 10. genannte Paket sein. Zu der „guten Stimmung“ paßt vielleicht der „Stoßseufzer aus dem Schützengraben“, vgl. Anhang XV Stoßseufzer (s. S. 137).

21./22. Oktober

Frese kommt zurück, bringt mir Paket von Margot Narjes. – 10³⁰ Besprechung beim Regt. im Wald bei Orainville. Frese übernimmt wieder die 10. Komp. Ich bekomme die 8. Komp. u. muß wieder raus in den Schützengraben. – Mittags bei den Pionieren Kalbsbraten gegessen. – Nachm. um 5 im Schützengraben.

Nichts besonderes.

Orainville, 21. 10. 14. 1 Uhr nachts

Meine liebe Mama!

Seit vorgestern Abend liegt mein Bataillon hier in hinterster Linie u. pflegt für 4 Tage der Ruhe. Tagsüber wird nur einige Stunden exerziert.

Der Gegensatz zwischen der vorderen Linie und der hinteren ist zu groß. Hier ist der tiefste Frieden. Ganz von fern hört man das Feuer der vordern Linie. Täglich spielt unsere Rgts. Kapelle lustige Weisen. Leider auch manchmal traurige bei den vielen Beerdigungen. Auf dem kleinen, sehr hübsch gelegenen Friedhof hier liegen schon viele deutsche Helden begraben gegen, 20 Offiziere allein. –

Feldpost bekam ich noch nicht. Durch einen Herren des Rgts., der heute mit Liebesgaben aus Hannover ankam, erhielt ich ein Paket von Frau Narjes. Es ist geradezu rührend, wie diese Frau an mich denkt u. für mich sorgt. Zu Essen u. zu Trinken, die schönsten Sachen! Auch die neusten illustrierten Zeitungen. (vom 18. 10.)

Leider hatte die Rückkehr dieses Herrn für mich auch etwas Nachteiliges im Gefolge. Er war Führer der Komp., die ich jetzt habe, und hat nun die Komp. wieder übernommen. Ich führe nun die 8. Komp. und muß nachher wieder in den Schützengraben.

Sonst gehts mir aber sehr gut. – Frau Narjes schrieb mir, daß sie einen Brief Papier an mich mir nachgeschickt habe. – Euch allen geht's hoffentlich gut u. habt Ihr gute Nachrichten von Papa u. Hans. –

Ich habe die Zeit, die mir hier in Ruhe noch blieb, zum Schreiben ausgenutzt und will die Briefe dann den Liebesgaben-Autos, die morgen nach Deutschland zurückfahren, mitgeben. –

Euch allen herzlichste Grüße und Küsse von Eurem Kurt.

23./24. Oktober

Schönes Wetter. Sonnenschein. Daher viele Flieger über uns u. hinterher fdl. Artilleriefeuer. Abds. abgelöst u. Marsch nach Orainville wo 1/2 10 eingetroffen.

Morgens Exerzieren. Nachm. dsgl. u. Parademarsch bis Pont-Givart. Abds. bei den Pionieren

23. 10. 14. 6⁰ Nachm.

M. I. M.! Wenn alles glatt geht, komme ich heute abend für 4 Tage wieder zur Ruhe nach Orainville. Mir gehts ausgezeichnet. Heute schien sogar die Sonne. Eben brachte einer die Nachricht, daß Italien an Frankreich den Krieg erklärt hat. Ob's wahr ist? Das wäre ja großartig! –

Wenn du mir mal ein kleines Paket schicken solltest, lege bitte in paar Streichhölzer und Kerzen bei.

Gestern bekam ich Brief von Frau Narjes. Sie legte eine Karte von Dir vom 3. 9., von Papa v. 15. 9. u. Deine Karte vom 9.10. bei.

Die beiden ersten waren mir ins Feld geschickt, zurück n. Hannover u. wieder hierher. Auch kleines Paket mit Schokolade von Dir schickten mir N.s nach. – Daß Papa nicht mehr in Brüssel ist, dachte ich mir. Dann hat er wohl Antwerpen mit erobert? – Euch allen herzlichste Grüße von Eurem Kurt.

25./26. Oktober

Feldgottesdienst 9^o Vorm. danach Beisetzung des Hptm. v. Waldow (Günther) vom Res. I. R. 86. 1 Stunde lang Liebesgaben an die Komp. verteilt. Nachm. mit Deichmann nach Pignicourt gefahren u. D. s Bruder besucht. Abds. bei Deichmann gegessen.

Vormittags Exerzieren. Nachmittags Beerdigung von Lt. Schütte (Tr. Abt. 10), der auf seinen Wunsch zu uns kommt. war. Orainville von der französ. Artillerie beschossen

Sonntag, den 25. 10. 14.

Orainville

Seit vorgestern Abend bin ich mit meiner 8. Komp. wieder in hinterster Linie hier in Orainville. Wenn natürlich auch die Unterbringung sehr eng u. einfach ist, – die Leute liegen auf Stroh, ich habe eine kleine Stube mit Bettgestell u. Matratze ohne Bettwäsche – , so ist diese Ruhe für uns doch schon viel Wert. Können wir hier doch beinahe ganz sorglos sein und uns wirklich ausruhen. Körperliche Anstrengungen gibt's vorn im Schützengraben ja auch nicht. Aber man muß doch dauernd auf dem Posten sein. Alle Augenblicke wird mal geschossen, kommt eine Meldung, man muß dauernd erwarten, daß sich irgendetwas ereignet. Für die Nerven ist also nur hier ganz hinten wirkliches Ausruhen.

Wir exerzieren hier feste. Gestern Nachmittag Parademarsch vor unserem Rgts. Kommandeur Obstlt. v. Oppen. Die Musik belebte zusehends alle Leute.

Heute Morgen 9 Uhr Feldgottesdienst in dem sehr schönen Schloßpark von Orainville, in dem auch unsere Toten begraben wurden. Nach dem Gottesdienst war die Beerdigung eines Hptm. v. Waldow, Komp. Chef in einem Reserveregiment. Er war der Bruder unseres Brigadeadjutanten, der in diesem Kriege nun schon den zweiten Bruder verloren hat.

Morgen wird wieder ein Lt. beerdigt, der bei uns kommandiert war und am 15. 10. durch unser eigenes Artilleriefeuer verwundet wurde. Er ist gestern gestorben. Durch diese eine Granate unserer Artillerie verloren wir also 2 Offiziere, 1 Feldwebel u. einige Leute tot, mehrere noch verwundet.

Diese vielen Beerdigungen sind schrecklich!—

Sonst können wir hier sehr zufrieden sein. Das Wetter ist trocken u. verhältnismäßig warm. Genug zu essen haben wir auch. Nur der Wein wird jetzt immer seltener. Es fällt kaum für den Kompagnieführer noch 1 Flasche Rotspon ab.

Unsere Leute bekommen sehr viel Liebesgaben. Heute verteilte ich wieder 1 Stunde lang Wollsachen, Tabak u.s.w.

Eine mir sehr unangenehme Aufgabe ist die Verteilung der Pakete von Gefallenen, Verwundeten und Vermißten. Die Pakete können nicht zurückgeschickt werden, sondern müssen auf die Komp. verteilt werden. Mit wieviel Liebe all' diese vielen Pakete gepackt sind! – Von Frau Narjes bekam ich gestern wieder Keks. An Lebensmitteln habe ich jetzt beinahe Überfluß. Von den Liebesgaben nehme ich mir immer Briefpapier. Ich habe wohl selten so viel geschrieben, wie jetzt oben im Schützengraben und hier unten.

Die heutige Feldpost ist noch nicht eingegangen. Hoffentlich hat sie heute etwas von Euch für mich. Seid alle herzlichst begrüßt und geküßt von Euren Kurt.

27./28. Oktober

Vorm. Exerzieren b. Bertricourt. Nachm. Abmarsch in die zweite Linie in den Wald 2 km westl. Orainville Nachts Regen durch die Hütten durch.

Im Wald spazieren geritten. Abmarsch 5^o Nachm. nach der „Fasanerie“, dicht hinter der vordersten Linie, als Reseve, während Regt. 74 Angriff macht.

Orainville, d. 27. 10. 14

M. I. Mama! Die Feldpost scheint sehr verschieden zu arbeiten. Während ich von anderer Seite schon öfters Briefe p. p. erhielt, habe ich von Dir noch gar nichts gehört, obwohl Du mir doch sicher schon geschrieben hast.

Von Frau N. bekam ich gestern Deine Kniewärmer nachgeschickt, die merkwürdiger Weise so spät in H. ankamen. Fr. N. hatte mir schon andere gekauft. Auch einen Brief von Papa erhielt ich nachgeschickt, der aber auch schon älteren Datums ist. – Hoffentlich bekomme ich nun bald gute Nachrichten von Euch. – Mir gehts ausgezeichnet. – Gestern beschossen die Franzosen unser sonst so friedliches Dörfchen. Sie richteten aber nur wenig Schaden an. – Euch allen herzlichste Grüße von Eurem Kurt.

Orainville, 27. 10. 14.

M. I. M! In aller Eile, daß heute Deine lieben Briefe vom 17. u. 21. 10. eingegangen sind. Herzlichen Dank! Mach' Dir nur meinetwegen nicht zu viel Sorgen. Meine Wunde ist ganz verheilt. Schon seit über 8 Tagen. Mir geht's in jeder Beziehung gut. Herzlichste Grüße. Euer Kurt.

Wald 2 km westl. Orainville 28./10. Vorm.

Mein liebe Mama!

Anbei schicke ich Dir das eiserne Kreuz für Hans und auch mein Kreuz, das ich ganz sicher aufgehoben haben möchte. Man kann das Kreuz zu leicht verlieren. Das Band genügt auch.

Der arme Hans tut mir leid. Hoffentlich hat er keine Schmerzen mehr und kann bald wieder gehen.

Zwei Herren von uns (junge Leutnants) die seit einigen Wochen vermißt wurden, sind auch in Gefangenschaft. Einer unverwundet. Von Cordemann²⁰⁷ u. dem 4ten vermißten Herrn keine Nachricht.

Ein besonders netter Leutnant von uns, Roth²⁰⁸, den ich sehr gern hatte, ist in Rußland abgeschossen. Er hatte im Februar schweren Beinbruch und war bei Kriegsbeginn in Wiesbaden. Da er nicht infanteriedienstfähig war, meldete er sich zu den Fliegern u. wurde Beobachter. Der Vater meldete seinen Tod dem Regt. – Gestern bekam ich Brief von Weyhe. Er ist als Beobachter bei der III. Armee. Es geht ihm gut. Kaisenberg, der Flugzeugführer war, wird seit 10. Sept. vermißt. Weyhe meint, er wird wohl tot sein.

Ich hoffe, daß ich bald von Papa etwas höre, wo er sich nun eigentlich betätigt.

Wir sind jetzt für 4 Tage in diesem Wald in 2ter Linie, als Reserve des Regts. Hier ist's weniger nett. Diese Nacht regnete es durch unsere Tannenhütten durch. Wir arbeiten jetzt an den Hütten. Aber etwas Regen wird wohl durch kommen.

Sonst gehts mir weiter ausgezeichnet. Mit warmen Sachen bin ich genügend versehen. Ordentlich kalt war es bisher nicht, nur naßkalt. Euch allen herzlichste Grüße. Euer Kurt.

29./30. Oktober

Nichts Besonderes. Abends als vordere Reserve in die Fasanerie.

Nichts Besonderes. Exerzieren. Abds. beim Batllsstabe Glühwein getrunken. In der Nacht wird Lt. d. R. Michelet²⁰⁹ nach Rußland abgerufen

Wald westl. Orainville, 29. 10. 14.

M. I. Mama! Gehalt für November wird Dir zugeschickt. – Schicke Du mir bitte zwei Wischtücher (für Eßgeschirr), 1 Handtuch u. ein Spiel Karten. Ab und zu ein kleines Freßpaket kann auch nicht schaden. Konservierte Milch (in Tüten) ist etwas sehr brauchbares.

²⁰⁷ Cordemann; Lt. Cordemann, vm. bei le Thoult 8. 9. 1914 (Rgts.Gesch., S. 843).

²⁰⁸ Roth:7, Rgts.Gesch., S. 845: Lt. Roth als Flieger=Offz. d. Feldfl.Abt. 3 am 11.10.14 bei Mizyczonow, S. 909: Flieg.Abt.31 [!], gef. (abg.) 17. [!] 10. 1914 bei Mszczonow [!].

²⁰⁹ Michelet: Rgts.Gesch. S. 907/911. Lt. d. R., 3. Kp.

Mir gehts weiter gut. Wetter naßkalt. Die Feldküche bringt mir heute hoffentlich außer dem warmen Essen auch Post von Euch. Herzlichste Grüße. Euer Kurt.

31. Oktober

Vorm. Exerzieren. Abds. 7⁰⁰ Abmarsch nach Südwestrand des Waldes östl. le Godat. Hier Komp. Wallmoden abgelöst u. eingegraben. Ab 11¹⁵ bis nach 2 Uhr wildes französisches Feuer aus Stellung etwa 400 m uns gegenüber. Keine Verluste. Wundervolle mondhelle Nacht.

31. 10. 14.

Meine liebe Mama!

Gestern abend bekam ich ein Stück Wurst und heute Morgen eine Tafel Schokolade von Dir. Beide Sendungen konnte ich gut gebrauchen. Herzlichen Dank dafür! Hoffentlich kommt nun heute Abend wieder ein Brief von Dir. Besonders würde es mich sehr interessieren, zu hören, wo und wie Papa mit seinem Regiment Verwendung gefunden hat. Mit Deinem ersten Brief zusammen kam ein Brief von Weyhe.²¹⁰ Ihm geht's gut. Er ist bei der III. Armee als Beobachter. Kaisenberg, der Flugzeugführer war, wird seit dem 10. Sept. vermißt. Weyhe meint, er würde tot sein. –

Von zwei der seit 4 Wochen vermißten Leutnants, hat das Regiment Nachricht. Consbruch²¹¹ u. v. Rhein²¹². Beide gefangen, Ersterer verwundet. Von Cordemann – dieser schon seit etwa 8 Wochen vermißt – u. Reuss²¹³ keine Nachricht.

Roth, ein ganz besonders netter Leutnant, den ich sehr schätzte, ist auch tot. Er war bei Kriegsbeginn in Wiesbaden, wo er schweren Beinbruch hatte. Da er noch nicht wieder infanteriedienstfähig war, meldete er sich zu den Fliegern. Jetzt ist er in Rußland als Beobachter abgeschossen. Sein Vater teilte es dem Regt. mit. –

Auch von meinem Freund Deichmann²¹⁴ aus Cassel hatte ich einen Brief. Er ist sehr traurig darüber, daß er infolge Herzfehlers gänzlich dienstunfähig geschrieben wurde. Auch seine Bemühungen, in die Civilverwaltung in Belgien zu kommen mißlingen, da hierfür zu viel Bewerber. – Lotte Deichm. hat ihr Vaterhaus verlassen. Sie hatte sich schon vor längerer Zeit mit einem Mann verlobt, der ihrem Vater nicht genehm war und sich überhaupt nicht nett benommen. –

Heute Abend kommen wir wieder in den Schützengraben. In den nächsten Tagen werden wir wohl den Franzosen, die vor uns wirklich sehr schwach zu sein scheinen, etwas näher auf den Pelz rücken.

In der letzten Nacht wurden plötzlich 3 Leutnants d. Res. nach Rußland abgerufen; sie müssen sich in Breslau melden. Jetzt hat das Regt. nur noch 14 Offiziere (einschl. Reserveoffiziere.)

Frau Narjes bat ich, bei meinem Schuster in Hannover ein Paar Schnürstiefel zu bestellen, feste, warme Winterstiefel. – „Kondensierte“, nicht „konservierte“, Milch meinte ich natürlich neulich.²¹⁵ Frau N. schickte mir davon. – Euch allen herzlichste Grüße und Küsse. Euer Kurt.

1./2. November

Sonntag! Zwischen 7⁰ u. 8⁰ V. wieder lebhaftes Feuer der Franz. Schönes klares Sommerwetter. Abends wider Erwarten Feldpost u. was zu Essen. Nacht ruhig verlaufen.

Wieder schönes Wetter! Stellung weiter ausgebaut. Während des ganzen Tages im feindlichen Artilleriefeuer. Nachmittags befeuern die Minenwerfer u. schw. Artillerie die fdl. Stellung vor uns bei le Godat

²¹⁰ Die folgenden Sätze stimmen teilweise wörtlich mit dem Brief vom 28. 10. überein.

²¹¹ Consbruch; im Mitgl.-Verz.: Consbruch, Carl, Hauptmann a. D.; E. K. I., II., Vw. sch.

²¹² v. Rhein; weder im Mitgl.-Verz. noch bei den Gefallenen in der Rgts.Gesch.

²¹³ Reuss; Lt. Reuß, gefallen bei le Thout 6. 9. 1914 (Rgts.Gesch. S. 843).

²¹⁴ Ein anderer Deichmann als der aus Hannover.

²¹⁵ Vgl. Brief vom 29. 10.

1. 11. 14.

M. I. Mama

Habe mich noch nie so über Feldpost gefreut, wie heute, wo mir mein braver Franz 2 Briefe von Dir (v. 24. u. 27.) u. 1 Brief mit Keks hierher brachte. Hierher d. h., in die allervorderste Linie, in der ich mit meiner Komp. seit gestern Abend liege, 300 m vorm Feinde²¹⁶, der diese Nacht 3 Stunden lang wie wahnsinnig auf uns feuerte, als wir beim Eingraben waren. Wir hatten nur 1 Verwundeten. So schlecht schießen die Franzosen in ihrer Angst! Es ist jetzt 9 Uhr abds. Ich drücke mich ängstlich mit meiner Laterne in die Ecke des Schützengrabens und schreibe, während Franz ein Decke über mich hält, damit der Feind das Licht nicht sieht. Herzlichsten Dank für Deine Briefe u. die angekündigten Pakete, die ich hoffentlich noch genießen kann. Die französ. Stellung wird bei Morgengrauen mit allen Mitteln bearbeitet (Minen u. schwere Artillerie), damit uns ihre Besitznahme morgen Abend leichter fällt.

Sonst geht's mir ausgezeichnet, besonders nachdem ich eben Erbsensuppe (freilich kalt) u. 1 Decke zum Einwickeln bekommen habe.

Die Nachrichten über Papa erfreuen mich sehr! –

Schreibe in 2 oder 3 Tagen wieder, wenn wir wieder in Reserve sind. Euch allen herzl. Gr. u. K.

Euer Kurt.

2. 11. 14.

M. I. M! Auch heute Abend erreichte mich mein Bursche Franz hier vorn im Schützengraben mit 2 Feldpostbriefen von Dir (Schokolade u. Keks, Wurst.) Herzlichen Dank für beides, das mich hier vorn besonders erfreut.

Mir gehts immer noch ausgezeichnet.

Wetter sehr schön.

Euch allen herzlichste Grüße . Euer Kurt.

Eben bringt die Feldpost auch Deinen lieben Brief vom 28. Herzlichen Dank.

Die Originalansicht dieses letzten Briefes:

²¹⁶ Diese Entfernungsangabe wird bei eventuellen späteren Überlegungen denen in der Rgts.Gesch. vorgezogen.

Die folgende (letzte) Eintragung in einem sonst fast leeren Notizbuch entscheidet sich von den wenigen vorangehenden, teilweise gestrichenen inhaltlich, vor allem aber durch sehr flüchtige Schrift. Vermutlich bezieht sie sich auf den Einsatz am 3. November (Parallelen zu dem Brigadebefehl vom 2. November).

Zu 2 Uhr
Gefechtsbereitschaft
Munitionsausgabe
Verluste

- a) Beobachtungen der eigenen Artillerieeinwirkung
- b) Erkundung der Südostecke der Stellung

[nächste Seite:]

linkes Ende des fdl Schützengrabens
hat einen Flankenhaken²¹⁷

3./4. November

Von früh an befeuern unsere Minenwerfer u. Schw. Artillerie die fdl. Stellung. Mittags sollen wir angreifen²¹⁸

²¹⁷ Eine linienförmige Stellung, die nicht weitergeführt wird, wird durch eine kurze Stellung nach hinten hin ergänzt, so daß hier keine offene Flanke entsteht.

²¹⁸ Zu einer Vermutung, wie möglicherweise die Zeit bis Angriffsbeginn genutzt wurde, vgl. Anhang XXVIII Vor dem Angriff, s. S.156.

Schreiben nach seinem Tod

Naumburg, 18. 11. 14.

Meine geliebte Schwester

Das Herz so voll Jammer und Weh, ist es mir eine namenlose Qual, selbst an Dich zu schreiben, aber Du Liebe, Gute, die Du mein Leid wie kaum ein anderer Mensch mit mir trägst, mußt ja von mir hören. Ich danke Dir für alle Deine lieben Worte tiefsten Mitfühlens. Ich weiß, wie Du mit mir leidest, Du, die Du meinen Kurt so lieb gehabt hast, die Du ihm, solange er lebte, die gütigste, liebevollste Tante gewesen bist. Fast wie ein lieber Sohn war er Dir an's Herz gewachsen, u. so kannst Du mit mir empfinden, welch herzerreißender Jammer mich erfüllt, diesen heißgeliebten, herrlichen Sohn verloren zu haben. Noch nicht fassen kann ich's, daß er mir nie zurückkehren soll, daß sein blühendes, hoffnungsvolles Leben dem Vaterlande geopfert wurde. Das sollte mir ein Trost sein, wie so viele schreiben, aber ich habe nicht so viel Seelen-Stärke, daß ich mich dadurch oder sonst etwas trösten lassen könnte. Nur den Verlust fühle ich in seiner ganzen zerschmetternden Schwere, kann nichts anders denken und fühlen, als daß mir mein geliebter Junge mit seinem guten, treuen Herzen für immer entrissen worden ist. Und daß ich dies tiefste Leid jetzt ohne meinen Ernst tragen muß, ist noch eine besonders schwere Prüfung für mich. Könnten wir zusammen weinen und klagen, das Herz müßte mir leichter werden. Nun habe ich auch so lange keinen Brief von ihm, so daß zu allem Kummer auch noch die Sorge um ihn hinzukommt. Meine Depesche mit der Trauerkunde muß ihn auf Umwegen erreicht haben, denn am Montag brachte mir eine befreundete Dame eine Depesche von ihm, in der er sie bat, mir mitzuteilen, daß er wegen Überführung von Kurts Leiche an's Regt. télégraph. habe. Seitdem kein Wort von ihm, u. ich lechze nach der Gewißheit, ob ich den schmerzlichen Trost haben werde, das, was von meinem Kurt geblieben ist, in heimatlicher Erde betten zu können. Ach, wäre es doch möglich! Es würde mir gewiß ein Trost sein, sein Grab hier zu haben.²¹⁹ Vom Regt. ist noch keinerlei Mitteilung an mich gelangt, ohne das Beileidschreiben von Frau Narjes wüßte ich nichts, würde seit gestern, als 2 Päckchen mit dem Vermerk „Gefallen“ zurückkamen, namenlose Qualen durchmachen. Daß Lt. Deichmann mir nicht schrieb, wundert mich nicht, wessen Pflicht solche Botschaft nicht ist, erspart es sich gern, einem Mutterherzen diesen Stoß zu versetzen. –

Liebste Paula, daß Du mir die traurige Aufgabe, Kurts Sachen in Nienburg zu ordnen, abnehmen willst, ist sehr gut von Dir. Aber diese heilige Pflicht kann ich auch Dir nicht überlassen, nur ich allein will u. darf sie, auch wenn sie noch so schmerzlich ist, auf mich nehmen. Aber helfen sollst Du mir insofern, als Du mich nach Nienburg begleiten sollst. Vorher muß ich mir in Hannover bei Narjes den Schlüssel zum Schreibtisch holen, dort hat Kurt auch noch Verschiedenes in Verwahrung gegeben. Wann ich komme, kann ich erst bestimmen, wenn ich von Euch Nachricht habe, am liebsten würde ich am 28. in Nienburg sein. Meinem armen Hans das Schreckliche mitzuteilen, zögere ich immer noch, in seiner gedrückten Stimmung muß es um so schmerzlicher auf ihn wirken. Aber erfahren muß er es doch. Gestern schreibt er, daß er 20 M. von Dir erhalten habe. [Er schreibt:] „Die haben mir aus meiner großen Verlegenheit geholfen, vor allen Dingen habe ich mir zuerst très [!] Decken kaufen können.“] Wenn er dann meine noch bekommen wird, wird er hoffentlich genügend vor Kälte geschützt sein. –

Gott behüte Dich, meine liebe Paula. Er erspare Dir ein Herzeleid, wie ich's jetzt tragen [?] muß. In innigster Liebe umarmt Dich Deine unglückliche Schwester Emma.

²¹⁹ Ihr Wunsch ging in Erfüllung; vgl. S .111.

Orienville [!], den 16. 11. 14²²⁰

Frau Oberst Meyer Naumburg a/S

Die traurige Mitteilung über Herrn Leutnant Kurt Meyer wird jedenfalls vom Regiment schon eingetroffen sein. Ich halte es aber für meine Pflicht auch von der Kompagnie die Mitteilung Frau Oberst zukommen zu lassen. Herr Leutnant war Kompagnie-Führer der 8. Kompagnie und starb bei einem Angriff auf ein Dorf den Heldentod. Die Kompagnie hat nun alles getan, um die [!] Leiche eine gute Ruhestätte zu bereiten. Es ist von den Leuten der Kompagnie ein Sarg gemacht. Die Leiche ist mit Ehren im Schloßpark Orienville begraben. Das Grab ist durch ein schönes Kreuz kenntlich gemacht. Anbei schicke ich die Schleifen die hier von den Leuten der Kompagnie angefertigt sind. Tiefbetrauert von seiner ihn nie vergessenen Kompagnie

Rahlves
Feldwebel 8/73

H. M.

Naumburg. 29. XI. 1914.²²¹

Mein lieber Papa!

Ich habe Dir so lange nicht mehr geschrieben; entschuldige es bitte. Doch was konnte ich Dir von unseinem einförmigem Leben, das so gleichmäßig und ruhig dahin gleitet, berichten? Es ist jetzt so traurig hier. Und noch einsamer kommt es mir vor, seit die Nachricht von Kurts Tode gekommen ist. Wenn ich alleine täglich durchs Buchholz gehe, kommen so viele traurige Gedanken. Wie oft bin ich dort mit Kurt fröhlich spazieren gegangen! Jetzt, wo er nicht mehr ist, fühle ich erst, wie viel er mir war. Oft denke ich, man würde sich nie mehr so recht freuen können. Und doch dürfen wir nicht trauern. Denn Kurt hat einen so schönen Tod erlitten. So einen Tod habe ich mir immer gewünscht. Ich habe die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, ins Feld zu kommen. Gestern war ich wieder beim Arzt in Kösen; er meinte, Ostern könnte möglicherweise meine Herzschwäche behoben sein; wenn Ostern immer noch Krieg ist, bekomme ich dann das Abitur und kann eintreten. Ich muß daher jetzt fleißig arbeiten. Flemming in Deutsch und Latein nimmt uns tüchtig ran und quält uns mit Klopstock und Tacitus. Im letzten Aufsatz hatte ich eine 2. Ich nehme jetzt auch freiwillig an einem Stenographiekursus Teil, weil diese Kunst später überall sehr zu brauchen ist. Gersdorff zieht jetzt nach dem Tode seines Vaters nach Berlin, ein anderer macht das Abitur, dann sind wir nur noch 12 in der Klasse.

Für Deine vielen lieben Karten danke ich Dir vielmals; ich habe mich sehr gefreut, daß du, trotzdem Du so viel zu tun hast, so oft an mich geschrieben hast, und ich bin ganz beschämt. Hoffentlich, lieber Papa, kommst Du nun nicht mehr ins Feuer. Daß du so viel Ärger hast, tut mir sehr leid. Aber Du hast doch das Bewußtsein, dem Vaterlande zu nützen; und dann wird Dir der Ärger im Dienst es leichter machen, über Kurts Verlust hinwegzukommen. Denn die Arbeit hält traurige Gedanken fern. Deshalb ist es auch für Mama so gut, daß es jetzt immer etwas für sie zu tun gibt. Sie macht Pakete zurecht, hat viel zu schreiben, oft kommt Besuch. Es ist sehr wohltuend für sie, daß alle Bekannten ihr warme Teilnahme zeigen.

Ich wünsche, daß Du recht bald gesund zu uns heimkehrst. Herzliche Grüße von Deinem treuen Sohne Hel-muth²²².

30. 11. 14

Hochzuverehrender Herr Oberst!

Mit der Bitte um Entschuldigung, daß ich nicht sofort auf Euer Hochwohlgeb. Brief antwortete, wir waren aber 3 Tage in vorderster Linie, möchte ich gleichzeitig noch einmal meine aufrichtige Teilnahme

²²⁰ Poststempel 18. 11.

²²¹ Herrn Oberst E. Meyer, Kommandeur des Reserve-Ersatzregimentes No 2, Reserve-Ersatzbrigade No 1., Generalgouvernement von Belgien, Gent

²²² Er trat nach „Kriegsabitur“ achtzehnjährig auch in das Füs.Rgt. ein (23. 6. 1915). Am 27. 6. 1916 wurde er Leutnant. Teilnahme an Gefechtshandlungen: 1916 25. 8. – 4.9. Schlacht an der Somme, 1917 11. 2. – 25. 3. Große Schlacht in Frankreich. Am 4. 9 1916 wurde er im Kampf um Guillemont verwundet (Rgts.Gesch. S. 422); schwere Rückgratverletzung. Erwähnung in Jünger, Stahlgewitter; S. 269.

an dem schweren Verluste, der Herrn Oberst durch Curts Tod getroffen hat, sagen. Herr Oberst können versichert sein, daß keiner unserer 24 gefallenen Offz. vom Rgt. ein treueres Gedenken bei uns haben wird als Curt. Er war einer unserer besten und liebsten Kameraden im Rgt. Wie er im Frieden uns alle [!] durch seine Pflichttreue und Dienstauffassung ein Beispiel war, so ist er auch als vorbildlicher Führer seiner 8. Comp. 30 Schritt²²³ vor seiner Truppe gefallen.

Am 3. Mittags nach Beschießung durch schw. Art. sollte das stark befestigte Dorf Le Godat gestürmt werden. Unglücklicherweise wurde im entscheidenden Moment der Art. Beobachter tödlich getroffen, sodaß eine Pause im Feuer entstand. Dies benützten die Franzosen um Verstärkungen heranzuziehen. Trotzdem wurde gestürmt. Curt war mittelste Comp. Mit einem kurzen Gebet auf den Lippen ist er mit den Leuten, die ihm alle wie ein Mann folgten²²⁴, vorgesprungen. Er hat noch 2 Sprünge kommandiert dann „Stellung“²²⁵ und ist hier von engl. M. G. getroffen worden²²⁶. Sein Entfernungsschätzer hat ihn noch mehreres gefragt, aber keine Antwort mehr erhalten. Die Comp. mußte zurück und zwar mit ungefähr 70 Mann Verlust²²⁷ von 86. Nach seiner Lage 30 Schritte vor dem französischen Drahthindernis, war es zunächst nicht möglich Curt zurückzuholen. Seinem Offz. Stellvertreter²²⁸ u. 1 Untoffz meiner Comp. ist es dann gelungen in [!] zu bergen. Leider kann ich Herrn Oberst keine Sachen, die Curt bei sich hatte senden, da die Gegner ihm alles abgenommen hatten. Freudig und vornehm wie im Leben ist er auch in den Tod gegangen. Hoffentlich ist es Herrn Obersten ein Trost beim Verlust des Sohnes zu wissen, daß er als ritterlicher Offz. gefallen ist. Das Bewußtsein, was wir an ihm verloren haben, wird uns wohl erst im Frieden ganz klar werden. Ich persönlich verliere meinen liebsten Freund und Kameraden. Auf seinem Grabe steht:

Du warst der liebste uns im Regiment,
Du warst so tapfer, treu und gut,
Mach, lieber Gott, dem Jammer bald ein End,
Es floß soviel schon rotes Blut.

Indem ich hoffe, daß Herr Oberst in nicht zu ferner Zeit gesund wieder zurückkommen, stehe ich jederzeit zur Auskunft zur Verfügung und bin mit den besten Wünschen
Herrn Obersts stets gehorsamer
Deichmann²²⁹

²²³ Im Exerzierreglement (S. 56) heißt es im Hinblick auf die Position des Zugführers beim Sturm: „Der Zugführer geht, begleitet von den Schätzern und dem Spielmann, mindestens 10 Schritt vor der Linie seiner Gruppenführer, [...]“ sowie „Die Schützen folgen ihren Gruppenführern mit einem Abstand von 10 Schritt [...]“. Noch zur Erläuterung: „Die Spielleute der Kompagnie werden im Gefecht [auch] zur Augenverbindung zwischen dem Kompagnieführer und den Zugführern verwendet. Ein Hornist tritt zum Kompagnieführer, die drei anderen Spielleute werden auf die Züge verteilt.“ (Exerzierreglement, S. 70).

²²⁴ Ob hier E. Jünger recht hat, wenn er in der 1. Fassung von „In Stahlgewittern“ schreibt: „Was ist erhabener, als hundert Männern voranzuschreiten in den Tod? Gefolgschaft wird solcher Persönlichkeit nie versagt, die mutige Tat fliegt wie ein Rausch durch die Reihen.--“? (nach Demant, S. 60). Ein Gebet in einer solchen Situation ist bei Jünger wohl nirgends erwähnt.

Und auch das Exerzierreglement schreibt (S. 75): „Der Offizier ist das Vorbild seiner Soldaten.; sein Beispiel reißt sie mit vorwärts.“

²²⁵ Eine Veranschaulichung, was hier unter „Sprung“ zu verstehen ist, versucht Anhang XXIX: Der Infanterieangriff aus einem Schützengraben über weitgehend deckungsarmes Gelände auf eine nur wenige 100 m entfernte feindliche Stellung, wie er sich für die stürmende Abteilung nach dem 1914 gültigen Exerzierreglement für die Infanterie erschließen läßt (s. S. 157).

²²⁶ In der Rgts.Gesch., S. 221 - 227: „Der unglückliche 3. November 1914“; es werden Teile der dortigen Schilderungen sowohl der Vorgeschichte als auch des Geschehens am 3. November im Anhang XVI (s. S. 137) gebracht.

²²⁷ Verluste = {Gefallene, Verwundete, Vermißte}

²²⁸ Nach Regts.Gesch., S. 227: Brückmann; sonst keine Angaben über ihn zu finden.

²²⁹ Lt. Deichmann war am 3. November Führer einer der 4 Kompanien des III. Batlls. des Füs.-Regiments, das als Reserve diente, die aber nicht zum Einsatz kam. Die Angabe, daß das eine Entscheidung von Regts.-Kommandeur Oberstlt. v. Oppen war („aussichtslos“ --vgl. Erinnerungsblätter, S. 46 f.), ist wohl nicht zutreffend. III./73 war nach dem Brigadebefehl vom 2. 11., Punkt 9 Reserve der Brigade. Aus diesem Befehl ergibt sich auch, daß Lt.

6. 12. 14

Frau Oberst Meyer!

Für den in meinen Besitz gelangten Brief sage ich vielen Dank. Ich teile Frau Oberst mit, daß ich die Schleifen einige Tage später abgeschickt habe. Auf Wunsch möchte ich Frau Oberst im Nachstehenden den Verlust unseres Kompanieführers Herrn Leutnant Meyer mitteilen. Am 2./11. 14 abds. überreichte ich Herrn Leutnant noch ein Schreiben von Frau Oberst. Zugleich bekam ich auch einige Karten bzw. Briefe, die ich am anderen Morgen abgeben sollte. Am 3./11. 14 6⁰ morg. wurde die feindliche Stellung von unserer Artillerie beschossen. Um 4³⁰ nachm. trat die Komp. den Angriff auf ein Dorf an. Herr Leutnant an der Spitze war in zwei Sprüngen bis 50 m an die feindliche Stellung vorgedrungen. Hier ist er von einem feindlichen Geschosß tödlich getroffen. Die Füsiliere die neben Herrn Leutnant gekämpft haben geben an, daß sich der Tod sofort eingestellt hätte. Herr Leutnant ist von einem Füsilier noch angerufen, hat aber keine Antwort erhalten. Am Abend kehrten von der Kompagnie nur 25 Mann zurück. Wie ich am anderen morgen im Lazarett die Verwundeten besuchte, war die erste Frage nach Herrn Leutnant. Sie alle haben ihn gern gehabt und gern haben sie mit ihm gekämpft, denn sie wußten, daß es ein guter Führer war²³⁰. Die Leiche konnte nicht früher geborgen werden, da dieselbe kurz vor der feindlichen Stellung lag. Jede Nacht ist es versucht die Leiche zu holen, konnte aber erst bei einer dunklen Nacht zurückgeholt werden, da die Patrouillen bei dem Mondenschein ein furchtbares Feuer bekamen. Bei der Leiche ist weiter nichts vorgefunden als das Band zum eisernen Kreuz und ein Paar Handschuh. Da die Leiche kurz vor der feindlichen Stellung gelegen hat, werden jedenfalls die Wertsachen von den Franzosen abgenommen sein. Heute habe ich mich nach dem Gehalt beim Zahlmeister erkundigt. Wie der Zahlmeister angibt und aus den Quittungen [zu] ersehen ist, hat Herr Leutnant auf dem letzten Transporte von dem Transportführer einen Vorschuß von 300 M genommen. Diese 300 M muß der Zahlmeister dem I. Batll. zurückzahlen. Mithin bleibt von dem Gehalt noch 10 M. und außerdem Tagegelder für die Zeit 1/ 10 – 10/10 pr Tag 5 M. Summe 50 M. Außerdem habe ich vor einiger Zeit auf 9 Tage Tagegelder empfangen a 5 M Summe 45 M. Dieses Geld wird Frau Oberst in den nächsten Tagen zugeschickt bekommen. Anbei schicke ich noch einen Absatz aus der Zeitung mit, dessen Inhalt sich auf die Beerdigung unseres Komp.-Führers Leutn. Meyer bezieht.²³¹ Für den Weihnachtsgruß sage ich vielen Dank

Rahlves²³²
Feldwebel

Deichmann persönlich den Angriff auf Le Godat nicht beobachten konnte (Rgts.Gesch., S. 215). Seine Darstellung beruht also auf Hörensagen.

²³⁰ War er ein Offizier, wie er im „Reglement“ steht? Dort: „Seinen Leuten soll er ein treuer Helfer sein, der mit ihnen Freud, Leid und Entbehrungen teilt und so ihr unbedingtes Vertrauen erwirbt.“ (Exerzierreglement, S. 75, Nr. 66). Ob er wohl seiner Umbettung zugestimmt hätte?

²³¹ Vgl. Anhang XIX (s. S 146).

²³² Auch er konnte den Angriff nicht aus eigener Beobachtung beschreiben.

Oraingville d. 8. 12. 14.

Sehr Geehrte Gnädige Frau M.

Ich schreibe nun in der Hoffnung daß Ihr meinen Brief vom 10. 11. 14. erhalten habt, worin ich Euch die traurige Mitteilung machen mußte, daß Ihr Sohn K. am 3. 11. 14. bei einem Angriff den Heldentod fürs Vaterland gefallen ist.²³³ Dann vom Schlagfelde geholt und im Dorfe Oraingville im Schloßpark begraben, ich war heute noch an Herrn L. seine Ruhestätte. Er wird einen leichten Tod gehabt haben weil er mehrere Schüsse bekommen hatte. Wenn ich nun Gesund wieder zur Heimat kommen werde, bin ich gern bereit, die Sachen, von Herrn L. die in Nienburg und in Hannover sind zu verpacken und Euch zu schicken, weil ich doch über Herrn L. seine Sachen genau Bescheid weiß. Ich war gerade 1 Jahr und 3 Tage bei Ihm als Bursche. Es schreibt in tiefer Trauer der Bursche von Herrn Leutnant

Füsil. Witte 9. Komp. III. B. 73 Reg. 19. Div. X. Armeek.

Die 3 Koffer und 1 Wäschesack sind von der 8. Cop. abgeschickt

Die Ihr doch hoffentlich erhalten habt.

Oraingville den 18. 12. 14.

I. H. F. M.

Ich habe das wunderschöne Weihnachtspaket von Euer lieben Gnädigen Frau erhalten. Wofür ich Euch Vielmals danke. Auch danke ich noch Vielmals zugleich für das schöne Weihnachtsgeschenk vom Herrn Oberst. Nun möchte ich noch der Gnädigen Frau darum bitten, mir ein Bild in Uniform von Herrn Leutnant schicken würden, was ich doch gerne haben möchte. In der Hoffnung, das Ihr meine beiden ersten Schreiben erhalten habt, Wünscht Euch ein gesegnetes Weihnachtsfest der Gnädigen Frau Tochter und Sohn

der Bursche Franz Witte²³⁴

Späteres Gedenken

In Naumburg stand folgende Anzeige in der Zeitung²³⁵:

Von seiner Kompanie folgten ihm in den Tod²³⁶:

Baxmann, Ernst, Ers.Res.; Blanck, Willi, Ers.Res.; Borgfeld, Gustav, Ers.Res.; Elligsen, August, Res.;

²³³ Dieser Brief ist nicht vorhanden. Es wäre sonst der 1. Brief aus Oraingville nach dem 3. 11.

²³⁴ Witte; Rgts.Gesch., 9. Kompanie. Gefallen. (S. 870): Witte, Franz, Gefr. d. Res. G. tot [unklar, was „G.“ bedeutet; möglicherweise „Gefangenschaft“]

²³⁵ Datum der Veröffentlichung: unbekannt; Exemplar ist im Stadtarchiv vorhanden. Wie der Fehler in der Angabe des Todestages zustande gekommen ist, ist nicht mehr bekannt.

²³⁶ Rgts.Gesch., S. 865 ff. Die letzten drei wurden als „vermißt“ eingetragen. (Leichen nicht gefunden?)

Fricke, Wilhelm, Gfr. d. Res.; Gantzert, Richard, Uffz. d. Res.; Gehrke, August, Gefr. d. Ldw.; Giesemann, Heinrich, Res.; Grote, Heinrich, Res.; Hampe, Ernst, Ers.Res.; Honschek, Ludwig, Res.; Hoppe, Julius, Res.; Isenbill, Theodor, Res.; Jahn, Georg, Ers.Res.; Köhler, Karl, Res.; Kühn, Eduard, Res.; Kümmert, Ernst, Füs.; May, Bruno, Res.; Meier, Hermann, Füs.; Müller I, Karl, Füs.; Müller, Karl, Ers.Res.; Namendorf, Heinrich, Ers.Res.; Swenson, Hermann, Res.; Schulz, Ott, Krgsfrw.; Stäber, Heinrich, Krgsfrw.; Stern, Julius, Res.; Thomas, Conrad, Res.; Tischadski, Friedrich, Füs.; Wessel, Wilhelm, Krgsfrw.; Aschmann, Erich, Krgsfrw.; Behrens, Otto, Ers.Res.; Klages, Hans, Krgsfrw.;

Insgesamt waren es 32 Gefallene.

Für die beiden Nachbarkompanien (rechts Ohlhorst, links Wedemeyer) waren es 13 bzw. 7. Das links eingesetzte I./73 hatte 13 Gefallene.²³⁷

In Nienburg, dem Ort seiner letzten Friedensverwendung, erschien diese Mitteilung²³⁸:

Auch seine Schwester Sophie äußert sich.

Mit der Widmung

„Sammle in diesem Buche die Aussagen großer Geister, die dich begeistern zum Guten, Wahren, Schönen u. Edlen.

Herzlichst

Deine Tante

Mathilde Moeller²³⁹

Mühlhausen

1. Mai 1908

²³⁷ Die Angaben wurden den Seiten 846 ff der Rgts.Gesch. entnommen. Auf Seite 226 stehen etwas davon abweichende Zahlen.

²³⁸ Es ist nicht bekannt, wie es zu der falschen Dienstgradangabe gekommen ist.

²³⁹ Tante Mathilde: vgl. Anhang IV (s. S. 121).

bekommt sie ein Album, in das sie regelmäßig, teilweise mit, teilweise ohne Datumsangabe Gedichte oder Textstücke einträgt (Goethe, Schiller, Höltz, Wieland, Marc Aurel, Sophokles, Voltaire, Carmen Sylva, Herder, Heine usw.)

Hierin finden sich unter der (nicht eindeutig zuzuordnenden) Datumsangabe 30. 10. 1914 mit der Unterschrift „*Aussprüche von Kurt*“ zwei Eintragungen:

„Lerne täglich mehr das nicht zu Ändernde tragen!“

und

*„Ich will, das Wort ist mächtig,
sprichs einer ernst und still,
die Sterne reißt's vom Himmel
dies kleine Wort! Ich will!“*

Und unter dem 1. Dezember 1914 (möglichweise auf einer freien Seite zwischen früheren Eintragungen eingefügt), ohne Verfasserangabe steht:

Der deutsche Lenz

*Hörst du's, hörst du's, deutsche Mutter,
Was der Feind mit stillem Grauen
Sich erzählt von deinen Jungen?
Dort am fernen Nordseestrand?
Klingt's nicht, wie aus alten Mären?
Wie von höchstem Heldentume
Ein erhabener Sang der Vorzeit?
Auf den Lippen Deutschland's Sturmlied,
In den Augen Licht der Flamme,
Also geht der Lenz, der heil'ge,
Geht das Edelblut des Landes,
Geht der junge Wuchs des Volkes,
Deutschland's, Deutschland's erste Blüte,
Gehen die blonden, schmalen Knaben
Mit dem stolzen Männerauge
Todbereit dem Sieg entgegen,
die zu leben kaum begonnen.
Sterben mit dem letzten Hauche:
Deutschland über alles!*

Hörst du's, Hörst du's,
deutsche Mutter?

Auch der Wunsch der Mutter, ihrer Schwester gegenüber geäußert (vgl. S. 105), ging in Erfüllung (genaues Datum unbekannt, aber wohl sehr bald): Auf dem neuen Friedhof an der Weißenfelser Straße in Naumburg.

Als dann die Wand verkleidet wurde, kam auch noch eine Inschrift hinzu, der inzwischen weitere gefolgt sind.

Auch In Hannover wurde²⁴⁰ an ihn erinnert.

Der Ehrenscrein,

entworfen von Leutnant d. Res. a. D. A. Springer.

Der Ehrenscrein
im geschlossenen Zustande.

Schon während des Krieges wurde der Plan erwogen, wie man die Bildnisse der gefallenen Offiziere des Regiments auf würdige Art zusammenfügen und so der Besichtigung zugänglich machen könne.

Aber erst nach dem Kriege, als dem Offizierverein im Leineschloß zu Hannover ein „Traditionszimmer“ endgültig zur Verfügung stand, konnte der Plan fester ins Auge gefaßt werden. Er fand seine Verwirklichung durch das Entstehen des „Ehrenscreins“, für den Kam. A. Springer in höchst dankenswerter Weise den Entwurf geliefert hatte. Der auf Kosten des Offiziervereins in feiner Arbeit als eine Art Triptichon ausgeführte und nebenstehend abgebildete schöne Schrein ist seither im genannten Traditionszimmer aufgestellt worden. Er enthält bis jetzt 141 Porträte. Der Offizierverein wird dauernd bemüht bleiben, die noch fehlenden

etwa 20 Bildnisse herbeizuschaffen. Zwei umseitig wiedergegebene Teilstücke aus dem Innern des Schreines verdeutlichen die Einfügung der Bilder nach der Reihenfolge, in der die Kameraden den Heldentod erlitten.

Viele Angehörige der auf dem Felde der Ehre gebliebenen Offiziere haben sich gegen Erstattung der Selbstkosten je eine Abbildung von dem geschlossenen und geöffneten Schreine in der Größe 17×23 cm erbeten. Entsprechenden Wünschen wird auch fernerhin bereitwilligst entsprochen werden.

²⁴⁰ Nicht mehr: Bei der Zerstörung des Leineschlusses im 2. Weltkrieg ist wohl auch der „Ehrenscrein“ zerstört worden.

Die Photos sind nach dem Todesdatum angeordnet. Das Bild von Kurt Meyer findet sich im linken Flügel in der 2. Spalte von links als das 4. von oben.

Eine Eintragung seines Todes ist aber auch in Hannover noch zu finden:

von Meyer	Karl		5099/78	3. IV. 78
Meyer	Karl		2094/78	25. III. 78
Meyer	Karl		3045/77	26. IV. 77
Meyer	Karl	III Brückholz	737/75	7. IX. 75
Meyer	Karl		4768/76	8. IX. 76
Meyer	Karl		858/79	16. III. 78
Meyer	Karl		4756/77	2. IV. 77
Meyer	Klaus		2710/76	18. IV. 76
Meyer	Konrad		708/31	3. XI. 74
Meyer	Kurt		3437/75	27. V. 75
Meyer	Louis		2352/79	27. III. 79
Meyer	Louis		3244/77	6. V. 77
Meyer	Louis		477/79	8. X. 78
Meyer	Ludwig		2339/78	27. IV. 78
Meyer	Ludwig	III Brückholz	49/78	27. III. 78
Meyer	Oskar		3873/74	6. IX. 74
Meyer	Otto		473/76	4. III. 75

Nachwort: Warum überhaupt diese Veröffentlichung?

Vielleicht sollte ich noch kurz erläutern, warum ich mich entschlossen habe, das, was ursprünglich nur als Geschenk für meine Schwester und zu einer eventuellen Weitergabe innerhalb der Familie gedacht war, nun auch noch – natürlich nach Rücksprache mit ihr – zu veröffentlichen. Der Hauptgrund ist sicher mein Gefühl, daß diese Briefe einen recht guten, breit gefächerten und unmittelbaren Einblick in das ganz alltägliche Leben eines Gymnasiasten/Fahnenjunkers/Fähnrichs/Leutnants aus bürgerlicher Familie zu Beginn des 20. Jahrhunderts geben. Damit könnte es sich meiner Meinung nach um einen Beitrag zur Alltagsgeschichte einer vielleicht weniger untersuchten Personengruppe dieser Zeit handeln.

Hinzu kommt allerdings noch, wie mit den Folgen seines spektakulären "Dienstunfalls" gleich zu Beginn der militärischen Laufbahn umgegangen wird. Die Vorgesetzten versuchen, entsprechend ihrer Fürsorgepflicht den jungen Mann zu schonen; er selbst aber will – wie ich aus den Briefen zu erkennen meine – sich und den anderen beweisen, daß er voll einsatzfähig ist. (Das zeigt sich in vielfältiger Weise – bis August 1914 natürlich anders als nach Kriegsbeginn.) Hier geht es also um sehr Persönliches. Aber ich glaube, daß auch das für Außenstehende als historisches Geschehen aufschlußreich sein könnte.

Das Ende schließlich – bei einem "mißglückten Sturm" (schon in der Regimentsgeschichte kritisch so bezeichnet) – empfinde ich als fast logische Konsequenz aus der Persönlichkeit des jungen Kompanieführers. Es ist aber gleichzeitig ein Beispiel für zumindest tragische Fehleinschätzung der örtlichen Gegebenheiten durch übergeordnete Vorgesetzte.

Anhang

Hier folgen einige Inhalte unterschiedlicher Art als Ergänzung zu den obigen Texten.

Anhang I: Konfirmationsurkunde Kassel 1904 (s. S. 117)

Anhang II: Vom Blitz getroffen (s. S. 118)

Anhang III: Waterloosäule, Regimentshaus (Kasino), Speisesaal (s. S. 120)

Anhang IV: Zur besseren Einordnung der an verschiedenen Stellen erwähnten Verwandten von seiten der Mutter Emma, geb. Weymar (s. S. 121)

Anhang V: Zusammenstellung im Tagebuch genannter Opern- und Konzertbesuche (Angabe der Titel) (s. S. 123)

Anhang VI: Pickelhaube (s. S. 124)

Anhang VII: Postkarte zur Einweihung des neuen Rathauses in Hannover (s. S. 125)

Anhang VIII: Original des Briefes aus Anlaß des Abschieds seines Vaters (etwas verkleinert) (s. S. 126)

Anhang IX: Original des Briefes zu Helmuths Konfirmation (etwas verkleinert) (s. S. 128)

Anhang X: Winterarbeit 1912/13 (s. S. 130)

Anhang XI: Zur Einweihung des „Spielplatzes“ des Turnvereins (s. S. 133)

Anhang XII: Zum Roman „Der Tunnel“ (s. S. 134)

Anhang XIII: Zum Operettenbesuch am 9. Juli 1914 (s. S. 135)

Anhang XIV: Nienburger Kriegsfreiwillige jüdischen Glaubens; Oberstleutnant Westphal (s. S. 136)

Anhang XV: Stoßseufzer (s. S. 137)

Anhang XVI: Transkription des Mörike-Gedichts (s. S. 137)

Anhang XVII: Der mißglückte Sturm auf Le Godat (s. S. 137)

Anhang XVIII: Die Befehle der 38. Inf.-Brigade vom 1. und 2. November 1914 (s. S. 141)

Anhang XIX: Bericht Hannoverscher Anzeiger 1. Dezember 1914 (s. S. 146)

Anhang XX: Über D. Frymann (s. S. 147)

Anhang XXI: Loigny (s. S. 148)

Anhang XXII: Lazarett, nicht mehr erhalten (s. S. 149)

Anhang XXIII: Stadthalle (s. S. 150)

Anhang XXIV: 73er Kaserne am Waterlooplatz, nur Gebäude I. Btl. noch erhalten (durch Niedersächsisches Landesarchiv genutzt) (s. S. 151)

Anhang XXV: Das Neue Rathaus (s. S. 152)

Anhang XXVI: Garnisonskirche, nicht mehr erhalten (s. S. 153)

Anhang XXVII: Bult-Kaserne, nicht mehr erhalten (s. S. 153)

Anhang XXVIII: Vor dem Angriff (s. S. 154)

Anhang XXIX: Der Infanterieangriff aus einem Schützengraben über weitgehend deckungsarmes Gelände auf eine nur wenige 100 m entfernte feindliche Stellung, wie er sich für die stürmende Abteilung nach dem 1914 gültigen Exerzierreglement für die Infanterie erschließen läßt (s. S. 155)

Anhang XXX: Die Tasche (s. S. 161)

Anhang I: Konfirmationsurkunde Kassel 1904

Der Konfirmationsschein mußte in zwei Teilen kopiert werden, weil die Helligkeitsunterschiede zu groß waren.

Der Text des unteren Teils:

Kurt Meyer, GEB. DEN 18. 4. 1889 , GETAUFT DEN 10. 6. 1889 WURDE IN DER EVANGELISCHEN GEMEINDE ZU Cassel EINGESEGNET.

Cassel DEN 17. März 1904 von Bergh, Div. Pf.

*Sprüche 23, 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz
und laß deinen Augen meine Wege wohlgefallen.*

Anhang II: Vom Blitz getroffen

Die Beschriftung der Vorderseite wie auch der Rückseite erfolgte – wie der Stempel auf der Rückseite angibt – durch den Hrzgl. Hof-Elektrotechniker Rolf Siemen. (Nach dem Adressbuch Ing. u. Hofelektrotechn. Sr. Hoheit d. Herz. v. Anhalt.)

Das Photo zeigt eine Nachstellung der Gruppe, die von dem Blitz getroffen wurde, durch Soldaten. Auf dem Photo sind allerdings vor allem Schaulustige zu sehen. Die eigentliche Gruppe, um die es geht, steht hinter dem Törchen innerhalb des Zaunes und ist mit den Nummern I – IV versehen. Auf sie bezieht sich auch der Text auf der Rückseite.

Text auf der Rückseite:

„ Blitzschlag 17 August 1908 5,20 Nachmittags Wiese der Waterlooäule, Hannover

Betreffend: Stellung des Erschlagenen zum [unleserlich]

I des Erschlagenen (Brandmal Oberkörper, Blitzspur Leib und Haupt)

II des betäubten Fahnenjunkers Blitzspur auf dem Rücken 5 Stunden ohne Bewußtsein

III des Vicefeldwebel versehrte Körperhaare Blitzspuren und Brandmal (bei der [unleserlich]) Sehnen [unleserlich] vom Schleppsäbel.

IV Stand d. Offiziers, welcher unbeschädigt war

Rudolf Siemen

Hannover, August 1908

Darunter, ganz schwach blau zu erkennen, der oben erwähnte Stempel.

Text auf der Vorderseite:

„Bereite Dich, Deinem Gott zu begegnen!“

Natürlich wurde über das Ereignis auch in der Lokalpresse berichtet. Hier (aus den Beständen der Wilhelm-Leibniz-Bibliothek) einer der beiden nahezu übereinstimmenden Berichte (Hann. Courir, 18. August 1908, Morgenausg.):

Vom Blitz erschlagen. Gestern nachmittag war der Himmel von schweren Gewitterwolken überzogen, auch Gewitterregen gingen nieder. Elektrische Entladungen gab es aber nicht. Um so mehr Ueberraschung erregte es, als während eines heftigen Regens ganz unvermutet — es war zwischen 5 und 6 Uhr — ein Blitzschlag mit nachfolgender heftiger Detonation erfolgte. „Das hat eingeschlagen“, hörte man überall landläufig sagen. Es war auch die einzige Entladung während dieses Nachmittagsgewitters. Sie reichte aber gerade hin, ein großes Unheil anzurichten, denn auf dem Militäturnplatz hinter dem Waterlooplatz wurden drei Soldaten vom Blitz getroffen. Der Unteroffizier **Vüttjemann** vom 73. Inf.-Reg. wurde getötet, zwei andre Soldaten wurden betäubt, erholten sich aber bald. Nach einer Meldung des „Cour.“ handelt es sich bei den beiden Betäubten um den Fahnenjunker **Meyer** und den Wizefeldwebel der Reserve **Detmer**. Diese und der getötete Unteroffizier hatten sich demnach einer kleinen Abteilung, die vor Ausbruch des Gewitters an den Turngeräten beschäftigt gewesen und bei dem sofort kräftig einsetzenden Regen unter einen Schuppen getreten war, anschließen wollen, als sie mitten auf dem Wege von dem Weiterstrahl getroffen und zu Boden geschleudert wurden.

Anhang III: Waterloosäule, Regimentshaus (Kasino), Speisesaal

(Die „Regimentsstühle“ wurden wie auch Besteck und Geschirr bei der Auflösung des Regiments den Offizieren des Regiments übertragen.)

Hannover, den 24. II. 10.

Heute Abschiedsessen für Blankensee. Sehr vergnügt. – Trinke auf sein Wohl ein Glas Salvator. Euer Sohn Kurt

Mokkatasse, 6 cm hoch

Anhang IV: Zur besseren Einordnung der an verschiedenen Stellen erwähnten Verwandten von seiten der Mutter Emma, geb. Weymar

Hier zunächst ihr Elternhaus in Mühlhausen. Auf dem offenen Wasserhochbehälter der hinter dem Wohnhaus gelegenen Burgbrauerei ihres Vaters zog sie sich beim Schlittschuhlaufen eine Beinverletzung zu. Deretwegen machte sie eine Kur in Bad Nauheim, auf der sie den damaligen Premier Lieutenant Ernst Meyer kennenlernte. Auch er war zu einer Kur (wegen eines dienstlichen Reitunfalls) dort. Sie heirateten in Mühlhausen (Thüringen) 28. 5. 1888. Zwei Jahre später wurde er Hauptmann.

Nun zu den Verwandtschaftsverhältnissen

Es sind nur die Personen aufgeführt, die in dem hier interessierenden Zeitraum hätten erwähnt sein können. Die Namen von denen, die tatsächlich genannt werden, sind unterstrichen.

Emma Weymar × 1861

hatte (außer einem schon als Kind gestorbenen Bruder) folgende Geschwister:

Mathilde × 1853 ∞ John Möller, Musikdirektor, Sohn: Hans

Christian (Christel) × 1856 ∞ Rita Bornheim, Kinder: Wilhelmine Sophie Gertrud × 1882

∞ 1905 Aulepp

Erna × 1885

∞ 1908 Dr. med. Otto Eymann

Emma Paula Sophie × 1890

Albert Karl Emil Christian × 1896

Gustav Wilhelm × 1858 ∞ Margarete Bertram, Kinder: Wilhelm Rudolf × 1890

Georg Hermann Karl × 1891

Gustav Albert x 1860 ∞ Anna Marie Beyreiß, Kinder: Frieda x 1889
∞ 1910 F. G. R. K. Abbt, Färbereibes.
Wilhelm x 1892
Paula Dorothea x 1896

Carl Heinrich Adolf x 1863 ∞ Agnes Peters, Kinder: Paul x 1899
Margarete x1903

Ernst Emil x 1866 ∞ Marie Doris Jödicke, Kinder: Emma Paula x 1897
Albert Christian x 1899
Adolf Carl Christian x 1901

Paula x 1868 ∞ Carl Brentano, Offizier, Tochter: Ruth x

Außer den Geschwistern von Emma Weymar werden auch noch andere Verwandte genannt.
Ein Bruder ihres Vaters war
Karl Chr. Weymar, Bankier ∞ Emilie Silberberg, eins der vielen Kinder war: Alfred x 1887
wohnte am Untermarkt

Die anderen im Zusammenhang mit der Reise nach Friedrichroda genannten Personen könnten über die eine oder andere Schwester ihres Vaters mit ihr verwandt sein. Zwei von ihnen waren mit Söhnen der Familie Rathgeber verheiratet, deren Nachkommen aber im Stammbaum der Familie Weymar nicht angegeben werden.

Anhang V: Zusammenstellung erwähnter Opern- und Konzertbesuche (mit Angabe des Titels)

Traviata (Sigrid Arnoldsen), Carmen (Caruso), Meistersinger, Altwien, Lohengrin, Egmont, Freischütz, Ein Maskenball, Flieg. Holländer, Das verl. Paradies, Madame Butterfly, Schmuck d. Madonna, Die Puppe, Siegfried, Lohengrin, Die Gespenster (mit Agnes Sorma), Ariadne auf Naxos, Die Schöpfung, Meistersinger, Rheingold, Walküre, Meistersinger, Eroica, Egmont Ouv., Heldenklage (Liszt), Parsifal, Jahreszeiten.

Konzert-Direktion Arthur Bernstein, Hannover, Holzgraben 6.

Montag, den 13. Februar, abends 8 Uhr (Aula)

Rezitations-Abend
von
Elsa von Blanckensee

Am Klavier: Kapellmeister Carl Gille.

PROGRAMM

1. Die Nachtigall und die Rose, Märchen . . . Oskar Wilde
2. Paganiniskizze aus „Florentinische Nächte“ H. Heine
(Maximilian mit seiner kranken Freundin
Maria im Gespräch über italienische Künstler)
3. a) Das Ende der Welt — ein Traum . . . } Iwan Turgenjeff
b) Das Fest beim höchsten Wesen . . . }
Aus „Gedichte in Prosa“
- c) Die Neunte in „Klüténbüttel“ Otto Ernst
4. Das Hexenlied, Melodram Wildenbruch-Schillings

Konzertflügel Grotrian, Steinweg Nachflg., Braunschweig, aus der Filiale
Hannover, Georgstraße 50.

Sämtliche Nummern des Programms sind zu haben in der Musikalien-
handlung von Adolph Nagel (Inh. Bolm & Lockemann), Georgstrasse 33.

Preis 10 Pfennig.

Anhang VI: Pickelhaube

So sah eine Pickelhaube aus. Je nach Einheit hatten sie unterschiedliche Helmzier.
Die Helme des Füsilierregiments Nr. 73 hatten statt des hier abgebildeten Adlers die auf S. 8
gezeigte Helmzier mit den Inschriften „Peninsula“ und „Waterloo“.

Anhang VII: Postkarte zur Einweihung des neuen Rathauses in Hannover

Es handelt sich um einen Ausschnitt aus der auch als Postkarte gedruckten Aufnahme der Begrüßung des Kaisers zur Einweihung des neuen Rathauses durch General v. Emmich.

Im Hintergrund mit Adjutantenscharpe: K. M.

Anhang VIII: Original des Briefes aus Anlaß des Abschieds seines Vaters (etwas verkleinert)

Munster, den 4. 8. 1911.

Mein lieber Vater!

Zugleich Dank für dein
liebe Karte. -

Wenn alle möglich: alles letzte est!
Ich kann mich für dich in dem Hin-
wärtigen freuen. Das Dyrup,
die Arbeit für mich des Fortschritts, den
Abschied einzuweisen, daß die zu finden

der. Und trotzdem kann ich mir An-
ken, was immer es dir jetzt noch wird,
dich mit dem Gedanken abzufinden,
daß du mich bald die Universität aus-
ziehen müßst, die du über 40 Jahre
getragen hast. Andererseits kann
ich mir auf den Fall, wenn mir
große Befriedigung in der Genie-
bildung es für dich ist, was die
von Hand gefahren, besonders zum
Kommunikationsdienst, zu sein,
daß du mich nicht fühlst weniger
können. Gleichwohl wird die dein
Abschied ein gewisses Maß der
Wirkung. Denn das hauptsächlich im-
mer dasjenige, was in deinem Gei-
ste nicht ist, das immer die Genie ist.

Und das kann dir auf nicht gehen,
man merkt. -

Und die Krämpfe sind keine harm-
lose, sie sind mit Kraft, sie sind allen
anderen Krämpfen voraus. Wenn
jemand, wie du, 40 Jahre lang
seiner Krämpfe zu Grunde gegangen
nicht sein, sondern sie sind nicht
ganz gut - und das ist ein
sehr gefährliches in seinem Leben -
dann kann er mit Kraft davon
denken, sie sind gefährlich und
sicheren Lebensabend zu verschaffen.

Und wenn dir auf nicht auf
nicht ganz so gefährlich ist, so muss
ich dir das nicht sagen, lieber sage.

dass dir ein auf lange nicht
gefährlicher Lebensabend befielen
muss. Ich muss dir nicht sagen,
dass dir auf nicht mehr Jahre ge-
fährlich sind, sondern man kann
bleiben, und dass es dir ganz
günstig ist, ganz wie du mir
nicht sagst, zum Glück ist
mit dem Leben zu kom-
men. -

Bei dir bist ganz glücklich
ganz wie man

Dein
ganzes Leben

Kurt.

Anhang IX: Original des Briefes zu Helmuths Konfirmation (etwas verkleinert).

Hannover, den 7. März 1913.

Mein lieber Helmuth!

In deiner Konfirmation
sende ich dir meine herzlichsten Glück-
wünsche.

Am Tage der Konfirmation
geht man, so heißt es, die Kinder-
spiele wie nicht bricht hinaus in
den Kampf des Lebens. In dem Leben

bei dir auf noch nicht der Fall ist,
sind du noch auf der Konfirmation,
wie Hans und ich, ein ganz
Jahr zu Hause bleiben kannst und
weiter zur Schule gehst, so kommst
du jedes Jahr in die höheren Klassen
und in die Jahre, in denen man
sich in besonderem Maße die für's
späteren Leben erforderlichen Grund-
lagen schaffen muß. Höre es dir
gelingen, dich wacker und fleißig
zu betreiben immer weiter vor-
wärts zu kommen, damit du
dann später, in welchem Beruf es
auch sei, etwas tüchtig leisten kannst.

Mit bei folgenden Dinge sollte ich, die
in me Freunde zu werden. das Ding
soll sehr im Mittelpunkt sein; es ist nicht
in den Zeitungen sehr gelobt worden.

Zusätzlich könnte ich kommen
alle zusammen und sich freuen.
bitte ganz in der Albert und auch
auch wieder von mir.

Mit freundlichen Grüßen und Liebe
alle bin ich

dein

Antonia Brändel

Rudolf.

Anhang X: Winterarbeit 1912/13

Rückseite Text:

Benutzte Quellen.

- 1.) „Der russisch-japanische Seekrieg 1904/05“, Amtliche Darstellung des japanischen Admiralstabs, übersetzt von Kapitänleutnant von Knorr.
- 2.) „Das strategische und taktische Zusammenwirken von Heer und Flotte.“ von Janson, Generalleutnant z. D. Band 1 und 2.
- 3.) „Das Zusammenwirken von Heer und Flotte im russisch-japanischen Kriege 1904/05.“ von Janson.
- 4.) Deutsches Offiziersblatt 1911 und 1912, Artikel über den Tripoliskrieg und den Balkankrieg.

Text:

3.

Aufgabe:

„Das Zusammenwirken der See- und Landmacht; erläutert an Beispielen aus dem russisch-japanischen Kriege 1904/05.“

gez. Jaeger
 Major

Im Kriege haben Land- und Seemacht das große gemeinsame Ziel: Vernichtung der feindlichen Streitkräfte zu Lande und zu Wasser. Um das Ziel zu erreichen, ist ein Zusammenwirken von Heer und Flotte notwendig. Dieses Zusammenwirken braucht nicht immer ein unmittelbares zu sein, und als solches wird es vielleicht seltener der Fall sein, weil im Wesentlichen jeder Teil doch auf sein Element angewiesen bleibt. Aber das Ziel muß dasselbe sein und bleiben und daher auch der Oberbefehl ein gemein-

Text: 26.

ten, unter dem gemeinsamen Oberbefehl Sr. Majestät des Kaisers, ihr großes gemeinsames Ziel erreichen: Vernichtung der feindlichen Streitkräfte zu Land und zu Wasser!

Meyer

Leutnant im Füsilier-Regiment Generalfeldmarschall
Prinz Albrecht von Preußen (Hannoverschem) Nr. 73

Eine gute Arbeit. Ich habe an der Arbeit nur auszusetzen, daß sie sich im ersten Teile zu eingehend mit Erwägungen über die Frage befaßt, in welcher Weise Heer und Flotte bei einem Kriege gegen England oder die Tripleentente zusammenwirken könnten. Dieser erste Teil hätte kürzer ausfallen können; der zweite Teil dagegen behandelt in erschöpfender Weise das Zusammenwirken von Heer und Flotte im russ. jap. Kriege.

23. II 13.

Jaeger

Eine gedankenvolle, in flüssigem Stil gefertigte, recht gute Arbeit!

15. II. 13. v. Gregory²⁴¹

²⁴¹ Oberst Frhr. v. Gregory, Regts. Kdr. von 5. 3. 1913 bis 31. 8. 1914 (vgl. Mitgl.-Verz.).

Anhang XI: Zur Einweihung des „Spielplatzes“ des Turnvereins

Der neue Spielplatz des Turn-Klubs Hannover.

Geht man am Kirchhöder Turm links um den Restaurationsgarten herum in die Gärtenriede, so wird nach etwa 150 Schritten das Auge rechts hingelenkt zu einer weiten Wiesenfläche, die von weiskleideten kräftigen Gestalten belebt ist. Wie fröhlich sie sich tummeln, wie wohl sie sich fühlen hier auf dem herrlichen Wiesenrund! Wer möchte da nicht mitun wollen! Auf dem Schild über der Eingangspforte stehen die schlichten Worte: Turn-Klub Hannover. Sie geben uns Aufschluss über den Eigentümer jener schönen Anlage.

Wir überschreiten die Brücke, die über den Gärtenriede-Graben nach dem Spielplatz führt. Gebannt von der freien Uebersicht über die gewaltige grüne Fläche bleiben wir stehen. Mit tiefen Säugen atmen wir die reine Luft ein. Wahrlich, wer hier seine Erholung bei frohem Turnspiel sucht, er findet sie! Selbes Lachen schallt von rechts an unser Ohr und lenkt unsere Aufmerksamkeit auf den fast ganz im Grünen versteckt liegenden Tennisplatz. So eben wie eine große Tischplatte liegt er vor uns. Zwei liebliche Turnerinnen verlassen den Tennisplatz und schreiten leichten Schrittes quer über die Wiese. Wir folgen mit den Augen; da erblicken wir in der äußersten linken Ecke, hart am Waldesraum, einen zweiten Tennisplatz.

Wohlig tritt mit freundlichem Lächeln der Leiter der volkstümlichen Abteilung auf uns zu. Er bietet uns im Namen des Turn-Klubs ein herzliches Willkommen und ladet uns ein, die weitere Einrichtung des Platzes kennen zu lernen. Wir gehen an der westlichen Seite des Platzes entlang und kommen auf die 400 Meter lange Rasen-Laufbahn, die den größeren Teil des Spielplatzes umgibt. Die uns zunächst liegende Lanzierte dient gleichzeitig als geradlinige 100-Meter-Laufbahn.

Auf der Mittellinie des Platzes angekommen, erblicken wir jenseits der Laufbahn eine 50 Quadratmeter große, mit Sand ausgefüllte Sprunggrube. Auf sie zu münden die Anlaufbahnen, rechts die zum Weit- und Stabhochsprung, links die für Dreisprung. Hierneben liegt der 2,13 Meter im Durchmesser haltende Eisenring zum Kugelschießen. Die Hochsprungstelle liegt uns gegenüber. Neukerit praktisch ist die Befestigung der Sprungständer. Sie sind nicht in den Boden eingegraben, sondern können durch eine sinnreiche Einrichtung leicht herausgenommen werden. Innerhalb des rechten Bogens der Laufbahn befindet sich ein tadellos planierter Fußball-Spielplatz, während der übrige Innenraum reichlich Platz für zwei Schlagballfelder bietet. Auch für Besprengung des Spielfeldes ist hinreichend Sorge getragen.

Außerhalb der Bahn, in der östlichen Ecke, sind der Geräteturnplatz und das Gerätehaus errichtet und mit vorzüglichsten Geräten ausgestattet. Daneben liegt eine zweite Anlaufbahn für Stabhochsprung. Der übrige Raum dient als Kinder-Spielplatz.

Wir sind des Lobes voll über die großzügige Anlage. Doch wir haben noch nicht alles gesehen! Wir folgen der Einladung unseres Führers und betreten das Vereinshaus. Eine geräumige Veranda mit bequemen Sitzgelegenheiten nimmt uns auf. Welch herrliches Plätzchen für die Angehörigen der Spielenden, Welch freier Ueberblick über den ganzen Spielplatz!

In das eigentliche Gebäude eintretend, kommen wir zunächst in das Gastzimmer, einen freundlichen, hellen Raum, in dem nach getaner Arbeit das Abendbrot trefflich munden wird, umal der Hausverwalter sich Erfrischungen bestens sorgt. Der gegenüberliegende große Umkleideaal ist mit vielen luftigen eisernen Kleiderdränken ausgestattet. An angrenzend befinden sich die Räume zum Waschen, Baden und Messieren. Ein geräumiger Saal im Erdgeschoss dient als Umkleideraum für die Damen-Abteilungen. Im ersten Stock liegt das Umkleidezimmer für die Offiziersabteilung und die Wohnung des Platzverwalters.

Wir müssen gestehen, es ist hier etwas Gediegenes geschaffen, und wir sprechen Herrn Hofbaurat Modemien, dem Erbauer des Gebäudes, unsere volle Anerkennung aus. Auch dem Feldmesser Herrn Kris Wolf, der die ganze Platzanlage nach seinen Ideen und Plänen hergestellt hat, sollen wir höchstes Lob. Die von der Firma Grimm-Hannover ausgeführte Drainage-Anlage bewährt sich vorzüglich und macht den Platz selbst nach den heftigsten Niederschlägen in kurzer Zeit wieder gebrauchsfähig.

Mit großen Opfern — es soll nicht viel an 100.000 M fehlen — hat der Turn-Klub (Hannover) eine geradezu ideale Platzanlage geschaffen. Sein Bestreben, durch Anlage eines solchen Spielfeldes bei den Mitgliedern den Sinn für Bewegung im Freien zu beleben und ihnen damit einen unerhöhtlichen Quell heilsamer Freuden zu eröffnen, verdient allerseitige Anerkennung und wird reiche Früchte tragen.

Heute nachmittag findet nun die feierliche Eröffnung dieses herrlichen Platzes statt. Turnerische Vorführungen, Wettspiele und Wettkämpfe bilden das Programm. Alles ist aufs Trefflichste vorbereitet. Ein Massenbesuch wird der Einweihungsfeier beschieden sein, wenn der Wettergott nur ein einigermaßen liebes Gesicht macht. Dem Turn-Klub Hannover aber gebührt Dank und Anerkennung, daß er seinen Mitgliedern eine so schön- und zweckmäßige Anlage für Spiel und Sport geschaffen hat.

An den Turn-Club hatten sich die Offiziere des Rgts. angeschlossen; vgl. Brief vom 9. Juli 1913, in dem dieser Zeitungsausschnitt lag.

Anhang XII: Zu dem Roman „Der Tunnel“

Hier eine Seite aus einer Veröffentlichung aus dem Jahr 1998.²⁴²

tur gegenüber lange Zeit ignorant verhalten hat.²⁶ Der berechtigte Vorwurf zielt vor allem auf die im Expressionismus unübersehbar dominante Technikthematik, schließt aber gleichzeitig ein, „die Technik“ und nicht den Techniker als Gegenstand literarischer Repräsentation zu finden. Eines der seltenen populären Ausnahmen ist Bernhard Kellermanns Roman *Der Tunnel*, dessen Publikation nicht nur auf das Vorkriegsjahr 1913 fällt, sondern, in völlig anderer Perspektive, in eine Zeit der „Tunneleuphorie“, da für alle Meerengen dieser Welt Tunnelprojekte entworfen wurden, die die Länder und Kontinente verbinden sollten. Für deren Langlebigkeit spricht, daß Kellermann noch 30 Jahre später einen Aufsatz zu diesem Thema veröffentlichte.²⁷

Das ehrgeizigste davon war zweifellos das von Kellermann selbst, sein utopischer Roman über den Bau eines Eisenbahntunnels durch den Atlantik, von Amerika nach Europa. Sein Protagonist Mac Allan vereint alle als Tugenden mißverstandenen Eigenschaften des Aufsteigers: die Karriere des Selfmademans vom Pferdejugen im Bergwerk zum Erfinder und Befehlshaber eines Heers von zigtausenden von Arbeitern und Ingenieuren, einsam und unbarmherzig, vor allem gegen sich selbst, doch der große Sieger im Kampf eines Mannes mit der Natur – zweimal, vor Beginn und auf dem Höhepunkt seiner Karriere, wird er von Naturkatastrophen fast vernichtet, zweimal erhebt er sich im Triumph. *Der Tunnel* ist zudem ein Hymnus auf die weltumspannende und weltverändernde Macht des Kapitals, in der ein weiteres Mal der unbestechliche Wille des einzelnen Mannes über die sich gegen ihn wendenden, anarchisch-gewaltigen, aber blinden Kräfte seiner ausgebeuteten und sich zu Tode schuftenden Arbeiter triumphiert.

Der utopische Schluß befreit alle in dem Projekt angespannten Kräfte zugleich. Das Gelingen des technischen Projekts erscheint als Sieg der nunmehr von ihrer Knechtschaft erlösten Menschheit: „Die Kreisel begannen zu rotieren und füllten die Halle mit einem hohlen, pfeifenden Sausen. Die Stützbacken lösten sich automatisch, als die Kreisel die erforderliche Tourenzahl erreicht hatten – und der Zug glitt unter dem tobenenden Jubel der Menge aus der Halle ... Zur gleichen Zeit blieben alle technischen Betriebe der Welt auf fünf Minuten stehen, alle Schiffs-

26 Vgl. Harro Segeberg (Hg.), *Technik in der Literatur. Ein Forschungsüberblick und 12 Aufsätze*, Frankfurt a.M. 1987, Einleitung S. 9–32.

27 Harro Segeberg, *Technik-Bilder in der Literatur des 20. Jahrhunderts*, in: ebd., S. 418.

²⁴² Dienel/Lange, S. 141.

Anhang XIII: Zum Operettenbesuch am 9. Juli 1914

Wenn ein Mädel einen Herrn hat....!

Marschduett aus der Posse:
„Der Juxbaron“ Musik von WALTER KOLLO

Refrain:

Wenn ein Mä - del ei - nen Herrn hat, den sie liebt und
den sie gern hat, fragt sie nicht was, wo und wann, _____
wenn er nur gut küs - sen kann! _____

Für Gesang und Klavier . . . M. 150 no.

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung !!! **DREI MASKEN-VERLAG / Berlin W30**

Raum für Mitteilungen: *Dem „Jorn-isschen“ herzliche Grüße vom Falls Du sonst nichts mit der Post bekommst, hast Du wenigstens eine Karte, wenn auch nur von mir. Pringen 5,-*
8-66

Die handschriftliche Mitteilung stammt nicht von K. M.!

korps einziehen konnten.⁵ Die Erklärungen jüdischer Organisationen und des Kaisers verfehlten ihre Wirkung nicht. Auch in den Provinzen zeigten sich die Juden bereit, zur Landesverteidigung beizutragen. So befand der Landrabbiner von Hannover, Selig Gronemann (1843–1918), in einer Predigt und einer Ansprache, also in Beiträgen, die noch im selben Jahr als „Zwei Kriegsreden“ publiziert wurden, daß es gerade eine besondere Verpflichtung der Juden gab, an diesem Krieg teilzunehmen.

In seiner Predigt „Dreifach gerüstet“, die am Buß- und Betttag (5.8.1914) gehalten wurden, erklärte Gronemann:

„Wir vertrauen dem gewaltigen Geiste, der das ganze deutsche Volk erfüllt, den gerade die Frivolität der Feinde zu einem mächtigen Orkan hat anwachsen lassen, der uns alle mit sich fortreißt, der vor allem unser Heer zu den größten Heldentaten fortreißen wird. Und nicht am wenigsten werden von ihm fortgerissen werden die Söhne *unseres* Stammes, wie Löwen werden sie kämpfen, denn sie bringen nicht nur die *deutsche* Gesinnung, die den letzten Tropfen Blutes opfert für Kaiser und Reich, sie bringen auch mit die *jüdische* Gesinnung, die ihnen das glühende Verlangen erwecken wird, Rache zu nehmen an einem Volke, das Unzählige unserer Glaubensgenossen mitten im Frieden während der letzten Jahre vernichtet, niedergemetzelt hat.“⁶

Aktiven Anteil am Kriegsgeschehen nahmen die jüdischen Männer in Nienburg. Ein Teil von ihnen meldete sich freiwillig zum Kriegsdienst. Zu ihnen zählten sowohl ehemalige Gymnasiasten wie niedergelassene Kaufleute. Für die jüdischen Rekruten hielt der jüdische Lehrer S. Katz einen besonderen Gottesdienst ab und bereitete sie so auf die Verteidigung vor. An der Feier in der Synagoge nahm der Chef des in Nienburg eingerichteten Bezirkskommandos, Oberstleutnant Westphal, teil.⁷ Einer Reihe dieser Soldaten gelang es, Unteroffiziersgrade und Offizierspatente zu erlangen.⁸ Überwiegend taten sie Dienst in reinen Kampfverbänden.⁹ Mehrere

⁵ Vgl. I. SCHORSCH, Jewish Reactions to German Anti-Semitism (1870–1914). Columbia University 1972 S. 203.

⁶ Selig GRONEMANN, Dreifach gerüstet. Predigt, gehalten am Buß- und Betttag, den 5.8.1914, in: DERS., Zwei Kriegsreden. Hannover 1914 S. 7.

⁷ Vgl. Protokoll des Gesprächs mit G. Rothschild am 4.9.1987 in Flims/CH.

⁸ Für jüdische Offiziere waren die Chancen, in die hohen Offiziersränge aufzusteigen, sehr gering. Vgl. M. SALEWSKI, Die bewaffnete Macht im Dritten Reich 1933–1939, in: Handbuch zur deutschen Militärgeschichte 1648–1939 4. Hg. v. Militärgeschichtlichen Forschungsamt. München 1979 S. 56.

⁹ Darunter die später Gefallenen: Otto Schragenheim (Grenad. = Rgt. Nr. 3), Hermann Abraham (Vicefeldwebel im Inf. = Rgt. Nr. 75), Wilhelm Friedheim (Offz. = Stellvertreter im Inf. = Rgt. Nr. 75), Hans Edelstein (Kriegsfreiwilliger im Inf. = Rgt. Nr. 78), Ernst Heyne-

Anhang XV: Stoßseufzer

In der „Tasche“ fand sich auch der folgende kleine Zeitungsausschnitt.

Anhang XVI: Transkription des Moerike-Gedichts (von Hugo Wolf vertont)

<p><i>Nimmersatte Liebe (Mörrike [!]) So ist die Lieb'! So ist die Lieb'! Mit Küssen nicht zu stillen. Wer ist der Thor und will ein Sieb Mit eitel Wasser füllen? Und schöpfst du an die tausend Jahr und küssest ewig, ewig gar, du thust ihr nie zu Willen.</i></p> <p><i>Die Lieb, die Lieb hat alle Stund neu wunderbarlich Gelüsten. Wir bissen uns die Lippen wund, da wir uns heute küßten. Das Mädchen hielt in guter Ruh, wie's Lämmlein unterm Messer Ihr Auge bat: Nur immerzu, Je weher desto besser.</i></p>	<p><i>So ist die Lieb', und war auch so, wie lang es Liebe giebt. Und anders war Herr Salomo, der Weise, nicht verliebt.</i></p> <p>-----</p> <p>5. 11. 14</p>
--	--

Anhang XVII: Der mißglückte Sturm auf le Godat

Hier soll es nicht um den Tod von Kurt gehen; er wird stets ähnlich wie in den zitierten Briefen geschildert. Vielmehr soll hier das militärische Geschehen dargestellt werden.

Um mit dem Ende zu beginnen: „Das Regiment zog aus den gemachten Erfahrungen sofort praktische Folgerungen.“ (Rgts.Gesch., S. 229.²⁴⁴)

Das Folgende aus Rgts.Gesch., S. 221 – 229; vgl. hierzu auch Anhang XVIII Die Befehle der 38. Inf.-Brigade vom 1. und 2. November 1914 (s. S. 141:

Ein benachbartes „Schwesterregiment“ hat fdl. Stellungen genommen und dabei 80 französische Gefangene eingebracht. „[...] Die Division erkennt aus diesem Erfolge die Möglichkeit, den Feind in seinem Frontbereich weiter zurückdrängen zu können; sie befiehlt daher dem Füs.Rgt. [...] Das Regiment befiehlt hierzu, daß durch Patrouillen die Möglichkeit eines Angriffs durch Feststellung der feindlichen Linien, Stärke ihrer Besatzung und Beschaffenheit des Hindernisses zu erkunden ist; die Bataillonsführer werden aufgefordert, ihre Ansichten über den Erfolg des in Aussicht genommenen Angriffs auf le Godat niederzulegen. Die Führer der beiden Stellungsbataillone, Major v. Bardeleben und Hptm. v. Pentz, erklären übereinstimmend, daß ein Sturm auf le Godat verfrüht sei, da 1. die feindliche Artillerie keineswegs vernichtet, vielmehr verstärkt worden sei, und daß sie zum mindesten über reichlichere Munition verfüge; 2. die Drahhindernisse keineswegs zerstört sind und 3. le Godat sowie die Feindgräben davor durch unsere Artillerie kaum beeindruckt worden seien. [...] Ganz ebenso äußert sich Hptm. Beckhaus, der Führer des zu unserer Unterstützung bestimmten III./164. Das Regiment schließt sich bei der Weitergabe diesen Ansichten der Bataillonsführer voll an. Trotzdem halten Division und Brigade im Verfolg ihrer von der Armee erhaltenen Weisungen an dem Entschluß, den Angriff vorzutragen, fest.

Die Brigade befiehlt am 2. November der Kampfgruppe Oberstlt. v. Oppen – die sich zusammensetzt aus 2 Bataillonen des Füs.Rgts., 1 Bataillon I.R. 164, der 1. geschlossenen [wohl gemeint, daß die 1. Kp. 10. Pioniere ganz eingesetzt werden soll] und 1 Zuge der 2. Kompanie der 10. Pioniere –, noch am Abend des Tages (2. November) alle Vorbereitungen für einen Sturm auf le Godat zu treffen. Der Befehl erfolgte morgens um 3 Uhr. Für die Durchführung des Angriffs [vergleiche hierzu die unten folgende nachträglich angefertigte Skizze²⁴⁵; Rgts.Gesch., S. 227] wird angeordnet, daß der linke [in Angriffsrichtung gesehen] Flügel der Kampfgruppe v. Oppen am 3. November, mittags 12 Uhr²⁴⁶, in den linken Flügel des Feindgrabens vor le Godat mit großer Wucht eindringen soll. Der übrige Teil der Kampfgruppe unterstützt das Vordringen des linken Flügels zunächst durch Feuer und bricht nach Maßgabe des fortschreitenden Flankenangriffs dann ebenfalls in die feindliche Stellung ein. [...]

Für den Sturm befiehlt nun das Regiment:

Das Füsilier-Regiment setzt sich morgen gemeinsam mit III./164 in Besitz des vor le Godat liegende feindlichen Schützengrabens und von le Godat. [...].

In vorderster Linie II./73 (Major v. Bardeleben) und 3 Kompanien des I./73. Letztere unter Hptm. v. Pentz im Flankierungsgraben [...]. Um (Zeit wird noch befohlen) brechen die 3 Kompanien des linken Flügelabschnitts v. Pentz, mit linkem Flügel möglichst am Bachgrund entlang, gegen den linken Flügel des feindlichen Schützengrabens vor le Godat vor. Dieses Vorgehen unterstützen durch Infanterie- und M.G-Feuer die Kompanien des rechten Abschnitts v. Bardeleben, die [anschließend] derart vorbrechen, daß sie zu dem Sturm rechtzeitig vorn sind. [...], nachdem der feindliche Schützengraben genommen ist. Meldung hierüber durch Telephon aus Langem Walde oder Gefechtsordonnanz an mich. In der genommenen Stellung sofort eingraben, wenn nach der Lage nicht sofortiger Sturm auf le Godat bzw.

²⁴⁴ Immerhin scheint dies den Verfassern der Regimentsgeschichte sehr wichtig gewesen zu sein. Denn schon auf S. 226 findet sich noch etwas ausführlicher: „Die gewonnenen wertvollen Erkenntnisse sind im Regiment – und sicher auch in den höheren Kommandostellen – sofort beherzigt und praktisch ausgewertet worden.“

²⁴⁵ Die Skizze ist bezüglich des Verlaufs der feindlichen Stellung südlich von Le Godat wohl falsch. Das zeigt Abb. 2 (Rgts.Gesch., S. 315): Ab 28.10. verläuft sie vom Ortsrand aus über etwa 750 m unmittelbar am Kanal und knickt dort scharf nach Süden ab. Über eventuelle Änderungen ist nichts bekannt (auch nicht aus den Originalen der beiden Brigadebefehle). Von hier aus war also feindliches Flankenfeuer möglich (Regts.Gesch., S. 226).

²⁴⁶ Die Brigade hat auch bestimmt, daß „alle Anordnungen für die Durchführung des Angriffs so zu treffen seien, daß eine völlige Überraschung des Feindes eintritt. Mit Rücksicht hierauf ist die Zeit des Angriffs auf 12 Uhr festgesetzt, da die Franzosen zu dieser Zeit erfahrungsgemäß am wenigsten vorbereitet sein sollten.“ Regts.Gesch., S. 223.

Überschreiten des Kanals möglich ist. Für le Godat werden voraussichtlich nur die Kompanien Ohlhorst [6./73, vgl. Skizze] und Meyer [8./73, vgl. Skizze] mit Teilen des I.R. 164 in Frage kommen. Die Kompanien des linken Flügels werden wahrscheinlich durch Feuer gegen das südwestliche Kanalufer den Sturm bzw. das Durchschreiten von le Godat erleichtern können.“

Zu ergänzen ist noch: „Die Artillerie soll auf Befehl der Brigade den Sturm nach Anweisung des Kommandeurs der 19. Feldart.-Brig. vorbereiten und den Angriff unterstützen. Ein Zug Minenwerfer soll den feindlichen Graben und die Drahthindernisse, vor allem an der Einbruchsstelle, von morgens früh ab bis zum Beginn des Sturms bewerfen.“

Der Vergleich der durch Brigade und Regiment gegebenen Befehle zeigt, daß das Regiment – natürlich – den der Brigade nur noch präzisiert. Woher allerdings das Regiment seinen Optimismus nimmt, kann bei Blick auf die Skizze nur rätselhaft sein, genau so wie der Befehl der Brigade, daß „der linke Flügel der Kampfgruppe v. Oppen am 3. November, mittags 12 Uhr, in den linken Flügel des Feindgrabens vor le Godat mit großer Wucht eindringen soll.“ Die maßstabsgerechte Skizze zeigt, daß die Soldaten dieses linken Flügels „große Wucht“ entfalten sollten, nachdem sie etwa 2000 m durch feindliches Feuer (Artillerie- und Gewehrfeuer) gelaufen waren. Das konnte natürlich nicht umgesetzt werden. (Die eingezeichneten Pfeile geben ja nur den Teil – also etwa die Hälfte – des für sie geplanten Angriffs an, von dem ab sich dann rechts das Bataillon v. Bardeleben am Sturm beteiligen sollte.)

Abb. 7. Skizze für die Anlage des Sturmes auf le Godat am 3. November 1914.

Und so heißt es im Bericht des Führers des links eingesetzten Bataillons (Hptm. v. Pentz) denn auch an erster Stelle :

„Die Gründe für den Mißerfolg: Die Stellung, von der der Angriff ausging, lag zu weit ab. Es wäre erforderlich gewesen, eine vordere Stellung in genügender Ausdehnung [...] erst mit Sorgfalt auszubauen, [...].“

Aber er nennt auch noch andere Gründe: „Die Artillerie hätte das Feuer bis zum Beginn des Sturmes fortsetzen müssen. So scheint der Gegner Zeit gewonnen zu haben, die Stellung wieder neu zu besetzen. Das Artilleriefeuer lag zwar gut. Es scheint aber doch nicht hinreichend gewirkt zu haben. Die feindliche Artillerie war nicht genügend niedergekämpft. [...]. Der Gegner war völlig unsichtbar. Ich bemerke noch, daß ich den Eindruck erhalten habe, daß wir es durchaus nicht mit einem minderwertigen Gegner zu tun hatten. Das zeigt der Umstand, daß er trotz des Eindrucks, den die schwere Beschießung hervorgerufen mußte, in der Stellung verblieb oder sie sofort wieder besetzte.“

Noch ist hiermit aber nicht klar, was eigentlich bei den drei im oberen Teil der Skizze eingezeichneten Kompanien – die mittlere davon war 8./73 (Meyer) – geschah. Entsprechend den oben wieder-

gegebenen Befehlen sollten sie ja zunächst nur von ihren Stellungen aus durch Feuer das Vorrücken der vier links eingesetzten Kompanien unterstützen. Selbst vorgehen sollten sie erst mit diesen gemeinsam, nämlich, wenn diese nach Erreichen der Linie AA---BB weiter angriffen. Der Angriff sollte dann auf breiter Front weitergehen. Wie schon berichtet, konnte es dazu nicht kommen, weil der linke Flügel kaum die genannte Linie erreichte und dort liegenblieb. Warum Major v. Bardeleben trotzdem seinen drei Kompanien den Angriffsbefehl gab, ist aus einem bis jetzt noch nicht erwähnten Detail der Skizze abzulesen. Durch die Regimentsführung wurde nämlich der oben skizzierte Angriffsbefehl für die äußerst linke Kompanie noch ½ Stunde vor Sturmbeginn (also 11³⁰ Uhr) insofern geändert, als sie sich nur zur Hälfte an dem Sturm der anderen Kompanien beteiligen sollte, jedoch *„mit der anderen Hälfte längs dem Südufer des Fontaines-Baches im Bachgrund vorgehen soll, um, wenn möglich, in Le Godat überraschend einzudringen.“* Dies gelang zwar nicht, aber diese Halbkompanie schaffte es tatsächlich, wie in der Skizze eingetragen, bis nahe an die französischen Stellungen (gekennzeichnet durch „oooo“) heranzukommen.

Hier nun der Bericht des Batlls.-Führers Maj. v. Bardeleben: *„[...] erwartete ich das weitere Vorgehen der Abteilung Pentz. Darüber wurde es 3.30 Uhr nachmittags. Jetzt erhielt ich durch Fernsprecher Nachricht, daß die Abteilung Pentz im Kanalwäldchen Richtung le Godat im Vorgehen begriffen sei. Hierauf befahl ich sofort den Kompanien Wedemeyer und Meyer zum Sturm vorzubrechen. Beide Kompanien, Wedemeyer und Meyer, die linke zuerst, gingen nun mit großer Tapferkeit vor. Auch die rechte Flügelkompanie schloß sich – wie befohlen, etwas später – dem Sturme an.“*

Nicht ganz paßt allerdings hierzu eine andere Darstellung [Rgts.Gesch., S. 228 f.]:

„Inzwischen hatte Major v. Bardeleben von diesem Vordringen der 2. Kompanie telefonisch Kenntnis erhalten. Dies veranlaßte ihn, den Sturm der 6., 7. und 8. Kompanie zu befehlen. Alle drei traten an. Die Kompanie Wedemeyer, 7./73, erreichte aber erst nach etwa 150 m Lauf den vorderen Rand des Granatwaldes, als der Sturm der Kompanien Kurt Meyer (8./73) und Ohlenhorst (6./73) schon im Feindfeuer zusammenbrach; 7./73 mußte somit, jeden Erfolg als aussichtslos erkennend, nunmehr im Vorfelde regungslos verharren.“

Aus dem Bericht in den „Erinnerungsblättern“ soll hier nur als Zusammenfassung (S. 47) gebracht werden, „daß die fdl. Stellung hinsichtlich ihrer Stärke bedeutend unterschätzt worden war: Festungsartig ausgebaut und von einem keineswegs eschütterten Feinde besetzt, konnte sie nicht durch Handstreich überrannt, sondern nur in planmäßigem Angriff genommen werden.“

Wohl kaum als Bericht über dasselbe Geschehen zu erkennen ist eine Passage auf den ersten Seiten von E. Jüngers *„In Stahlgewittern“*. Bei den Schilderungen seiner ersten Wochen beim FR 73 (ab Januar 1915) in Orainville finden sich folgende Sätze²⁴⁷:

„Wir hofften auf einen Angriff; allein wir hatten für unser Erscheinen jene ungünstigste Zeit gewählt, in der jede Bewegung zum Erstarren gekommen war. Auch die kleinen taktischen Unternehmungen waren in demselben Maße eingestellt, in dem der Ausbau der Gräben sich gefestigt und das Feuer des Verteidigers an vernichtender Kraft gewonnen hatte.[Und dann, wohl basierend auf Aussagen anderer²⁴⁸.] Einige Wochen vor unserem Eintreffen hatte noch eine einzelne Kompanie nach schwacher Artillerievorbereitung einen dieser Teilangriffe über einen Streifen von wenigen hundert Metern hinweg gewagt. Die Franzosen hatten die Angreifer, von denen nur einzelne bis an ihre Drähte kamen, wie auf einem Schießplatz zur Strecke gebracht; die wenigen Überlebenden erwarteten, in Löchern verborgen,

²⁴⁷ Jünger, Stahlgewitter, S. 16. (Freundlicher Hinweis M. Dall'Asta, Heidelberg, 19.07.2019).

²⁴⁸ *„Die betreffende Passage wurde 1934 in die „Stahlgewitter“ eingefügt (vierte Fassung). In Jüngers „Kriegstagebuch“, das den „Stahlgewittern“ zugrunde liegt, ist nichts davon zu finden. Er muß sich 1934 also allein auf die Erinnerung oder auf andere Quellen gestützt haben.“* (Freundliche Mitteilung H. Kiesel, Heidelberg, 29.01.2020). Allerdings erschienen die Erinnerungsblätter bereits 1923, so daß eine Überprüfung des Sachverhalts durchaus möglich gewesen wäre.

die Nacht, um unter dem Schutze der Dunkelheit in die Ausgangsstellung zurückzukriechen.“²⁴⁹

Anhang XVIII: Die Befehle der 38. Inf.-Brigade vom 1. und 2. November 1914

In der Regimentsgeschichte, aus der oben zitiert wurde, sind die beiden für den Einsatz am 3. November entscheidenden Brigadebefehle nur auszugsweise wiedergegeben. In der „Tasche“ befanden sich nun von beiden (handschriftliche) Originalausfertigungen. Sie sollen hier vollständig im Wortlaut wiedergegeben werden. Zunächst aber folgt erst einmal eine (etwas verkleinerte) Kopie der ersten Seite des Befehls vom 1. November.

²⁴⁹ Eins allerdings läßt diese Darstellung eindrücklich erkennen: Was es bedeutet, in gleichzeitigem Frontal- und Flankenfeuer anzugreifen.

8. Ry.

Beskrivelse af

1) Den Konvojsejere - Le Gedal sat i sin
forpagtningen først en en anden
Hjætte udsættelse Heltning ved fæstningen
i Heltningen i sin Exponat - Heltning udsættelse
i sin fælles forpagtningen.

2) Den gamle udsættelse Heltning, som
først den Konvojsejere Heltning, i sin
Heltning i sin Heltning i sin Heltning
i sin Heltning i sin Heltning i sin Heltning
i sin Heltning i sin Heltning i sin Heltning

af først den Heltning i sin Heltning
Heltning i sin Heltning i sin Heltning
i sin Heltning i sin Heltning i sin Heltning
i sin Heltning i sin Heltning i sin Heltning
i sin Heltning i sin Heltning i sin Heltning

3) Den gamle Exponat - Le Gedal sat
først den Heltning i sin Heltning i sin Heltning
Heltning i sin Heltning i sin Heltning
i sin Heltning i sin Heltning i sin Heltning
i sin Heltning i sin Heltning i sin Heltning
i sin Heltning i sin Heltning i sin Heltning
i sin Heltning i sin Heltning i sin Heltning

4) Den gamle Exponat i sin Heltning
i sin Heltning i sin Heltning i sin Heltning
i sin Heltning i sin Heltning i sin Heltning
i sin Heltning i sin Heltning i sin Heltning
i sin Heltning i sin Heltning i sin Heltning

[Von anderer Hand, rot unterstrichen]

8 Kp.

Brigadebefehl

1.) Die Kampfgruppe Le Godat²⁵⁰ hat in der vergangenen Nacht die in anliegender Skizze²⁵¹ eingezeichnete Stellung trotz heftigen Artillerie- und Infanterie-Feuers erreicht und sich eingegraben.

2.) Die geringen eigenen Verluste beweisen, daß die Kompagnien kaltblütig, unter Ausnutzung des Geländes und ohne Erwiderung [!] des feindlichen Feuers Schutz gesucht und trotzdem ihre Hauptaufgabe erfüllt haben.

Ich spreche den Truppen hierfür meine Anerkennung aus [rote Unterstreichung von anderer Hand] und erwarte, daß sich die Infanterie auch ferner durch das regellose ungezielte Feuer der Franzosen von der Durchführung der gestellten Aufgabe nicht abhalten läßt.

3.) Die vorderste Infanterie-Linie hat heute bei Tage und bei Nacht ihre Stellung weiter zu verstärken; gleichzeitig darf aber der Drang nach vorne nicht verloren gehen: Einzelne Teile müssen sich schon jetzt näher an den Feind durch die Erde vorarbeiten. Es kommt darauf an, daß die Infanterie der Kampfgruppe immer näher an den Feind herankommt, während die Artillerie den demnächstigen Sturm durch konzentrisches Feuer vorbereitet.

4.) Das Bataillon Inf. Rgt. 164 hat sich heute mit der rechten Flügelkompagnie unbedingt in die vorderste Gefechtslinie vorzuarbeiten. Ich erwarte bis morgen 6 Uhr Meldung über die Ausführung des Befehls.

Füs. Rgt. 73 hat die Flankierung des feindlichen Schützengrabens südöstlich Le Godat weiter durchzuführen.

Die nähere Anordnung hierfür überlasse ich dem Bataillons- Kommandeur der vordersten Linie.

5.) Nächst der Artillerie-Aufgabe, die Stellung bei Le Godat sturmbereit zu machen, haben die schwere Artillerie und die leichten Feldhaubitzen die feindliche Artillerie zu vernichten.

Die feindliche Artillerie ist einwandfrei festgestellt worden bei Cauroy und am Westrande der Höhe südwestlich Maison Blanche.

Ich ersuche den Artillerie-Kommandeur des Abschnitts Oberst v. Gostkowski mich dauernd über die der Artillerie zufallenden Aufgaben auf dem Laufenden zu erhalten.

6.) 1./ Pi 10 bereitet den Sturm durch Anfertigung möglichst zahlreicher Laufstege vor.

Die Leuchtpistolen verteilt der Chef der Pi.-Kp. wie folgt:

Batl Inf. R. 164:	1
Füs. R. 73	2
Inf. R. 74	3

7.) Die Aufgabe des Inf. Regts. 74 bleibt wie bisher: Unbedingtes Festhalten seiner Stellung:

Minenwerfer werden heute früh im Abschnitt der Kampfgruppe in Stellung gebracht.

8.) Rege Nahaufklärung vor allen Teilen der Front ist erforderlich.

In allen Abschnitten sind möglichst durch Gefangennahme von Franzosen oder Festnahme von Verwundeten die gegenüberliegenden Truppenteile des Feindes festzustellen.

9.) Die Kommandeure von Füs. R. 73, Inf. R. 74 und Batl. Inf. R. 164 haben in ihren Abschnitten Erkundungen über die Durchführungsmöglichkeiten des Sturmes vornehmen zu lassen.

Meldung hierüber bis morgen 12 Uhr Mittags.

²⁵⁰ Nach den Angaben in der Regimentsgeschichte gehörten auf jeden Fall Teile von Inf. Rgt. 164 dazu.

²⁵¹ Die Skizze liegt nicht vor.

- 10.) Das Bataillon Füs. R. 73 in 3. Linie bleibt zu meiner Verfügung arlarmbereit [!] in Orainville.
 11.) Ein Scheinwerfer wird heute dem Inf. Regt. 74 zugeteilt.

gez. v. Oberne [!]²⁵²

Verteilungsplan:

Füs.R. 73	8, davon 5 für das Batl. in vorderster Linie
Inf. R. 74	8, desgl.
Inf. R. 164,	„
1./Pi 10	1
19. F. A. Brig.	1
Feldart. 26	3
schwere Art.	1
Brigade	<u>3</u>
	31

38. Infanterie – Brigade.

Orainville, 2. 11. 1914.

Brigadebefehl

- 1.) Die 38. Inf. Brig., Bataillon Beckhaus Rgt. 164, 1./Pi. 10, verstärkt durch einen Zug 2.Pi. 10 werfen morgen den Feind aus seiner Stellung bei Le Godat heraus.
- 2.) 20. Inf. Div. arbeitet sich mit ihrem linken Flügel, 2 Bataillone Inf. R. 164, in dieser Nacht in Höhe unserer heutigen Stellung vor und schützt morgen durch Feuer gegen die feindliche Stellung südlich La Neuville unseren Angriff in der rechten Flanke.
- 3.) Kampfgruppe Oberstlt. v. Oppen Füs. R. 73, ohne ein Bataillon, Bataillon Beckhaus. Inf. R. 164, 1. Pi 10 und ein Zug 2./ Pi. 10 greifen morgen pünktlich 12 Uhr Mittags die feindliche Stellung bei Le Godat derart an, daß in den feindlichen Flügel am weitesten links mit größter Wucht eingedrungen wird.
Der Zug Feldartillerie 26 am Süden des Flankierungsgrabens unterstützt den Angriff durch flankierendes Feuer auf die feindliche Stellung diesseits des Fontaine-Baches.
 Der übrige Teil der Kampfgruppe unterstützt das Vordringen des des linken Flügels zunächst durch Feuer und bricht nach Maßgabe des fortschreitenden Flankenangriffs dann ebenfalls in die feindliche Stellung ein. Der rechte Flügel hat auf den Schutz gegen die sich nach Norden fortsetzende feindliche Stellung nach dem Eindringen in den Schützengraben Bedacht zu nehmen.
- 4.) Die Artillerie, Feldart. R. 26 ohne eine Batterie und zwei Züge, schwere Artillerie der 19. und 20. Inf. Div. bereiten nach Anordnung des Kommandeurs der 19. Feldartillerie-Brigade den Sturm vor und unterstützen den Angriff.
- 5.) Der Minenwerferzug wirft nach mündlicher Anweisung von morgen früh ab bis zur Zeit des Sturms Minen in den feindliche Schützengraben und die Drahhindernisse, im Besonderen in die Einbruchsstelle.
- 6.) Inf. Rgt. 74 mit einer Batterie Feldart. 26 verhindert ein Eingreifen des Feindes von der seinem rechten Flügel gegenüberliegenden Stellung aus. Die Batterie wirkt im Besonderen gegen den zurückweichenden Feind. Die Stellung des Regiments ist unter allen Umständen zu halten.

Bei einem Angriff wird der Feind so nah als möglich herangelassen und dann abgeschossen.

Die Aufgabe des Regiments auf dem rechten Flügel ist: Den Feind auf dem jenseitigen Ufer des Kanals auf sich zuziehen und ihn am Eingreifen gegen die Kampfgruppe Oberstlt. v. Oppen zu hindern.

²⁵² Oberst v. Oberritz trat die Stelle des Brigade-Kommandeurs nach 13. 10. 1914 an und hatte sie nur kurze Zeit inne (Rgts.Gesch., S. 214, 226).

- 7.) Über die gewonnene Stellung diesseits des Fontaine-Baches wird zunächst nicht heraus gegangen. Die Stellung ist sofort zur Verteidigung einzurichten.
- 8.) Zur Erkundung gegen die Kampfstellung sind sofort starke Patrouillen vorzuschicken. Das Ergebnis der Erkundung ist mir vom Kommandeur des Füs.Rgts. 73 unverzüglich mitzuteilen.
- 9.) Das Bataillon 3. Linie des Rgts. 73 steht zu meiner Verfügung und ist vor Tagesanbruch nach dem Waldrande westlich St. Marie F^e in Marsch zu setzen.
- 10.) Brigadestab von 12 Uhr Mittags ab Südwestecke des Waldes westlich Orainville.
gez. v. Oberritz [!]

Besondere Anordnungen

1.) Die Ausführung des Brigade-Befehls ist von einer heute Nacht und morgen früh vorzunehmenden Erkundung der feindl. Stellung, im Besonderen auf dem linken Flügel, in Bezug auf ihre Sturmreife abhängig.

Der Sturm um 12 Uhr Mittags wird ausgeführt, wenn den beteiligten Truppen die Parole
Prinz-Albrecht-Füsiliere

telephonisch mitgeteilt wird.

Diese Parole ist der Brigade dann sofort durch die Adjutanten aller Truppenteile telephonisch zurückzurufen, damit die Ausführung des Befehls gewährleistet ist.

2.) Alle Anordnungen für die Durchführung des Angriffs sind so zu treffen, daß eine völlige Überraschung des Feindes eintritt.

Mit Rücksicht hierauf ist die Zeit des Angriffs auf 12 Uhr Mittags festgesetzt worden, da die Franzosen erfahrungsgemäß zu dieser Zeit am wenigsten vorbereitet sind.

3.) Die Kampfgruppe Oberstleutnant v. Oppen hat den Angriff auf das Genaueste vorzubereiten. Eine gegenseitige Gefährdung der eigenen Truppen darf unter keinen Umständen stattfinden.

4.) Die Pioniertruppe mit Handgranaten, Drahtscheren, Leuchtpistolen und Schanzzeug sind nach Vorschlag des Hauptmanns Bormann auf die Kampfgruppen zu verteilen.

5.) 2 Minenwerfer werden dem Füs. R. 73 für die Nacht zugeteilt. Der Trupp ist telephonisch bei der 38. Brigade zu beantragen.

6.) Die Nachrichtenübermittlung muß dauernd gewährleistet bleiben. Im Südwestteile des Waldes nordöstlich Le Godat ist am Fernsprecher den ganzen Tag und die ganze Nacht eine Nachrichtenstelle unter einem Offizier des Reserve-Bataillons 73 einzurichten. Der Nachrichtenstelle ist eine genügende Zahl von Ordonnanzen zuzuteilen, die die dauernde Verbindung mit der vordesten Linie aufrecht erhalten.

7.) Ich habe die feste Zuversicht, daß die Kampfgruppe Oberstlt. v. Oppen ihre Aufgabe mit dem selben Erfolge durchführen wird, wie das Schwesterregiment der Brigade I. R. 74 in der Nacht vom 28. zum 29. Oktober, das mit 6 Kompagnien 200 bis 300 Franzosen totgeschossen und 80 Gefangene gemacht hat.

gez. v. Oberritz

Verteilungsplan:

Füs.R. 73	12	Fußart. Offz	2, darunter 1 für schwere
Inf. R. 74	4	der 19. Div.	Art. 20. Div.
Inf. R. 164,	5		
Batl. Beckhaus ¹		Rgts.-Stab 164	1.
1./Pi 10	1	Brigade	<u>3</u>
37. Inf. Brig	1		40 Stück.
39. Inf. Brig	1		
19. Feldart.	1		
F. A. 26	1		
I./ F. A. 26	4		
II./ F. A. 26	4		

[rechts neben dem Verteilungsplan handschriftliche Bleistifteintragungen, wohl von K. M.:]
 Zus. d. Rgts
 Zu 7. d. Bef. Es wird also vorläufig über den Fontaine-Bach nicht hinübergangen

Anhang XIX: Bericht Hannoverscher Anzeiger vom 1. Dezember 1914

Im Schützengraben Hannoverscher Infanterie.

D. in Frankreich, 28. November.

Das Bataillon eines unserer hannoverschen Truppenteile hat wieder einmal einige Tage in vorderster Linie im Schützengraben zugebracht und soll heute bald nach Einbruch der Dunkelheit abgelöst werden. Es geht nach der Ablösung auf einige Tage zurück hinter die Front, um sich zu erholen und neue Kräfte für die kommenden Tage zu sammeln, sowie die Waffen und Bekleidungsstücke einer gründlichen Reinigung und Prüfung zu unterziehen.

Gegen Mittag geht eine Anfrage des Truppenkommandeurs durch die Schützenlinie; sie lautet: „Wer will morgen im Schloßparke zu . . . an der Feier des heiligen Abendmahls teilnehmen?“ Ein freundliches Flüstern, denn laut darf wegen der Nähe des Feindes nicht gesprochen werden, geht von Mann zu Mann, von Kamerad zu Kamerad, und fast alles meldet sich zu der bevorstehenden feierlichen Handlung.

Inzwischen ist die Nacht hereingebrochen. Die in der Ruhe befindlichen Kompagnien haben ihre Hauptmahlzeit verzehrt und rücken in die vordere Linie vor. Die Ablösung ist ohne Störung vor sich gegangen und heimwärts ziehen die Abgelösten.

Im Unterkunftsorte stehen die Feldküchen, über die man überall die größte Anerkennung hört, bereit, um die braven Krieger mit einer kräftigen, warmen Mahlzeit und Kaffee zu versorgen. Dann geht es in die Quartiere, wo die müden Häupter sich auf einem Strohlager auschlafen können. Zum Glück verhalten sich in dieser Nacht Freund und Feind ziemlich ruhig, so daß die begonnene Nachtruhe ungestört beendet werden kann. Das Donnern der Geschütze in der Ferne und das Krabbeln der Mäuse und auch wohl Matten im Lagerstroh, stört die braven Krieger nur selten im Schlafe.

Die Nacht ist vorüber. Der Kompagniefeld ist mit heißem Kaffee zur Stelle. Der brave Trunk bekommt allen sehr gut. Der Koch hat eine wichtige Neuigkeit. Er berichtet: „Euer Kompagnieführer, der brave, der vor einigen Tagen 50 Meter vor der feindlichen Stellung den Heldentod fand, ist heute Nacht durch kühne Leute einer Patrouille gefunden und seinen noch lebenden Kameraden angetragen worden.“

Der neue Kompagnieführer kommandiert sofort einige Leute zum Anfertigen eines Sarges und zum Binden von Kränzen. Vom Kommandeur wird die Zeit der Beerdigung festgesetzt. Regimentsmusik und Feldgeistlicher werden in Kenntnis gesetzt und alles weitere wird zu der bevorstehenden Trauerfeier vorbereitet.

Die Mittagstunde ist vorüber und die warme Hauptmahlzeit verzehrt. „Antreten zur Abendmahlsfeier!“ Die Kompagnien versammeln sich im Schloßparke des Quartierortes, wo ein Feldaltar mit den Abendmahlsgeräten errichtet worden ist. Die Feier wird durch einen gemeinsamen Gesang eingeleitet. Darauf hält der Feldgeistliche eine kurze Predigt und zelebriert dann das heilige Abendmahl unter freiem Himmel an die wettergebräunten und härteren Krieger aus.

Inzwischen ist das von den Hannoverschen und Lindener Brauereien gespendete Bier aus der Heimat eingetroffen. Es wird auf die einzelnen Kompagnien verteilt und den Mannschaften zum Abendessen verabfolgt. Welch ein Genuß! Heißen Dank, Ihr edlen Spender!

Der nächste Tag ist ein Sonntag und für einen Feldgottesdienst ausersehen. Zur festgesetzten Zeit versammeln sich die einzelnen Truppenteile an bestimmter Stelle. Hier ist ein Feldaltar errichtet, neben dem eine Fahne der 73er und die Standarte der Braunschweiger Husaren aufgestellt gefunden haben.

Die Musik stellt das Regiment 73 unter Obermusikmeister Gebhardt. Die Feier beginnt mit dem Gesange Luthers: „Eine feste Burg ist unser Gott“ und endet mit dem Niederländischen Dankgebet. Zwischen dem Gesange der Soldaten und den Worten des Predigers hört man den Donner der Geschütze von hüben und drüben. Entblößten Hauptes empfangen die tapferen Krieger den Segen und marschieren später in die Quartiere zurück.

Am nächsten Tage feierliche Beisetzung des heldenhaften Offiziers im Schloßparke des Ortes, wo schon so mancher brave zur ewigen Ruhe bestattet liegt. Fast alle direkten Vorgesetzten und Regimentskameraden und viele Mannschaften haben sich im Schloßparke, wo der mit Blumen und Kränzen geschmückte Sarg steht, eingefunden. Die Regimentsmusik spielt: „Morgenrot — Morgenrot —“, der Pfarrer hält eine ergreifende Rede und dann geht es ernst und langsam dem Grabe zu. Nach dem Segen des Geistlichen wirft jeder anwesende Offizier drei Hände Erde auf den Sarg, wobei die Musik spielt: „Ich hat einen Kameraden, einen besseren findest du nit.“

Die Truppen verlassen die weisbölle Stätte und mit Musik gehts im Marschtempo in die Quartiere zurück.

Das ist der Krieg!

Anhang XX: Über D. Frymann

Über Heinrich Claß, der u. a. unter dem Pseudonym D. Frymann veröffentlichte, steht bei Wikipedia u. a. folgendes, was ich hier einfach ungeprüft übernehme:

„Heinrich Claß stammte aus einer protestantisch-liberalen Juristenfamilie. Er studierte 1888 bis 1891 in [Berlin](#), [Freiburg im Breisgau](#) und [Gießen Rechtswissenschaften](#) und ließ sich 1894 nach dem Zweiten Staatsexamen in [Mainz](#) als [Rechtsanwalt](#) nieder. Besonders beeinflusst wurde er durch die Vorlesungen von [Heinrich von Treitschke](#), der die Stärkung der deutschen Nation forderte und den Kampf gegen das [Judentum](#).^[1]

*1897 trat Claß, nachdem er bereits vorher führend im völkisch-antisemitischen [Deutschbund](#) tätig war, dem Alldeutschen Verband bei, dessen koloniale Ziele ihn begeisterten.^[1] 1901 wurde er in den Vorstand gewählt, 1904 wurde er stellvertretender Vorsitzender und begann den Verband zunehmend in eine radikalere Position zu bringen. Unter dem Einfluss von Claß wandte sich der Verband nach der Jahrhundertwende zunehmend einem primitiven biologistischen und antisemitischen Weltbild zu. 1908 übernahm er den Vorsitz des Verbandes, den er vor dem [Ersten Weltkrieg](#) in scharfen Konflikt mit der Reichsregierung unter [Theobald von Bethmann Hollweg](#) brachte. Insbesondere die [Zweite Marokkokrise](#) 1911 zeigte deutlich die radikale Position des Alldeutschen Verbandes. Im September 1911 trieb er zusammen mit [August Keim](#) die Gründung des [Deutschen Wehrvereins](#) voran, um die Heeresrüstung zu forcieren. Claß war der Auffassung, dass ein großer Krieg unvermeidlich sei. Er propagierte die Erbfeindschaft mit [Frankreich](#) und die [Perfidie Englands](#). In seinem 1912 unter Pseudonym erschienenen Buch *Wenn ich der Kaiser wär'* bezeichnete Claß die Juden als „Träger und Lehrer des heute herrschenden Materialismus“. Zur Abwehr der „jüdischen Gefahr“ forderte er, die Einwanderung von Juden zu verbieten, die „landansässigen“ Juden vom öffentlichen Leben auszuschließen, den Entzug des Wahlrechts und die Reduzierung des Anteils jüdischer Studenten auf den der jüdischen Bevölkerung. Sein Kampfruf lautete: „Deutschland den Deutschen“. ^[2] Einen „universellen Humanismus“ lehnte er mit den Worten ab:^[3]*

„Wo fängt das an und wo hört es auf, was uns zugemutet werden soll, als zur Menschheit gehörig zu lieben und in unser Streben einzuschließen? Ist der verkommene oder halbtierische russische Bauer des Mir, der Schwarze in Ostafrika, das Halbblut [Deutsch-Südwests](#) oder der unerträgliche Jude [Galiziens](#) oder [Rumäniens](#) ein Glied dieser Menschheit?“^[4]

Anhang XXI: Loigny

„Der 2. Dezember, der Tag vom Loigny, war ein besonderer Ehrentag des Regiments und der ganzen 17. Division.“ So steht es in der Regimentsgeschichte des I.R. 75, S. 9/10. Das folgende Lied stammt aus der 1895 erschienenen Veröffentlichung „Hurrah! De Jungs von de Waterkant!“

Loigny.*)

Bei Loigny war's, da rauschten unsre Fahnen
Und gingen flatternd uns voran;
Da schritten wir auf blut'gen Todesbahnen,
Da sank uns mancher wackre Mann.
Helden, gefallen in unseren Reih'n,
Dank soll und Ehre für immer euch sein.

Weit lag das Feld, doch wogte, statt der Saaten
Des Feindes Schwarm mit blankem Schwert;
Da rief uns Kottwitz zu: „Ihr Hanseaten,
Nun zeigt, daß ihr der Väter wert!“ —
Helden, gefallen in unseren Reih'n,
Ihr habt's gezeigt, Hanseaten zu sein.

Ihr warft euch jubelnd in den Kugelregen,
Kein Wall hat eure Brust gedeckt.
Ein letztes Hurra noch dem Feind entgegen, —
So hat der Tod euch hingestreckt.
Helden, gefallen in unseren Reih'n,
Leuchtend umstrahlt euch der Glorie Schein.

Mit eurem Leib noch schützet ihr die Scholle,
Die stürmend euer Fuß errang,
Als euch ins Herz, ins junge, lebensvolle,
Das rasche Blei des Feindes drang.
Helden, gefallen in unseren Reih'n,
Fremd in der Fremde ruht euer Gebein.

Doch wanken saht ihr noch des Feindes Scharen!
Ihr fielt, — doch euer Fall war Sieg!
Stolz donnerten die deutschen Schlachtfanfaren,
Als euer Geist zum Himmel stieg.
Helden, gefallen in unseren Reih'n,
Ihr zogt nach Walhall als Sieger hinein!

Fürs Vaterland gefällt von Feindesstreichern,
Gingt ihr ins ew'ge Morgenrot.
Wir aber schwören über euren Leichen:
Getreu zu sein bis in den Tod!
Helden, gefallen in unseren Reih'n,
Dank soll und Ehre für immer euch sein.

Anhang XXII: Lazarett, nicht mehr erhalten

Von Foto: Axel Hindemith, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69254610>

Anhang XXIII: Stadthalle, 1914 eingeweiht, noch erhalten

Die Stadthalle um 1920. Quelle: Stadtarchiv Hannover, Hochbauamt, Akz. 105/2006, Nr. 2

Anhang XXIV: 73er Kaserne am Waterlooplatz, Gebäude I. Btl., noch erhalten (jetzt durch Niedersächsisches Landesarchiv genutzt)

Zugesandt durch Erwin Ernst Starke, Oldenburg

Anhang XXV: Das Neue Rathaus

Aus „Pracht und Macht“

Anhang XXVI: Garnisonskirche, nicht mehr erhalten

Scan vom Original: Bernd Schwabe in Hannover, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19764238>

Anhang XXVII: Bult-Kaserne, nicht mehr erhalten

Die Bultkaserne in Hannover.

Aus Rgts.Gesch., S. 37

Anhang XXVIII: Vor dem Angriff

Vielleicht hat K.M. seine Soldaten vor dem Angriff in ähnlicher Weise angesprochen, wie es in einem Hörspiel geschieht²⁵³, welches allerdings, wie schon der ausdrücklich genannte Anlaß zeigt, zu dem es verfaßt wurde, dem „Langemarck-Mythos“ verpflichtet ist²⁵⁴:

„Leutnant

Nochmal alles herhören. Herrschaften, wir kennen uns ja leider noch nicht lange. Ich glaube aber, wir kennen uns doch schon ganz gut. Ich denke, ihr wißt, daß ihr euch auf mich verlassen könnt, jeder einzelne von Euch, wenn es losgeht.

Stimmen

Jawohl, Herr Leutnant!

Leutnant (bestimmt)

Ebenso verlasse ich mich auf euch. Daß ihr dem Vaterland Ehre machen werdet, Jungens, und daß ihr es euren älteren Kameraden [In dem Hörspiel werden junge Langemarck-Freiwillige angesprochen.] gleich tun werdet, das ist ganz selbstverständlich. Ganz persönlich erwarte ich mir ferner von jedem einzelnen von euch den unbedingten Gehorsam: Gehorsam bis in den Tod. Ist das verstanden? Ich erwarte und verlange ihn von jedem einzelnen von euch ... [Hier werden nun die übrigen Gestalten des Hörspiels mit Namen angesprochen] ...Es kommt auf jeden von euch an.

Stimmen

Jawohl, Herr Leutnant. Zu Befehl, Herr Leutnant.

Leutnant

Hat noch jemand eine Frage?

(Stille. Fernes Rollen und Schüttern.)

Leutnant

Danke. Dann ist alles in Ordnung. Ich denke, wir haben uns verstanden.“

Vielleicht hat K.M. aber auch im Hinblick auf einen durchaus größeren Anteil älterer Soldaten in seiner Kompanie und sich in diese hineinfühlend sowie bewußt oder unbewußt „psychologische Vorbereitung“ betreibend den folgenden, durch E. Jünger mitgeteilten Weg beschritten²⁵⁵:

„Bei solchen Gelegenheiten vermied ich, mich vom Draufgängertum fortreißen zu lassen. Es wäre wenig taktvoll gewesen, den Leuten, die zum Teil mit der Angst um Frau und Kind zur Vernichtung zogen, zu zeigen, daß man der Schlacht mit einer gewissen Lust entgegensah. [...] Ich suggerierte: Ich weiß genau, daß mich niemand im Stiche läßt. Wir haben alle Angst, aber wir müssen dagegen kämpfen. Es ist menschlich, wenn jemand von seiner Schwäche übermannt wird. Er muß dann auf seinen Führer und die Kameraden sehen. Schon beim Sprechen fühlte ich, daß solche Worte den Leuten verständlich waren“ [Der folgende Satz zeigt, daß Jünger tatsächlich keine

²⁵³ Alverdes, S. 17 f.

²⁵⁴ Freundlicher Hinweis E. E. Starke, Oldenburg 18. 02. 2020.

²⁵⁵ nach Demant, S. 62

Angst hatte; es war „Psychologie“, wenn er sagte „Wir alle“:] „Die Erfolge rechtfertigten diese psychologische Vorbereitung in glänzender Weise.“

Neben dieser Art der Vorbereitung auf den Angriff ist gerade in der Situation am 3. November noch etwas anderes zu überlegen: Da der Angriff insgesamt erst um 12 Uhr beginnen sollte, der Sturm für die 8. Kompanie sogar noch später, war für letztere viel Zeit zu einer detaillierten Absprache zwischen Kompanieführer und Zug- bzw. Gruppenführern über das geplante Vorgehen gegeben. Auch war sicher das Gelände, über das der Angriff zu führen war, weitgehend einsehbar.

Für die Zeit zwischen Angriffsbeginn und eigenem Sturmbeginn hatte 8./73 allerdings im Rahmen von II./73 die Aufgabe, das Vorgehen von I./73 durch Feuer zu unterstützen. Und das geschah auch erfolgreich: „Durch unser M.G.=Feuer, sowie durch unser Infanteriefeuer erlitt der Gegner hier, wie ich beobachtete, starke Verluste.“ So Major v. Bardeleben (Rgts.Gesch., S. 225).

Anhang XXIX: Der Infanterieangriff aus einem Schützengraben über weitgehend deckungsarmes Gelände auf eine nur wenige 100 m entfernte feindliche Stellung, wie er sich für die stürmende Abteilung nach dem 1914 gültigen Exerzierreglement für die Infanterie erschließen läßt²⁵⁶

Grundlage

Den ihr innewohnenden Trieb zum angriffsweisen Vorgehen muß die Infanterie pflegen: Ihre Handlungen müssen von dem einen Gedanken beherrscht sein: Vorwärts auf den Feind, koste es, was es wolle!

Das verlangt hohen moralischen Wert der Truppe. Ihn zu begünden ist eine wesentliche Aufgabe der Friedensausbildung.

Eine gut ausgebildete und gut geführte Truppe hat selbst unter schwierigen Verhältnissen und gegen einen an Zahl überlegenen Feind Aussicht auf Erfolg. (S. 75, Nr. 265).

Der Angriff besteht im Vortragen des Feuers an den Feind, nötigenfalls bis auf nächste Entfernung. Im Sturmanlauf mit der blanken Waffe wird die Überwindung des Gegners besiegelt. (S. 77, Nr. 324).

Er ist für die stürmende Abteilung [im folgenden soll entsprechend der Vorgehensweise im Reglement alles im Hinblick auf den Zugführer bzw. den Zug formuliert werden²⁵⁷] in drei Phasen gegliedert, und zwar in die Annäherung, den Sturm und schließlich den Kampf in der feindlichen Stellung. Dabei geht die Mannschaft in Form von Schützenlinien vor. (S. 47, Nr. 142). In diesen kann der lichte Zwischenraum zwischen den Schützen verschieden bemessen sein. Ohne besonderen Befehl des Zugführers beträgt er 2 Schritte (S. 47, Nr. 142 und S. 57, Nr. 176) Ist der Abstand geringer, so wird von einer dichten, ist er größer, von einer losen Schützenlinie gesprochen (S. 47, Nr. 142). Da der Angriff aus einem Schützengraben heraus geführt werden soll, also die Soldaten schon eine Schützenlinie bilden, braucht hier nicht weiter auf die Entwicklung einer Schützenlinie, die verschiedenen Arten des „Schwärmens“ eingegangen zu werden.

²⁵⁶ Bei diesem Versuch fühle ich mich als Laie sehr unwohl. Vor allem habe ich ein Problem: Ich habe das Gefühl, daß das Reglement nicht aus einem Guß, sondern ein unverknüpftes Nebeneinander zweier grundsätzlich gegensätzlicher Auffassungen ist. Was ist eigentlich das, worauf es ankommt, die „geschlossene“ oder die „geöffnete“ Ordnung? Und das nicht nur in der Ausbildung, sondern auch im Gefecht. Immer wenn ich eine Stelle gefunden zu haben glaubte, die darauf eine klare Antwort zu geben schien, fand ich eine andere, in der es gerade umgekehrt aussah. Mindestens eine Stelle läßt den Gegensatz sogar in sich selbst erkennen: S. 82, Nr. 342. Ich füge sie unten als Ergänzung an (vgl. S. 161). Bei meinem Versuch zum „Infanterieangriff“ habe ich eher die Stellen entsprechend der „geöffneten“ Ordnung verwendet.

²⁵⁷ Der Zug bildet in der Regel die Einheit für Führung und Feuerleitung in der geöffneten Ordnung. (S. 53, Nr. 166). Hier soll hier nicht darüber spekuliert werden, ob und warum K. M. offenbar seine Kompanie wie einen Zug führte.

Annäherung

Geordnete Bewegungen der Schützenlinie auf langen Strecken und in schwierigem Gelände bilden einen wichtigen Gegenstand der Ausbildung. Bei einer ausgebildeten Truppe werden die Kommandos häufig durch Zeichen zu ersetzen sein.

Auf genaue Einhaltung der Zwischenräume und auf Beachtung der Seitenrichtung ist kein Wert zu legen. (S. 58 f, Nr. 181).

Und auch: Bei dem in der Feuerlinie herrschenden Kampflärm werden Befehle und Kommandos nur schwer durchdringen. Die Verständigung muß dann durch Weitersagen von Gruppenführer zu Gruppenführer und, wenn dies nicht ausreicht, von Mann zu Mann erfolgen. Verantwortlich für die Weitergabe sind die Gruppenführer; sie haben die Aufnahme des Befehls durch Heben der Hand zu bestätigen. (S. 63 f, Nr. 201).

Im Angriff sucht der Zugführer zunächst mit möglichst geringen Verlusten soweit vorwärts zu kommen, daß er den Feuerkampf mit Erfolg aufnehmen kann. Hierzu führt er die kampfkraftige, d. h., dichte, Schützenlinie (S. 79, Nr. 332) so lange einheitlich vor, als es das Gelände ermöglicht und das Feuer des Gegners gestattet. Offene Strecken können dabei laufend überwunden werden. (S. 54, Nr. 169).

Zum sprungweisen Vorgehen kommandiert der Zugführer: „xter Zug, Sprung! -----Auf! Marsch! Marsch!“ Auf das Kommando „Sprung!“ beenden die Schützen das Laden, sichern, schließen die Patrontasche[!] und machen sich zu Aufrichten fertig.

Dazu nehmen liegende Schützen -- das ist ab dem zweiten Sprung fast immer die Ausgangsposition -- das Gewehr in die linke Hand, stützen die rechte Hand auf und ziehen das rechte Knie möglichst nahe an den Leib heran, ohne dabei den Oberkörper vom Boden zu erheben.

Nach kurzer Pause, die zur Ausführung dieser Vorbereitungen dient, gibt der Zugführer, während er aufspringt, das Kommando „Auf! Marsch! Marsch!“ Hierauf schnellen die Schützen empor und stürzen vorwärts. (S. 60, Nr. 188).

Dabei wird das Gewehr auf die rechte Seite gebracht:

Die linke Hand führt den Kolben, ihn etwas einwärts drehend, nach dem linken Schenkel. Die rechte Hand umfaßt das Gewehr in Höhe der Schulter, bringt es nach der rechten Seite und trägt es etwas vom Erdboden erhoben. Die Mündung steht etwa zwei Handbreiten vor der rechten Schulter. Die linke Hand hält die Seitengewehrscheide fest. (S. 26, Nr. 65). Anschließend wird das Gewehr nach Belieben in der Schwerpunktlage Mündung angehoben oder unter dem Arm getragen. (S. 56. Nr. 175).²⁵⁸

Wie der Zugführer springen auch die Gruppenführer schnell vor, so daß sie einen Abstand von 10 Schritt vor ihren Gruppen gewinnen. Gleichzeitig vergrößert der Zugführer, begleitet von den beiden Entfernungsschätzern und dem Spielmann [Hornisten oder Tambour], seinen Abstand von den Gruppenführern auf mindestens weitere 10 Schritt. In der Regel befindet er sich vor der Mitte seines Zuges, er ist aber nicht an diesen Platz gebunden.

Schließlich bewegt sich der Zug in dieser Anordnung je nach Gelände mit 170 bis 180 Schritten in der Minute bei einer Schrittweite von 75 bis 90 cm vorwärts. (S. 13, Nr. 24).

Die Länge der Sprünge ist abhängig von der feindlichen Feuerwirkung, der Bodenbeschaffenheit und der Geländegestaltung. Erwünscht sind lange Sprünge, um dem Feinde so schnell als möglich nahezukommen. (S. 80, Nr. 337). Die Länge des Sprunges kann jedoch selten mehr als 80 m betragen. Wenn auch grundsätzlich die Sprünge möglichst lang zu machen sind, so müssen doch auch kurze Sprünge, die dem Feind keine Zeit zum Schuß lassen sollen, geübt werden. Hauptsache ist schnelles gleichzeitiges Erheben und rasches Vorstürzen. (S. 60 f, Nr. 188).

²⁵⁸ Im Hinblick auf die sehr detaillierte vorgegebene und exerziermäßig zu drillende Abfolge von Tätigkeitsschritten vgl. die Anmerkung auf Seite 161.

Der Sprung wird durch den Befehl „Stellung!“ beendet. In der Regel wird dann zum Feuerkampf übergegangen. Häufig wird die neue Feuerstellung schon vor dem Sprung bezeichnet werden können. (S. 61, Nr. 189). Die Gruppenführer und Schützen rücken hierauf bis in die Höhe des Zugführers vor. (S. 60, Nr. 186).

In den meisten Fällen wird sich der Schütze, um dem Feind kein gutes Ziel zu bieten, hinlegen. Hierzu setzt er den linken Fuß unter gleichzeitiger Drehung auf dem rechten Ballen etwa einen Schritt vor die rechte Fußspitze und läßt sich auf das rechte Knie nieder. (S. 15, Nr. 31). Gleichzeitig ergreift er das Gewehr mit der linken Hand im Schwerpunkt, Mündung etwas angehoben, und beugt den Oberkörper nach vorn. Dann streckt er die rechte Hand flach nach vorn und legt sich, das linke Knie etwas einwärts nehmend, vorwärts flach auf den Boden. Hierbei dient zunächst das linke Knie, dann die rechte Hand und zuletzt der linke Ellenbogen als Stützpunkt des Körpers. Alle Bewegungen fließen rasch ineinander über. Das Gewehr wird zwischen Ober- und Unterring und mit links gedrehtem Lauf auf den linken Unterarm gelegt; die rechte Hand umfaßt den Handschutz. Der Kopf ist etwas gehoben, der Blick nach vorn gerichtet. (S. 15, Nr. 32).²⁵⁹

Stets gilt: Nur eine in Stellung befindliche Schützenlinie feuert. (S. 61, Nr. 192).

Die Feuereröffnung hängt in erster Linie von der Gefechtslage ab. Die Entscheidung hierüber fällt in der Regel dem in vorderster Linie befindlichen Führer zu.

Grundsätzlich wird das Feuer erst begonnen, wenn auf lohnende Wirkung zu rechnen ist oder wenn eine weitere Annäherung an den Gegner zu große Opfer erfordert. (S. 64, Nr. 203).

Das Kommando zur Feuereröffnung muß möglichst kurz sein und zunächst Richtung, dann Ziel, Visier und [in der Regel die Feuerart:] Schützenfeuer bestimmen. (S. 61, Nr. 193). Sofort wenn im Kommando „Schützenfeuer!“ genannt wird, wird ohne weiteres entsichert und gefeuert. (S. 61 f, Nr. 194).

Dabei gilt: Im allgemeinen hat jeder Schütze von selbst den gerade gegenüberliegenden Teil des Gegners unter Feuer zu nehmen. (S. 56, Nr. 206).

Und weiterhin: Die Feuerfolge beim Schützenfeuer ist der Wahl des Schützen überlassen. (S. 62, Nr. 196).

Das Einstellen des Schützenfeuers erfolgt auf das Kommando. „xter Zug Stopfen“, das von allen Gruppenführern, und wenn es auf diesem Weg nicht durchdringt, von allen Mannschaften laut nachgerufen wird.

Auf „Stopfen“ wird das Feuer und jede Ladebewegung sofort unterbrochen. Schützen, die im Anschlag liegen, setzen ab. Es tritt unbedingte Ruhe und Aufmerksamkeit auf die nun folgenden Befehle ein. [...](S. 63, Nr. 197).

Sturm

Ist es dem Zug in der beschriebenen Weise gelungen, sich an die feindliche Stellung heranzuarbeiten und den Feind genügend zu erschüttern, so wird zum Sturm geschritten. [Verweis auf die folgende Fußnote:] Bei Friedensübungen liegt die Sturmstellung auf etwa 100 m, sofern das Gelände oder die Entscheidung der Schiedsrichter nicht etwas anderes bedingen. (S. 83, Nr. 343).

Dabei gilt:

Hat die vordere Linie den Eindruck gewonnen, daß die Entscheidung herangereift ist, so darf sie nicht zögern, den Sturm zu wagen. (S. 83, Nr. 345).

Sobald dann die vordere Linie zum Sturm antreten soll, blasen alle Hornisten dauernd das Signal „Rasch vorwärts“, alle Tamboures schlagen und alle Teile werfen sich mit größter Entschlossenheit auf den Feind. (S. 83, Nr. 347).

Kurz vorher ist bereits der Befehl oder das Signal zum Aufpflanzen des Seitengewehrs gegeben worden. (S. 46, Nr. 141).

²⁵⁹ Im Hinblick auf die sehr detaillierte vorgegebene und exerziermäßig zu drillende Abfolge von Tätigkeitsschritten vgl. die Anmerkung auf S. 158.

Unmittelbar vor dem Feinde ist das Gewehr zu fällen und unter „Hurra“ in die Stellung einzubrechen. (S. 83, Nr. 347).

Kampf in der feindlichen Stellung

Unmittelbar vor dem Einbruche erfolgt Fällt das ----- Gewehr! Hurra! Das vorderste Glied fällt das Gewehr. Alles stürzt sich unter andauerndem Hurrarufen zum Handgemenge auf den Feind.-

So weit zu dem Vorgehen einer stürmenden Abteilung. Hier ist nun noch eine wesentliche Ergänzung, erforderlich.

Unterstützung durch Nachbarabteilungen

Auf diese Unterstützung ist die stürmende Abteilung spätestens ab der Eröffnung des eigenen Feuers angewiesen:

Nach der Eröffnung des Feuers bilden von den Nachbarabteilungen durch Feuer unterstützte Sprünge des ganzen Zuges die einfachste und rascheste Art des Vorarbeitens. (S. 54, Nr. 170).

Und unmittelbar vor dem Sturm wird diese Unterstützung noch gesteigert:

Höchste Feuersteigerung ist angesagt beim Angriff zur letzten Vorbereitung vor dem Sturm. (S. 66, Nr. 208).

Für ihren Beginn gilt:

Auf das Signal „Seitengewehr Pflanz auf!“ steigern die Schützen ihr Feuer bis zur äußersten Höhe. (S. 83, Nr. 346).

Hier sollen nun noch einige Ausführungen folgen, die in unterschiedlicher Weise an die Darstellung des Angriffs anknüpfen.

Anmerkung

Oben wurden manche Tätigkeitsabfolgen sehr detailliert vorgegeben. Es gibt hierzu jedoch einen sehr wichtigen Hinweis:

In der geöffneten Ordnung ist der Soldat nicht peinlich an einen bestimmten Platz, an die straffe Haltung des Körpers und die Handhabung des Gewehrs durch die vorgeschriebenen Griffe gebunden. Dafür wird von ihm Geschicklichkeit im Gebrauch der Schußwaffe und in der Ausnutzung des Geländes, Selbsttätigkeit und unausgesetzte Aufmerksamkeit auf seine Führer und Gegner gefordert. Urteilkraft, Selbstvertrauen und Kühnheit müssen schon in dem jungen Soldaten geweckt und im Laufe seiner Dienstzeit immer mehr befestigt werden. (S. 48, Nr. 144).

Und: Grundlegend für die Ausbildung ist, daß das Wesen über die Form gestellt wird. (S. 48, Nr. 146).

Ergänzung

Ein Beispiel für den im Reglement durch mich empfundenen „unentschiedenen Kampf“ zwischen „geschlossener“ und „geöffneter“ Form:

Vielfach wird Vorlaufen mit Atempausen, Zerteilung in kleine Einheiten und Anwendung der geöffneten Form stattfinden müssen. Zu bedenken bleibt, daß das Aufgeben der geschlossenen Form ein Übel ist, das sich vielfach und namentlich dann vermeiden läßt, wenn die Feuerlinie [Dieser Begriff wird nirgends definiert!] nahe an den Feind herangelangt ist und sein Feuer ausreichend fesselt.

[Und dann gesperrt gedruckt:]

Im wirksamen feindlichen Infanteriefire können geschlossene Abteilungen nicht gezeigt werden. (S. 82, Nr. 342).

Ein weiterer Beleg für meine Einschätzung soll hier nur kurz erwähnt werden. Als letzter Punkt in dem Teil des Reglements, der der geschlossenen Form gewidmet ist, steht (möglicherweise als krönender Abschluß) unter der Überschrift „Sturmangriff“:

Soll die Kompagnie geschlossen zum Sturmangriff schreiten,[...] Und später findet sich dann:
Auf angemessene Entfernung vom Gegner folgt Marsch! Marsch! Die Tamboure schlagen unausgesetzt den Sturmmarsch im Zeitmaß des Laufschriffs, die Hornisten blasen dauernd das Signal „Rasch vorwärts“.
(S. 46, Nr 141).

Das aber bedeutet nichts anderes, als daß in diesem Sturmangriff im Gleichschritt zu laufen ist. (S. 13, Nr. 24).

Ob das genau wie der Exerziermarsch begründet wurde? Für ihn heißt es:

Der Exerziermarsch fördert die Manneszucht und den festen Zusammenhalt der Truppe. (S. 11, Nr. 19).

Abschließende Bemerkung zum Infanterieangriff

Die oben gegebene Darstellung läßt Zweierlei unbeantwortet:

1. Was erlebte und, vor allem, was empfand der stürmende Infanterist in den ersten Monaten des Weltkriegs? Natürlich ist das durch sehr viele Einflußgrößen beeinflusst und kann nicht pauschal, sondern höchstens beispielhaft beantwortet werden. Leider habe ich bis jetzt keine mir geeignet erscheinenden Schilderungen, nämlich Schilderungen, die in unmittelbar nachzuerlebender Darstellung authentisch berichten, finden können. Falls meine durchaus noch fortgesetzte Suche erfolgreich sein sollte, werde ich das Ergebnis später an geeigneter Stelle einfügen.

Die eindrucksvolle und detailreiche Schilderung Ernst Jüngers über sein Erleben in den ersten Tagen der Großen Schlacht in Frankreich²⁶⁰ ist aus zwei Gründen nicht geeignet. Zum einen ist sie der Bericht einer „Ausnahmepersönlichkeit“ (die Richtigkeit dieser Charakterisierung wird bestätigt durch die Verleihung des Ordens Pour le Mérite an ihn als Kompanieführer am 22. September 1918). Zum anderen basiert sie auf etwa dreieinhalb Jahren Weltkriegserfahrung, kann also kein Nacherleben der Situation in den ersten Kriegsmonaten ermöglichen.

2. Wie weit ließ sich ein solcher Ablauf mit einer Einheit umsetzen, die zu einem großen Teil nicht aus gut ausgebildeten Soldaten bestand, die die Ausbildungsinhalte wirklich verinnerlicht

²⁶⁰ Jünger, Stahlgewitter, S. 251 ff.

hatten und „wie in Trance“²⁶¹ beherrschten? Ließ er sich auch umsetzen, wenn die Einheit vorwiegend entweder aus nach Kriegsbeginn nur kurz eingewiesenen Kriegsfreiwilligen und Ersatzreservisten bestand oder aus Reservisten und LandsturMLEuten, deren Erfahrungen aus mehr oder weniger lange zurückliegender Ausbildung nur kurz aufgefrischt worden waren? (Vgl. hierzu die Angaben über die beim Sturm auf Le Godat Gefallenen, s. S. 109.) War bei ihnen vorzusetzen, was im Reglement gefordert wird? Dort steht:

Als Ziel aller dieser Übungen [es geht um die Ausbildung des einzelnen Soldaten] ist festzuhalten, daß der Soldat zum selbständig denkenden und gewissenhaft handelnden Schützen erzogen wird.

Der feste Wille zu treffen und das pflichttreue Bemühen, auch unbeobachtet und nicht beaufsichtigt das Beste zu leisten, sind die Grundlagen der Überlegenheit. (S. 51, Nr. 158)

Vor allem stellt sich aber diese Frage, wenn möglicherweise kaum gut ausgebildete Unterführer eingesetzt werden konnten. Über deren Bedeutung sollen hier einige Zitate aus dem Reglement folgen:

Die Ausbildung des Gruppenführers bedarf besonderer Sorgfalt. Er ist der Gehilfe des Zugführers und zugleich der selbsttätige, verantwortliche Führer seiner Gruppe. (S. 52, Nr. 162).

Der Unteroffizier unterstützt den Offizier und muß ihn nötigenfalls ersetzen. Auf seiner Zuverlässigkeit und Pflichttreue beruht der innere Zusammenhalt der Truppe. (S. 76, Nr. 267).

Der Gruppenführer muß das Feuer seiner Gruppe selbständig leiten können, im Angriff jede sich bietende Gelegenheit zur Annäherung an den Gegner innerhalb des größeren Verbandes auch ohne Befehl ausnutzen und jede Bewegung benachbarter Gruppen durch sein Feuer unterstützen. Die Gruppenführer beteiligen sich nur dann am Feuer, wenn ihre Führertätigkeit dies gestattet. (S. 53, Nr. 164/165).

Besonders wichtig ist gründliche Ausbildung der Unterführer. Ihre Tätigkeit in der Schützenlinie hat sich in der Körperlage zu vollziehen, die das feindliche Feuer im Ernstfall aufnötigt. Alle Gefreiten und besonders anstellige Leute sind als Gruppenführer auszubilden. (S. 48, Nr. 145).

Abschließende allgemeine Anmerkung

Vielleicht kann man sogar sagen, daß der „Sprung“ eine geeignete Metapher zur Beschreibung des verordneten kollektiven Verhaltens der Deutschen in beiden Weltkriegen ist. Im 1. Weltkrieg sprang man, „wie das Gesetz es befahl“. Das hatte man ja in generationslangem Geschichtsunterricht im Zusammenhang mit dem Kampf der Spartaner an den Thermopylen gelernt.

Und so schildert es Ernst Jünger²⁶²:

Wir haben mit neun Jahren das *dulce et decorum* [süß und ehrenvoll (ist es, für das Vaterland zu sterben)] gelernt, zu Haus, in Schulen, Universitäten und Kasernen ist der Begriff Vaterland in die Nebelwelt unserer Anschauung als Mitte gesetzt wie die Sonne in das Planetensystem, wie der Kern in den Kraftwirbel eines Atoms. An den grauen Wänden der Kasernenflure kündeten goldene Lettern die Namen der in früheren Kriegen Gefallenen, und die Sprüche darunter mahn-ten uns, stets dieser Helden würdig zu sein. Die Denkmäler der Generale auf den Plätzen, das Studium der Geschichte, das uns zeigte, wie eng Größe und Niedergang eines Volkes mit seinen Kriegen verkettet sind, die ernsten Gesichter, mit denen Generationen von Offizieren von den Wänden unseres Kasinos auf uns niederblickten, blitzende Orden und zerschossene Fahnen, deren Seide nur an hohen Festtagen über der Menge wehte. Das alles hatte uns den Krieg zu einer feierlichen und gewaltigen Sache gemacht. Wir fühlten uns als Erben und Träger von Gedanken, die durch Jahrhunderte von Geschlecht zu Geschlecht vererbt und der Erfüllung näher getragen wurden. Über allem Denken und Handeln stand eine schwerste Pflicht, eine höchste Ehre und ein schimmerndes Ziel: der Tod für das Land und seine Größe. So waren die Kräfte, die der

²⁶¹ Freundlicher Hinweis B. Ulrich, Berlin 24. 02. 2020.

²⁶² Jünger, Kampf, S. 107

Ausbruch des lange Erwarteten in uns befreite und hinausschleuderte, von einer Gewalt, die wir für mächtiger und unwiderstehlicher hielten als alles bisher.

Anders aber als 1914-18 gab es im 2. Weltkrieg eine nicht zu vernachlässigende große Zahl von Einzelpersonen und Gruppen, die nicht mitsprangen; sie folgten einem anderen Gesetz. Und das, obwohl sie wußten, daß sie dafür mit hoher Wahrscheinlichkeit mit schrecklichen Repressalien für sich und ihre Familien einzustehen haben würden. Aber sie sprangen nicht.

Anhang XXX Die Tasche

Taschen dieser Art werden nach allgemeinem Sprachgebrauch als „Kartentaschen“ bezeichnet (das ist so „festgelegt“²⁶³). Ich werde diesen Begriff aber nicht verwenden, weil er meiner Meinung nach einen Verwendungszweck vermuten läßt, den sie eigentlich gar nicht gehabt haben können. Ich spreche deshalb nur von „Tasche“. Hier nun zunächst eine Abbildung.

r

Beschreibung: Ledertasche, 20 cm breit, 25 cm hoch, 4,5 cm dick, vorne mit Klappe über ganze Höhe, innen mit 2 Fächern.

Die Tasche (mit der im Inneren eingetragenen Besitzangabe *Lt. Meyer F. R. 73*) wurde offenbar an zwei Riemen am Koppel, also sicherlich seitlich getragen. Und sie enthielt, als ich sie in die Hände bekam, keine Karte. Vielmehr waren je eine Ausfertigung (im Original) der beiden für den Angriff auf Le Godat entscheidenden Brigadebefehle vom 1. und 2. November darin (vgl. S. 141 ff). Genau so interessant ein „Kriegs=Notizbuch“, mit Eintragungen beginnend am 1. August 1914 und endend an seinem Todestag, dem 3. November (vgl. S. 16). Weiterhin waren in der

²⁶³ Freundliche Mitteilung G. Bauer, xxx 11.02.2020

Tasche zwei Briefe von Angehörigen seiner Kompanie an ihn als Kompanieführer und ein mit Schreibmaschine geschriebener Privatbrief an ihn aus Hannover mit nicht eindeutig ermittelbarem Verfasser (vgl. S. 92, S. 97, S. 98).

Außerdem enthielt die Tasche noch ein nur wenig benutztes Notizbuch, dessen Eintragungen teilweise gestrichen sind und auch nur teilweise zugeordnet werden können. Die vorletzte Notiz sind die Namen von zwei Soldaten der Kompanie, die auch im „Kriegs=Notizbuch“ erwähnt werden (vgl. S. 87). Die letzte ist wohl am 2. November geschrieben (vgl. S. 104).

Ein kleiner Zeitungsausschnitt mit einem humorvollen Gedicht ist zeitlich nicht einzuordnen (vgl. S. 99).

Weiter steckte in der Tasche noch eine in sie genau nach Höhe und Breite hineinpassende aufklappbare Ledertasche (mit der Besitzangabe *Lt. Meyer I./73* und dem Stempel *C. Schrader's Nachfolger Hannover*) mit Formularen zur Erstattung von Meldungen (teilweise schon verbraucht). Diese Tasche hatte auf ihrer Oberseite eine durchsichtige, mit einem 1cmx1cm-Gitternetz versehene Folie, unter die eine Karte geschoben werden konnte.

Weitere Meldeformulare (mit etwas anderer Gestaltung als bei denen in der Ledertasche) und dazu passende Umschläge waren in einem Umschlag.

Zur festen Ausstattung der Tasche gehören Halterungen für eine größere Anzahl von Stiften und für ein zirkelähnliches Instrument.

Insgesamt könnte man die Tasche vielleicht als das tragbare „Privatbüro“ von K. M. bezeichnen. Er ließ es natürlich, als nicht zum Sturmgepäck gehörend, am 3. November im Graben zurück (mit letzten Eintragungen noch von demselben Tag). Und so ist es erhalten geblieben.

Gedruckte Quellen

Alverdes: Paul Alverdes, *Die Freiwilligen*, 36. bis 40. Tausend, München 1942. Klappentext: Das Hörspiel „Die Freiwilligen“ wurde im Herbst 1933 auf Anregung des Reichssenders München für eine Langemarck-Feier geschrieben.

Demant: Oliver Demant, *Zwischen Aktion und Kontemplation, Das Frühwerk Ernst Jüngers ...*, Dissertation, München 2008

Dienel/Lange: Hans-Liudger Dienel (Hrsg.), *Der Optimismus der Ingenieure: Triumph der Technik in der Krise der Moderne ...*; darin das Kapitel Sigrid Lange, *Ingenieure ohne Eigenschaften und die Philosophie der Technik in der Literatur der Moderne*, S. 129 ff; Stuttgart 1998

Erinnerungsblätter: Max v. Szczepanski (Bearb.); *Erinnerungsblätter aus der Geschichte des Füsilier-Regiments ... während des Weltkriegs 1914 – 1918*, Oldenburg i. O.-Berlin, 1923

Ewiges Deutschland 1941: Winterhilfswerk des Deutschen Volkes (Hrsg.), *Ewiges Deutschland • Ein deutsches Hausbuch*, Braunschweig – Berlin – Hamburg 1941

Exerzierreglement: Für Mannschaften bestimmt. Sonderabdruck aus dem Exerzier=Reglement und der Schießvorschrift für die Infanterie, Neue berichtigte Ausgabe Berlin 1916.

Hieraus wird zitiert, weil diese Ausgabe in digitalisierter Form vorliegt: Es wurde aber durch Vergleich mit dem Exerzier=Reglement vom 29. Mai 1906 mit Berücksichtigung der bis April 1913 ergangenen Änderungen (Deckblatt 1---99) gesichert, daß – abgesehen von einer längeren Einfügung über den Einsatz von Maschinen-Gewehren, die aber im vorliegenden Zusammenhang keine Rolle spielte –, der 1914 gültige Text zugrunde gelegt wurde.

Jünger, Kampf: Ernst Jünger, Der Kampf als inneres Erlebnis, 7. Auflage, Brlin 1937

Jünger, Stahlgewitter: Ernst Jünger, In Stahlgewittern, 36. Auflage, Stuttgart 1995

Kohlrausch: Martin Kohlrausch, Der Mann mit dem Adlerhelm Wilhelm II. – Medienstar um 1900, in Gerhard Paul (Hrsg.), Bilder die Geschichte schrieben: 1900 bis heute, Göttingen 2011, darin S. 18 ff.

v. Ludendorff/v. Dickhuth-Harrach: Erich Ludendorff, Meine Kriegerinnerungen, daraus Kapitel „Der Handstreich auf Lüttich am 5. – 7. August 1914“ gekürzt abgedruckt in Gustav v. Dickhuth-Harrach, Im Felde unbesiegt, Der Weltkrieg in 28 Einzeldarstellungen, München 1922 ; in der Leseprobe der Neuveröffentlichung des Klarwelt-Verlags, 2018, keine Seitenangaben.

Mitgl.-Verz.: Mitgliederverzeichnis des Vereins ehemaliger Offizier des Füsilier-Regiments ..., Hannover 1921

Mommsen: Wolfgang J. Mommsen (Hrsg.), Kultur und Krieg: Die Rolle der Intellektuellen, Künstler und Schriftsteller im Ersten Weltkrieg, München 1996

Pracht und Macht : Festschrift zum 100. Jahrestag der Einweihung des Neuen Rathauses in Hannover, Hannover 2013, (Hannoversche Studien: Schriftenreihe des Stadtarchivs Hannover ; 14)

Regimentsgeschichte des I.R. 75: Zipfel und Albrecht (Bearb.), Geschichte des Infanterie=Regiments Bremen (1. Hanseatisches) Nr. 75, Bremen 1934

Rgts.Gesch.: Hans Voigt (Hrsg., Bearb.), Geschichte des Füsilierregiments ..., Berlin 1938; Bd. 70 von Deutsche Tat im Weltkrieg 1914/1918, Darstellungen der Kämpfe deutscher Truppen

Sabelleck: Reiner Sabelleck, Jüdisches Leben in einer nordwestdeutschen Stadt: Nienburg, Göttingen 1991

Sobbe: Friedrich v. Sobbe; Geschichte des Braunschweigischen Infanterie-Regiments Nr. 92 im Weltkriege 1914 – 1918; freundliche Mitt. der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Hannover